

e Conferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

02 И
2021 М

Международная конференция академических наук

МАЙ 2021

Конференция была включена в разные
индексации:

zenodo

1.	Yuldasheva Dilfuza Alisher qizi IMPROVING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	8
2.	Umirov Nurulla Usanovich, Usanov Ulug'bek Nurulla o'g'li, O'rolboev Navruzbek Mirtoza o'g'li, Ismatov To'lqin Olimjon o'g'li QOVOQDOSHLAR OILASIGA MANSUB TARVUZNING MORFOLOGIYASI VA XUSUSIYATLARI	11
3.	Setmamatov Maqsud Bekturdievich, Shavkat Normatovich Navruzov ABOUT ARCHITECTURE ESTABLISHED IN KHOREZM OASIS ON THE BASIS OF MUD ARCHITECTURE TECHNOLOGY.	13
4.	Farxodova Maftuna Qudrat qizi FRANSUZ TILIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	16
5.	Диёр Бобоев, Исоров Акрам TEMIR YO'L TRANSPORTIDA TASHISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI.	18
6.	Наргиза Алимджановна Ахмедова МИЛЛИЙ МУСТАҚИЛЛИККА САДОҚАТ РУҲИ	21
7.	Shahobiddin Daripov Isroiljonovich MAMLAKATIMIZNING JAHON HAMJAMIYATI BILAN INTEGRATSIYALASHUVI JARAYONIDA TEMIRYO`LLARNING AHAMIYATI	23
8.	Саидмуратов Жасур Мансаб ўғли АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШ	27
9.	Садуллоева Мохинур Нуриллаевна ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ РАСТЕНИЯ RUBUS IDAEUS L. С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СУММА ФЛАВОНОИДОВ	31
10.	Мансурова Гулчехра Алиджановна ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЧЕЛОВЕКА	36
11.	Erkayev Dilmurod Saydaliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLIS SENATI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA	40

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

12.	Олимов Азамат Рахимович, Азимова Феруза Садриддин кизи, Назиров Нозимжон Нодиржон ўғли, РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ	45
13.	Xayrullayeva Marjona Xayrulla qizi, Sattorova Maxliyo Dilmurodqizi TOLERANTLIK- SOF INSONIY ETIKANINGNAMUNASI SIFATIDA...!	46
14.	ҒАЙБУЛЛАЕВА Зилола Ғайбулло қизи ЭЛЕКТРОН БИТИМЛАР ВА УЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИНИНГ ХАЛҚАРОВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК АСОСИДАГИ ТАҲЛИЛИ	49
15.	Mo'minova Dilafro'z Akramovna YOZISH QOBILIYATLARINI O'RGATISHDAGI QIYINCHILIKLAR DIFFICULTIES IN TEACHING WRITING SKILL	56
16.	Khudoynazarova Dilshoda Shuxratovna, Madjidova Ra'no Urishovna INFLUENCE OF FOREIGN LANGUAGES ON ENGLISH WITH FOCUS ON FRENCH	61
17.	Jurayeva Gulchehra Zokirjon qizi SAN'AT DARG'ALARI: CHANGCHI IJROCHILAR	63
18.	Jo'rayeva Yulduzxon Zokirjon qizi BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIMTEKNOLOGIYALARNING O'RNI	66
19.	Primov Sardor Islom o'g'li AJDODLARIMIZ MEROSI: O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARI IJROCHILIGI- MA'NAVIYATIMIZ SHAKLLANISHINING INNOVATSION YO'LLARIDAN BIRI	68
20.	Qurbonazarova Fazilat IMPROVING ENGLISH SKILLS	77
21.	Klichbayev Muhammad Xamroyevich HUQUQ NORMALARINI SHARHLASHNI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA	80
22.	Abdualimova Gulhayo Hasanovna O'ZBEKCHA SO'ZLARINING GRAMMATIK SHAKLLARNI QABUL QILISH IMKONIYATI	83
23.	Kamilov Nuriddin Shuxratbekovich, Karshiyev Tolib Ovlayevich, Reyimbayeva Munojot Anvar qizi SHOLINING TURLI NAVLARI DONIDAN KRAKHMAL AJRATIB OLIISH TEKNOLOGIYASI	86
24.	Саидмуродова Ситора Набижонова МАЛАКА ОШИРИШДАГИ ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ КОММУНИКАТИВ МЕЗОНИ ВА УНИ ТАРБИЯЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ	90

25.	Алимова З.Х. , Курбанов А.Г., Отабоев А.К. УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ МАСЕЛ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГИДРОСИСТЕМАХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ	94
26.	Алимова З.Х., Салихова М.Г. УЛУЧШЕНИЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	97
27.	Gulbaxor Xamidova МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALAR IJODIY VA INTELLEKTUAL QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI	102
28.	Saidov Jur'at Sodirovich THE CONTENT OF EDUCATION OF PRESCHOOLCHILDREN ON THE BASIS OF UNIVERSAL VALUES	105
29.	Turapova Shoxsanam Xolmurod qizi BOLALAR VA O'SMIRLAR SPORT MAKTABLARIDA YOSH VOLEYBOLCHILARNITAYYORLASHNING MAZMUNI	107
30.	Shomurzayeva Nasiba Hoshimovna TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINIOSHIRISHDA TURIZMDAN FOYDALANISHNING MAZMUNI	110
31.	Алимова З.Х, Мўминов М. Д. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА НАДЁЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	113
32.	Mahmudov Otabek Zokirjon o'g'li, Ithom Maribovich Kasimov USE OF BUILDING INFORMATION MODELLING(BIM) IN CONSTUCTION	118
33.	Алимова Зебо Хамидуллаевна, Сидиков Фахриддин Шамситдинович, Усманов Илхомжон Икромжанович ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВО СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	122
34.	Чегебаева А.А.,Х.В. Бурханходжаева МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	126
35.	Akhrorova Sayokhat Introduction to competition law of some foreign countries (Canada and Australia): overview	128
36.	Каримов Жамолиддин Исломкулович Норматив шартномаларнинг қабул қилиниши ва уларнинг Ўзбекистон қонунчилигидаги ўрни	131

37.	Кочкарова Умидахон Бахтиёр кизи, С.С. Ниязова Вопросы пенализации и депенализации уголовных наказаний при либерализации уголовного права	135
38.	Ismatova Nargiza Normirzo qizi SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT	138
39.	Sobirov Jamshidbek TOJ MAHAL IMORATI DUNYO NIGOHIDA	142
40.	Sayfullayeva G.I., Namozova N.T. Mirzaqandova S.X. Rashidova N.N. QUYOSH AKTIVLIGINING MEXANIZMI	144
41.	Xaitova Sh., Mirzaqandova S.X., Namozova N.T. МАКТАВ YOSHIDAGI BOLALARAGA QUYOSH SISTEMASINI TUSHUNTIRISH METODIKASI	147
42.	S.D.Ravshanova, N.N.Rashidova ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA MILLIYLIK PRINSIPLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	148
43.	Akramov X.M., Ismoilova M O'QUVCHILARDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	151
44.	Akramov Xusnitdin Muhitdinovich, Matkarimov Abduraxim Muhammadjonovich, Imintoyeva Sug'diyona Shuxratjon qizi TALABALARNING MUSTAQIL, IJODIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	154
45.	Иброхимов Мақсаджон Ахмедович, Рахимжонова Мохира Дилмурод кизи, Рустамова Зироатхон Фарходжон кизи МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДИЗАЙНА	160
46.	Азизова Дилноза Адхам кизи ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ВАЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	166
47.	Латипова Умида, Қадамова Мадинабону, Қадамбоев Шахзод ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ШАХС РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ.	168

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
IMPROVING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

Yuldasheva Dilfuza Alisher qizi

Lecturer at the Department of Pedagogy,

Fergana State University

Abstract: Nowadays, students and learners are getting more clever and smarter than we know. So, Teachers also should be creative and fashionable to teach them. There are given information about improving the creative abilities of students of higher education institution in this article. A number of new methods and ideas are expressed to develop creating skills.

Keyword: the creative abilities, knowledge, challenges, education, students, higher education institution.

Contemporary society is characterized by rapid and complex change processes encompassing all spheres of life. Creativity has been identified both as a key factor for adequately addressing the challenges caused by these changes as well as a major driving force towards knowledge creation and social and economic advancement through the development of a knowledge society. Creativity has received a high degree of attention from scholars, professionals and policy makers alike in recent years. Yet, despite the significant overall interest in the topic, so far relatively little attention has been paid in Europe on how creativity and innovation can be enhanced within and by academe. The literature on creativity suggests that the definitions of the term vary considerably and seem to depend to a high degree on the contexts in which the topic is discussed. In line with this, all four project networks agreed that no simple or “one-size-fits-all” definition of creativity in higher education is possible. Yet the network reports also indicate that the discussions on possible definitions were very fruitful insofar as they provided an important starting point for identifying a number of dimensions of creativity. All networks struggled with the question of how to identify good practices related to the project topic, i.e. how to distinguish between manifestations of creativity and activities that are merely worthwhile or relevant. This difficulty was obviously closely connected with the overall difficulty of defining creativity but all networks eventually succeeded and identified a range of good practices through the explicit and implicit identification of core characteristics for creativity in higher education. Thus, as had been hoped, the diversity of projects partners in terms of their respective institutional missions, disciplinary foci, cultural and national/regional backgrounds certainly seems to have assisted them in understanding the concept of creativity by allowing for the identification of common denominators or core characteristics.

Diversity in terms of e.g. talents, interests, previous qualifications, experience and social backgrounds was identified as a crucial factor for fostering creativity among students and staff. Both research and teaching teams may profit from a diversity of disciplinary foci among its members. Cooperation with external partners provides HEIs (Higher education institutions) with the opportunity to benefit from expertise not found within the institution and from the creative mix of “insiders” and “outsiders”. As noted earlier, the four networks in the Creativity Project had been composed of institutions reflecting a wide range of missions, disciplinary foci and geographical distribution. All four network reports suggest that the project partners were very much aware of their diversity and the challenges this presented them with. However, they also appreciated the opportunity for exchange with partners with whom they otherwise would not have had much contact and saw the benefits of working with a diverse group on the topic of creativity. As the Creative learners network put it, the background reports on each partner institution, which had been prepared prior to the first network meeting, “gave the group an idea of the diversity represented in the network and encouraged us to further explore how these differences influence our approach to creativity.” One of the potential pitfalls of stressing the importance of diversity for creativity lies of

course, in the ubiquity of the concept: diversity has been celebrated in so many contexts that it has become a cliché in many ways, which, in turn, has made it difficult to determine its exact meaning in a specific environment. Moreover, there is the risk that diversity is merely paid lip service, but is not embraced in practice. The Creative regions/cities network highlighted as one particularly beneficial aspect of such partnerships that they may bring together the perspectives of academics with those of practitioners and professionals to combine the quest for knowledge with the development of the region/city. The network stressed that if higher education institutions and their regional/city partners were to really embrace this particular kind of diversity, “rather than simply saying how wonderful diversity is,” they would be able to significantly enhance their creative potential in research, education and knowledge-based services. The principle of diversity was also explored by the Creative partnerships network, which elaborated on the creative potential of “tensions and dissent” surfacing in diverse groups which assemble a range of academic disciplines, professional and cultural backgrounds, age groups etc. This network report underlined the possible positive effects of heterogeneity, which is an inherent factor in all partnerships between higher education institutions and external partners. More specifically, the network commented on the important role that “unconventional teachers” may play in HEIs. Such teaching staff may come from inside or outside the HEI, but cooperation with external partners can be one particularly fruitful means of recruiting teachers with diverse backgrounds who bring new perspectives to the academy and encourage students to go beyond the traditional boundaries of a specific discipline. The same principle holds true for research: both institutional experience as well as scholarly studies indicate that research teams profit from a diversity of ages as well as disciplinary and cultural backgrounds among its members. This can encourage interdisciplinarity and transdisciplinary and may thus lead to better solutions to research problems than could most likely be achieved within more homogeneous groups. The network also mentioned the related phenomenon that the “creative phase”, during which individuals are at their most productive, seems to be rather short. Its implications for academic recruitment are twofold. First of all, rather than paying attention to a candidate’s past achievements, it may be preferable to attempt identifying someone’s potential, since an academic who has been highly creative in the past will not be so indefinitely. Secondly, it may be advisable to constitute research teams by bringing together promising, but not as yet successful individuals (who may be just about to embark on a major finding) with those beyond their prime (who will support their more innovative colleagues with their expertise on past developments and experience).

Involving students in (local) partnerships and outreach activities – questions for HEIs:

Although virtual knowledge creation was developed with the local partners of HEIs in mind it seems feasible to extend this model to any kind of external partnerships. The proposed knowledge co-creation through a dialogue between higher education institutions and their external partners with a view towards socially inclusive wealth creation seems a promising way of exploring creative solutions for the many complex issues faced by contemporary society. This concept transcends the traditional antagonism between the “ivory tower” of academe and the society surrounding it by combining the powers of both for their mutual benefit. In this sense, virtuous knowledge creation transforms the ivory tower into a “watch tower” which is looking out for partners in society.

Three steps leading to mutually beneficial partnerships

1. Identification of the HEI’s own needs and expectations from the partnership Mutually beneficial partnerships require a great deal of groundwork from the HEI. Therefore, institutions need to be prepared to make a considerable preliminary investment in terms of time and other resources. As a first step, the HEI should try to get a clear picture of its own capacities and boundaries in order to be able to decide which partnerships may or may not be handled

successfully. Regular internal mapping exercises may provide support in achieving this goal. Institutions also have to be aware of what they can realistically expect from a partnership.

2. Communication of these needs and expectations to the partner and identification of the partner's needs and expectations In the majority of European countries, partnerships between higher education institutions and external stakeholders are still fairly new developments. Therefore, many potential partners have probably had very little contact with higher education and consequently are not very well informed about the sector. Institutions should work at overcoming this lack of knowledge about higher education by clearly communicating their strengths and constraints to external partners. Since the lack of knowledge tends to be mutual, HEIs, too, need to make an effort to understand their partners' strengths and constraints.

3. Finding a common ground for the HEI and the partner which benefits both sides equally – creating a win-win situation A major challenge for HEIs and their partners lies in identifying those areas in which they have some common ground. Sharing a common interest in an area is the foundation for developing cooperation in this field and a precondition for building mutually beneficial partnerships between higher education and external stakeholders.

While higher education institutions are committed to diversifying their funding and exploring cooperation with a range of external stakeholders, including private industry, it is important to emphasize project partners' conviction that cooperation must not be pursued at any price. Partnerships that promise only a financial return but do not serve the values and mission of the HEI must be considered unethical; they would ultimately erode the major strengths of higher education and the very characteristics that make the sector such an attractive partner for others. It is for this reason that the gate also needs to function as a filter to keep out partnerships that would not support the ethical dimension of creativity.

References:

1. Report on the EUA creativity project. "Creativity in higher education" – 2017
2. R. Donnelly. T. Barrett. Encouraging Student Creativity in Higher Education. – 2008
3. Khammani, T. (2013). Teachers' pedagogy: Knowledge and the teaching profession. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University Press.
4. Nahipon, B. (2015, September). Learning styles of digital person. Paper presented at the 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development (HROMD 2015), Bangkok, Thailand. Retrieved from http://www.hrd.nida.ac.th/hromd2015/UploadFile/datachange/datachange37_2015-09-10.pdf

QOVOQDOSHLAR OILASIGA MANSUB TARVUZNING MORFOLOGIYASI VA XUSUSIYATLARI

Umirov Nurulla Usanovich

**Jizzax Davlat pedagogika instituti “Biologiya va uni o'qitish metodikasi” kafedrası katta o'qituvchisi (+99893)300-02-65
Email: uusanov_5596@mail.ru**

Usanov Ulug'bek Nurulla o'g'li

Jizzax Davlat pedagogika instituti “Biologiya va uni o'qitish metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

O'rolboev Navruzбек Mirtoza o'g'li

**Jizzax davlat pedagogika instituti
“Biologiya va uni o'qitish metodikasi” o'qituvchisi tel (+99893)30075 42
Email: orolboyevnavroz841@gmail.com**

Ismatov To'lqin Olimjon o'g'li

Jizzax Davlat pedagogika instituti “Biologiya va uni o'qitish metodikasi” kafedrası 2-kurs talabasi

Annatatsiya: Ushbu maqolada respublikamizning hududida tabiiy o'sadigan va ekiladigan qovoqdoshlar vakillari haqida malumot berilgan. Dorivor o'simliklar haqida malumot jumladan achchiq tarvuz (Abu jahl)ning shifobaxshligi keltirilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о представителях естественно выращиваемых и возделываемых на территории республики кабачков, информация о лекарственных растениях, в том числе о лечебных свойствах арбуза горького (Абу Джахл).

Annotation: This article provides information about the representatives of naturally grown and cultivated pumpkins in the territory of the Republic. Information about medicinal plants, including the healing properties of bitter watermelon (Abu Jahl).

Kalit so'z: essensiya, abujahl, folovoy kislota, fruktoza, artrit, ateroskleroz

Ключевые слова: эссенция, абуджаль, фолиевая кислота, фруктоза, артрит, атеросклероз.

Keywords: essence, abujahl, folic acid, fructose, arthritis, atherosclerosis

Tarvuz (Citrullus) - qovoqdoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik o't o'simliklar turkumi bo'lib, poliz ekini hisoblanadi. Vatani - Afrika (Misr). Hindistonda 3 ming yildan buyon ekiladi. Hindiston, Amerika, Janubiy Yevropa, Xitoy, Turkiya, Eron, Yaponiya va Avstraliyada keng tarqalgan. Markaziy Osiyoda tarvuz ekiladigan maydoni jihatidan poliz ekinlari orasida qovundan keyin 2-o'rinda turadi. Madaniy tarvuzning xo'raki (C. aedulis Pand.), xashaki (C. colocynthoides Pand.) turlari, yovvoyi tarvuzning mevasi achchiq 4 turi ma'lum. Xo'raki tarvuzning dunyo bo'yicha ma'lum bo'lgan barcha navlari 10 ta ekologikgeografik guruhga bo'linadi. O'rta Osiyo tarvuzi alohida ekologikgeografik guruhni tashkil etadi. Palagi 4-5 m gacha boradi. Ildizi chuqur joylashgan o'q ildiz, barg qo'ltiqlaridan o'sib chiqqan jingalaklari yordamida ilashib, chirmashib o'sadi. Barg bandi uzun, barglari bir necha bo'laklardan iborat, rangi och yashil, oq va uzun tuklar bilan qoplangan. Changchili va urug'chili gullari alohida alohida joylashgan. Asosan chetdan changlanadi. Tarvuz mevasining shakli yumaloq, ovalsimon, silindrsimon. Po'sti qalin (1,5 sm), o'rtacha (1-1,5 sm), yupqa (1 sm dan kam), qattiq, eti yumshoq, sersuv, sershira, qumoq, ba'zantolali. Etining rangi qizil, ayrim navlari malinasimon. Urug'i oq, sariq, qora, qizil, kulrang.

Abujahl tarvuzi - qovoqdoshlar oilasiga mansub yo'g'on, tugunaksimon ildizli ko'p yillik o't.

Povasi chirmashuvchi voki yer bag'irlab votuvchi, uzunligi 2-4 m. Barglari asosan tuxumsimon.

chetlari o'yilgan gullari sarg'ish - oq , changchili gullari (7-15 tadan) poyaning yuqori qismida - shingilda , urug'chili gullari (5-12 tadan) o'simlikning pastki qismida o'rnamshgan . Mevasi qora yoki qo'ng'ir, dumaloq, diametri 78 mm.Urug'i yassi tuxumsimon, mayda. May- iyulda gullaydi. O'rta Osiyoda, Yevropada, Kavkaz va Eronda uchraydi.Abujahl tarvuzi dorivor o'simlik , ildizida glikozidlar, kraxmal, oshlovchi modda, smola, mochevina, olma kislotaning tuzlari borligi aniqlangan.Uning yangi ildizidan tayyorlangan essensiya gomeopatiyatsiyada qo'llaniladi.Ildizining spirtdagi eritmasi xalq tabobatida og'riq qoldirish, jarohat, yaralarni davolash, yo'talni qoldirish hamda bod og'rig'ini yo'qotish uchun ishlatiladi.Abujahl tarvuzi suvi gijjani davolashda ham ishlatiladi. Tarvuzning suvi artrit, ichak kasalliklari, ateroskleroz kabi kasalliklarni davolashga yordam beradi. Uning peshob haydovchi xususiyati yurak va buyrak kasalliklari bilan bog'liq, a'zoldagi shishlarni yo'q qiladi. Jigar xastaliklarida tarvuz suvi organizmdan ortiqcha suyuqlik va shlaklarni chiqaribgina qolmasdan , jigar to'qimalarini yengil o'zlashtiriladigan qandlar bilan ham ta'minlaydi. Poliz ekinlarini yetishtirishda unga beriladigan ortiqcha azotli o'g'itlar tarvuzlarning ozuqaviylik va shifobaxsh xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rshatishi mumkin. Tarvuzning etida glyukoza, fruktoza va saxaroza ko'rinishida to'planadigan 12 foizgacha yengil o'zlashtiriladigan qandlar mavjud.Shuningdek, unda C, B1, B2, A, foliy kislotasi pektin moddalari karotinoidlar, kaliy tuzlari, temir,magniy va kalsiy moddalari, aminokislotalar ham bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Yaxontov.V.V "O'rta Osiyo qishloq xo'jaligi o'simliklari hamda mahsulotlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash "
- 2.O'.Pratov "Botanika"
- 3.Kursanov.L.I, V.F.Uranov "Botanika"
- 4.Burginov.V.A, Jongurazov.F.X. "Botanika"
- 5.G.S.Tursunbayeva , G.M.Duschanova, A.T.Abdullayeva "Botanika o'simliklar morfologiyasi va anatomiyasi.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ABOUT ARCHITECTURE ESTABLISHED IN KHOREZM OASIS ON THE BASIS OF
MUD ARCHITECTURE TECHNOLOGY.**

Setmamatov Maqsud Bekturdievich

Republic of Uzbekistan, Head of the Department of Construction and Architecture, UrSU,

Ph.D., Associate Professor,

E-mail. maqsud1971@list.ru

Shavkat Normatovich Navruzov

Urgench State University

Teacher of the Department of Civil Engineering (Doctoral student)

shavkat_xxx1991@gmail.com

Annotation: The article analyzes the history of knowledge of clay architecture in the construction of housing by the agricultural population on the borders of Khorezm and Sariqamishboy

Keywords: Khorezm, Tajan, Murgab Surkhan, Sariqamishboyi, Uzboy, Davdon, Oqchadarya, Koshkal'a, Tunidarya, city, wall, tower, raw brick, front door.

The Khorezm oasis and the adjacent Sariqamishboy are located in the north-western and western part of the Turan lands. The geographical features of this region are radically different from other historical and cultural regions of Turan.

The low plain, which has become productive, as a result of the decomposition of minerals in the mud layers of the Amudarya water, has not served the interests of mankind since ancient times. This historical process vividly explains the achievements of the Khorezm expedition under the leadership of S. P. Tolstov in the construction of housing in the historical period and its various stages as a result of extensive archeological research in the Khorezm oasis.

According to historical data, the Neolithic, Eneolithic, Bronze and Early Iron Ages in the Lower Amudarya Basin, Sariqamishboyi and Uzboy frontiers were dominated by the style of semi-basement dwellings. [1]

In historiography of the mid-70-80s of the XX century, at the end of the II millennium BC, in the I millennium BC, part of the settlements of the Bactrian cultivators settled the lands of Kashkadarya and the middle Amudarya and built Odaytepa. This means that a group of Bactrian people settled in the middle of the left bank of the Amu Darya in order to continue their knowledge of clay architecture in the construction of mud houses in new areas and laid the foundation of a monument in the upper part of the hill.

Archaeological excavations have shown that in the late 7th and early 6th centuries BC, the Odaytepa people explored the right and left borders of the Amu Darya, built the Kaltaminor Canal from the Amu Darya, and built Bazarkala on a plateau at the foot of its banks. [2] On the left bank, the second group of Odaytepa people came to the territory of Toshaka and established Khumbuztepa and Khazarasp. [3-4] In the first half of the 6th century BC, the Odaytepa people conquered the northern hills of the Amu Darya, which are connected to the middle part of the Davdon tributary, around the Kozalykr plateau, and built a fortress of this term from cotton and rectangular raw bricks. [5]

The south-western part of the Sariqamishboyi basin, i.e. the Angqaqir and Butentov heights in the lower basin of the Davdon stream, was also developed on the above-mentioned historical date, and the lands of Qangqaqala-1 and Butentov-1 were built. [6,7]

In the V-VI-AD I-II centuries BC, the right and left borders of the Amu Darya were widely developed by the agricultural population, they were irrigated through the canals Kaltaminor,

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

Tozabogyob, Amirabad, Bazarkala, Toprakkala, Tashkhirman, Kyrgyz. At their head, middle, and end, castles were built, surrounded by small, medium, and large-scale defensive walls of many sizes. They were planned in the form of circles, squares, rectangles and trapeziums and had colorful defensive elements.

At the end of the VII century BC - the beginning of the VI century a new period in the history of Khorezm housing construction began. One by one, residential buildings began to be built on the right and left banks of the Amudarya. This created a school based on clay architecture.

By the end of the second half of the 7th century BC, the Kaltaminor irrigation system was removed from the Amudarya to the Kyzylkum, and from it at the foot of the irrigation canals was built Bazarkala. Thus, on the right bank, the Bazarkala school of architecture and the capital of the new agricultural oasis were formed.

A new agricultural oasis has emerged in the Sariqamishboyi basin due to the construction of an irrigation facility in the middle of the Davdon tributary of the Amudarya towards the Kozalikir plateau. In the south-western part of the Sariqamishboyi basin, due to the high water supply of the Davdon tributary, the Tunidarya tributary was separated and supplied water to the areas around Kangqaqir and Butentou. Butentov and Kangakala schools of architecture were established in these areas. In the south of the Khorezm oasis on the left bank of the Amudarya there was a school of architecture (Kushkala) and its school of microdistricts (Odoytepa).

The process of formation of schools of clay architecture in Central Asia can be divided into the following historical period.

1 - historical period: IX-VIII centuries BC. These settlements were built at that time: Odoytepa, Qushqala, Qanqaqala, Butentov.

2 - historical period: the end of the VII century BC - the first half of the VI century. These settlements were built at that time: Bazarkala, Khazarasp, Kozalykr, Qanqaqala - 2, Butentov-2.

3 - historical period: 5th century BC I-II centuries AD. On the right bank of the Amudarya, these settlements were built at that time: Katta Guldursin, Topraqkala, Bazarkala, Dingilja,

Yonboshkala, Koyqirqanqala, Ayazkala, large and small Kyrgyzkala and others. On the left bank of the Amudarya, these settlements were built at that time: Khiva, Khazarasp, Kat (Shavat), Voengan, Oybugurqala, Jigarband, Sauvar, Davkasgan, Shoxsanam, Mangir, Zamakhshar, Qalajik.

The construction of cities at that times had unique solutions that differed from each other. An example of this is the tent cities. Inside, surrounded by a wall, people lived inside of the tents. A second solution is dual cities, in which the buildings around and inside were built on the basis of clay architecture. Later, over the centuries, three-part cities began to emerge.

References:

1. Pilipko V.N. Raskopki v Denauskoy rayone Chordjouskoy oblasti // AO-1974. M. Nauka, 1975.str.527-528.
2. Pilipko V.N. D gorodishche Odeytepe na sredney techenii Amudari / Karakumskie drevnosti. Ashgabat, "Ylim" Vyp VIII. 1979. pp.51-52.
3. Gyulepov S.B. Nekatorye itogi archeologicheskix rabot na Xumbuztepe // Onu, G, №9-10, 1999. Str. 85-90.
4. Barantov S, Matrasulov Sh, Madaminov M. Archaeological works in southern Khorezm./Archaeological research in Uzbekistan. 2002 T.2003, Vyp 3. p. 38-45.
5. Vishnevskaya O.A. Raskopki na gorodnik Kyuzeligyr // AO 1971, M "Nauke" 1972 str. 532-533.
6. Tolstov S.P. Ancient Khorezm M. Nauka, 1948.str.112-113.
7. Tolstov S.P. On the middle drevnoxorezmskoy tsivilizatsii. M-1. Nauki 1948 p. 114

Farxodova Maftuna Qudrat qizi
Urganch Davlat Universiteti Xorijiy filologiya fakulteti talabasi

Annotation: this article discusses the functional features of phraseological units in french and its types.

Annotatsiy: Ushbu maqolada fransuz tilidagi frazeologik birliklarning funksional xususiyatlari va uning turlari haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Funksiya, nominativ funksiya, muqim funksiya, o'zgaruvchan funksiya, deysis

Ranglar inson hayotida katta ahamiyatga ega. Rangbaranglik esa shu hayotning mazmunini namoyon etadi. Shu kabi rang-baranglikni tilimiz bilan bog'lasak, frazeologik birliklar, frazemalar, iboralar va maqollar tilimizni mazmunli va ta'sirchanligini oshiradi. Bunday birliklarni nutqda qo'llanilishi so'zlovchining intellektual salohiyatini ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Shu sababli frazeologik birliklarning til sistemasidagi funksiyalarini alohida ta'kidlash joiz.

“Funksiya “ tushunchasini umuman tahlil qilganimizda, u til birliklari va ular asosida tuzilgan nutqiy birliklarning nutqda bajaradigan vazifasi ekanligi guvohi bolamiz. Masalan, so'zlar tildagi eng asosiy nominativ funksiya bajaruvchi birliklardir. Ular borliqdagi narsa-predmetlarni, harakat – holatlarni ifodalab kelish xususiyatiga egadirlar. FBlar haqida to'xtaladigan bo'lsak akademik A.V. Kunin FBlar funksiyalarini tahlil qilganda, ularni eng avvalo ikki turga ajratish lozimligini qayd etib o'tgan:

- 1) Muqim funksiyalar(barcha FBlar uchun xarakterli bo'lgan funksiyalar)
- 2) O'zgaruvchan funksiyalar(ba'zi FBlar uchun xos)

Barcha FBlar uchun nominativ, kommunikativ va kognitiv funksiyalar xarakterlidir. FBlarning kommunikativlik funksiyasi uning nutq jarayonida ma'lum bir fikr ifodalash uchun xizmat qilishida namoyon bo'ladi. Albatta FBlardan nutq momentida ma'lum bir ma'lumotni tinglovchiga yetkazish uchun foydalaniladi va bu ularning kommunikativ birlik ekanligini tasdiqlaydi.

Nominativ funksiya FBlarning moddiy dunyodagi ma'lum bir obyektlar, harakat yoki holatlarni nomlash yoki ifodalab kelishida namoyon bo'ladi.

FBlarning nominativ funksiyasi tilning leksik qatlamidagi bo'shliqlarni to'ldirib kelishi bilan xarakterlanadi va ikki turga bo'linadi: neytral nominal va nominal. Neytral-nominativ funksiya asosan frazeologik butunlik uchun xos bo'lib, undagi asosiy vazifa ma'lum bir obyekt yoki predmetni nomlash, uning stilistik xususiyatlarini ochib berish emas. FBlarning nominativ funksiyasi semantik jihatdan to'la ko'chma ma'noga asoslanuvchi frazeologik chatishmalar uchun ham xos. Faqat modal va undov FBlargina nominativ funksiyaga ega emas.

Nominativ funksiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan funksiya bu kognitiv funksiya hisoblanadi. Chunki borliqdagi narsa-predmetlarni jamiyatda tushunganimizdek aks ettiramiz. Ular ongimizda o'z inikosini topadi. FBlar ham xuddi til kabi ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Chunki FBlar ma'lum bir jamiyatda, ma'lum bir shaxslar tomonidan kashf etiladi va mana shu jamiyatda kommunikativ vosita sifatida foydalaniladi. Kondakov kognitivlikga quyidagicha ta'rif bergan:

”Bilish jarayoni xayol surish, intuitsiya, oldindan ko'ra bilish, tasavvur va boshqa fikrlashga oid holatlarni ham o'zida mujassamlashtiradi“.

FBlarning nominativ va kognitiv funksiyasi kommunikativ funksiya bilan bevosita aloqador.

Yuqoridagi funksiyalar kommunikativ funksiyaga bog'liq ravishda paydo bo'ladi hamda rivojlanadi. Shu asosda frazeologik tizimdagi ierarxik munosabat shakllanadi.

FBlar uchun xos bo'lgan semantik funksiyaga volyuntativ (lot. voluntas istak) deyktik, rezultativ va boshqa funksiyalar bevosita tegishli. Volyuntativ funksiya-bu xohish, istak bildirish funksiyasidir. Bu funksiya ba'zi FBlar uchun xarakterlidir. Masalan: souhaite (la) bonne chance à qn - omad baxt tilamoq; ne souhaite que plaie et bosse- har doim urushga imkon izlamoq;

Je vous en souhaite- tabriklayman sizni!

FBlarning deyktik funksiyasi haqida gapirishdan oldin deysis haqida alohida to'xtalib o'tamiz.

Deyksis- so‘zi yunoncha “ko‘rsatish”, “ishora” ma‘nolarini anglatib, ilmiy qo‘llanishda lison vositasida voqelikka ishora, ko‘rsatish mazmunini beradi. Ko‘rsatish, ishora vazifasini ado etuvchi birliklarni deytik ibora deb atashadi. Bu iboralarga nisbatan ayrim tilshunoslar “indeksikallar”(indexical) atamasini qo‘llaydi.

Hozirgi kunda shaxs, zamon, makon deyksislari farqlanib kelinmoqda. FBlarayrim hollarda deytik vosita vazifasini bajarib kelishi ham mumkin.

Makon deyksisi ma‘lum bir joy yoki harakat yo‘nalishini ko‘rsatib berish uchun xizmat qiladi. Aynan bizning tadqiqot doiramizga kiruvchi iboralar ham bu vazifani bajarib kelishi mumkin. Zamon deyksisiga ma‘lum bir vaqt bilan bog‘lik holatlarni ifodalovchi FBlarni misol keltirishimiz mumkin:

Ba‘zi FBlar uchun rezultativ funksiya ham xos bo‘lib, u FB ifodalab kelayotgan harakat yoki holatning sababini ko‘rsatib berishidir. Tildagi barcha birliklar, jumladan FBlar uchun xos bo‘lgan eng muhim funksiya bu pragmatik funksiya hisoblanadi. Pragmatik maqsadga yo‘naltirilgalik FBlar uchun xarakterli jihatlardan biridir.

Stilistik funksiya- FBlarning aksariyati uchun xarakterli jihat hisoblanadi. Chunki FBlarda denotativ ma‘no bilan bir qatorda konotativ element ham ishtirok etgan bo‘ladi. Bu esa nutq momentida FBlarning o‘ziga xos stilistik vazifani ifodalab kelishini ko‘rsatadi. FBlarning uslubiy funksiyalari xilma-xil va rang-barangdir, ularning ayrimlari tabiiy bo‘lib, FBning ichki tabiatidan kelib chiqadi. Qolganlari esa individual xarakterga ega bo‘lib, u yoki bu so‘z san‘atkorining estetik mahorati, xohish irodasi, til vositalaridan foydalanishdagi novatorligi bilan aloqadordir, shulardan birinchisini FBlarning lisoniy, uzual uslubiy funksiyalari deb, keyingilarini esa nutqiy okkazonal uslubiy funksiyalari deb nomlash mumkin. FBlarning uzual uslubiy funksiyalari FBlar uchun umumiy, doimiy bo‘lib, har qanday matnda reallashadi va ular FBlarning o‘ziga xos kategorial xususiyatlari bilan aloqadordir.

Yuqorida tahlil qilgan barcha funksiyalar uzual xarakterli hisoblanadi. Ammo FBlar matn tarkibida qo‘llanilganda uzual funksiyalar asosida okkazonal funksiya ham bajarishi mumkin, ma‘noni kuchaytirish funksiyasi, qo‘shimcha ma‘no berish funksiyasi kabilar.

Ma‘lum bir frazeologik birlik nutq momentida qo‘llanilganda bir vaqtning o‘zida turlicha funksiyalar bajara olishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, frazeologizmlar nutqda qo‘llanilganda bir vaqtning o‘zida turlicha funksiya bajarib, nutqni ta‘sirchan, jonli hamda rangbarang bo‘lishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Избр. труды Т – 3 – Лексикология и лексикография М., 1977 стр 64
2. Виноградов В.В. Русский язык . –М., Высшая школа, 1972 стр 319
3. Гак В.Г. Беседы о французском слове. – М.: МО, 1966. - 335 с.
4. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология М., В.ш., 1986 стр 51 – 62.
5. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис.

Диёр Бобоев

Ассистент, Тошкент давлат транспорт университети

email: diyor1803boboev@gmail.com

+998945411241

Исоров Акрам

Магистрант, Тошкент давлат транспорт университети

email: akramisorov@gmail.com

+998904416936

Annotatsiya: Maqolada temir yo‘l transportida yuklarni yetkazib berish jarayonida modellashtirish va uning ahamiyati ko‘rsatib berilgan. Yuklarni tashish jarayonida muammolarga sabab bo‘luvchi omillar va jarayonni modellashtirishdagi qulayliklar bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, modellashtirish yordamida yuklarni yetkazib berish jarayonida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va tashish usulidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlari: Tashish jarayoni, transport, matematik model, modellashtirish.

Annotation: The article describes the modeling and its importance in the delivery of goods by rail. Recommendations have been developed on the factors that cause problems in the transportation process and the convenience of process modeling. In addition, suggestions are made for the effective use of existing opportunities in the delivery of goods using modeling and the elimination of shortcomings in the method of transportation.

Keywords: Transportation process, transport, mathematical model, modeling

Bugungi kunda texnologiyaning uzluksiz rivojlanishi, ishlab chiqarish jarayonining murakkablashishi va unga qo‘yiladigan talablarning ortishi iqtisodiyot rivojlanishlarining asosiy omillardan biridir. Bunday sharoitda iqtisodni hamda tashish jarayonlarini boshqarishda ilmiy yondoshish, matematik dasturlashning aniq usullaridan foydalanish muhim shartga aylanib bormoqda. Zamonaviy kompyuter texnikasi va uning yutuqlaridan keng foydalangan holda, matematik programmashtirish va optimallashtirish usullarini iqtisodiy izlanishlar va rejalashtirishda qo‘llash muhim o‘rin tutmoqda.

Temir yo‘l transportida tashish jarayonlarini modellashtirish ham tashish hajmining ortishiga va iqtisodiy rivojlantirishga olib keladi. Kuzatilayotgan jarayonlarni mustahkam o‘rganish maqsadida sodir bo‘ladigan jarayonlarning modellari yaratiladi. Buning uchun jarayonlar va ularning xossalari haqida boshlang‘ich ma‘lumotlar yig‘iladi. Bu ma‘lumotlar turli xil sxemalar, rasmlar, belgilar, grafiklar orqali ko‘rsatilishi mumkin va bular model deb aytiladi.

Umumiy holda model biror jarayonning yoki jarayonlar sistemasining namunasi sanaladi. Ishlab chiqarishdagi jarayonlarni matematik modellar yordamida kuzatish mumkin bo‘ladi va bu modellashtirish deb yuritiladi.

Tashish jarayoni - yuk va yo‘lovchilarni transport tizimi orqali tashish uchun tayyorlash, jarayonni amalga oshirish va tugatishda amalga oshiriladigan tashkiliy hamda texnologik jihatdan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan operatsiyalar ketma – ketligi ya‘ni majmuidir.

1.1-rasm. Tashish jarayonining amalga oshirilish sxemasi.

Biror bir hodisa yoki jarayonning matematik modeli formulalar, tenglamalar sistemasi, tengsizliklar sistemasi, so'z bilan ifodalanishi, sxema, grafik va chizmalar ko'rinishida berilgan bo'lishi mumkin.

Tashish jarayoni $m \times n$ model ko'rinishi:

Topish kerak : $F \square \square \square C_{ij} x_{ij} \square$ chegaralarni inobatga olgan holda,

min

$$i \square 1 \quad j \square 1$$

$$x_{ij} \leq b_j \quad j = \overline{1, n}$$

$$i = \overline{1, m}$$

$$x_{ij} \leq a_i \quad i = \overline{1, m}$$

$$j = \overline{1, n}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (1.1)$$

$$ij$$

Tashish jarayoni modeli – tashish obyektlarning soddalashtirilgan nushasidir. Bunda modelning haqiqiyliги, uning modellashtiriladigan ob’ektga aynan mos kelishi muhim ahamiyatga egadir.

Modellashtirishning afzalliklar quyidagilardan iborat:

I. Avvalo, modellashtirish katta va murakkab sistemani oddiy model yordamida ifodalashga imkoniyat beradi.

II. Model tuzilishi bilan modelning parametrlarini bir necha marta o’zgartirib, ob’ektни faoliyatini eng optimal holatini aniqlab, undan keyin hayotda qo’llash mumkin. Real ob’ektlar ustida eksperiment qilish ko’plab xatolarga va katta xarajatlarga olib kelishi mumkin.

III. Model, noshakl sistemani, matematik formulalar yordamida shakllantirishga imkoniyat beradi va EHMlar yordamida sistemani boshqarishga yordam beradi.

IV. Modellashtirish o’rganish va bilish jarayonini kengaytiradi. Model hosil qilish uchun obyekt har tomonlama o’rganiladi, tahlil qilinadi. Model tuzilganidan so’ng, uning yordamida ob’ekt to’g’risida yangi ma’lumotlar olish mumkin. Shunday qilib, obyekt to’g’risidagi bilish jarayoni to’xtovsiz jarayonga aylanadi.

Modellashtirish jarayoni bir nechta bosqichlardan iborat bo’ladi.

1-bosqich. Tashish jarayoni muammoning qo’yilishi va uning sifat tahlili.

2-bosqich. Tuzilgan matematik modelning matematik tahlili.

3-bosqich. Jarayonning matematik modelni tuzish.

4-bosqich. Modellashtirilayotgan ob’ekt bo’yicha iqtisodiy ma’lumotlarni tayyorlash.

5-bosqich. Masalani yechish algoritmini tuzish, kompyuter dasturlarini tayyorlash va ular asosida masalani hisoblash, yechimini olish.

6-bosqich. Masalani yechimining miqdoriy tahlili va uning amalda qo’llanilishi.

Hozirgi davrda qo’yilgan masalalarga eng qulay yechimni topishni va ularni amaliy masalalarni yechishga tatbiq eta olish talabi qo’yiladi. Bunday talab esa qo’yilgan masalaning matematik modelini tuzish va uni tahlil etish orqali amalga oshiriladi. Modellar o’rganilayotgan jarayonlarning asosiy xossalarini matematik munosabatlar orqali ifodalab, eng optimal variantlarni tanlash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. С.В. Звонарев “Основы математического моделирование” Учебное пособие, Екатеринбург 2019, 112 с.

2. Р.Б. Карасева “Экономика математические методы и модели в социально экономических исследованиях” Учебное пособие Омск СиБАДИ 2012, 107 с.

МИЛЛИЙ МУСТАҚИЛЛИККА САДОҚАТ РУҲИ

Наргиза Алимджановна Ахмедова

Ўзбекистон давлат консерваторияси “Академик хор дирижёрлиги” таълим

йўналиши 2-курс магистри

E-mail: nargiza.axmedov.1990@inbox.ru

Тел.: 94 652-80-77.

Аннотация: Ушбу мақолада миллий мустақилликка садоқат руҳи ғоясининг маъно-мазмунини ва уни ўзлаштириш масалалари тўғрисидаги фикр юритилган.

Аннотация: В статье рассматривается смысл идеи преданности национальной независимости и вопросы ее развития.

Abstract: The article examines the meaning of the idea of devotion to national independence and issues of its development.

Калит сўзлар: Мустақиллик, миллийлик, садоқат, руҳ, ғоя, ёшлар, тарбия, ўзлаштириш, амалиёт, таълим.

Ключевые слова: Независимость, национальность, преданность, дух, идея, молодежь, воспитание, усвоение, практика, образование.

Keywords: Independence, nationality, dedication, spirit, idea, youth, upbringing, assimilation, practice, education.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги, умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармонида мамлакат педагогик жараёни олдига янги босқичдаги вазифалар белгилаб берилди.¹ Ана шундай вазифалардан бири ёшларни “Миллий мустақилликғояларига садоқат руҳида тарбиялаш”дан иборат. Савол туғилади:

- 1) Миллий мустақиллик ғояларини нималар ташкил қилади?
- 2) Уларга садоқат қандай бўлади?

Бу саволларга жавоб бериш учун жилд-жилд китоблар ёзиш мумкин. Шу сабабли бу ўринда уларнинг мухтасар таҳлилига эътиборингизни тортамиз.

Миллий сўзи умумхалқ, умумдавлат ва умумжамият маъноларини, мустақиллик сўзи эса эркинлик, қарамсизлик ва хурлик маъноларини англатади². Шу маънода “Миллий мустақиллик ғоялари” деганда қуйидагилар тушунилиши керак:

- 1) Давлатнинг мустақиллиги ва қудратини асраш;
- 2) Иқтисодий баркамолликка эришиш;
- 3) Халқ хавфсизлиги ва фаровонлигини таъминлаш.

Бу ғоялар шунчаки баландпарвоз гаплар эмас, аксинча, ҳар бир фуқаронинг, халқнинг ва жамиятнинг тақдирига даҳлдор мўлжаллардир. Буларни англамаган дунёдаги кўп халқларнинг қуёши бемаврид ботиб кетган.

Садоқат сўзи вафо, жонфидойилик сифатларини, руҳ эса ўзлик, онглилик ва мардлик сифатларини ўзига мужассам этган³. Шу жиҳатдан миллий мустақиллик ғояларига садоқат руҳи деганда қуйидагиларни тушуниш тақазо этилади.

- 1) Давлат ва халқ хизматида бўлиш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 январдаги “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. // “Халқ сўзи” газетаси 2017 йил 26 январь сони.

² Ўзбек тилининг изохли лугати. 3 – жилд.- Т., 2005 й.

- 2) Касб-кори билан яшаш;
- 3) Фаол ҳаракат қилиш.

Айнан мана шу хизмат, яшаш ва ҳаракат тушунчаларида САДОҚАТ сифати ва фазилати мужассам бўлган. Шу сабабли педагогик жараёнда ёшларнинг онги ва қалбига садоқат руҳи сингдирилиши керак.

Ўзбек педагогик жараёни ўзига хос тажрибаларга эга. Бу тажрибаларнинг асосийларини қуйидагилар ташкил қилишини эслатиб ўтиш жоиз.

- 1) Таълим ва тарбиянинг уйғунлиги;
- 2) Миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланиш;
- 3) Узвийлик, узлуксизлик ва изчиллик.

Шу маънода ўзбек педагогик жараёни ёшларни мустақиллик ғояларига садоқат руҳида тарбиялаш вазифасини бажаришга қодир. Айти пайтда, педагогик жараённинг “Янги педагогик шакллар ва усуллар” билан бойитиш вазифаси қўйилди. Шу жиҳатдан мусиқа таълими педагогик жараёнида тарбиянинг қуйидаги шакллари ва усулларини кучайтириш тақазо этилади.

- 1) Катта ёшлиларнинг ибрат бўлиши;
- 2) Устоз-шогирд бардавомлигини сақлаш;
- 3) Наъмуна кўрсатиш.

Булар аслида амалда, бироқ уларни кучайтириш ва амал қилиш керак бўлади.

Миллий мустақиллик ғояларига садоқат руҳи ёшлар тамонидан табиий равишда ўзлаштирилиши керак. Бизда бир ноқобил одат бор: бирор ишни кампаниябозликка айлантириб юборамиз. Айниқса, ёшлар онги, шуури ва қалбига миллий мустақиллик ғояларига садоқат руҳи ибрат кўрсатиш ва наъмуна бўлиш тамойилларига асосан сингдирилиши лозим. Ана шунда мазкур ғояларни ёшлар тамонидан табиий ўзлаштириш юзага келади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 январдаги “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // “Халқ сўзи” газетаси 2017 йил 26 январь сони.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3 – жилд.- Т., 2005 й.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4 – жилд.- Т., 2006 й.

Annatotsiya. O'zbekistonda temir yo'l soxasida mustaqillik yillarida olib borilyotgan islohatlar. O'zbekistonda yagona temiryo'l tizimini barpo etishi, transport infratuzilamalarining takomillashishi shuningdek tashqi savdo geografiasining kengayishiga alohida e'tibor berilgan.

Annotation. Reforms in the railway industry in Uzbekistan during the years of independence. Particular attention is paid to the construction of a unified railway system in Uzbekistan, the improvement of transport infrastructure, as well as the expansion of the geography of foreign trade.

Kalit so'z: temiryo'l, logistika, depo, ilmiy-tadqiqot va loyiha ishlari, Afrosiyob yo'lovchi tashish, yuk tashish.

Keyword: railway, logistics, depot, research and design works, Afrosiyab passenger transport, freight transportation

Temir yo'l transporti endilikda mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun faoliyat ko'rsatmoqda. O'z navbatida, davlatimiz va hukumatimiz ham bu tarmoqqa katta e'tibor qaratmoqda.

Respublikamizda temir yo'l sohasida katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Shu jumladan, Uchquduq-Misken-Sultonuzaq temir yo'l qurilishidir. Yangi temir yo'l loyihasi 1993-yiliyoq tuzilib, ko'plab loyihalardan eng maqbuli tanlab olindi. 1996-yildayoq yangi yo'l qurilishi boshlangan. Bu temir yo'l to'la ishga tushgandan so'ng Qoraqalpog'iston respublikasiga, Xorazmga yuk tashuvchi va yo'lovchi poezdlari to'g'ridan-to'g'ri o'z yurtimiz hududidan boradigan bo'ldi. Bundan tashqari, yangi korxonalar qurilishi, sahro bag'rida yangi yerlar o'zlashtirilishi, temir yo'l shohobchalariga xizmat ko'rsatish hisobiga ming-minglab ish joylarining ochilishiga imkon yaratdi.

Bu sohadagi katta o'zgarishlardan yana biri vagon ta'mirlash zavodining ishga tushishidir. Ilgari bu zavod o'rnida yagonalarni depo darajasida ta'mirlaydigan korxonalar edi. 1996-yil O'zbekiston hukumati bilan Yaponiyaning tashqi iqtisodiy hamkorlik jamg'armasi o'rtasida kredit bitimi imzolandi. Alohida tahkidlash lozimki, ilgari vagonlarimiz 50-70 ming AQSH dollari evaziga Rossiyada ta'mirlanar edi. Endi esa iqtisodiy jixatdan ham katta yutuqqa erishyapmiz

Respublikamizda temir yo'l transportini istiqbolli rivojlantirish dasturiga muvofiq ustivor vazifalar qatorida quyidagilar belgilangan:

- yangi temir yo'l liniyalarini qurish;
- temir yo'l uchastkalarini elektrlashtirish;
- mavjud temir yo'llar quvvatini tiklash;

-harakatdagi tarkiblarni ta'mirlaydigan bazalarni

rivojlantirish;

- vagon va lokomotivlar parkini zamonaviylashtirish;
- tezyurar transport kommunikatsiyalarini tashkil etish.

2004-yilda Toshkent-Samarqand-Buxoro yo`nalishlarida ilk bor tezyurar elektropoezdi qatnovi tashkil etildi.⁴

O`zbekistonda «Toshtemiryo`lloyiha» ochiq aktsiyadorlik jamiyatining instituti 65 yildan beri faoliyat ko`rsatib O`zbekiston temir yo`llarini rivojlantirish bilan bog`liq bo`lgan ko`pdan-ko`p loyihalarni amalga oshirib keladi. Jumladan, yangi temir yo`llar qurish, mavjud yo`llarni elektrlashtirish, stantsiyalarni va boshqa inshootlarni qayta qurish, zamonaviy kommunikatsiyalarni barpo etish ushbu institutning samarali mahsulidir.

O`zbekiston Markaziy Osiyoni Eron va Turkiya bilan bog`laydigan Tajan-Seraxs-Mashhad temiryo`li qurilishida o`z yo`l quruvchilari, sarmoyalari, texnika vositalari bilan faol qatnashdi. Uzunligi 295 km bo`lgan mazkur temiryo`l 1996-yil may oyida qurilib ishga tushirildi. Natijada O`zbekiston o`z mahsulotlarini Fors ko`rfazigacha, Turkiyagacha, keyin Yevropa mamlakatlariga yetkazish imkoniyatiga ega bo`ldi. Mamlakatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan istiqlolning dastlabki og`ir yillarida mamlakatimiz hayotida beqiyos ahamiyatga ega bo`lgan, Qizilqum va Ustyurt cho`llarida joylashgan shahar va qishloqlarni ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladigan Navoiy-Uchquduq-Sulton Uvaystog`-Nukus yo`nalishida temiryo`li qurish bilan bog`liq ishlar boshlandi. 1992-1993- yillarda temiryo`l qurilishining texnik-iqtisodiy loyihasi ishlab chiqildi. 1994-2002- yillarda loyiha qiymati 38,9 mlrd so`mni tashkil etgan 633 km uzunlikdagi Navoiy- Uchquduq-Sulton Uvaystog`-Nukus temiryoli qurilib foydalanishga topshirildi. 2001-yil 23-mart kuni mazkur yo`nalish bo`yicha dastlabki yuk poyezdi, 2002-yil 22-avgust kuni yo`lovchi poyezdi harakatlari boshlandi. Miskin, To`rtko`l, Ellikqal`a, Qorao`zak, Beruniyda yangi zamonaviy vokzallar, o`nlab yangi bekatlar, soha xodimlari uchun turar joy binolari bunyod etildi. Nukus, Uchquduq temiryo`l vokzallari to`liq qayta ta'mirlandi. 1750 ta yangi ish o`rinlari yaratildi.

O`zbekistonda yagona temiryo`l tizimini barpo etishda yana bir muhim ahamiyatga ega bo`lgan Toshguzar-Boysun- Qumqo`rg`on temiryo`li jadallik bilan qurildi. 2007-yilda uzunligi 223 kilometrli mazkur yo`l bo`ylab poyezdlar qatnovi yo`lga qo`yildi.⁵ Termiz shahrida yangi vokzal, Toshkentda vagonlarni ta'mirlash zavodi qurilib ishga tushirildi. Amudaryo uzra 681 metrli avtomobil-temiryo`l ko`prigi barpo etildi.

O`zbekistonda temir yo`llarga va umuman xalq xo`jaligiga yetuk mutaxassislar tayyorlash, temir yo`l uchun keng ko`lamli ilmiy-tadqiqot va loyiha ishlarini olib borish yo`lida Respublikada

⁴ <http://railway.uz>. "Ўзбекистон темир йўллари" АЖининг расмий сайти маълумотлари.

⁵ <http://railway.uz>. "Ўзбекистон темир йўллари" АЖининг расмий сайти маълумотлари.

yagona Toshkent temir yo`l muhandislari instituti faoliyat ko`rsatadi.

Har bir mamlakat iqtisodiyoti rivojida transport-kommunikatsiya tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislarning e`tirof etishicha, O`zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida tranzit bozori tobora taraqqiy etayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Ayni paytda yurtimizda Birinchi Prezidentimiz rahnamoligida ushbu yo`nalishda izchil islohotlar olib borilayotgani, xususan, tarmoqda zamonaviy texnologiyalar asosida xalqaro standartlarga mos transport infratuzilmasini yaratish bo`yicha yirik dastur amalga oshirilayotgani mazkur fikrning naqadar to`g`riligini tasdiqlaydi.

Transport va logistika global iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan hisoblanadi. Mamlakatimizda yaqin besh yil ichida ushbu sohaga 5,6 milliard AQSH dollari miqdorida mablag` yo`naltirilishi rejalashtirilayotgani bejiz emas¹. Zero, bularning bari azal-azaldan asosiy savdo yo`llari kesishgan va turli sivilizatsiyalar o`rtasida samarali hamkorlik qaror topgan O`zbekistonning transport-kommunikatsiya hamda tranzit salohiyatini yanada yuksaltirishga qaratilgan say-harakatlardir. Quvonarlisi, hozirgi kunga kelib, bu boradagi ishlar amalda o`z samarasini bermoqda. “Navoiy” intermodal xabi va “Angren” logistika markazining faoliyati bunga yorqin misol bo`la oladi.

Ayni paytda mamlakatimizda temir yo`l tarmog`ini rivojlantirish, yuk va yo`lovchi tashishda xizmat ko`rsatishni tubdan yaxshilashga alohida ehtibor qaratilayotgani natijasida ushbu tizimda ham zamonaviy poezdlar paydo bo`ldi. O`tgan yili “Toshkent — Samarqand” yo`nalishida tezyurar “Afrosiyob” yo`lovchi elektropoezdi qatnovi yo`lga qo`yilgani buning tasdig`idir.

Mahlumki, 2009 yilning iyul oyida “O`zbekiston temir yo`llari” davlat-aktsiyadorlik temir yo`l kompaniyasi va Ispaniyaning “atentes Talgo S.L.” kompaniyasi o`rtasida o`zaro hamkorlikni rivojlantirish bo`yicha memorandum imzolani, unga ko`ra, mazkur davlatdan yuqori tezlikda harakatlanuvchi ikkita elektropoezd sotib olish bo`yicha kelishuvga erishilgan edi⁶¹. Bu noyob voqea, o`z navbatida, temir yo`lchilarimiz oldiga qisqa vaqt ichida yangi muhandislik inshootlarini barpo etish, temir yo`l stantsiyalari va yo`llarni ta`mirlash, aloqa tizimlarini yanada takomillashtirish vazifasini qo`ydi. Shu bois tez orada “Toshkent — Samarqand” yo`nalishidagi yo`llarni elektropoezd harakatiga moslashtirish ishlari boshlab yuborildi. Bunda “Toshtemiryo`lloyiha”, “Boshtransloyiha”, Toshkent temir yo`l transporti muhandislari instituti hamda xorijning sohaga ixtisoslashtirilgan bir qator tashkilotlari bilan o`rnatilgan hamkorlik asqotdi. Uzunligi 157 metr va yuqori tezligi soatiga 250 kilometr bo`lgan mazkur poezd 2 ta lokomotiv, 8 ta yo`lovchi va bitta vagon restoranidan iborat. Jami 215 nafar yo`lovchini tashishga mo`ljallangan “Afrosiyob” poezdining konstruksiyasi yengilligi evaziga elektr energiyasini kam sarflaydi. Uning salonida esa havo harorati, yo`nalish jadvali va tezlik haqidagi ma'lumotlar yo`lovchilarga maxsus ekran orqali ma'lum qilib turiladi. Quvonarlisi, shu kunlarda yurtimiz aholisi zamonaviy va tezkor poezd xizmatidan muntazam foydalanayapti. Ko`rinib turibdiki,

¹ <http://railway.uz>. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖининг расмий сайти маълумотлари.

⁶<http://www.sharh.uz>

“Afrosiyob” poyzdi qatnovi yo`lga qo`yilishi nafaqat temir yo`lchilarimiz muvaffaqiyati, balki O`zbekiston va Ispaniya davlatlari o`rtasidagi qadimiy aloqalar yangi bosqichga ko`tarilganining amaliy isbotidir.⁷

O`zbekiston Respublikasi hukumati yo`lovchi tashish sohasida yangi texnologiyalarni joriy etish uchun Toshkent– Samarqand yo`nalishi bo`yab tezyurar yo`lovchi tashishni tashkil qildi. Yangi tezyurar poyezd nomi Afrosiyob bu – Samarqand viloyatida joylashgan qadimiy shahar sharafiga qo`yildi. 2011-yilning oktabridan boshlab undan tijorat maqsadida foydalanish yo`lga qo`yildi. O`sha yili ikkinchi poyezd ham keltirilib, 2012-yilning mayidan o`z qatnovini boshladi. Ushbu eng zamonaviy tezyurar yo`nalish 2015-yilda Qarshi shahrigacha, 2016-yilda esa “Toshkent–Buxoro” yo`nalishi, 2018-yili Toshkent– Xiva yo`nalishi ishga tushirildi. Poyezd maksimal tezlikni soatiga 250 kilometr gacha oshirishi mumkin.

2010-yil O`zbekiston Afg`oniston uchun strategik ahamiyatga ega bo`lgan loyihani amalga oshirdi, ya`ni Hayraton–Mozori Sharif temir yo`lining 75 kilometrini qurib berdi. Bu kabi tranzit loyihalarining amalga oshirilishi O`zbekiston tashqi savdo geografiyasining kengayishiga asos bo`ladi. 2016-yil iyunda Angren–Pop temir yo`li va Qamchiq tunneli ochildi. Qamchiq dovoni orqali o`tuvchi Angren–Pop tarmog`ining qurilishi Farg`ona vodiysini O`zbekistonning boshqa hududlari bilan bog`lashga imkon tug`dirdi. Bundan tashqari, temir yo`lning uzunligi 123,1 kilometrni tashkil etib, ushbu loyiha doirasida uzunligi 19,2 kilometrdan iborat bo`lgan temir yo`l tunneli qurildi.

Mamlakatimizda puxta o`ylangan islohotlarning izchil amalga oshirilishi natijasida transport-kommunikatsiya tizimlari jadal rivojlanmoqda. Bu esa qadimiy Buyuk Ipak yo`li hududida joylashgan O`zbekistonning dunyo mamlakatlari bilan turli yo`nalishlardagi aloqalari tobora mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda.

Shu tariqa bu sohada amalga oshirilgan ulkan ishlar tufayli yurtimizning jahon hamjamiyati bilan integratsiyalashuvi jarayonida temir yo`llarning ahamiyati kundan kunga oshib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. Чиждова О.В. Международные железнодорожные перевозки // Закон. 2003. № 7, С. 54
2. Хо`jayev В.А Yagona transport tizimi va har hil transportlar o`zaro yondashuvi -Toshkent, Mehnat, 2004. - 87 b.
3. <http://railway.uz>. “O`zbekiston temir yo`llari” AJining rasmiy sayti ma`lumotlari.
4. <http://www.sharh.uz>
5. N Jo`rayev. A Zamonov. “O`zbekiston tarixi “G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi T.: 2018 40 b
6. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi

⁷<http://www.Daryo.uz>

АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШ**Саидмуратов Жасур Мансаб ўгли****Тошкент давлат юридик университети магистратура талабаси****Тел.: (94)6406740**

Маҳкумларни мажбурий жалб этишнинг қонуний воситаларидан бири ахлоқ тузатиш ишлари жазосини тайинлашдан мақсад – маҳкумларни мажбуран меҳнатга сафарбар қилиш орқали қайта тарбиялашдан иборат.

Ахлоқ тузатиш ишлари жазоси фақат асосий жазо сифатида қонунда курсатилган ҳолларда ёки қонунда курсатилганидан ҳам енгилроқ жазо тайинланганда тайинланиши мумкин.

Ахлоқ тузатиш ишларининг моҳияти шундан иборатки, жиноят содир этишда айбдор, деб топилган шахсга жамиятдан ажратмаган ҳолда, асосан, аввалги иш жойида ва доимо - аввалги яшаш жойида ахлоқ тузатиш-меҳнат ва тарбиявий таъсир кўрсатилади. Натижада маҳкум ижтимоий фойдали алоқаларини йўқотмайди ва шу билан бирга жинойий жазонинг муайян таъсирини бошидан кечиради. Буларнинг ҳаммаси биргаликда ушбу жазо турини судланганларни самарали тузатиш шаклига айлантиради.

Шуларни инобатга олиб, М.Х.Рустамбаев ахлоқ тузатиш ишларига қуйидагича таъриф беради: “Ахлоқ тузатиш ишлари меҳнатга лаёқатли судланган шахс иш ҳақининг муайян фоизини давлат даромади ҳисобига ушлаб қолган ҳолда уни меҳнатга мажбуран жалб қилишдан иборат бўлиб, жазо суднинг ҳукмига мувофиқ маҳкумнинг ўз иш жойи ёки мазкур жазо ижросини назорат қилувчи органлар белгилаб берадиган бошқа жойларда ўталади”⁸.

Жиноятчиликка қарши курашиш жараёнининг яқунловчи босқичи суд томонидан тайинланган жазони ижро этиш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ЖИК 26-моддасига мувофиқ, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазонинг ижроси маҳкумнинг яшаш жойидаги ички ишлар органларининг жазоларни ижро этиш инспекцияси томонидан амалга оширилади. Маҳкум доимий яшаш жойига эга бўлмаганида, ҳукмнинг ижроси ҳукм чиқарилган жойдаги жазоларни ижро этиш инспекцияси зиммасига юкланади. Ахлоқ тузатиш ишлари корхоналарда, муассасаларда ва ташкилотларда ўталади. Жазони ўз ишжойида ўташ шартли билан ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахслар судлангунга қадар ўзлари ишлаган корхона, муассаса ёки ташкилотда меҳнат фаолиятини давом эттираверадилар. Вояга етмаган маҳкумлар яшаш жойидаги корхона, муассаса ва ташкилотларга юборилади.

Жазоларни ижро этиш инспекцияси ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахсларни рўйхатга олади. Ахлоқ тузатиш ишлари, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазоларни ижро этиш ва шартли ҳукм қилинганларни назорат қилиш тартибига оид йўриқнома биринчи бўлимининг III бобига биноан, ижро этилиши лозим бўлган ахлоқ тузатиш ишларига жалб қилиш ҳақидаги суд ҳукмлари (ажримлари) ижрога келган кундан

⁸ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. Т.2. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик. - Тошкент: ЎБМ 21УО, 2011. - Б. 40.

бошлаб 10 кунлик муддатдан кечиктирмасдан ижро қилинади. Суд ҳукмининг нусхаси ва ҳукми ижро этиш ҳақидаги суднинг фармойиши ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилиниб, жазони ўташ учун асос мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжат ҳисобланади. Ижрога келган ҳужжатлар шаҳар ёки туман ИИБнинг кирув-қайд журналида келган кунининг ўзида рўйхатдан ўтказилади ва ИИБ раҳбарининг кўрсатқмаси билан жазони ижро этиш инспекцияси ходимига берилади. Инспекциянинг ходими томонидан шу куннинг ўзида махсус тикилган, рақамланган ва муҳрланган ҳисоб журналида қайд этилади. Ҳукм (ажрим) нусхаси рўйхатга олингандан сўнг шу куннинг ўзида ҳар бир маҳкумга ҳисоб варақаси тўлдирилиб, шахсий ҳужжатлар йиғма жилди юритилади. Озодликдан маҳрум қилиш жазосининг ўталмаган қисми ахлоқ тузатиш ишлари билан алмаштирилганда, маҳкумларга янги йиғма жилд тутилмасдан, улар жазо ўтаган жазони ижро этиш муассасасидаги шахсий йиғма жилдлари давом эттирилади. Жазони ижро этиш инспекцияси ходимлари маҳкумнинг ҳисобга олинганлиги ҳақида унинг яшаш жойидаги ички ишлар идора раҳбарига керакли профилактика тадбирларини ўтказиш зарурлиги тўғрисида билдирги орқали хабар қилади.

Йўриқнома биринчи бўлимнинг IV бобида ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинганларнинг шахсий ҳисобини юритиш тартиби белгиланган. Шахсий ҳисоб ҳужжатларига қуйидагилар киради: ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм этилганларнинг ҳисоб журнали; шахсий йиғма жилдлари; ҳисоб варақалари. Ахлоқ тузатиш ишларига жалб этилганлар қуйидаги ҳисоблардан бирида туради:

- а) тезкор ҳисоб;
- б) дастлабки ҳисоб;
- в) назорат ҳисоби;
- г) қидирувдагилар ҳисоби.

Тезкор ҳисобда ҳукмлари ижро этилаётган шахслар туради. Дастлабки ҳисобда турувчиларга қуйидагилар киради: ахлоқ тузатиш ишига ҳукм қилиниб, ҳисобга олинган кундан 15 кун ўтгандан сўнг ҳам ишга жойлашмаган шахслар; жазо муддатини ўтаётган вақтда олдинги иш жойидан бўшаган кундан 15 кун ўтгандан сўнг ҳам ишга жойлашмаган шахслар; дастлабки қидирув ҳаракатлари амалга оширилаётган шахслар; сабабсиз ишламай юрган шахслар; шахсий йиғма жилдлари ахлоқ тузатиш ишлари жазосини озодликдан маҳрум этиш жазосига алмаштириш учун судларга юборилган шахслар. Назорат ҳисобида қуйидаги шахслар туради: ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилиниб, ҳисобга олингандан сўнг 15 кунгача ишга жойлашмаган шахслар; жазони ўташ вақтида ишлаб турган жойидан бўшаб, янги иш жойига, бўшаган кундан бошлаб 15 кунгача жойлашмаган шахслар; касаллиги сабабли ишламаётган шахслар, агар амалдаги қонунга биноан касаллик даври ахлоқ тузатиш ишларини ўташ муддатига қўшилмайди, деб ҳисобланмаса; ушбу жазоларни ижро этиш инспекцияси хизмат доирасидаги ҳудуддан чиқиб кетган ва уларнинг шахсий йиғма жилди олинганлиги ҳақидаги тасдиқномаси келмаган шахслар; бошқа жиноят содир этилганлиги учун эҳтиёт чораси сифатида қамокда сақланиб турганлар; ахлоқ тузатиш иши жазосини ўташ жараёнида маъмурий жазо сифатида қамокда сақланиб турган шахслар; меҳнатга қобилиятсиз бўлиб қолганлиги учун ёхуд нафақа ёшига етганлиги, шунингдек аёллар бу турдаги жазони ўтаётган вақтда ҳомиладорлик ва туғиш таътилига чиққанлиги муносабати билан жазони ўташдан озод қилиш ҳақида судга такдимнома киритилган шахслар; меҳнатга қобилиятсизлигини аниқлаш учун тиббий кўрикдан ўтиш учун юборилган шахслар; ҳукм ижросининг бошланишидан олдин берилган навбатдаги (ҳар йилги) меҳнат таътили ҳамда ойлик иш ҳақи бермаслик шарти билан берилган таътилларидаги шахслар; ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик касаллиги туфайли касалхонада даволанаётган шахслар. Қидирувни давом

этириш учун ҳужжатлари жинойт-қидирув хизматига берилган шахслар қидирув ҳисобида турадилар.

Жазо муддатини ўтаб бўлмасдан, яшаш жойининг ўзгариши сабабли жазони ижро этиш инспекцияси хизмат қилаётган ҳудуддан чиқиб кетган маҳкумлар ҳақида уларнинг янги яшаш жойидаги ички ишлар бўлимига хабар қилинади. Маҳкумни янги яшаш жойидаги жазоларни ижро этиш инспекциясининг сўров хатига асосан шахсий ҳужжатлар йиғма жилди ва муҳр билан тасдиқланган ҳисоб варагидан нусха ички ишлар бўлими бошлигининг имзоси билан буюртма почта орқали жўнатилади. Юқорида кўрсатилган шахсий йиғма жилд ва ҳисоб варақадан нусхани олганлиги ҳақида жазоларни ижро этиш инспекциялари дарҳол уларни юборган инспекцияга хабарнома юбордилар. Иш қақи белгиладиган ерда жазо ўтамаётган шахслар амалда ишлаётган ердаги жазоларни ижро этиш инспекцияси ҳисобида туради (агар бошқа ердаги ишлаш муддати 4 ойдан ошадиган бўлса). Бунда маҳкумнинг иш ҳақидан тўғри ушлаб қолинаётганини назорат қилиш иш қақи белгиладиган ердаги жазони ижро этиш инспекциясига топширилади. Агарда маҳкумнинг яшаш жойи бошқа, иш жойи бошқа ҳудудга бўлса, маҳкум иш жойи бўйича жазоларни ижро этиш инспекциясида ҳисобга олинади. Бошқа жойларда ахлоқ тузатиш ишига ҳукм қилинганлар эса яшаш жойидаги жазоларни ижро этиш инспекцияси томонидан ҳисобга олинади. Бу шахслар ишга жойлашганларидан сўнг эса иш жойидаги жазоларни ижро этиш инспекцияси ҳисобига юборилади.

Жазоларни ижро этиш инспекциялари томонидан ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган шахслар хулқ-атворини назорат қилиш хусусида шуни қайд этиш лозимки, жазоларни ижро этиш инспекциясининг ходими назорат ишининг мақсадга мувофиқлиги ва асослилигидан, маҳкумнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилиш принциpidан келиб чиқиши керак. В.Я.Богданов бу хусусда шундай деб ёзган эди: "...бу ерда пухта ўйланган чоралар кўрилиши лозим, зеро мазкур мажбуриятларни бажариш маҳкумнинг ва маҳкум оиласининг шахсий эркинликлари ва ҳуқуқларига, турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи, бўш вақтидан ўз ихтиёрига кўра фойдаланиш ҳуқуқи ва ҳоказоларга дахл этиш билан боғлиқ"⁹. Шунини қайд этиб ўтиш лозимки, мамлакатимиздаги олий ўқув юртинининг бирортасида ҳам жазоларни ижро этиш инспекцияларн учун кадрлар тайёрлаш борасида ихтисослашув мавжуд эмас.

Жазоларни ижро этиш инспекцияларининг кўриб чиқилган мажбуриятлари мазмун жиҳатидан анча кенг ва уларни амалга ошириш моддий-техника таъминотининг макбул даражасини ҳамда ахлоқ тузатиш ишлари тариқасидаги жазони ижро этувчи муассасаларни профессионал тайёргарликдан ўтган кадрлар билан таъминлашни талаб қилади. Шу туфайли ҳам Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент давлат юридик университети ёки Ички ишлар вазирлиги Академияси базасида жазоларни ижро этиш инспекциялари учун мутахассислар тайёрловчи бир нечта ўқув курслари ташкил этиш назарда тутилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди, деб ҳисоблаш мумкин.

Ахлоқ тузатиш ишларини ижро этиш жараёнида жазоларни ижро этиш инспекциялари маҳкумларнинг хулқ-атворини назорат қилади, зарур ҳолда уларни бандлик хизмати органларига ишга жойлаштириш учун юборади. Амалиёт шуни кўрсатадики, ахлоқ тузатиш ишларини маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи жазоларни ижро этиш инспекцияси билан келишилган ҳолда белгиладиган жойларда ижро этиш механизмини ишлаб чиқишда инспекциялар маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органига мазкур жазони ижро этиш мумкин бўлган ташкилотлар рўйхатини белгилаш илтимоси ифодаланган хат билан муурожаат этади.

⁹ Богданов В.Я. К вопросу о воспитательном значении исправительных работ. - Ульяновск, 2002. - С. 18.

Бу хатга жавоб олгач, инспекция кейинчалик юзага келувчи масалаларни бандлик хизмати органлари билан ўзаро алоқада ҳал қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. - Тошкент: Янги аср авлоди. 2005. -Б. 372.
2. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. Т.2. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик. - Тошкент: ЎБМ 21УО, 2011.
3. Усмоналиев М., Бакунов П. Жазо тайинлашда енгиллаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олиш. -Тошкент: Адолат, 2007. - Б. 6.
4. Становский М.Н. Назначение наказания. - Спб: Юридический центр Пресс. - С. 13.
5. Богданов В.Я. К вопросу о воспитательном значении исправительных работ. - Ульяновск, 2002. - С. 18.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ РАСТЕНИЯ *Rubus idaeus* L. С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СУММА ФЛАВОНОИДОВ**Садуллоева Мохинур Нуриллаевна**

Ферганский Государственный Университет

Аннотация: В этой статье обсуждается изучение флавоноидных соединений, выделенных из листьев растения *Rubus idaeus*, обсуждается их физиологическая активность, изучение медицинского значения некоторых веществ, обнаруженных в этом растении.

Ключевые слова: Флаваноид, *Rubus idaeus* L, фенолкарбоновые кислоты, катехины, Идентификацию флавоноидов, агликоновых флавоноидов, малина.

Поиск лекарственных препаратов на основе лекарственных растений в настоящее время является актуальными. Прежде всего это связано с тем, что лекарственные растения остаются незаменимыми источниками получения некоторых лекарственных средств и занимают важное место в фармацевтической практике. Растительные препараты, наряду с комплексным многосторонним действием на организм человека, обладают, как правило, меньшими побочными эффектами и менее токсичны по сравнению с синтетическими. По этому, последние годы уделяется больше внимание на класс фенольных соединений, а именно на флавоноидов.

Известно, что фенольные соединения растений, относящиеся к разным группам биологически активных веществ, применяются в лечении заболеваний органов пищеварения. Они способны оказывать благоприятное влияние на сигнальные системы клетки, необходимое для формирования фармакотерапевтического эффекта при различных воспалительных заболеваниях органов пищеварения (противовоспалительная [1, 2], гепатопротекторная [3], противоязвенная [4], антидиабетическая [5], гиполипидемическая [6], иммуномодулирующая [7], антимикробная [8], противовирусная, спазмолитическая, желчегонная[9], противоопухолевая [10, 11] активности).

Нами было выбрано в качестве лекарственного растительного объекта листья *Rubus idaeus* L.

Rubus idaeus L. – малина обыкновенная – кустарник с высотой 50-120 см., годовалые побеги прямостоящие, цилиндрические, сизоватые, шипики редкие или обычно частые, при основании конические, красновато-коричневые. Листья перистые, черешки сверху желобчатые, листочки сверху голые или с редкими волосками, снизу беловолочные, довольно тонко неравномерно пильчатые, конечный листочек продолговато-яйцевидные с округлым или сердцевидным основанием.

Цветы в пазушных малоцветковых кистях и в конечном щитковидно-метельчатом соцветии, поды шаровидные, красные, изредка желтые, костянки волосистые. Цветят в мае, плодоносит в июне [12]. Из литературных данных известно, что в составе листьев *R. idaeus* содержится фенолкарбоновые кислоты, катехины и флавоноиды [13].

Исследовали процесс экстракции листьев растения *R. idaeus* с целью получения сумма флавоноидов с хорошим выходом. Так, как экономические показатели технологии производства вторичных метболитов из растительного сырья во многом зависит от правильного выбора растворителя и проведения экстракции.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

С целью выбора селективного растворителя и поиска оптимальных режимов процесса экстракции проводили данного растения нижеописанные исследования.

С целью подбора эффективного экстрагента изучен ряд растворителей. Воздушно-сухое сырьё (листья 1.5 кг) загружали в экстракторы и экстрагировали этанолом в различных соотношении при комнатной температуре, производя 5 сливов через сутки. Объединённый экстракт каждого экстрактора упаривали в вакуум-циркуляционном аппарате при температуре 30-40°C и вакууме 0.6-0.8 кгс/см². Полученный экстракт растворили в этаноле и обрабатывали горячей водой (воду добавляли в равной количестве с этанолом), и оставляли на ночь. Отфильтровывали осадок, сумму перегнали и заново разбавляли водой, далее обрабатывали трижды с экстракционным бензином и последовательно с хлороформом. Полученные хлороформные фракции объединяли, упаривали и анализировали на содержание флавоноидов (агликоновые флавоноиды). Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1

Выбор экстрагента

Экстрагент	Количество экстрактивных веществ в % от массы сырья	
	Сумма флавоноидов *	Количество кверцетина и лютеолина от содержания в сырье, %
Этанол, %		
70	5,42	94,88
60	5,37	64,20
50	4,95	69,66
40	4,74	85,86

* - в сумме содержится агликоновые и гликозидированные флавоноиды.

Как видно из таблицы существует корреляция между полярностью экстрагента и доброкачественностью экстракта. Наибольший выход по сумме экстрактивных веществ получен с использованием 70%-ного этилового спирта.

Также, изучали влияние степени измельчения сырья на выход сумма флавоноидов в процессе экстракции. Измельчённое сырьё калибровали на размеры частиц менее 1.0; 1-3; 3-5; 5-7; 8-10 мм и не измельчённое товарное сырьё. По 0.1 кг сырья экстрагировали 70%-ным спиртом пятикратно. Результаты исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2

Выход сумма флавоноидов в зависимости от степени измельчения сырья

Размер частиц, мм	Извлечен окницина от содержания в сырье, %
Менее 1	94,84
1-3	94,84
3-5	94,90
5-8	91,79
8-10	88,67
Неизмельчённое сырьё	86,14

При экстракции не измельчённого и крупно измельчённого сырья поверхность

соприкосновения частиц с растворителем мала, процесс проходит медленно, требуется большой расход растворителя. При очень мелком помоле сырья – менее 1 мм процесс ускоряется, однако, из-за плохой фильтруемости слоя сырья возникают трудности в осуществлении процесса. В существующих экстракторах оптимальной степенью помола является 3-5 мм.

При экстрагировании растительных веществ часто положительный эффект играет температурный фактор. С увеличением температуры процесс диффузии ускоряется. С этой целью изучали процесс влияния температуры на выход суммы экстрактивных веществ и фенольных соединений при 20, 30, 40°C и 50°C.

В термостате установили ёмкость вместимостью 2.0 л. Туда загрузили 0.1 кг воздушно сухое измельчённое сырьё и залили 1.5 л 70%-ного этилового спирта. С целью ускорения процесса экстракции массу перемешивали мешалкой со скоростью вращения 60 об/мин. после 6 часов останавливали процесс, отделили экстракт от шрота и упаривали в вакуум-выпарном аппарате до 100 г и анализировали концентрированный экстракт. Данные о влиянии температуры на экстракцию суммы экстрактивных веществ и фенольных соединений приведены в таблице 3.

Таблица 3

Влияние температуры на процесс экстракции

Температура, °C	Количество веществ в экстракте, %	Количество кверцетина и лютеолина содержания в сырье, %
20	3,32	93,62
30	3,32	93,76
40	3,34	94,11
50	3,35	95,01

При экстракции в разном температурном режиме при прочих одинаковых условиях установили, что повышение температуры существенно влияет на процесс экстракции целевого продукта. С повышением температуры выход экстрактивных веществ увеличивается.

Таким образом, оптимальным оказалось экстрагирование растения при температуре 50°C.

Для отработки рационального режима извлечения агликоновых флавоноидов из сырья исследовали кинетику экстракции из листа *Rubus idaeus*. При экстракции 70%-ного спиртом определяли изменение концентрации флавоноидов во времени. Опыты проводили в следующих условиях: по 0.1 кг измельчённой листья растения загружали в семь экстракторов. В первом экстракторе продолжительность процесса составила 2 ч, во втором – 6 ч, в третьем – 8 ч, в четвёртом – 10 ч, в пятом – 12 ч. По истечении времени экстрагирования экстракт отделяли, упаривали до 100 г и анализировали.

Результаты опытов, приведенные в таблице 4 свидетельствуют, о том, что время, необходимое для первого контакта фаз, составляет 12 ч. Таким же образом определяли фазовое равновесие при втором-седьмом контактах. Для установления фазового равновесия при втором контакте фаз проводили опыты в следующих условиях: по 0.1 кг измельчённого сырья экстрагировали в шести экстракторах по 0.3 л 70%-ного этилового спирта в течение 12ч. После чего экстракты сливали (0.14 л) и заливали свежие порции растворителя по 0.14 л. Экстракты

при втором контакте фаз сливали в следующем порядке: из первого экстрактора –

через 2 ч, из второго – через 6 ч, из третьего – через 8 ч, из четвертого – через 10 ч, из пятого – через 12 ч и определяли количество флавоноидов. Фазовое равновесие при втором контакте фаз достигалось через 10 ч. Для установления фазового равновесия при третьем-пятом контактах фаз такое же количество растительного сырья обрабатывали свежим экстрагентом и описанным выше способом, и определяли время достижения равновесия.

Таблица 4

Кинетика экстракции сумма флавоноидов *Rubus idaeus*

Время, час	Извлечено сумма флавоноидов от содержания в исходном сырье, %					
	1-слив	2-слив	3-слив	4-слив	5-слив	6-слив
1	14,85	10,46	8,06	4,41	3,62	3,85
2	21,81	13,51	17,12	7,95	5,87	3,85
3	24,64	17,42	17,12	7,95	5,87	
4	27,76	21,61				
5	31,31	21,61				
6	34,49					
7	34,49					

По результатам опытов видно (таблица 4), что необходимое время настаивания при первом контакте фаз составляет 6 ч, при втором – 4 ч и при третьем-пятом – 2 ч, шестом – 1 ч., т.е. характер изменения скорости экстракции зависит от степени истощения сырья. За четыре слива степень извлечения составила 94,90%, что вполне приемлемо для этой стадии.

Выбор способа экстракции диктуется объемом перерабатываемого сырья. Например, непрерывный способ экстракции растительного сырья имеет высокие экономические показатели, но он может быть применен в производстве с объемом перерабатываемого сырья более 100 т/год.

Разовые экстракции небольших партий сырья осуществляют в статических условиях с использованием диффузоров.

Была собрана модель экстракторов из 5 диффузоров, с нижней подачей экстрагента. В каждый диффузор было помещено 50 г сырья. Скорость подачи экстрагента 40 мл/ч.

На выходе из 5-го диффузора экстракт содержал 0,44% флавоноидов от содержания в сырье. После того, как из последнего диффузора был получен экстракт в объеме 180 мл, первый диффузор был проверен на остаточное количество флавоноидов в сырье. В результате анализа выявлено, что в сырье осталось 0.025% флавоноидов, т.е. из сырья было проэкстрагировано 95% сумма агликоновых и гликозидированных флавоноидов. Гидромодульпроцесса сократился в 4 раза, а время экстракции в 5 раз по сравнению с экстракцией методом настаивания.

Идентификацию флавоноидов определяли с достоверными образцами методом тонкослойной хроматографии. В качестве стандартных образцов взято кверцетин и лютеолин.

Таким образом, наибольший выход сумма флавоноидов получен с использованием 70%-ного этилового спирта, со степенью помола 3-5 мм при температуре 50°C.

Исполбзованные литературы:

1. A.E. Rotelli, T. Guardia, A.O. Juarez et al. Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation. *Pharmacological Research*. – 2003. – Vol. 48. – P. 601 - 606.
2. H.K. Sandhar, B. Kumar, S. Pracher, P. Uvani, M. Salhan, P. Sharma A review of chemistry and pharmacology of flavonoids. *Int. Phar. Sci*. – 2011. – Vol. 1. – P. 25-41.

3. Ю.Н. Чернов, А.В. Бузлама, Ю.М. Дронова Полифенольные соединения: структура, свойства и прикладные аспекты применения. Фарматека. – 2004. – № 8 (86). – С. 43 - 48.
4. D.L. Ambriz-Perez, N. Leyva-Lopez, E.P. Gutierrez-Grijalva, J.B. Heredia Phenolic compounds: natural alternative in inflammation treatment. A review. Cogent Food & Agriculture. – 2016. – Vol. 2. – P. 1-14.
5. P.V.A. Babu, D. Liu, E.R. Gilbert Recent advances in understanding the anti-diabetic actions of dietary flavonoids. Journal of Nutritional Biochemistry. – 2013. – Vol. 24. – P. 1777-1789.
6. M.K. Unnikrishnan, V. Veerapur, Y. Nayak et al. Antidiabetic, antihyperlipidemic and antioxidant effects of the flavonoids. Polyphenols in Human Health and Disease. – 2014. – Vol. 1. – Chapter 13. – P. 143 -161.
7. J. González - Gallego, M.V. García - Mediavilla, S. Sánchez - Campos, M.J. Tuñón. Anti-inflammatory and immunomodulatory properties of dietary flavonoids. Polyphenols in Human Health and Disease. – 2014. – Vol. 1. – Chapter 32. – P. 435 - 452.
8. M. Iranshahi. Protective effects of flavonoids against microbes and toxins: the cases of hesperidin and hesperetin. Life Sciences. – 2015. – Vol. 137. – P. 125 - 132.
9. B.H. Havsteen. The biochemistry and medical significance of the flavonoids. Pharmacology & Therapeutics. – 2002. – Vol. 96. – P. 67-202.
10. J. Linseisen, S. Rohrmann. Biomarkers of dietary intake of flavonoids and phenolic acids for studying diet-cancer relationship in humans. Eur. J. Nutr. – 2008. – Vol. 47 (Suppl. 2). – P. 60 - 68.
11. S. Ramos. Effects of dietary flavonoids on apoptotic pathways related to cancer chemoprevention. J. Nutritional Biochemistry. – 2007. – Vol. 18. – P. 427 - 442.
12. Флора Узбекистана Том III., Академия Наук Узбекской ССР. Под редакции А. И. Введенского. с 297.
13. Zh.H. Li, H. Guo, W.B. Xu, J. Ge, X. Li, M. Alimu, D.J. He. Rapid identification of flavonoid constituents directly from PTP1B inhibitive extract of raspberry (*Rubus idaeus* L.) leaves by HPLC–ESI–QTOF–MS–MS. Journal of Chromatographic Science. - 2016, 1–6. DOI: 10.1093/chromsci/bmw016

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЧЕЛОВЕКА

Мансурова Гулчехра Алиджановна

Преподаватель в профессиональной школе города Фергана.

Аннотация: В статье описаны влияние магнитные бури на человека, влияние солнечной активности на человека, влияние магнитного поля на развитие болезней и важность магнитного поля для человека.

Ключевые слова: Магнитная поля, электромагнитное поле, магнитная буря.

Человек на планете Земля постоянно находится под воздействием магнитного поля. Человеческое тело также обладает собственным магнитным полем, различным для разных органов. Важным моментом является поддержание относительного баланса между внешними и внутренними магнитными полями. Бесспорным является факт, что внешние магнитные поля в значительной мере определяют состояние наших внутренних магнитных полей. Научные исследования влияния магнитного поля на человека можно разделить на три основных категории: в условиях экранирования от геомагнитного поля; в условиях, когда геомагнитное поле было скомпенсировано искусственным полем; при естественной возмущенности геомагнитного поля — геомагнитных бурях. Как мы уже говорили, у человека есть своё электромагнитное поле, так как нейроны в нервной системе являются носителями электрического заряда, а в различных клетках нашего организма и в крови имеются ионы (заряженные частицы) металлов. Следовательно, все эти компоненты являются чувствительными к внешним магнитным полям. Врачи и ученые эксперты в области физиологических процессов, происходящих под влиянием магнитного поля в человеческом организме, обращают повышенное внимание на влияние магнитного поля на кровеносно-сосудистую систему человека, эффективность переноса кислорода кровью, транспортировку питательных веществ, но наиболее чувствительной к магнитному полю является нервная система. На магнитные поля реагирует и многие другие системы организма: эндокринная, сердечно-сосудистая, дыхательная, костно-мышечная и пищеварительная системы, органы чувств и кровь. В макромолекулах (нуклеиновые кислоты, протеины и т.п.) под влиянием магнитных полей возникают заряды и изменяется их магнитная восприимчивость. Магнитная энергия макромолекул в результате такого воздействия превышает энергию теплового движения. Именно данный эффект даёт возможность использовать магнитное поле для запуска ориентационных и концентрационных изменений внутри биологически активных макромолекул. Этот эффект влияет на скорость биохимических и биофизических процессов. Активность ионов является важнейшим регуляторным механизмом человеческого организма. Эта активность определяется, в первую очередь, связью с макромолекулами и степенью гидратации (то есть связью с молекулами воды). Благодаря возрастанию ионной активности в тканях организма под воздействием магнитных полей происходит стимуляция клеточного метаболизма, то есть увеличение обмена веществ. Влияние магнитного поля на различные системы организма. У человека при кратковременном его пребывании в немагнитной (гипомагнитной) среде немедленно изменяется реакция центральной нервной системы. Циркадный ритм (биоритм жизни человека) напрямую зависит от магнитного поля Земли, слабые магнитные поля - техногенного и естественного происхождения - оказывают влияние на циркадные ритмы и физиологические функции человека, что в итоге сказывается на общем состоянии. В природных условиях человек подвержен лишь естественным электромагнитным полям, на которые он настроился на протяжении всего процесса эволюции на планете Земля. Когда же в этот процесс

взаимодействия вмешиваются искусственные источники магнитных, электрических и электромагнитных полей, то происходит нарушение синхронизации. В среднем магнитное поле Земли изменяется с частотой в среднем 8 Гц, хотя это значение может значительно колебаться. Наш организм уже настроен на то, чтобы воспринимать эту частоту и считает её естественным фоном. Наши клетки таким образом являются чувствительными к данной частоте воздействия магнитного поля. Различные научные исследования показали, что низкочастотное (2 — 8 Гц) электромагнитное поле воздействует на скорость реакции человека на оптический сигнал. Магнитное поле в диапазоне 5 — 10 Гц изменяет время реакции мозга человека на многие другие внешние воздействия. Исследования показали, что при воздействии на человеческий организм кратковременного переменного магнитного поля с частотой 0,01 — 5 Гц происходит резкое изменение характера электроэнцефалограммы мозга человека. Под воздействием слабых переменных магнитных полей у человека возрастает частота пульса, начинает болеть голова, ухудшается самочувствие и чувствуется слабость во всём организме. При этом происходит сильное изменение электрической активности мозга.

Влияние магнитных бурь на человека. Эксперименты подтверждают существование прямого воздействия крайне низкочастотных колебаний геомагнитного поля на организм человека. Исходя из этих сведений можно заключить, что во время магнитных возмущений на

тного поля

будут отрицательно воздействовать на самочувствие и здоровье людей. В Ереванском медицинском институте исследовали взаимосвязь между возмущениями геомагнитного поля и уровнем заболеваемости инфарктом миокарда. Инфаркт миокарда очень удобен для исследования, так как можно чётко определить время его возникновения, а затем соотнести с временем различных гелио-геофизических явления, например, магнитных бурь. Магнитная буря - это реакция магнитосферы Земли на солнечный ветер человеческий организм реагирует на низкочастотные колебания геомагнитного поля: при увеличении поля на фундаментальной частоте магнитосферы Земли (8 Гц) время реакции человека уменьшается на 20 мс, а при наличии нерегулярных колебаний магнитного поля с частотой 2 — 6 Гц время реакции увеличивается на 15 мс. По данным измерения артериального давления в течение года и определения количества лейкоцитов в крови у 43 пациентов было достоверно показано, что суточные изменения диастолического давления и содержания лейкоцитов совпадают с ежедневными изменениями магнитного поля Земли. Так же зависит от возмущенности магнитного поля Земли и частота сердечного ритма.

Влияние солнечной активности на человека. Исследования показали, что в зависимости от солнечной активности в крови человека изменяется количество лейкоцитов:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

при высокой солнечной активности концентрация лейкоцитов падает, и наоборот. Суточная динамика радиочувствительности является предметом многих исследований, которые показали, что результат радиационного воздействия на человека в любой момент времени зависит от состояния геомагнитного поля в непосредственном месте проведения исследований.

Влияние магнитного поля на развитие болезней. Поскольку магнитные поля воздействуют на весь организм человека - в той или иной степени подвергаются воздействию все системы, то и во время заболеваний ничего существенно не изменяется. Однако, если здоровый организм ещё может справляться, то есть адаптироваться, к воздействию магнитных полей, то чем сильнее он болеет, тем существеннее становится воздействие. Организму, ослабленному продолжительной болезнью, даже незначительное, слабое воздействие может нанести существенный, а иногда и непоправимый урон. Исследования показали, что в день прохождения магнитной бури и на протяжении ближайших 1-2 дней после неё сильно возрастает количество обращений людей с сердечно-сосудистыми проблемами и летальных исходов. Наш организм реагирует на воздействие не мгновенно, поэтому пик обращений приходится не на день самой магнитной бури, а на первый или второй день после неё. Также влияет и изменение самого магнитного поля, частота, амплитуда и модуляция которого изменяется по мере прохождения и спада магнитной бури. Как уже было сказано: даже у здоровых людей во время магнитных бурь происходят некоторые изменения в составе крови. При непосредственном синхронном измерении концентрации лейкоцитов в крови и уровне возмущённости магнитного поля Земли выяснилось, что они изменяются практически одновременно. Во время магнитных бурь повышается вероятность тромбообразования. Вертикальная составляющая магнитного поля Земли изменяется в течение суток и это приводит к изменению скорости оседания эритроцитов в крови. Во время геомагнитных бурь у здоровых молодых людей замедляется свертываемость крови, в крови уменьшается количество лейкоцитов и тромбоцитов, увеличивается скорость оседания эритроцитов и активность тромбообразования. Исследования в различных городах показали, что характер изменения гемоглобина и эритроцитов в крови является схожим и связан с глобальными изменениями геомагнитной активности.

Важность магнитного поля для человека. Снижение уровня внешнего магнитного поля ведёт к нарушению магнитного поля в кровеносной системе, в результате чего нарушается кровообращение, транспортировка кислорода и питательных веществ к органам и тканям, что может в итоге привести к развитию болезни. Таким образом, недостаточный уровень внешнего магнитного воздействия по степени вреда, наносимого им организму, может вполне соперничать с дефицитом минералов и витаминов. Исходя из всех вышеперечисленных факторов, становится ясным, что пренебрегать состоянием магнитного поля в своём доме, а значит и в своём организме, не стоит. Для того чтобы узнать уровень магнитного поля можно [заказать обследование](#), во время которого специалисты не только измерят, но и дадут практические рекомендации по нормализации полей в случае превышения нормативов. Также можно пройти [ГРВ обследование](#), чтобы выяснить как нахождение в том или ином месте Вашего дома влияет на психо-функциональное и физиологическое состояние организма.

Ссылки на литературу:

1. М.Мамадази
мов. «Умумий астраномия», «Янги аср авлоди», Тошкент, 2008 й.
2. Мизун Ю. Г., Мизун П. Г. Космос и здоровье.— М.: Знание, 1984. 144 с.— (Наука и прогресс).
3. Каразян Н. Н. Зависимость инфарктов миокарда от активности магнитного поля Земли.— Кровообращение, 1981, XIV, № 1, с. 19 — 21.
4. К.Т.Сивухин. "Umumiy fizika kursi". 2-tom. "O'qituvchi ", 1978y.

Erkayev Dilmurod Saydaliyevich

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

5A240108 – Davlat boshqaruvi huquqi (o`zbek) yo`nalishi birinchi kurs magistranti

Ba'zi mamlakatlarda ikki palatali tuzilma an'anaga ko'ra mavjud, boshqalarda yuqori palatalar nafaqat zarurat, balki hokimiyat bo'linishi tizimidagi muhim demokratik institut sifatida qabul qilinadi. Fransuz konstitutsionisti M. Fabre yozishicha, "parlamentning suvereniteti parlament diktaturasida aylanmasligi uchun ikki palatalilik eng yaxshi konstitutsion boshqaruv uslubi"¹⁰(yuqori palataning parlamentarizmida «tormoz» vazifasida talqin etilishi, ko'rib turganimizdek bizning davrimizda ham davom etmoqda)¹¹. Polshalik olim A. Yamroshning fikricha "Senat Pol'sha uchun nafaqat qonunlarning sifatini yaxshilash uchun, balki konstitutsiyaviy muvozanatning elementi sifatida ham zarurdir". Bu fikrga ko'shilgan holda, Parlament yuqori palatasi, qonun o'z vazifasiga ko'ra Parlamentda muvozanatni saqlashni nazarda tutgan.

Polshalik olim A. Yamroshning fikricha "Senat Pol'sha uchun nafaqat qonunlarning sifatini yaxshilash uchun, balki konstitutsiyaviy muvozanatning elementi sifatida ham zarurdir"¹². Bu fikrga ko'shilgan holda, Parlament yuqori palatasi, qonun o'z vazifasiga ko'ra Parlamentda muvozanatni saqlashni nazarda tutgan. Reglament Konstitutsiyava qonunlar bilan birgalikda parlament palatalari faoliyatining yagona huquqiy asosini tashkil etadi. Bir palatali parlamentda bitta Reglament qabul qilinadi, lekin agar parlament ikki palatali bo'lsa, unda har bir palata - yuqori va quyi - o'z Reglamentini ishlab chiqadi. Ikki palatali parlamentda qonunni qabul qilish tartibi palatalarning Reglamentlarida batafsil bayon qilingan.

Ko'pgina mamlakatlarda parlament a'zolari va hukumat qonunchilik jarayonining eng faol tashabbuskori hisoblanadi. Davlat rahbarlariga kamdan-kam hollarda qonunchilik tashabbusi bilan chiqish huquqi beriladi. Misolsifatida, Belarusiya Prezidenti (Konstitutsiyaning 99-moddasi)ni keltirishimiz mumkin shuningdek, Polsha Prezidenti ham ushbu huquqqa ega (Pol'sha Konstitutsiyasining 118-moddasi). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi davlat rahbari ham, qonunchilik tashabbusi subyektlari qatoriga kiritilgan.

Ba'zi mamlakatlarda har qanday parlament a'zosi ushbu huquqdan foydalanishi mumkin, ammo amalda ular kamdan-kam hollarda undan foydalanadilar. To'g'ridan-to'g'ri yuqori palatalarning a'zolariga ushbu huquq Buyuk Britaniya, Irlandiya, Italiya, Ruminiya va Frantsiyada berilgan.

¹⁰ Faber M.H. Principes républicaines de droit constitutionnel. P., 1984. P. 281.

¹¹ В.Е. Черкин, Элементы эволюции верхних палат современного парламента. Труды Института государства и права Российской академии наук № 1/2012.

¹² Faber M.H. Principes républicaines de droit constitutionnel. P., 1984. P. 281.

Frantsiya qonunchiligiga muvofiq, deputat yoki senatorlarning qonunchilik taklifi o'z palatasining qo'mitasiga tegishli tartibda kiritiladi. Shunga o'xshash tamoil(printsip) boshqa parlamentlarda ham qo'llaniladi. Ispaniya, Polsha va Chexiya kabi Yevropa unitar davlatlarining yuqori palatalari qonunchilik tashabbusi huquqiga ega. Belorusiya Konstitutsiyasining 99-moddasi, qonunchilik tashabbusi huquqi, boshqa tashkilotlar qatori, Respublika Kengashiga (yuqori palata) va Vakillar palatasida (quyi palata) tomonidan amalga oshiriladi.

Shunday qilib, qonun chiqarish jarayonining birinchi bosqichida yuqori palatalar uchun quyi palatalarga qaraganda qonunchilik tashabbusi huquqi sub'ektlarini aniqlashga ko'proq yondashuvlar mavjudligini ta'kidlash kerak. Umuman olganda, quyi palataning o'zi (butun tarkibda nazarda tutilyapti) qonunchilik tashabbusi bilan chiqa olmaydi. Bunday huquq butun yuqori palataga berilishi mumkin, bundan tashqari, senatorlarga ham yakka, ham guruhda (komissiya yoki fraktsiya tarkibida) qonunchilik tashabbusidan foydalanishi mumkin.

Ikki palatali parlamentlarda, konstitutsiyalarga yoki qonunlarga muvofiq, qonunchilik tashabbusi huquqining sub'ektlari odatda o'z loyihalari va takliflari bilan har qanday palatalarga yoki faqat quyi palatasiga murojaat qiladilar. Qo'shma Shtatlarda qonun loyihalari (billar) har qanday uyga topshirilishi mumkin, parlament a'zosi odatda loyihani o'zi a'zo bo'lgan uyiga taqdim etadi, ammo moliyaviy qonunlar (davlat daromadlari bilan bog'liq) birinchi navbatda Vakillar palatasiga taqdim etiladi (Konstitutsiya 1-moddasi 7-qismining birinchi qismi). Germaniyada qonun loyihalari faqat Bundestagga kiritiladi (Asosiy qonunning 76-qismining 1-qismi). Kamdan-kam holatlar yuqori palataga kiritilishi mumkin. Masalan, Kolumbiya Konstitutsiyasining 154-moddasi to'rtinchi qismiga muvofiq, xalqaro munosabatlarga oid qonun loyihalari Senatga taqdim etilgan¹³.

Shuni ta'kidlash kerakki, quyi palataning deputatlari har qanday mavzu bo'yicha qonunchilik jarayonini boshlashlari mumkin, holbuki senatorlar bunga qodir emas. Qonun loyahasini ko'rib chiqish huquqi, birinchi navbatda, quyi palatalar bilan teng ravishda Buyuk Britaniya, Irlandiya, Italiya, Frantsiya va Ruminiyaning yuqori palatalariga beriladi.

Ba'zi sohalarda yuqori palatalar uchun cheklovlar mavjud: dastlab byudjetga, moliya masalalari, Konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihalari yuqori palatada kiritilishi mumkin emas. Frantsiya Konstitutsiyasining 39-moddasida moliyaviy qonun loyihalari quyi palatada, Milliy Majlisda (parlamentning quyi palatasi) kiritilgan.

Shundan kelib chiqib, huquqshunos B.I.Ismoilov, Xorijiy mamlakatlar parlamentlarining "yuqori" palatalari, qonun chiqarish jarayonining ishtirokchilari sifatida, ularning qonunchilik tashabbusi huquqi sub'ekti maqomiga ega bo'lgan holda, bir nechta guruhlariga bo'linishi mumkinligini ta'kidlaydi. Quyidagi guruhlar xarakterlidir:

- qonunchilik tashabbuslarining boshqa subektlari qatori parlamentga qonunchilik tashabbuslarini kiritish uchun teng huquqlarga ega bo'lgan palatalar;

¹³ Конституция Колумбии. <https://worldconstitutions.ru/?p=48>

- qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lmagan palatalar;
- qonunchilik tashabbuslarini parlamentga taqdim etish huquqi cheklangan palatalar¹⁴.

Ayrim

davlatlarning Parlament yuqori palatasining qonunchilik tashabbusi huquqini o'rganib chiqamiz.

Germaniya Federativ Respublikasining asosiy qonuniga ko'ra, qonunchilik tashabbusi huquqiga quyidagilar ega: a) federal hukumat; b) Bundesrat; v) Bundestag. Bundestag tomonidan ilgari suriladigan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlash uchun u yoki bu fraktsiya yoki deputatlarning kamida 5 foizi (30 kishi) qo'llab-quvvatlanishi kerak¹⁵.

Bundesrat tomonidan ishlangan qonun loyihasi to'g'ridan-to'g'ri Bundestagga bormaydi, avval o'z fikrini tayyorlash uchun federal hukumatga yuboriladi. Hukumatga buni amalga oshirish uchun 6 hafta vaqt beriladi (katta hajmdagi qonunlar uchun - 9). Germaniya konstitutsionistlarining fikriga ko'ra, bunday qonunchilik protseduralari manfaatlar muvozanatiga juda samarali erishishi mumkin. Bunday muvozanat Bundestrat, (bu orqali "yerlar federatsiyaning qonuniy va ma'muriy faoliyatida qatnashish" imkonini qo'lga kiritadi), milliy vakillik organi bo'lgan federal hukumat va Bundestag orasida yuzaga keladi¹⁶.

Belorusiya vakillar

palatasi tomonidan qabul qilingan qonun loyihalari besh kun ichida ko'rib chiqish uchun yuqori palataga taqdim etiladi. Agar qonun loyihasi respublika Kengashining to'liq tarkibining ko'pchilik ovozi o'lgan bo'lsa, respublika Kengashi tomonidan ma'qullangan hisoblanadi. Parlament yuqori palatasi faoliyatining o'ziga xos jihatlari orasida shuni ta'kidlash kerakki, yuqori palatada qonun loyihasini ko'rib chiqish tartibi soddalashtirilgan va vaqt qisqargan. Quyi palatalardan farqli o'laroq, yuqori palatalarda qonun loyihasi muhokamasi vaqtincha qonun chiqaruvchi tomonidan cheklanadi, agar qonun loyihasi dastlab yuqori palataga taqdim etilmagan bo'lsa.

Ikkala palata uchun ko'rib chiqish vaqti faqat qonun loyihasi shoshilinch deb e'lon qilingan taqdirdagina cheklanadi, masalan, Belarusiya Prezident yoki uning nomidan hukumat tomonidan (Konstitutsiya 99-moddasining 3-bandi).

Belorusiya qonunchiligining o'ziga xos yana bir xususiyati, Belorus huquqshunos olimi V.A. Stukinaning fikriga ko'ra, Belarus Respublikasida, qonunni Respublika Kengashi rad qilgan taqdirda, palatalar teng huquqli asosda tuzilgan kelishuv komissiyasini tuzishlari mumkin¹⁷.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish joizki kelajakda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati qonun ijodkorligi mexanizmlarini demokratik asosda boyitish uchun ilg'or xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish lozim. Xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilayotgan paytda ushbu davlatlardagi mexanizmlarni mamlakatimiz amaliyotida sinab ko'rish maqsadga muvofiq.

¹⁴ Исмаилов Б.И. Реализация права законодательной инициативы в правоприменительной практике зарубежных стран и Республике Узбекистан. – М., 2008.

¹⁵ Основной Закон Федеративный Республики Германия .
https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation

¹⁶ Исмаилов Б.И. Реализация права законодательной инициативы в правоприменительной практике зарубежных стран и Республике Узбекистан. – М., 2008.

¹⁷ Стукина В. А. Особенности законодательного процесса в двухпалатном Парламенте (на примере Европейских унитарных государств).

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Олимов Азамат Рахимович, магистрант,
Азимова Феруза Садриддин кизи, магистрант,
Назиров Нозимжон Нодиржон ўғли, студент,
Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Аннотация: С 16 марта 2020 года все высшие образовательные учреждения Республики Узбекистана были закрыты для предупреждения распространения коронавируса COVID-19. Позже с 1 апреля 2020 года вузы перешли на дистанционное обучение. Опыт работы на дистанционном обучении показал, что система образования оказалась не готова к переводу лабораторных работ по специальным дисциплинам в онлайн формат. Для решения вышеуказанных проблем предлагается выполнить лабораторные задания в автоматизированных обучающих системах, как временная мера по обучению студентов, чья работа связана с движением поездов и маневровой работой.

Ключевые слова: лабораторная работа, организация перевозок, железнодорожный транспорт, дистанционное образование, автоматизированная обучающая система, подготовка оперативного персонала, хозяйства перевозок.

Annotation: From March 16, 2020, all higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan were closed to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus. Later, on April 1, 2020, universities switched to distance learning. Experience in distance learning showed that the education system was not ready to transfer laboratory work in special disciplines to an online format. To solve the above problems, it is proposed to perform laboratory tasks in automated training systems, as a temporary measure for teaching students whose work is related to the movement of trains and shunting work.

Key words: laboratory work, organization of transportation, railway transport, distance education, automated training system, training of operational personnel, transportation facilities.

Лабораторные работы по руководству движением поездов проводятся в целях обучения студентов обязанностям дежурного по станции и поездного диспетчера, приемам оперативного регулирования, организации движения поездов при диспетчерской централизации, порядку ведения графика исполненного движения и другой поездной документации, а также приобретения навыков составления и передачи приказов по руководству движением поездов.

Умение грамотно, правильно, продуманно поступать в различных поездных ситуациях,

включая нестандартные, оперативно принимать и реализовывать оптимальные решения, предупреждать возникновение ошибок со стороны других участников производственного процесса, ведет к организации эффективной работы и улучшению эксплуатационных показателей.

Лабораторные работы выполняются на основе применения деловых игр, которые базируются на имитационном и ситуационном моделировании движения поездов на станциях и участках, а также на локальном сетевом имитационном тренажере. Все деловые игры ведутся на «Имитационном тренажере ДСП/ДНЦ». Однако, установить такую программу на электронную платформу высшего учебного заведения невозможно, так как она работает только при наличии лицензионных ключей. Прототипы имитационных тренажеров под названием «Автоматизированная система подготовки оперативного персонала хозяйства перевозок» имеют название «Имитационные тренажеры ДСП/ДНЦ» и в настоящее время применяются в Ташкентском государственном транспортном университете, а также в престижных высших учебных заведениях Казахстана, России и Белоруссии [1-3]. Для выхода из ситуации Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан рекомендует перевести такие виды лабораторных работ на следующие семестры текущего учебного года.

Нами предлагается выполнить лабораторные задания в автоматизированных обучающих системах, как временная мера по обучению студентов, чья работа связана с движением поездов и маневровой работой. Для этого на автоматизированных обучающих системах необходимо разместить различные ситуации поездной и маневровой работы. На первом этапе необходимо разместить следующие часто встречающиеся на практике ситуации:

- порядок действий при приеме и отправлении поездов в нормальных условиях;
- порядок действий при приеме и отправлении поездов при нарушениях нормальной работы устройств (общий порядок действий при нарушении нормальной работы устройств, неисправности стрелок, сигналов и участков удаления, нарушения электропитания, отправление при неисправности автоблокировки и полуавтоблокировки, безопасность маневровой работы при запрещающих маневровых светофорах).

При этом данная автоматизированная обучающая система должна работать в двух режимах: рабочий режим и режим аттестация. В рабочем режиме в любой момент необходимо получить подсказку о порядке действий в нестандартных и аварийных ситуациях, а в режиме аттестация необходимо автоматическое отключение всех подсказок и ограничение по времени (в минутах). После выполнения задания, досрочного завершения работы или по истечении времени, отведенного на выполнение задания, на рабочем экране появится краткий отчет, в котором будут отражены результаты работы обучаемого. Полученный отчет можно вывести на печать и сохранить в базе программы. Сохраненный

файл студент отправит преподавателю, а преподаватель в свою очередь оценит выполненную лабораторную работу.

Список использованной литературы

1. https://www.pgups.ru/struct/uchebnyy_tsentr_upravleniya_perevozkami/
2. <https://tef.enu.kz/subpage/material-no-tehnicheskaya-baza-kaf-opdet>
3. <https://www.bsut.by/university/faculties/upp/kafedry-i-podrazdeleniya/uer/lab-uer>

Tolerantlik- sof insoniy etikaning namunasi sifatida...!

Xayrullayeva Marjona Xayrulla qizi

Termiz davlat universiteti Pedagogika fakulteti

212-guruh talabasi

Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi

Ilmiy rahbari

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali insonlarda boshqalarga nisbatan yanada mehr-oqibatli bo`lishini, insonning butun borliqqa muhabbati va uyg`un harakati, oila eshigining va oila qalbining ochiqligi mehmonnavozlik, mehribon, g`amxo`r bo`lishini, jinslar o`rtasida tenglikni tan olish ayollarni e`zozlash qadrlashni va tolerantlikni (bag`rikenglikni) shakllarini yoritib berish ko`zda tutilgan.

Kalitso`zlar: tolerantlik, bag`rikenglik, empatiya, fenomen.

Avvalombor har bir insonning qalbida mehr-muhabbat, shafqat, insonlarga bo`lgan iliqlik hissi inson qalbining tub-tubiga jo bo`lgan desak adashmagan bo`lamiz. Inson yaratilibdiki unda turli xil xususiyatlar hayoti davomida paydo bo`ladi. Shunday xususiyatlardan biri bu bag`rikenglikdir. Bag`rikenglik har bir insonda, ijtimoiy hayoti davomida odamlar bilan munosabatida paydo bo`ladi. Bag`rikenglik bu joy ,millat, irq, jins tanlamaydi, balki bu olloh taolo tomonidan har bir insonning qalbiga joylangandir. Bag`rikenglik bu aynan keng mazmun-tushunchani o`z ichiga olganbo`lib , u psixologiyada tolerantlik deb ataladi.

Tolerantlik (lot. Tolerantia- sabr-toqat) bag`rikenglik, o`zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, g`oyalari va e`tiqodlariga nisbatan toqatli bo`lish. Tolerantlik atamasi 18-asrda qabul qilingan bu termin asoschilari Jon Lokk va Lev Tolstoy.

Tolerantlik- bag`rikenglik, rahm-shavqat, kechirimlilikdir. Yevropa tillarida esa sabrlilik va qo`llab-quvvatlash ma`nolarida keladi. Tolerantlik falsafiy ma`noda lotincha chidam, chidamlilik, toqatqilish, hayrixohlik ma`nolarini ifodalaydi. Aslida tolerantlik va chidamlilik so`zlari sinonimdir. Tolerantlik turli xalqlarda turlicha... masalan

1.ingliz tilida “shaxs yoki narsani hech qanday inkor etmasdan idrok etish qobiliyati”

2.fransuz tilida “o`zga kishining erkinligi, uning fikrlari, xulq-atvori, siyosiy va diniy qarashlarni hurmat qilish”

3.Xitoy tilida “boshqalar bilan munosabatda oliyjanoblikni namoyon qilish, muruvvat ko`rsatish”

4.Arab tilida “tolerantlik boshqalarga nisbatan kechirimli, marhamatli, muloyim, sabr-toqatli bo`lish”

5.Fors tilida esa “sabr-toqatli, chidamli, bardoshlilik” ma`nolarini ifodalaydi.

V.A.Tishkovning ta`kidlashicha ,tolerantlik- bu hamma narsaga ijozat berilishi va hamma gunohlarning kechirilishi emas , balki tolerantlik intolerantlikning keskin shakllariga nisbatan faol harakatni o`ziga qamrab oladi. Tolerantlik indeferentlik bilan tenglashtirsh boshqani xushko`rmaslik hissini yengib chiqish zarurligiga olib kelish mumkin, chunki bu holatlar muloqotning ziyraklik va sherigiga e`tiborlilik, empatiyani namoyon etish ,atrofdagilarga nisbatan xayrixohlik kabi muhim tarkibiy qismlarini nazardan chetda qoldiradi.

Tolerantlik muammosiga bag`ishlangan ishlarni 2 ta katta guruhga ajratish mumkin, bular:

nazariy va amaliy ishlanmalar. Nazariy ishlar orasida falsafiy, madaniy va ijtimoiy xarakterdagilari ustunlik qilsa, amaliy ishlanmalar ichida pedagogik, texnika va metodikalar yetakchilik qiladi. Tolerantlikni 3 ta katta guruhga bo'lishimiz mumkin bular: tabiiy tolerantlik, ma'naviy tolerantlik, axloqiy tolerantlik.

Tabiiy tolerantlik- bu boshqa bir insonni so'zsiz, tabiiy ravishda boricha qabul qilish, unga nisbatan qadrli va aziz munosabatda bo'lish. Bu ko'proq kichik bolaga xos bo'lgan, bunda ular o'zini extiyojlarini qondirilishini xohlaydilar, lekin kattalar ularni sabrlilikka o'rgatadilar. Bunda mehribonlik, shonuvchanlik nisbatan ustunroq turadi.

Ma'naviy tolerantlik- shaxs sifatida o'zini ko'rsatishga moyil bo'lgan shaxs xususiyatlarini ifodalaydi. Bu ko'proq kattalarga xos bo'lib, bunda ular o'zlarini ichidagi boshqalarga bo'lgan hayajonlarini, noroziliklarini yashiradi, ya'ni o'zini bosib turadi. Bu tipdagi tolerantlik oiladagi haqiqiy tarbiya amaliyotining asosini tashkil etadi.

Axloqiy tolerantlik- inson o'zini atrofdagilar bilan bir qatorda, bir xilda qabul qilishidir. Bu tashqi va ichki olamni biologik shaklda o'zaro ta'sir qilishiga asoslangan, bu tipda konflikt va qo'pollik butunlay yot emas, balki u doimo siqilish holatida bo'lib, bunday holat bilan yuzma-yuz kelishidan qo'rqmaydi. Muammoli oilalarda ishlashda ham psixoterapevt bu tip modeliga tayanadi, ya'ni har bir oila a'zosning maqsad, vazifalarini qabul qiladi.

Tolerantlikda empatiyaning, ya'ni hamdardlikning o'rni katta, aynan bu orqali suhbatdoshlarning o'zaro umumiylikka erishishlari uzilgan insoniy aloqalarni tiklash imkonini beradi. Bir so'z bilan aytganda tolerantlikni fenomen sifatida ko'rishimiz mumkin.

Bag'rikenglik bu- biz olam boy madaniyatining ko'p qirraligi, o'zligimizni namoyon etish shakllari va inson individualligini ro'yobga chiqarish vositalarini tog'ri tushunishimiz deb e'tirof qilishimizdir. Ryumshina aytadiki bag'rikenglik shaxsning ichki dunyosi, uning hissiyotlari va kechinmalarini belgilasa, 2-tomondan esa shaxs xulq-atvori belgilab beradigan motivatsion-muvofiqlashtirib turuvchi tushuncha sifatida namoyon bo'ladi.

Diniy bag'rikenglik millatlararo totuvlikning garovidir. Diniy bag'rikenglik o'zga insonlarning fikrlariga hurmat bilan qarash, o'zga kishilarning xulq-atvori va xatti-harakatini odob bilan baholash, bir-birlarini tushunish va hamkorlik qilishga tayyorgarlikni belgilaydi. Islom dini payg'ambari Muhammad (s.a.v)ning muloyimligi, bag'rikengligi, kechirimliligi, o'ch olish o'rniga avf etishi, shijoati va saxiyligi barcha oliy janob insoniy fazilatlarini hodisalarda chuqur va ixcham ifodalangan.

Psixologik ma'noda tolerantlik bu- o'z asab va ruhiy muvozanatini tiklash, adovatga yo'l qo'ymaslik va uni o'rab turgan olam bilan ijobiy munosabatlarini rivojlantirish maqsadida muammoli va inqirozli vaziyatlarda tashqi muhit bilan faol aloqa qilish qobiliyatini belgilovchi birlashma, integral xususiyat. Tolerantlik tushunchasiga psixologik nuqtai nazardan ta'rif berish uning turli munosabatlarda namoyon bo'lish xususiyatlarini ochib berishga harakatlar ham mavjud. Jumladan psixolog olim professor V.M. Karimova shunday yozadi: "Psixologiya nuqtai nazaridan tolerantlik (lotincha-"tolerantia"-sabrlilik-chidam insoniy bag'rikenglikning bir ko'rinishi yoki ifodasi bo'lib, inson uchun yoqimsiz noxush bo'lgan biror omilga nisbatan qat'iy javobining yo'qligi yoki uning kuchsizligini bildiradi. O'sha vaziyat yoki omil qanchalik shaxsga yoqmasa-dau bunga chidaydi, bosiqlik qiladi, kerak moslashadi. "

Xulosa o'rnida aytib o'tish kerakki, har bir inson bag'rikeng bo'la oladi, bunga esa u uchun faqat atrofdagilarning mehribonligi, sadoqatliligi muhim omil bo'lib hizmat qiladi. Agar biz bag'rikenglikni o'zimizdan boshlasak demak atrofdagilar ham bunga o'z munosabatini bildiradi. Aynan bu xususiyat orqali insonlar birlashadi, birgalikda harakat qilishadi va doimo har bir ishda yuqori muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu muvaffaqiyat orqali esa biz eng avvalo o'zimizni, yaqinlarimizni va albatta vatanimizi yuksaltirishimiz mumkin. Har bir katta marralar kichik

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

narsalardan boshlanadi. Harakatni esa hozirdan boshlash kerak!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shabatov. A. Diniy bag`rikenglik millatlararo totuvlikning garovidir.
2. Хасан. В. И Сергомонов. П. А разрешеннеконфлик и ведение переговоров. Красноярск-Москва 2001
3. Усмонова. Ню Межнациональная и межрелиознаятолеронтность\\ Правда Востока-2008. 1-апрел
4. www.ziyo.net.uz

ЭЛЕКТРОН БИТИМЛАР ВА УЛАРНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИНИНГ
ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК АСОСИДАГИ ТАҲЛИЛИ

ГАЙБУЛЛАЕВА Зилола Гайбулло қизи

Тошкент давлат юридик университети магистранти

E-mail: zilolagaybullayeva97@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада айти пайтда жисмоний ва юридик шахслар томонидан кенг фойдаланилаётган электрон битимларни расмийлаштириш босқичлари хақида маълумот берилади. Электрон шартномаларнинг томонлари учун фойдали бўладиган тартибда шартномани расмийлаштириш амалиёти таклиф қилинади.

Калит сўзлар: электрон битим, электрон шартнома, электрон тижорат, истеъмолчи, электрон хабар, электрон оферта, офертага таклиф қилиш, электрон акцепт, акцептни тасдиқлаш.

Кундалик ҳаётда доимий равишда фаол муносабатларга киришилади, томонлар бир-бирининг олдидаги мажбуриятини бажариш орқали ўзлари билган-билмаган ҳолда битим тузишади ва уни ижро этишади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 101-моддада берилган таърифга кўра, **битимлар** деб фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатларига айтилади.[1]

Айти пайтда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларига янги тушунча – **электрон битимлар – электрон шартномалар** кириб келмоқда. Айтик, охириги бир ярим йилда коронавирус пандемияси сабабли онлайн хизматлардан фойдаланиш, ҳужжатларни онлайн расмийлаштириш ва электрон битимлар тузиш фаол амалиётга айланмоқда.

Электрон битимлардан одамлар деярли ҳар куни фойдаланмоқда. Масалан, пластик картадаги пулни нақдлаштириб олиш учун ҳеч бўлмаганда банкоматга мурожаат қилинади. Банкоматлар турли банклар томонидан ўрнатилади ва улар аҳолига пулни нақд қилиб бериш хизматини (оферта) таклиф қилади. Мижоз эса ўзига бу хизматни таклиф қилаётганлар билан бирор марта юзма-юз кўришмасдан улар таклиф қилган хизматдан онлайн тарзда фойдаланиб, ўзаро шартномавий муносабатга киришади. Тасдиқлаш тугмасини босиш орқали оферта шартларини қабул қилади. Бундан ташқари, турли электрон дўконлар ҳам мижозларига электрон битимлар орқали ўз товар ва хизматларини таклиф этмоқда. Иккинчи томон – мижозлар эса улар билан виртаул тарзда шартномавий муносабатга киришмоқда.

Электрон битимлар ўзида қатор афзалликларни намоён қилгани учун оммалашмоқда. Агар анъанавий шартномада томонлар бир неча марта кўришиб, шартнома шартларини муҳокама қилишлари, шартнома тайёр бўлгач эса яна учрашиб уни имзолашлари керак бўлса, электрон битимлар бу оворагарчиликларни бутунлай камайтирмоқда. Электрон битимлар битим тузувчи томонларнинг розилиги асосида рақамли имзо билан бир марта ҳам юзма-юз учрашмасдан ҳам расмийлаштирилиши мумкин.

Ўзбекистон учун электрон битимлар янги ва энди оммалашиб келаётган тушунча бўлишига қарамай ҳозиргача электрон битимлар (шартномалар) билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишга доир қатор қонунлар ва қарорлар қабул қилинган.

“Электрон тижорат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунида электрон тижоратда шартнома тузиш, шартнома шартлари ва электрон тижоратни амалга ошириш тартиблари кўрсатилган. Бироқ ушбу қонунда айнан электрон шартнома атамасига таъриф берилмаган.

Электрон шартнома тушунчаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июнда қабул қилинган “Электрон тижоратда битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 185-сонли қарори билан тасдиқланган “Электрон тижоратни амалга ошириш қоидалари”да шарҳланган.

Электрон шартнома – товарлар (ишлар, хизматлар) олди-сотдиси учун ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда сотувчи ва харидор ўртасида тузиладиган шартнома. Қарорда белгиланишича, ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда тузилган шартнома **ёзма шаклда тузилган** ва тарафлар томонидан имзоланган, шу жумладан **тарафларнинг муҳрлари билан тасдиқланган шартномага тенглаштирилади.**[2]

Электрон битимлар билан боғлиқ муносабатлар ҳуқуқий тартибга солина бошлаганига узок муддат бўлмаган. Шунинг учун уларни расмийлаштириш тартиби ҳам одатий шартномалар билан бир хил эмас.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 364-моддасида “**Агар тарафлар ўртасида шартноманинг барча муҳим шартлари юзасидан шундай ҳолларда талаб қилинадиган шаклда келишувга эришилган бўлса, шартнома тузилган** ҳисобланади, деб қайд этилган.

Шартноманинг нарсаси тўғрисидаги шартлар, қонун ҳужжатларида бундай турдаги шартномалар учун муҳим ёки зарур деб ҳисобланган шартлар, шунингдек тарафлардан бирининг аризасига кўра келишиб олиниши зарур бўлган ҳамма шартлар **муҳим шартлар** ҳисобланади.

Шартнома тарафлардан бирининг **оферта** (шартнома тузиш ҳақида таклиф) йўллаши ва иккинчи тараф уни **акцептлаши** (таклифни қабул қилиши) йўли билан тузилади.

Ушбу моддадан англашиладики, миллий қонунчиликка кўра шартнома тузиш шартларни келишиб, оферта юбориб уни акцептлаш билан тузилади.

Ҳиндистонлик олим Архна Кумарининг ёзишича, инглиз шартнома ҳуқуқида электрон шартномаларнинг қуйидаги муҳим элементлари мавжуд:

- оферта;
- акцепт;
- қонуний ваъдалар алмашинуви (consideration);
- қонуний предмет;
- ҳуқуқий муносабатга киришиш нияти (Intention to Create Legal Relations);
- томонларнинг лаёқатлилиги;
- ҳуқуқий ижронинг аниқлиги ва имкони борлиги.[3]

Инглиз шартнома ҳуқуқида шартнома тузишнинг оферта ва акцептдан иборат тартибидан биров бошқачароқ тартиб ҳам амал қилади: офертага таклиф қилиш (Invitation to treat) ҳам шартномани тузиш босқичларида иштирок этиши мумкин.

Берилган таърифларга кўра, **офертага таклиф қилиш** офертадан фарқ қилади. Гарчи у инглиз шартнома ҳуқуқида шартноманинг зарурий элементи бўлмаса ҳам, турли шартномавий муносабатларда мавжуд бўлиши муҳим аҳамият касб этади.

Масалан, кўргазмага қўйилган маҳсулотлар – офертага таклиф ҳисобланади, яъни кўргазма қилинган маҳсулотлар харидорга уларни сотиб олишлари учун таклиф сифатида йўналтирилади. Харидорнинг товарларни сотиб олиш таклифини билдириши эса оферта, кўргазма буюмлари эгасининг маҳсулотини сотиши акцепт ҳисобланади.[4]

Инглиз шартнома ҳуқуқи мутахассислари Кетрин Эллиот, Франсис Куин ўзларининг

ҳаммуаллифликдаги "Шартнома ҳуқуқи" адабиётида қайд этишича, баъзи муносабатларда томонлардан бири иккинчи томонга оферта юборишни таклиф қилади. Бу ҳолатларда Invitation to treat – шартнома учун зарурдир.

Масалан, газеталарда берилган маҳсулотлар рекламалари ҳам офертага таклиф ҳисобланади, сабаби уни сотиб олиш учун телефон орқали боғланган одам сотувчи билан товарни савдолашиши ва нарҳини муҳокама қилиши мумкин. Бу жараёнда эълонни ўқиган одам уни сотиб олишни айтиб, боғланиши оферта ҳисобланади.

Дўконларда пештахталарда турган маҳсулотлар ҳам офертага таклиф бўлади, мижоз маҳсулотни олиб кассага келгач, сотиб олиш билан оферта киритади, ҳисобчи эса уни сотиш билан акцептлайди.

Қисқа қилиб айтганда, ингиз шартнома ҳуқуқи бўйича оферта ўзида ҳеч қандай савол туғдирмаслиги керак, агар савол пайдо қиладиган бўлса, у оферта бўла олмайди. Муҳокама керак бўладиган ва тўғридан тўғри акцептлаш имкони бўлмаса, демак, бу офертага таклиф қилиш ҳисобланади.[5, 16-б]

Ўзбекистон қонунчилигида ҳам шартнома тузиш билан боғлиқ нормаларда офертага таклиф қилиш тушунчаси мавжуд. У “оммавий оферта”дан ажратиб кўрсатилган. Фуқаролик кодексининг 369-моддасида номуайян шахслар доирасига йўлланган реклама ва бошқа таклифлар, агар таклифда бошқача ҳол тўғридан-тўғри кўрсатилган бўлмаса, **офертага таклиф этиш** деб қаралади.

Шартноманинг барча асосий шартларини ўз ичига олган, таклиф киритаётган шахсининг жавоб қайтарган ҳар қандай шахс билан таклифда кўрсатилган шартлар асосида шартнома тузишга бўлган хоҳиш-иродаси билиниб турган таклиф **оферта (оммавий оферта)** ҳисобланади.

Бундан англашиладики, муҳокамага ўрин қолмаса, оферта, агар муҳокама қилиш зарурияти билиниб турса, яъни таклиф ўзида шартнома туза олиш учун етарли хусусиятларни акс эттирмаса, бу – офертага таклиф қилиш ҳисобланади.

Худди шундай норма Ўзбекистон ҳуқуқи тизими яқин бўлган Россия Федерациясининг Фуқаролик кодексига ҳам акс этган.[6]

Офертага таклиф қилиш электрон битимларни расмийлаштиришда ва тушунмовчиликларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутаяди. Сабаби электрон тижорат қилиш мақсадида дизайн қилинган сайтларда жойлаштирилган маҳсулотларнинг оммавий намоиши оферта эмас, офертага таклиф қилиш босқичида бўлса, бу кўплаб тушунмовчиликларнинг олдини олади.

“Электрон тижорат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 2004 йилда қабул қилинган вариантида офертага таклиф қилиш тушунчасига тўхталиб ўтилган.

10-моддада “Электрон тижоратда офертага таклиф этиш” тартиби ҳақида **электрон тижоратда офертага таклиф этиш**, шу жумладан таклиф қилинаётган товарлар (ишлар, хизматлар) тўғрисидаги реклама ёки бошқа маълумотлар махсус билимга эга бўлмаган қабул қилиб олувчига қабул қилиб олинган ахборотнинг электрон тижоратга тааллуқлилигини аниқ белгилаш ва оферта жўнатувчининг ҳуқуқий ҳолати, унинг товарлари (ишлари, хизматлари), бу товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) нарҳлари ва уларни олиш шартлари ҳақида тўғри тасаввур ҳосил қилиш имкониятини берадиган шаклда тақдим этилиши кераклиги кўрсатилган.[7]

Бироқ электрон тижоратда офертага таклиф этиш ҳақидаги модда қонуннинг 2015 йилги янги таҳририда чиқариб ташланган. Янги таҳрирдаги қонунда оферта ва акцептлаш, шартнома шартлари тушунтириб берилган.

Электрон шартнома ҳуқуқи бўйича мутахассис, **европалик ҳуқуқшунос Марике**

Силалахе Нут ўзининг “Эвропада электрон шартномалар тизими” асарида электрон шартномалар тузишда офертага таклиф қилиш тушунчасининг аҳамиятини тушунтириб беради.

Электрон оферта электрон тарзда интернет тармоғи орқали узатилади ёки чоп этилади. Оферта онлайн дўкон шаклидаги веб сайтларда, интернет гуруҳларида, э-маил почта орқали иккинчи томонга юборилиши мумкин. Ҳозир кўплаб электрон, виртуал шоппинглар худди реал дўконлар каби таассурот уйғотади, улар шу даражада қулайлаштирилганки, харидор ўзини дўконда юргандек ҳис қилади ва ўзига керакли маҳсулотларни танлаб уларни виртуал саватчасига жойлаштиради. Харид тугагач эса у ўзи танлаган нарсаларини автоматик ҳисоблатиб, шахсига аниқлик киритади, сўнг тўлов учун карта маълумотларини юборади.

Акцепт ҳам худди шунга ўхшаш тартибда веб сайт орқали ёки бошқа ахбороттизимларидан фойдаланган ҳолда қилиниши мумкин.

Муаллифнинг фикрича, интернет орқали шартномавий муносабатларга киришилганда веб сайтлар эҳтиёткорлик билан дизайн қилиниши ва оммага тақдим этилиши керак. Тақдим этилаётган товар ва хизматлар веб сайтда **офертага таклиф ва оферта экани** аниқ кўриниб туриши керак.

Веб сайтлар таклифи оферта ва офертага таклиф эканига қараб, ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради. Агар товарларнинг жойлаштирилиши офертага таклиф сифатида баҳоланса, томонлар шартнома тузишда эркин бўлади. Харидорнинг танлаган товарни сотиб олишга таклиф қилиши оферта ҳисобланади.

Бу ерда веб сайтдаги товар ва хизматларнинг оферта эмас, офертага таклиф сифатида кўрилишига сабаб турли тушунмовчиликларнинг олдини олиш учун бўлиши керак. Агар товар ёки хизмат намоиши оферта сифатида кўрилиб, мижоз уни қабул қилиши билан акцептлаш содир бўлса, унда шартнома тузилган ҳисобланади. Бироқ мижоз айнан танлаган товар сотувчида қолмаган ёки ўша ранги, ўлчами ва бошқа хусусиятларига қараб фарқ қиладиган бўлса, унда шартнома шартлари бузилишига сабаб бўлади. Лекин агар товарлар намоиши офертага таклиф қилиш, мижознинг товарни олиш ҳақидаги электрон ҳаракати оферта сифатида баҳоланса, сотувчи ўз имкониятларини ҳисобга олиб, танланган товар бор ёки йўқлигини текширгач офертани қабул қилади.

Бундан ташқари, веб сайтда сотувга қўйилган товарларнинг нархида тушунмовчиликлар бўлмаслиги учун ҳам офертага таклиф қилиш тушунчасининг амал қилиши муҳим. Масалан, 500 евролик хизмат ёки товар техник хато туфайли 50 евро ёзилиб қолган бўлса ва мижоз уни шу нархда акцептлаганини талаб қиладиган бўлса, унда бошқа томон зарар кўриши мумкин. Агар товар фақат офертага таклиф сифатида қўйилган ва кейинги босқичда у ҳақида батафсил маълумот олиш ва нархини аниқлаштириш имкони бўлса, бу ҳар иккала томоннинг шартнома тузишда аниқликка эришишига сабаб бўлади. Шунинг учун электрон тижорат билан шуғулланиш жараёнида бу жиҳатларни эътиборга олиш зарур.[8, 34-б]

Лекин электрон шартномавий муносабатларда оферта ва офертага таклифнинг айнанқайси хусусиятлар билан бир-биридан фарқланиши ҳақида хориж тажрибасида ҳам аниқ белгиланган нормалар йўқ. Европа Иттифоқининг электрон тижоратга оид муносабатларини тартибга солувчи асосий ҳужжати – **“Масофавий савдо муносабатлари бўйича йўриқнома” (“Distance Selling Directive”)** қоидалар тўпламида бу ҳақида маълум тўхталишлар бор.[9]

Ҳужжатнинг 7-моддаси 2 қисмида “Агар таъминотчи шартномадаги ўз мажбуриятини масофадан туриб буюртма қилинган товарни етказиб бериш ёки хизматни кўрсатиш имконига эга бўлмаса, у харидорни дарҳол бу ҳақида хабардор қилиши ва агар харидор тўловқилган бўлса, уни имкон қадар тез, бироқ 30 кундан кеч бўлмаган муддатда қайтариши

лозим”, деб белгиланган.

Шартнома ҳуқуқи бўйича мутахассис Марике Силалаҳи Нут бу моддани таҳлил қилар экан, у ҳали шартнома тузилмаган ва сотувчи шартномавий мажбуриятларни бажаришга мажбур эмас, у аввало захирасини ва мавжуд имкониятларини текширади, сўнгра харидорнинг офертасини акцептлайди, деган қарашни илгари суради.

Офертага таклиф шартнома тузишдан олдин офертага ундаш вазифасини бажарса, оферта шартнома тузишдаги асосий шарт ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига **офертага** бир ёки бир неча муайян шахсга юборилган, етарли даражада аниқ бўлган ва таклифни киритган шахснинг ўзини таклиф йўлланган ва уни қабул қиладиган шахс билан шартнома тузган деб ҳисоблаш ниятини ифода этадиган таклиф, дея таъриф берилади.

"Электрон тижоратда битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чора-гадбирлари тўғрисида"ги Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тасдиқланган электрон тижоратни амалга ошириш қоидаларига кўра, оферта ўзида электрон ҳужжатни ифодалайди, оферта унда кўрсатилган муддат мобайнида ҳақиқийдир, агар офертанинг моҳиятидан бошқача маъно англашилмаса, унинг акцепти учун белгиланган муддатда чақириб олиниши мумкин эмас.

“Электрон тижорат тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳририда, электрон тижорат офертасида қандай шартлар қўйилиши аниқ белгилаб қўйилган:

- оферта қилувчи электрон тижорат иштирокчисининг тўлиқ номини;
- оферта қилувчи электрон тижорат иштирокчисининг почта ва электрон манзилени;
- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда лицензия ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни (лицензиянинг ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатнинг рақами, амал қилиш муддати, лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни беришга ваколатли органнинг номи);
- электрон тижоратдаги шартномани тузиш тартибини;
- электрон тижоратдаги шартнома шартларини келишиб олиш чоғида унга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш имконияти ҳамда тартибини;
- акцептни юбориш ва чақириб олиш тартибини;
- товарларни (ишларни, хизматларни) етказиб бериш ва уларга ҳақ тўлаш шартларини, шунингдек улар учун таклиф этилаётган нархларни (тарифларни);
- ҳамма фойдаланиши мумкин бўлган ахборот ресурсида жойлаштирилган электрон ҳужжатга ҳавола қилиш йўли билан шартномага киритиладиган шартларга тааллуқли қайдларни ўз ичига олган бўлиши керак.

Электрон тижоратни амалга ошириш қоидаларида акцептлаш тартиби ҳам белгилаб қўйилган. Унга кўра, акцепт ўзида **электрон ҳужжатни ёки электрон хабарни**, шунингдек **офертадаги мавжуд шартларни бажариш бўйича ҳаракатларни** ифодалайди, у орқали шахс офертада таклиф этилган шартларда шартнома тузишга тўлиқ ва сўзсиз розиликни ифодалайди.

Электрон офертани акцептлашда уни ўзгартириб юборишга йўл қўйилмайди, агар унда нимадир ўзгарса ҳам, янги оферта вужудга келади ва у оферта ҳисобланмайди. Акцепт ўзининг олинганлиги тўғрисида билдиришнома жўнатилган пайтдан олинган ҳисобланади.

Қисқача мана шу шартлар билан электрон оферта юборилади, оферта акцептланади ва акцептлаш билан электрон шартнома тузилган ҳисобланади.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, электрон шартномалар анъанавий шартномаларга оид “оферта ва акцепт алмашинуви” таърифига бироз зид келади. Сабаби унга яна бир босқич: **акцепт қилинганлигини тасдиқлаш** босқичи ҳам қўшилиши мумкин. Бу кўпроқ электрон

тижорат муносабатларида учрайди.

Унга кўра, сотувчи хизмат ва товарга буюртма бергани ҳақидаги маълумотларни харидордан яна бир марта тасдиқлаш олади. Бу тартиб айниқса, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда қўл келади. Лекин акцептни тасдиқлаш учун кутиб қолиниши, масалан, хабар э-маил почта орқали юборилиши ва иккинчи томон уни олиб то жавобни юборгунча вақт йўқотилиши муаммоси ҳам бор. Лекин ишончлилик жиҳатдан ва шартноманинг аниқлиши ошиши жиҳатдан шу тартиб кўпроқ фойдали бўлиши мумкин.

Кундалик турмушда ҳам офертага таклиф қилиш, оферта, акцепт ва акцептни тасдиқлаш билан турли шартномавий муносабатларга киришамиз. Масалан, телеграм ижтимоийтармоғи орқали bringo.uz етказиб бериш хизматидан буюртма қилиб кўрилса, унда ҳам худдишундай ҳамма танланган нарсаларни тасдиқлаш тугмаси босилиб, буюртма берилгач охирида яна бир бор **“Тасдиқлайсизми?”** тугмасини босиш керак бўлади. Бу босқич бир томон бошқа томонга шартноманинг ҳақиқий эканини аниқлаштириб олишга имкон беради.

UNCITRALнинг “Электрон тижорат тўғрисида” намунавий қонунида ҳам (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) электрон шартнома тузишда оферта ва акцептлаш жараёнида маълумотларни "тасдиқлаш" сўзига ҳам таъриф бериб ўтилган.

Намунавий қонуннинг 14-моддасига кўра, оферта олингани ёки акцепт олингани ҳақидаги маълумотларни тасдиқлаш олиш мумкин, лекин бу тасдиқлаш асосий шартнома тузиш жараёнига таъсир қилмайди ва ҳуқуқий оқибат келтириб чиқармайди, у фақат аниқлаштириб олишга ёрдам беради.[10]

Хулоса қилиб айтганда, электрон шартномани расмийлаштириш жараёнини **офертага таклиф қилиш, оферта, акцепт ва акцепт олинганини тасдиқлаш** босиқларидан иборат деб қайд этиш мумкин. Асосий иккита тартиб: оферта ва акцепт миллий қонунчиликда акс этган. Лекин “электрон офертага таклиф қилиш” (экси таҳрирдаги “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонунда мавжуд) ва “акцепт олинганини тасдиқлаш” тушунчаларининг моҳияти очиб берилмаган. Бу тушунчалар тижорат хусусиятлари билан ҳам турлича кўринишда намоён бўлиши, учраши ёки учрамаслиги мумкин. Бу эса электрон битим анъанавий шартнома қолипларига хос бўлмаган ҳолатлар ҳисобланади.

Таклиф сифатида айтиш мумкинки, фаолияти бевосита электрон шартномалар тузиш билан боғлиқ бўлган электрон тижорат вакиллари веб сайтларида офертага таклиф қилиш ва акцептни тасдиқлаш босқичларини ҳам киритишлари томонларнинг турли зарарларга дуч келишининг олдини олиши мумкин.

Бундан ташқари, “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонуннинг эски таҳриридаги **“электрон офертага таклиф қилиш”** тушунчасини қонунга қайта киритиш ҳам бу муносабатларнинг ҳуқуқий асосини яратишга хизмат қилган бўлар эди.

Иқтибослар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси I қисм // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.12.2017 й., // URL: <https://lex.uz/docs/111189#155451>
2. "Электрон тижоратда битимларни амалга ошириш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.12.2020. // URL: <https://lex.uz/docs/2973939#2973995>
3. Archana Kumari, Consumer Protection Under E- Contract, Indian journal of research, ISSN - 2250-1991 // URL: https://www.worldwidejournals.com/paripex/recent_issues_pdf/2014/June/June_2014_1402919822_31586_31.pdf

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

4. What is an 'invitation to treat' in contract law? // URL: <https://www.contactlaw.co.uk/54-nolink-uk/areas-of-law/disputes/breach-of-contract/820-what-is-an-invitation-to-treat-in-contract-law.html>
5. Catherine Elliott, Frances Quinn Contract law, seventh edition, Great Britan, Pearson longman 2009, ISBN 978-1-4058-9935-2
6. Россия Федерацияси Фукаролик кодекси, 437-модда // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
7. “Электрон тижорат тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси қонуни 10-модда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 20- сон, 232-модда // URL: <https://lex.uz/ru/docs/165478>
8. Maryke Silalahi Nuth, Electronic contracting in Europe, Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo, ISBN 978-82-7226-110-7 // URL: https://www.researchgate.net/publication/321893164_The_regulation_of_peculiarities_of_electronic_contracting_comparative_analysis
9. Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council of May 20, 1997, (“Distance Selling Directive” // URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0007&from=EN>
10. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce // URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf

Yozish qobiliyatlarini o'rgatishdagi qiyinchiliklar**Difficulties in teaching writing skill****Mo'minova Dilafro'z Akramovna**

Samarqand Davlat Chet Tillar

Instituti, Ingliz tili fakulteti, xorijiy til

va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs magistranti

Tel:+998915539889

Email:azimbek.7979@mail.ru

Anotasiya

Ushbu tadqiqot o'qituvchilar oddiy sinf sharoitida o'quvchilariga yozish qobiliyatlarini berishda duch keladigan muammolarga qaratilgan. Ta'kidlash joizki, o'quvchilarning ingliz tilida yozish qobiliyatini rivojlantirish har qanday o'qituvchi uchun qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Ikkinchi yoki chet tillarida samarali yozish uchun bu yuqori til ko'nikmalarini va tajribasini talab qilishi mumkin va bu ingliz ikkinchi tilini o'rganuvchilar uchun qiyinchilik sifatida qabul qilinishi mumkin. Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi sharoitda muntazam ravishda o'qitish rejasi o'qitish dasturlarida tinglash, gapirish, o'qish va yozishni ketma-ketligi bilan sodir bo'lishi aniqlandi. Til ko'nikmalarini o'rgatadigan ushbu ketma-ketlik haqida gap ketganda, yozuv bu mahoratni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan va ularning kundalik akademik hayotidagi eng muhim ahamiyati tufayli o'qituvchilar va talabalarning katta e'tiboriga muhtoj bo'lishiga qaramay, so'nggi mahorat hisoblanadi.

Annotation

This study focuses on the problems that teachers faced upon imparting writing skills to their students in ordinary classroom settings. It is noteworthy that developing students' English language writing skills can be a challenging task for any teacher. To write effectively in either a second or foreign language, it may require both high language skills and experience, and this can be perceived as a challenge for English Second Language learners. Upon observations, it was discovered in the present context that regular teaching plan happens with the sequential order of listening, speaking, reading and writing within teaching programs. Referring to this sequential order in which language skills are taught, writing comes as the last skill even though this skill cannot be disregarded and needs considerable attention from both teachers and students owing to its most importance in their daily academic lives.

Kirish.

Xabarlariga ko'ra, ingliz tilini yozish ko'nikmalarini o'rgatishdagi qiyinchiliklar nafaqat ona tilida so'zlashuvchilar, balki butun dunyo ingliz tili o'qituvchilari boshidan kechiradigan eng qiyin vazifalardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning katta qismi o'rta maktab darajasida o'qish jarayonida bunday yozish qobiliyatlarini o'rgangan bo'lishi mumkin. Ushbu talabalarning o'quv dasturlarini o'tashdagi zaif tomonlari bilan bir qatorda yozish qobiliyatini faqat ularning dars ishlarining namunalarini yoki yakuniy imtihonlarni baholash orqali aniqlash mumkin. Talabalarga ingliz tilidan samarali yozma namunani taqdim etish uchun akademik yozuv talablari ko'payganligi sababli, ingliz tilining ikkinchi tili o'qituvchilari yozuv mahoratini o'rgatishda qiyinchiliklarga duch kelganmi yoki yo'qligini aniqlash uchun tekshiruv o'tkazish kerak. yozish uchun tayyorgarlik va tegishli mulohazalar talab etiladi, o'qituvchilar buni hech qachon kamsitmasliklari kerak. Ingliz tilini yozish qobiliyatining zaif tomonlari bo'lgan talabalar, natijada ham o'quv, ham martaba hayotida orqada qolishlari mumkin. Ushbu tadqiqot ingliz tilini yozish ko'nikmalarini o'qitish va

o'rganish usullariga ta'sir qiluvchi to'xtatuvchi elementlarni ko'rsatadigan qadam deb hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy hissasi atrof-muhit va o'quvchilar bilan bog'liq bo'lgan eng qiyin tomonlarni ta'kidlashdir, shuning uchun ko'p hollarda o'qituvchilarga ingliz tilida yozish qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiladi. Umid qilamizki, ushbu tadqiqot natijalari ma'muriy organlarga ko'rsatma bo'lib, universitet darajasida yozish qobiliyatlarini o'rgatishga va o'rganishga yordam beradi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yozish qobiliyatini o'rgatish bilan bog'liq muammolarni turli xil yondashuvlar yordamida hal qilish mumkin. O'qituvchilarning yakuniy maqsadi o'quvchilar o'rtasida yozma qobiliyatlarni rivojlantirish, sotsiologik kompetentsiya, grammatik kompetentsiya, strategik kompetentsiya va nutq kompetentsiyasini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar, shuningdek, barcha dastlabki yozish usullarining nazariy asoslarini yaxshiroq tushunishlari kerak bo'lishi mumkin. O'qituvchilar har doim bir vaqtning o'zida ushbu yondashuvlarning kombinatsiyasini qo'llashlari kerak, chunki o'qituvchilar faqat bitta o'qitish texnikasi yoki strategiyasiga tayanib yozishda muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Asosiy qism

Ingliz tili o'qituvchilarining yozishni o'rgatishdagi tajribalari va yozishni o'rgatish paytida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, ingliz tili o'qituvchilarining yozishni o'rgatish tajribalari, o'quvchilar asosan sinfda qanday yozish faoliyatini amalga oshirishi haqidagi savolga, o'qituvchilar asosan o'quvchilardan turli xil ishlashlarini so'rashadi, bularning barchasi matn, ma'ruza, bayon, bayon va boshqalar kabi janrlarga tegishli. Katta yoshdagi o'rta maktabda asosan dars beradigan fanlarning yarmi yozma mashg'ulotlar oxirida nazorat ostida yozma faoliyat shaklida matn tuzishni so'raydi. Ammo yana bir yarmi LKS-dagi narsalarga rioya qilishga intiladi va o'quvchilardan undagi yozuvlarni, masalan, bo'sh joylarni to'ldirish, gaplarni grammatik shaklda tuzish va hokazolarni mashq qilishni so'raydi. Bundan tashqari, o'quvchilarning ingliz tilida yozish qobiliyatini rivojlantirish uchun vaqt ajratish to'g'risida har bir davrda mashq qilib, o'nta (10) o'qituvchi orasida ularning 30% kunlik yozish amaliyoti uchun 25-30 daqiqa vaqt ajratishadi, 20% esa atigi 15 daqiqani beradi; aqliy hujum, oddiy amaliyot va boshqalarni bajarish. Faqat 10% 40 minut beradi, 40% esa yozish amaliyotiga umuman vaqt ajratmaydi. Shuningdek, o'qituvchilar yozishni o'rgatish uchun qabul qilgan o'qitish strategiyalari yoki uslublari turlicha. 30% sub'ektlar GTM (Grammar Translation Method) ni tez-tez yozishni o'rgatish uchun foydalanadigan usuldir. 40% GTM va DM (Direct Method) dan foydalanadi. Qolgan mavzularda aqliy hujum, aqlni xaritalash va h.k. kabi usullardan foydalaniladi. Bundan tashqari, ba'zi o'qituvchilar yozishni o'rgatish uchun ishlatiladigan ba'zi bir vositalarni eslatib o'tdilar. Ularda har bir sinfda audio yoki video qo'llanmalar mavjud. Bunday V / V moslamalari mavjud bo'lganlar orasida ularning faqat yarmi yordamchi vositalardan foydalanadi. Yana yarmi kamdan-kam hollarda yoki hech qachon yozishni o'rgatishda foydalanmaydi. Shunga qaramay, qolgan mavzular faqat oq doska va kitoblardan tashqari biron bir yordam vositasidan foydalanmaydi, chunki faqat oq doskalar va kitoblar mavjud; ularning aksariyati qishloqda o'qituvchilar. Yozish qiyinmi yoki yo'qmi degan asosiy munozaralar, 90% sub'ektlar yozishni o'rgatish sinfning holati, o'qitishda foydalanishi mumkin bo'lgan yordam vositalari va o'quvchilar mashq qilishi mumkin bo'lgan vaqt kabi bir qancha omillar tufayli qiyinligini aytishadi. Shuningdek, ular o'quvchilarning o'zlarining bir necha omillarini, masalan, o'quvchilarning lingvistik kompetentsiyasi, motivatsiyasi va ularning kam o'qish odati haqida so'z yuritadilar. Yana 10% yozishni o'rgatish bilan solishtirganda yozishni o'rgatish oson emas va qiyin emas deyishadi. U yozishni o'rgatishdan ko'ra nutqqa o'rgatish qiyinroq bo'lgan. Qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lgan talabalarning ishlashi ham muhokama qilindi. Barcha mavzular bir xil javobgaega, chunki o'quvchilar yozish qobiliyati umuman yomon. Qishloqda o'qituvchilar, ayniqsa, sinf o'quvchilarining kamida 80% lingvistik kompetentsiyada, masalan, grammatika va so'z boyligini

etishmasligi kabi qiyinchiliklarga duch kelishganini aniqladilar. Shu bilan birga, shaharda bo'lganlar, ba'zi o'quvchilar yozma ravishda, ayniqsa, o'rta maktab o'quvchilarining yozish qobiliyatiga ega ekanliklarini tan olishadi. Shahar atrofidagi O'rta maktabda o'qiyotganlar ba'zi o'quvchilarning lingvistik qobiliyatlari juda yaxshi, ammo jumla tuzish qobiliyati juda past ekanligini aniqladilar. Ushbu tadqiqotda qatnashgan o'n (10) EFL o'qituvchisidan qishloqda yoki shaharda o'qituvchilar o'qitishni yozishni juda qiyin vazifa deb bilishadi. Qiyinchiliklarga qanday omillar ta'sir qilishini muhokama qilish uchun ushbu tadqiqot ichki va tashqi omillarga bo'linadigan bir necha omil mavjudligini aniqladi. Ichki omillar o'quvchilar kabi ko'rinadigan omillarni anglatadi. To'rtta ichki omillar muhokama qilinadi; ona tilidagi shovqin, ingliz tilidagi kompetentsiya (masalan, grammatikani bilish, so'z boyligini o'zlashtirish kabi lingvistik vakolat), motivatsiya va o'qish odati.

Ichki omillardan tashqari, boshqa omillar ham mavjud. Bugungi kunga kelib, ushbu tadqiqot Sharqiy Yavanning turli qismidagi o'qituvchilarni yozishni o'rgatish muammolari to'g'risida tekshiradigan birinchi tadqiqotdir. Yozishni o'rgatishdagi qiyinchiliklar murakkabdir. Bu nafaqat o'quvchilarning omillari, balki tashqi omillar bilan ham bog'liqdir. Ichki omillarda qiyinchiliklar ona tili, lingvistik vakolat va motivatsiya bilan bog'liq. Ushbu muammolar o'quvchilarning ahvoli bilan bog'liq. Tashqi qiyinchiliklar - katta sinflarda yozishni o'rgatish, yordamchi vositalar va vaqt bilan ta'minlash. Yuqoridagi muammolarga asoslanib, u o'qituvchiga quyidagilarni taklif qiladi: birinchi navbatda, o'qituvchilar o'zlarining talabalari tomonidan talab qilinadigan vazifalarni o'zlarining til darajasi bilan mos kelishi kerak. Bu ularning bunday vazifani bajarishi uchun zarur bo'lgan minimal tilga ega bo'lishlarini ta'minlashni anglatadi. Ikkinchidan, o'qituvchilar topshiriqning maqsadi borligini va o'quvchilar bundan xabardor bo'lishlarini ta'minlashlari kerak.

Nazariy qism

Keyingi bosqichda loyihani tayyorlash mumkin. SS butun dunyo bo'ylab matnlarni ishlab chiqarishda qatnashishi kerak, ya'ni gap va nutq darajasida, hozirgacha alohida so'zlarning maqsadga muvofiqligi, qayta ko'rib chiqilishi va tahrir qilinishi haqida nozik nuanslardan xavotirlanmaslik kerak. SS birinchi navbatda global miqyosda qayta ko'rib chiqiladi (g'oyalarning tashkil etilishi va ketma-ketligini tekshirish, uyg'unlik moslamalariga muvofiqligini hisobga olgan holda) va kerakli o'zgarishlarni amalga oshiradi. Keyin ular mahalliy darajada qayta ko'rib chiqiladi. Bu safar alohida so'zlarning mosligiga e'tibor bering. Talabalarni iloji boricha iloji boricha bir tilli lug'atlardan foydalanishga undash maqsadga muvofiqdir. Mumkin bo'lgan grammatik xatolarni tuzatish ham ushbu bosqichga tegishli. Nihoyat - korrektura. SS bu erda imlo va tinish belgilariga qatnashadi. Loyihalash, qayta ko'rib chiqish, tahrirlash va tahrirlash bosqichlari sinf vaqtidan unumli foydalanish uchun uy vazifasi sifatida amalga oshirilishi mumkin. Keyin talabalar sinfga o'zlariga ma'qul bo'lgan birinchi qoramamani olib kelishadi. Keyingi - SSga o'zlarining loyihalari bo'yicha fikr-mulohazalar beriladi, birinchi navbatda tengdoshlar, keyin T. tomonidan SS o'z kompozitsiyalarida noaniq / noto'g'ri / noto'g'ri bo'lgan narsalar to'g'risida aniq tushunchaga ega bo'lishi uchun fikr-mulohazalarni muhokama qilish foydalidir. Muammolar va noaniqliklar faqat ko'rsatilishi kerak va talabalar o'zlarini tuzatishga harakat qilishadi. Shunga qaramay, agar ular o'zlarini engishga qodir emas deb hisoblasalar, ularga kerakli jihatlarni qanday yaxshilash borasida tengdoshlari va / yoki o'qituvchilarning yordamiga umid qilishlari kerak. Yozish qobiliyatlari talabalar uchun talabalarning turli mavzulardagi tushunish darajasini baholash va baholashda juda muhimdir. Ushbu ko'nikmalar baholar berishda ham muhimdir. Baholar turli darajadagi dasturga qabul qilish va ish topish uchun juda muhimdir. Ushbu tadqiqot talabalar yozma ravishda, ayniqsa ikkinchi tilda duch keladigan qiyinchiliklarni o'rganish uchun adabiyotlarni ko'rib chiqishga asoslangan. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, yozish aks etuvchi faoliyat bo'lib, fikrlash, g'oyalar, tegishli bilim va so'z boyligini talab qiladi. Ikkinchi tilda yozish

talabalar uchun yanada qiyin vazifa bo'lib qoladi. Yozish gapirishdan ko'ra qiyinroq, chunkibirinchisi ikkinchisiga qaraganda rasmiyroq, shuningdek, odamlar odatiy hayotlarida yozishdan ko'ra ko'proq gapirishlari bilan bog'liq. Bundan tashqari, nutq tili tabiiy muhitda uchraydi; yozish esa sun'iy muhitda amalga oshiriladi. Yozish uchun lug'at va grammatikani o'rganish kerak. Shuningdek, yaxshi yozuvchilar ham yaxshi o'quvchilar ekanligi aniqlandi. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar o'quvchilariga yozish qobiliyatlarini o'rgatish uchun turli xil yondashuvlardan foydalanadilar. Talabalarning yozuv mahoratini o'rganishi o'qituvchilarning yondashuvlariga ham bog'liq

YOZISHNI O'QITISHDA MUAMMOLAR VA MUVOFIQLAR

Tilni uzatish - bu yozuvning mohiyatini aniqlashning yana bir jihati. Bir olimning fikriga ko'ra, yozuvchilar yozish qobiliyatlari va strategiyalarini birinchi tilidan ikkinchi tiliga o'tkazadilar. Shu nuqtai nazardan, Jons va Tetrolarning tadqiqotlari, "zaif yozuvchilarning ingliz tilida yozish strategiyasini ishlatmasliklari, ushbu strategiyalarni o'z tillarida ishlatmasliklariga bog'liq edi", deb xabar berishdi. Ushbu nuqtai nazardan farqli o'laroq, Blanchard & Rootning yozishicha, bu yozuv mashinani boshqarish san'atiga o'xshaydi, deb ta'kidlagan. Agar kimdir haydovchilik san'atini bilsa, u mamlakatning haydash qoidalarini bilishi mumkin, ammo boshqa mamlakatda haydash kerak bo'lsa, barcha qoidalarni bilmasligi mumkin. Xuddi shu narsa tillarga tegishli. Til konventsiyalari boshqasidan boshqasiga o'zgarishi mumkin. Yozish maqsadi Coffin va boshqalarning fikriga ko'ra, barcha talabalar yozishni yozishadi, masalan, baholash, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularning tushunchasi va xotirasiga yordam berish, sinfdan tashqari o'z bilimlarini kengaytirish, kommunikativ ko'nikmalarini oshirish, va turli xil bilim sohalarda bo'lajak mutaxassislar sifatida tayyorlanish.

YOZISH MALAKASIDA MUAMMONI YECHISH. Bundan tashqari, ushbu yondashuv o'qituvchini o'quvchilarning tayyor mahsulotlarini baholashga majbur qiladi. Xatolarni aniqlash ham ushbu yondashuvga to'g'ri keladi. O'qituvchilar talabalar tomonidan qilingan xatolarni bilib, ularni yo'q qilishga harakat qilmoqdalar. Jarayonga yondashish Agar mahsulotga yondoshish samarali natijalarni bera olmasa, kompozitsiyani yozishda yozish jarayoniga ko'proq e'tibor qaratildi. Natijada, bu yozishni murakkab, kognitiv, rekursiv va rivojlanayotgan jarayon deb hisoblaydigan jarayon yondashuvi deb ataladigan tomonga burilishga olib keldi. Yozish jarayonining olti bosqichi: mavzuni aniqlash, o'quvchilarni hisobga olish, tahrirlash, dalillarni o'qishva qayta ko'rib chiqish. Zeng jarayoni so'zlari bilan yozishni murakkab kognitiv jarayon deb biladi va u yozishdan oldin yozish, tuzish, qayta ko'rib chiqish va tahrirlash kabi bir necha bosqichlarga ega. Ammo ushbu yondashuvga ba'zi kamchiliklar ham qo'shilgan. U yozish jarayonining xilma- xilligi va farqlanishiga, xususan ijtimoiy kontekstga e'tibor bermaydi. Janr yondashuvi Janr yondoshuvi yozuvning muhim yondashuvlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

O'qishning barcha muammolari singari, yozishdagi qiyinchiliklar ham bolaning ma'lumoti va o'zini o'zi qadrlashiga putur etkazishi mumkin. Bolalar maktabda o'sib borar ekan, ular turli xil mavzularda o'z bilimlarini yozish orqali ifoda etishlari kutilmoqda. Agar bola ma'lum bir asosiy ko'nikmalarni rivojlantira olmasa, u bu talablar oshgani sayin ustunlik uchun talab qilinadigan tezlikva ravonlik bilan yozolmaydi. Darhaqiqat, yozuv muammosi bilan kurashayotgan bola uchun yozish jarayonining o'zi o'rganishga xalaqit beradi. Yozish muammolari kamdan-kam hollarda alohida bo'lib yuzaga keladi va yozuvdagi yaxshilanishlar, yozish uchun xos bo'lmagan boshqa ko'nikmalarning rivojlanishi bilan birga keladi. Shunday qilib, ushbu sohalardan birining rivojlanishidagi muammo bolaning yozuvchi sifatida o'sishiga xalaqit berishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, ko'plab bolalar va o'spirinlar yaxshi yozuvchi bo'lish jarayonida xatolarga yo'l

qo'yishadi yoki muammolarga duch kelishadi. Ular so'zlarni teskari yo'naltirishi, noto'g'ri yozilishi yoki o'z fikrlarini yozma ravishda bayon etishda qiynalishi yoki yuqoridagi boshqa belgilarni namoyish qilishi mumkin. Har qanday ilmiy sohada bo'lgani kabi, o'qituvchilar va ota-onalar ham diqqat bilan kuzatib borishlari va o'sishni ta'minlash uchun individual va kuchli tomonlarini tushunishga harakat qilishlari kerak. Taraqqiyotni kuzatib borish usullaridan biri bu vaqt o'tishi bilan bolaning ishi portfelini yig'ishdir. Bu muammoni erta aniqlashda va samarali strategiyalarni ishlab chiqishda yordam berishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Jesson J., Matheson L., Lacey F.M. Doing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles & London: SAGE Publications; 2011.
2. Psychology and pedagogy. Radugin A.A. 65-66 p. 2010
3. Vygotsky L.S. Anthology of humane pedagogy (collection). - M.; 1996
4. E.Geiz, M.V. Lyakhovitsky, A.A. Miroyubov. Methods of teaching foreign languages in high school. Moscow 1932.p. 363 – 371
5. Искандаров Е., Суюнов О. Pedagogical technologies and their use in teaching social and economic sciences. Educational manual Samarkand. 2012 - 116 b.
6. Zimnyaya I.A., Bodenko B.N., Krivchenko T.A., Morozova N.A. General human culture in the system of requirements of the state educational standard. - M.: Research Center for the Problems of the Quality of Training of Specialists, 1999. - 67 p.
7. Lednev V.S. The content of education: essence, structure, prospects. - M.: Higher school, 1991 .-- 224 p.
8. Sokolova V.V. Culture of speech and culture of communication. - M.: Education, 1995 .-- 192 p.
9. <https://books.google.co.uz>
10. <http://elib.bsu.by/> (<http://www.cardiosite.ru/>)

Khudoynazarova Dilshoda Shuxratovna
Uzbekistan state world languages university, student

Madjidova Ra'no Urishovna
Uzbekistan state world languages university, supervisor

Annotation:

The article is dedicated to discussion of the development of English and the influence of other languages on this process as well as discovery of new aspects in this question.

Key words:

Loans, foreign languages, influence, OE, vocabulary, ME, semantics.

There were various conditions of language contact during the history of the English language. As was mentioned before, the main French influence began in Middle English period and the contact was implemented by political power and culture.

In one of the chapters of his work Berndt deals with the importance of the inherited Germanic lexical material in Present Day English. He claims that many Old English words were lost and replaced in post-Old English times by words of foreign origin including French.

The most frequently used items were classified in an analysis called Horn List of 1926. They were grouped into the first most frequent thousand words, second most frequent thousand words, third most frequent thousand words and so on until the tenth thousand.

The results of the analysis show that 83 % the first most frequent thousand words originate in Old English period. From the second most frequent thousand onwards the share of native words drop to 35 % and lower meanwhile the words of French origin share between 43.5 % to 48.5 %. And the rest is distributed between Latin, Scandinavian and other languages. In total it is 31.8 % native words that are used most frequently, 45 % French loans, 16.7 % Latin loans, 4.2 % loans from other Germanic languages and 2.3 % other languages.

The importance of the inherited Germanic vocabulary elements that persisted till the present day can be attributed to the fact that most of them are part of the common core of the lexicon and therefore are used very

frequently. This basic vocabulary is said to be immune to change and also the least accessible to foreign influence. To some extent, this was also true for English language. Some Old English names, adjectives and verbs have endured into modern English and certainly belong to the group of basic English vocabulary: sunne (sun), heorte (heart), frēond (friend), (e)ald (old), hāt (hot), yfel (evil), wacian (wake, be awake), bacan (bake), clāðian (clothe), etc. (Berndt 70). The analysis shows curious results considering the proportion of native and borrowed words in the first most frequent thousand words.

The inclusion of such high-frequency elements as articles, pronouns, prepositions,

conjunctions, auxiliary verbs and numerals, or, at least, the majority of them, in the body of inherited lexical items, underlines their centrality in function and explains the completely different proportion of native words to borrowed words in actual language use. As has been shown by vocabulary studies of samples of different kind of ModE texts, the inherited lexical elements outnumber the borrowings if every occurrence of a word in the continuous text is counted.

In case the word is counted every time it appears in the text the numbers change with the style levels and functional varieties. Comparing this with the percentage given in the chart above for the total of 10,000 lexical items we will conclude that the results are reversed in texts like newspaper reports: OE origin 66.4 %, total Germanic 67.5 %, French and Latin 31.5 %. The native words if counted at every appearance in the text represent the largest proportion (82-85 %) of the analysed samples: dialogues, essays and even technical and scientific texts, which usually contain good number of loanwords.

Overall, the importation of French words, which started with the Norman Conquest, has continued up to the present day. At first, there were two separate class of people, speaking two kinds of languages. Then, through linguistic assimilation, English emerged as the standard language. Early in the thirteenth Century France, as a high seat of culture and education, exercised a great influence on the language of England, a tendency that continued from the middle ages down to the eighteenth century. Even in the Twentieth Century, because of wartime alliance between England and France, the process of borrowing from French has continued.

Bibliography

1. Baugh, Albert C. and Thomas Cable. History of the English Language. London: Routledge, 1993. Print.
2. Berndt, Rolf. History of the English Langauage. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopadie Leipzig
3. Bradley, Henry. The Making of English. New York: The Macmillian Company, 1904.

Jurayeva Gulchehra Zokirjon qizi

O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Xalq cholg'ularida ijrochilik" ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Tel: 99 806-83-77.

Annotatsiya: Ushbu maqolada san'atning naqadar nafisligi, mashaqqatli kasb ekanligi, uning mashaqqati va yuksalishi haqida so'z boradi. Shu bilan bir qatorda san'at namoyondalaridan biri, yetuk mutaxassis shaxs sifatida tanilgan O'zbekistondagi ilk ayol changchi Fazilat Shukurovaning hayoti va uning tinimsiz ijodi haqida berilgan.

Kalit so'zlar: chang, tinimsiz mehnat, dirijiorlik, orkestr.

Chang olib torini tuzar erdi.

Lek jon rishtasin uzor erdi.

Chang toriga chin fig'on berdi,

Kimki o'ltirmish yerda jon berdi.

(A.Navoiy Xamsa dostoni)

Dunyoda o'z milliy musiqasiga ega bo'lmagan, birona xalq bo'lmaganidek, qadimda barcha xalqlar musiqa va musiqa asboblarning kelib chiqishini osmon ruhlar dunyosi bilan bog'laganlar. Shu sababli ertaklarda sehrlil nay chalishi bilan hamma beehtiyor o'yinga tushib ketadi. Afsonalarda aytilishicha, Yoqimli ohang jo'rligida qo'shiq aytilganda mo'jizaviy holatlar ro'y beradi.

Musiqadan sehrlangan shamol yaproqlarini hilpiratishni to'htatgan uzoqdagi qoyalar qo'shiq tomon siljigan, dengiz tinchib qolgan, yovvoyi hayvonlar uylaridan chiqib ajoyib sozanda ortidan ergashgan. O'zbek milliy musiqasi juda va boy va rang-barangdir. U qadimdan avloddan avlodga og'zaki tarzda ustoz va shogird an'analari orqali rivojlanib keldi.

Ayrim manbalarda qayd etilishicha va tasviriy san'at yodgorliklarida tasvirlanishicha xalq musiqa me'rosimiz keng tarqalibgina qolmay, balki ancha rivojlanganligi ham ma'lum bo'lmoqda. Sharq olimlarining nazariy qarashlari, mavjud ijrochilik san'ati tajribasi asosida shakllangan bo'lib, ular o'z risolalarida musiqaning jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati haqida atroflicha ma'lumot berganlar. Shu boisdan ijrochilik san'atida aynan sozandalarning o'z tarihi va o'rni beqiyosdir.

Qadimda odamlar yulduzlarga qarab o'z manzillari sari yo'l topib borganlar. Buyuk is'tedod

sohiblarini ham ana shunday yulduzlarga qiyoshlash mumkin. Musiqaga oshifta qalblar mana shunday san'at darg'alarining aql nuridan charog'on dil bilan nurlu istiqbol sari yo'l oladilar. Bizning o'zbek xalq milliy ijrochilik san'ati asrlarga tatigulikdir. O'zbek milliy sozlari haqida gap yuritilganda chang sozi ham alohida o'ringa ega .

Chang asr-asrlardan o'zbek xalqiga madaniy xizmat qilib kelayotgan milliy musiqa cholg'ularidan biri hisoblanadi. Chang sozi yaqqol namoyondalari Ahmad Odilov va vatanimizdagibirinchi ayol chang cholg'usi ijrochisi Fazilat Shukurovalar ham changning yillar davomida shakllanishadi o'z hissasini qo'shganlar.

Musiqaning o'ziga xos sehrli ohangrabosi bor deyishadi. U har bir qalbni allalaydi o'ziga jalb etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mahoratli sozanda Fazilat Shukurova musiqaning faqat yurak torlari sadosi deb emas, balki butun umrining mazmuni deb biladi. U respublikamizda tanilgan birinchi ayol changchi hisoblanadi.

Fazilat Shukurova Samarqand viloyatida tug'ilgan. U maktab vaqtlarida badiiy havaskorlik to'garagiga boradi. O'sha vaqtlarda O'zbekiston davlat konservatoriyasida ochilgan tayyorlov kursiga bir qator iqtidorli o'quvchilarni tanlash uchun Muxtor Ashrafiy hamda bir guruh san'atkorlar Samarqand viloyatiga borishadi. Ayni kunlarning birida Fazilat Shukurova sinfda Muxtor Ashrafiyning Yoshlik qo'shig'i kuyini mahorat bilan etayotgan paytda xonaga Muxtor Ashrafiy va bir guruh san'atkorlar kirib kelishadi. Ularga juda maqul bo'ladi. Shu tariqa 1960-yilda konservatoriyaning yo'llanmasi asosida O'zbekiston teleradiokompaniyasining qoshidagi Doni Zokirov nomidagi xalq cholg'ulari orkestriga ishga taklif etiladi. Shu bilan birga O'zbek davlat filarmoniyasida yakkaxon changchi sifatida ishlay boshlaydi. O'sha davrlarda Hamza bilim yurtida talabalarga dars otishni boshlagan.

Fazilat Shukurova talabalik yillarida ham tinim bilmasdi. Tong saharlab konservatoriyaga kelar va sinf olib shug'ullanardi. U aytadi: " Mahoratli sozanda bo'lish uchun tinim bilmay mehnat qilish kerak. Yuksaklikka erishish davomida uchraydigan qiyinchiliklarni sabr-bardosh bilan yengib o'tish kerak .

U faoliyati davomida Chang Taronalari ko'rsatuvi boshlovchisi bo'lgan. O'zi asos solgan ko'rsatuv orqali xalqqa mohir sozandalarni tanishtirib borardi. Shulardan biri o'zbek xalq cholg'ulari va bayan bo'yicha o'tkazilgan birinchi ko'rik tanlovning sovrindorlari Fazilat Shukurova va Rustam Ne'matov bo'lgan. Fazilat Shukurova ijrosidagi asarlarni nafaqat O'zbekistonda balki yevropa va arab mamlakatlarida, Tojikiston, Ukraina hamda bir qator mamlakatlarda sevib tinglashardi.

Fazilat Shukurova O'zbekiston davlat konservatoriyasida dotsent sifatida talabalarga chang mutaxassisligidan va dirijiorlik sinfidan dars beradi. Fazilat Shukurova aytadi: Ustozim Fozil Xarratov chang bu sozlarning kelinchagi - deydi. Nega bunaqa deysiz desam, Uning chiroyli

tovushi insonni o'ziga jalb etadi. Changni qizlar chalishi kerak chunki boshqa asboblarga qaraganda qulayroq - derdilar.

Hozirgi kunda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat hodimi, dotsent, mohir sozanda Fazilat Shukurova 74 yoshni qarshilamoqda va o'z faoliyatida O'zbekiston davlat konservatoriyasida dirijiorlik sinfidan talabalarga ta'lim berib kelmoqda.

Shunday ekan har bir kasb egasi avvalo o'zi tanlagan kasbini sevishi, uni hurmat qilishi, faoliyati davomida o'z ustida tinimsiz mehnat qilishi darkor. Zero har bir qiyinchilik, mashaqqat ortida doimo bardavom yuksaklik bo'ladi. Buni yuqorida ustozimiz Fazilat Shukurova misolida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Adabiyotlar:

1. B.Teplov. Psixologiya muzikalnix sposobnostey. – M., 1961
2. S.Yudin. Formirovaniye golosa pevsa. – M., 1962
3. I.Nazarenko. Iskusstvo peniya. – M., 1967

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
«BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION
TA'LIM TEXNOLOGIYALARNING O'RNI»

Jo'rayeva Yulduzxon Zokirjon qizi

Namangan viloyati Chortoq tumani

48 – umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

tel: 99 806-83-77.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni ertangi kelajakka tayyorlashda - har bir o'qituvchi tinimsiz kasbiy mahorati va bilimdarajasini oshirib borishi, zamon bilan hamnafas qadam tashlashi, innovatsion texnologiyalarini o'z o'rnida qo'llay olishi, axborot texnologiya vositalaridan foydalana olishi to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim samarasi, kun tartibi, kasbiy mahorat va oliy maqsad.

Ma'rifatgaintilish-xalqimizning azaliy fazilatlaridan biri. Farzandlarimizni bilimdon, irodasi baquvvat, iymoni mustahkam qilib voyaga yetkazish, milliy istiqlol g'oyasini ular qalbi va ongiga singdirish, yot va zararli g'oyalar ta'siridan saqlash, milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash eng asosiy vazifamizdan hisoblanadi.

Har qanday insonning, ayniqsa o'qituvchining, avvalo bolalarga bo'lgan mehri, fidoiyligi, izlanuvchanligi, kuchli bilim va salohiyati bo'lmasa, ishda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Bilim –borliqning bir nusxasi bo'lmasdan, u shaxs tomonidan shakllantiriladi.

Inson umri mobaynida ko'plab maktablarni o'taydi. Bular ichida eng muhimi hayot maktabidir. Hayot maktabiga avvalambor yo'llanmani, bilimni maktab beradi.

Har bir insonning kelajakda kim bo'lishi ko'p jihatdan ana shu maktabda olgan ta'lim-tarbiyasiga ham bog'liqdir. Bunda maktabdagi ilk uztozlarning o'rni alohida.

Maktabga ilk bor qadam qo'ygan o'quvchilar bilan ishlashning o'ziga xos tomonlari bor. Chunki, birinchi sinfga qabul qilingan bolalar maktabga tayyorgarlik darajalari, o'qishga munosabatlari bilan bir-biridan farq qiladilar. Bu esa ta'lim-tarbiya ishlarini uyushtirishda bir qator qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Boshlang'ich sinflar dasturida har bir o'quvchiga yil davomida beriladigan bilim, malaka va ko'nikmalarga nisbatan talablar aniq belgilab qo'yilgan. Bu esa o'quvchilarga puxta bilim berish va ularni ongli qilib tarbiyalashda o'quvchilar mas'uliyatini oshiradi.

Ayniqsa, 1-sinf o'quvchisiga kunlik rejim juda ham zarur bo'lib, ular maktabga ko'nikma hosil qilgunlaricha tez zerikib qoladilar. Bundayvaqtlarda o'qituvchi eng avvalo, ota-onalar hamkorligini yo'lga qo'yib, birgalikda ish olib borsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun ota-onalar tomonidan o'quvchining kunlik rejimini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega.

Sinfdaqiqobiliyati,dunyoqarashi, ongi turlicha bo'lgan o'quvchilarga o'qituvchining birdek tushuntirishlari o'quvchilarga turlicha singadi va ular har xil o'zlashtiradilar, natijada ko'p o'tmay bo'sh o'zlashtiruvchilar guruhi ko'zga tashlanib qoladi. Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar,yaxshi o'zlashtiruvchilardan orqada qolishni istamaganlari holda yaxshi o'zlashtirishga qobiliyatleri yetmaydi. Bunday o'quvchilar o'ziga xos pedagogik yordamga muhtoj bo'ladilar. Bunday paytda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashda qo'shimcha darslarning ahamiyati kattadir.

Qo'shimcha darslarda ham o'quvchilar bilimini mashq qildirish uchun o'qituvchilardan katta mahorat talab etiladi.

O'qituvchi o'quvchi bilan muloqotga kirishar ekan, har doim uningimkoniyatlari doirasida ish tutishi kerak.

Dastlabki o'quv soatlaridan boshlab bolani o'qish va yozishni o'rganishga ruhan tayyorlash, panja muskullarining rivojlanishiga, ularda diqqatni barqarorlashtirishga, eshitish va ko'rish qobiliyatini tarbiyalash va xotirasini mustahkamlashkabi muhim talablarni amalga oshirish kerak.

Birinchi sinfda kelgan kichkintoylar uzoq vaqt jim o'tira olmaydilar, ular asosiy mashg'uloti o'yin bo'lgan joy- uy yoki bog'chadan kelganlar. Ularni birdaniga o'yindan mahrum qilib bo'lmaydi.

Shuning uchun biz bolalarni o'yin orqali tarbiyalashimiz kerak. Chunki bolalar o'yinda o'zaro munosabatga kirishadilar, natijada ularning xulq-atvoriva muomala madaniyatida ijobiy sifatlar tarkib topa boradi.

Bunday o'yinlar o'quvchilardagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga, ularni tuzatish chora- tadbirlarini belgilab olishga imkon beradi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish – o'quvchilarning bilimli bo'lishlarida, ularning berilgan topshiriqlarni fikrlab bajarishlari orqali dunyoqarashlarini rivojlantirishda, fanga qo'yilgan tayanch va fanga oid kompetensiyalarni singdirishda muhim omil bo'ladi. Bugungiyoshlarni bilimli, salohiyatli, har tomonlama yetuk shaxs bo'lib shakllanishida faqatgina o'qituvchining kasbiy mahorati va bilimi yetarli bo'lmaydi.

Bolaning bilim olishga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish uchun ota-onalar ham mas'uldirlar. Ma'lumki maktab yoshidagi bolalar ota-onasiga juda ko'p savollar bilan murojaat qilishadi. Juda ko'p holatlarda ota-onalar farzandlarining savollarini javobsiz qoldirishadi. Shunday holatlar aksariyat hollarda bolaning dunyoni anglashga, chuqur bilim olishga bo'lgan qiziqishini chegaralab qo'yadi yoki umuman so'ndiradi. Vaholangki atrofdagi voqea-hodisalarni farzandi bilan muhokama qilish, munosabat bildirishga o'rgatish, "yaxshi" va "yomon" degan tushunchalarni bolalikning ilk qadamlaridan singdirib borish har bir ota-onaning farzandi oldidagi burchidir. Bugungi kunda ko'pgina ota-onalarning ish bilan bandligi yoki ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketganligi farzandlarining ta'lim tarbiyasiga bee'tiborlik holatiga olib kelmoqda. Ba'zan ota-onalar farzandlarining bo'sh o'zlashtirishida hech ikkilanmay o'qituvchini ayblash holatlari ham uchrab turishi hech kimga sir emas. Mamlakatimizning kelajagi yoshlar qo'lida ekan, ularni buyuk ajdodlarimizga munosib avlodlar qilib tarbiyalash, kuchli bilim va salohiyat egasi qilib voyaga yetkazish bugungi kun o'qituvchisining oliy maqsadi bo'lmog'i lozim.

Shunday ekan, har bir o'qituvchi tinimsiz kasbiy mahorati va bilimdarajasini oshirib borishi, zamon bilan hamnafas qadam tashlashi, fan va ta'lim sohasidagi yangiliklar bilan tanishib borishi, innovatsion texnologiyalarini o'z o'rnida qo'llay olishi, axborot texnologiya vositalaridan foydalana olishi talab etiladi. Shundagina biz ko'zlangan maqsadimizga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". T.: "Ma'naviyat", 2008.
2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. Ilg'orpedagogik texnologiyalar. –T.: O'qituvchi, 2004.
3. Xalqaro tadqiqodlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash «SHARQ» nashriyot –matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati TOSHKENT – 2019 (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
**«AJDODLARIMIZ MEROSI: O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARI IJROCHILIGI-
MA'NAVIYATIMIZ SHAKLLANISHINING INNOVATSION YO'LLARIDAN BIRI»**

Primov Sardor Islom o'g'li

O'zbekiston davlat konservatoriyasi «Xalq cholg'ularida ijrochilik» ta'lim yo'nalishi 4-kurs
talabasi

E-mail: Sardorprimov777@mail.com

Tel: 91 777-33-35.

Annotatsiya: Musiqa insoniyat ma'naviyatini, turmush tarzini, ichki kechinmalarini ohanglar orqali nafaqat insoniyatga balki jamiyki tirik jon va mavjudodlarga yetkazib beruvchi unsurlaridan biri hisoblanadi. Ajdodlarimiz merosi O'zbek xalq cholg'ulari ijrochiligi – ma'naviyatimiz shakllashining innovatsion yo'llaridan biri xisoblanadi. Ushbu maqolada orkestr ijrochiligini rivojlantirish haqida fikr yutilgan.

Аннотация: Музыка – один из элементов, который передает духовность человечества, внутренние переживания жизни не только человечеству, но и всем живым существам. Наследие наших предков Исполнение узбекских народных инструментов один из наворотских способов расвития оркестрого исполнительства. В этой статье обсуждается развитие оркестрового исполнения.

Abstract: Music is one of the elements that convey the spirituality of humanity, the inner experiences of life, not only to humanity but also to all living beings. The heritage of our ancestors the performance of Uzbek folk instruments is one of the innovative ways of shaping our spirituality. This article discusses the development of orchestral performance.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, orkestr, innovatsion, gomofonik musiqa, insoniyat, ohang, musiqa cholg'ular, qo'shiqchilik.

Ключевые слова: Оркестр, гомофоническая музыка, человечность, мелодия, музыкальные инструменты, пение.

Keywords: Spirituality, Orchestra, innovative, homophonic music, humanity, melody, musical instruments, singing.

Orkestr ijrochiligini rivojlantirishning inovatsion yo'llari.

Musiqa insoniyat ma'naviyatini, turmush tarzini, ichki kechinmalarini ohanglar orqali nafaqat insoniyatga balki jamiyki tirik jon va mavjudodlarga yetkazib beruvchi unsurlaridan biri hisoblanadi. Hatto o'simliklar musiqa ta'sirida yuksak rivojlanishini biolog olimlar ta'kidlashmoqda. Bu mo'jizaviy va ifodaviy ohanglar cholg'ular orqali azal-azaldan omma orasida shakllanib, mohir cholg'u ustalari tomonidan yasalib, tobora mukammallashmoqda. Xar bir xalqning cholg'ularida o'sha xalqning milliy g'ururi, urf-odatlar an'anasi, qadriyatlar o'z ifodasini topgan va ulardan taralayotgan ohanglarda buni his yetish mumkin. Qadimdan musiqa cholg'ularigabo'lgan etibor kuchli bo'lishi bilan bir qatorda uning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e'tibor

berilgan. Zero, har bir komil inson tarbiyasida musiqiy ijro eng muhim o'rin tutadi, ya'ni insonlarni ruhiy hamda ma'naviy tarbiyasiga asos bo'la oladigan omil sifatida qaraladi.

Qadimdan inson sivilizatsiyasi shakllanib kelayotgan paytdan musiqa san'ati rivojlanib kelgan. Asrlar davomida O'rta Osiyoda yashagan xalqlar juda rivojlangan va xilma – xil milliy musiqa madaniyatini yaratdilar. Ming yillar davomida musiqa inson hayoti bilan birga bo'lib, uning ish faoliyati va hayoti, hissiyotlari va tajribalari, fikrlari va intilishlari, yaxshi kelajak uchun kurashni aks ettiradi. Kishilik jamiyatining umumiy taraqqiyoti va u yoki bu millatning hayotining o'ziga hos tarihiy shartlariga muvofiq ravishda uning musiqiy san'ati ham rivojlandi. Ba'zi xalqlar monofonik musiqa, yakka tarzda, xor bo'lib, qo'shiq kuylash va musiqa cholg'ularini ijro etishda unison ya'ni bir ovozli qilib ijro etishgan bo'lsa, boshqa xalqlar esa, polifonik yoki gomofonik musiqa va ansambl bo'lib ijro etish talabiga javob beradigan cholg'ularni ijro etishgan va shu cholg'ular targ'ibotchisi bo'lishgan.

Har bir xalqda musiqiy asarlar mazmun jihatidan, janrlarning turiligi va badiiy obrazlari bilan ajralib turgan. Xar bir xalq o'zining musiqasini intonatsion xususiyatlarini, usulini, tuzilishini rivojlantirgan va shu bilan birga o'ziga xos musiqa cholg'ularini yaratgan.

Asrlar davomida xalq qo'shiqchilari va musiqa cholg'uchilari, qo'shiqchilik, cholg'u ijrochilik san'atini shu bilan birga musiqiy cholg'ularni rivojlantirib kelishdi. Qadimgi xalqlar musiqa cholg'ulari rang-barangdir. Ular tosh, qayin daraxti, suyak kabi homashyolardan yasalib, sodda ko'rinishda bo'lgani bilan, yasalishi murakkab hamda ijro jihatidan mukammal bo'lgan damliva torli cholg'ular bo'lgan. Xalq musiqiy madaniyati asta sekinlik bilan boyitildi va musiqa cholg'ular ham ko'paya boshladi: ayrim cholg'ular hozirga qadar birinchi ko'rinishidan o'zgarmagan holda yetib kelgan. Boshqa cholg'ular esa zamon talabiga javob bera olmaganligi uchun ayrimlari yo'q bo'lib ketti va boshqalari esa takomillishtirildi. Rivojlanmagani va insonlar o'rtasida yaxshi qabul qilinmaganligi tufayli yo'q bo'lib ketgan cholg'ular o'rniga yangi cholg'ular paydo bo'ldi va cholg'ular soni va turlari ko'paydi.

Mustaqilligimizning ilk yillaridanoq xalqimiz madaniyatiga juda katta etibor qaratildi. Ma'naviyat nima uchun kerak va uning maqsad va vazifalari qanday? U nechog'lik tushuncha yoki mavjudlikki, bugun jamiyatning unga zarurati qolmabdi? Ayniqsa ijtimoiy tarmoq obunachilarining shu qadar me'dasiga tegib ketibdiki, bu so'zni kim va qaerda aytmasin, darhol aks ta'sirlarga, turli istehzoga qorishgan tanqidlarga uchramoqda, uzundan-uzoq bahsu munozaralarga sabab bo'lmoqda.

Aslida, barchamizga ma'lumki, "ma'naviyat" so'zi arab tiliga mansub bo'lib, "ma'no" so'zining jam'ini, ya'ni "moddiy bo'lmagan narsalar" ma'nosida insonning ruhiyati, imon-e'tiqodi, tafakkuri, ongi, aqlu zakovati, ilmu farosati, kiyinish, so'zlashish, muomala madaniyati, milliy hamiyati, milliy qadriyati, tarbiyasi kabi tushunchalarni mujassamlashtirgan yaxlit tushuncha. Shu jihatdan ma'naviyat har qanday davr va zamonda ham, har qanday jamiyatda ham insoniyatning

birlamchi va asosiy ehtiyoji, bo‘lib keladi, unga hamisha zarurat seziladi. Ma’naviy ehtiyojni qaysi o‘ringa qo‘yishi va namoyish qilishi bilan shaxsning individual xususiyati ham, e’tiqodiy maqomi ham, ma’rifiy martabasiyu ijtimoiy ong darajasi ham aniq belgilanadi.

Ma’naviyat – ochlik, yo‘qchilikka go‘zal sabrni, jahlu nafsni tiyish va yengishni, xullasbarcha illatlarga qarshi tura olishni ko‘rsatadi, o‘rgatadi. Uni chin ma’noda, borlig‘icha his qila olmaydiganlar, anglab yetmaganlarga inkor etadi, past baho beradi, ahamiyatsiz ko‘radi.

Hozirgi kunda, ijtimoiy tarmoqlarda, OAV xodimlariyu blogerlarni, keng aholi qatlamini o‘ziga jalb etib kelayotgan, turli ko‘rinish va mazmundagi e’tirozlarga sabab bo‘layotgan “ma’naviyat” va “ma’rifat” tushunchalari inson yaralgandan buyon uning ruhiyati bilan chambarchas bog‘liq. Tor ma’noda, ma’naviyat har bir inson bilan birgalikda tug‘iladi: dunyoga yangi kelgan har go‘dak ruhiyati pokiza, fitrati toza bo‘ladi. U oila va jamiyat, moddiyat va ilohiyot ta’sirida shakllanadi, rivojlanadi, o‘zgaradi, o‘sadi, toblanadi, tovlanadi. Bu ma’naviyatning individual jihatlari sanaladi. Keng ma’noda esa, ma’naviyat umumiylikni, milliylikni, davomiylikni, barqarorlikni hamnamoyish qiladi. Shu o‘rinda musiqa insonni ichki dunyosini, insoniylik fazilatlarini rivojlantiradi.

Insonni ichki dunyosini, ruhiyatini ochib beradigan mayin va shirali milliy musiqiy ohanglar, san’at ustalari, yosh adabiyotxonlar tomonidan Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy, Uvaysiy, Nodira, Cho‘lpon, Usmon Nosir, Oybek, Zulfiya, Saida Zunnunova kabi bir qancha adiblarning badiiyat manzumalari (Manzuma – voqeaband she’riy asar yoki she’riy maktubni iqodalovchi termin) yoinki, diniy-tarbiyaviy manbalar bozorlardagi yoki mahalla guzaridagi radiouzellar orqali, avtobus, metro va korxonalarda jarangdor ovozda yangrab tursa eshituvchilarga albatta hush yoqadi. Bunday manbalar insoniyat qalbini poklikka undaydi. Lekin bunday ifoda kimni befarq qoldiradi? Kimning g‘ashini keltiradi? Faqatgina qalbi qotgan, hislari so‘ngan, moddiylikka talpingan, bugungi kuni bilan yashaydiganlarningda, albatta.

Ushbu jihatlarni e’tiborga olsak, ma’naviy ozuqa ehtiyoji birlamchi zaruratligi yanada oydinlashadi. Bu muammo hamisha dolzarb, hamisha bahsli, hamisha bardavom. Unga yondashuvni o‘zgartirib, ta’sirning beozor usullarini tanlay bilish lozim. Tanlanayotgan material va manbalarning milliyligi, ma’rifiyligi, betakrorligi, ta’sirchanligiga jiddiy e’tibor qaratish lozim. Mutolaa madaniyati, kitobxonlikni targ‘ib etishning o‘ziga xos usullari orqali insonlarning o‘z o‘zini anglashi, o‘z o‘zini rivojlantirishiga erishish kabi faoliyatlar bu borada nisbatan samarali. Bir so‘z bilan aytganda, “Ma’naviyat eng qudratli va ta’sirchan qurolimiz”, suv va havo yanglig‘ ehtiyojimiz, ikki dunyo saodati kaliti ekanligini dildan his qilish va hamisha unga talpinib, undan bahra olib yashash lozim.

Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarning ma’naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o‘zi ko‘rsatib turibdi.

Ma’lumki, davlat rahbari ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida

yo'lg'a qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.

O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 8 avgustdagi PQ-3178-sonli "O'zbekiston davlat konservatoriyasi faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi", 2018 yil 28 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PQ-4038 - sonli qaroriga asosan, shu bilan birga, 2019 yilning 19 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida o'tkazilgan yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishida belgilab berilgan 5 tashabbusning birinchisi, ya'ni yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Aholining madaniy va estetik ehtiyojlarini yanada to'la qondirishga, teatr, musiqa, tasviriy san'at hamda boshqa san'at turlarini rivojlantirishga, xalqimiz tarixi va bugungi hayotining yeng yorqin sahifalarini, mamlakatimizning yerkin demokratik taraqqiyotini aks yettiruvchi asarlar yaratishda ijodiy jamoalarga har tomonlama yordam ko'rsatishga alohida ye'tibor qaratildi.

Madaniyat va sport sohasidagi boshqaruv tizimini takomillashtirish, mazkur sohada O'zbekiston xalqining boy va o'ziga xos madaniyati, san'ati va ijodiyotini yanada rivojlantirishni ta'minlashga yo'naltirilgan davlat siyosatini amalga oshirish samaradorligini tubdan yuksaltirish, aholi keng qatlamlari orasida ma'naviy-axloqiy kamolot va sog'lom turmush tarziga intilishni kuchaytirish maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tugatilsin va uning negizida: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi PF-5368-sonli Farmoniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.03.2018-y., 06/18/5368/0851-son.

Quyidagilar O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatining asosiy vazifa va yo'nalishlari yetib belgilansin: madaniyat sohasida yagona davlat siyosatini yuritish, milliy madaniy va ma'naviy merosni asrab-avaylash va ko'paytirish, san'at va badiiy ijodni har tomonlama rivojlantirish, xalqimizning ma'naviy-axloqiy va madaniy darajasini yanada yuksaltirishni rag'batlantirish, uni milliy va jahon madaniyatining yeng yaxshi namunalaridan bahramand yetish borasida tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish; aholi keng qatlamlari, ayniqsa, yoshlar qalbi va ongiga mustaqillik, yuksak ma'naviyat, insonparvarlik an'analariga sadoqat, milliy o'zlikni anglash g'oyalari yanada chuqur singdirish, radikalizm va ekstremizmdek yot g'oyalarga qarshi immunitetni mustahkamlash, jamiyatning muttasil ortib borayotgan intellektual, yestetik va madaniy yehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan ommaviy-madaniy tadbirlarni o'tkazishga qaratilgan ma'rifiy ishlarni amalga oshirish;

Shu farmoyishlar qatorida madaniyat va manaviyatimizni yuksaltirish uchun bir necha

farmoyishlar chiqardilar.

Madaniyat vazirligi va Xalq ta'limi vazirligiga hokimliklar bilan birgalikda tuman va shaharlarda madaniyat markazlari va umumta'lim maktablarida yoshlarning qiziqishidan kelib chiqib, qo'shimcha 1,5 mingta to'garak tashkil etish vazifasi qo'yilib hozirda to'garaklar o'tqazilib kelinmoqda.

Tashabbuskor iste'dodli yoshlar va mahalliy homiylarni jalb etgan holda, madaniyat markazlarida badiiy-havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr-studiyalari va "Yoshlar klublari" tashkil qilish zarurligi ta'kidlandi.

Taniqli san'atkor va iste'dodli ijodkorlarni tumanlardagi madaniy ishlarga ko'makchi sifatida biriktirish yaxshi natija berayotganini inobatga olib, bu tajribani butun mamlakatga yoyish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Unga muvofiq, taniqli artistlar tuman va shaharlarga ijodiy maslahatchi sifatida biriktirilib, o'sha joylarda madaniyat va san'atni rivojlantirishga mas'ul bo'ladi, tuman va shaharlar hokimlari esa ushbu ishlarga moddiy va tashkiliy jihatdan yordam beradi.

Musiqqa va san'at sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni ko'paytirish masalasiga ham e'tibor qaratildi.

Biz bilamizki har qanday yo'nalishda faoliyat olib borayotgan hodim o'z ishiga professional yondoshganda yashxi natijalarga erishadi. Buning uchun avvalombor o'z yo'nalishini yetuk mutaxasisi bo'lishi, manaviy komil inson bo'lishi va a'lo darajadagi muhnat quroli bilan taminlangan bo'lishi kerak. Afsuski ajdodlarimizdan qolgan meros musiqa cholg'ularimiz unchalik rivojlanmayapti. Nafaqat viloyatlarda balki Toshkent shaxridagi maktablarda milliy cholg'ularimizga bo'lgan qiziqish so'ngan. Ayrim maktablarda o'quvchilar milliy musiqa cholg'ularini nomlarini ham to'liq bilmaydi. Ajdodlarimizdan meros bo'lgan bir-biridan rang barang ohanglarga ega nay, qo'shnay, rubob, tanbur, dutor va yana bir qancha musiqa cholg'ularimizni, nafaqat yosh avlod, qolaversa butun xalqimizga, butun dunyoga cholg'ularimizdan taralayotgan milliy kuylarimizni ijro etish va targ'ib qilish masalalari oldimizda turipti. Avvalombor yetuk sozandalarni tayyorlashda cholg'u sifati muhim o'rin tutadi. Prezidentimiz 2020 da o'tqazilgan yig'ilishda takidlab o'ttilarki "Har bir maktab o'quvchisi bittadan musiqa cholg'usini o'rganishi shart" deb takidladilar. Agarda, qanday yo'nalish bo'lishidanqat'iy na zar har bir maktab o'quvchisi bittadan cholg'u o'rgansa va milliy musiqa san'ati haqida umumiy tushunchaga ega bo'lsa, yaqin yillar ichida xalqning umumiy musiqa savodi, tushunchasi, manaviyat va madaniyati shiddatli darajada o'zgaradi. Biz bilamizki musiqa cholg'ulari yasash jarayoni qo'l mexnati yordamida bajariladi. Bundan kelib chiqadiki ko'p kuch, vaqt va mexnat talabqiladi. Bundan tashqari, sozlarni mukammal darajada yasaydigan cholg'u ustalari juda qam. Har bir o'quvchiga sifatli milliy musiqa cholg'usini yetqazib berish uchun musiqa cholg'u asboblarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan fabriqa barpo qilish kerak. Fabrikaga yetuk mutaxasislarni jalb qilgan holda har bir milliy cholg'uyimizni mukammal o'lchovini aniqlagan holda, sifatli

homashyodan yasash maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda hozirda Respublika bo'yicha 9942 ta sal kam o'n mingta maktab mavjudligini hisobga olsak, xar bir o'quvchiga milliy musiqa cholgusini yetqazib berish uchun qanday katta miqdorda milliy musiqa cholg'ularga extiyojimiz kattaligi ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari yana 300 dan ortiq musiqaga ixtisoslashtirilgan maktablarning xar birida 500 tadan 1200 tagacha o'quvchilar tahsil olishini hisobga olsak hozirgi kunda Andijonda faoliyat ko'rsatayotgan kichik fabrika, Respublikamizni milliy musiqa cholg'ulariga bo'lgan extiyojini sifat va son jihatidan qondirishga qiynaladi. Fabrika ochish bizga nima beradi? Avvalombor O'zbekiston Respublikasini asosiy muammosi bo'lib turgan va prezidentimiz har yig'ilishlarida takidlab o'tayotgan ishsizlik masalasi yengillashadi. Faqat fabrika ishchilari emas balki xar bir musiqa maktablarida ish o'rinlari paydo bo'lib, ishsiz yurgan kadrlar ish bilan ta'minlanadi. Bolalar va yoshlar musiqa san'ti bo'yicha O'zbekiston dunyoda revolyutsiya qilish darajasigacha yetadi. Xalq milliy san'ati yetuk cho'qqilarga yerishadi va tabiiyki dunyoda o'zbek xalq musiqa san'ati har jabhalarda dovrug' soladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, ajdodlarimizning san'atga bo'lgan qiziqishi sababli ko'plab musiqa cholg'ular bizgacha yetib kelgan va bizga xizmat qilib kelyabti. Cholg'ular nafaqat ichrochilikda balkim musiqa savodini oshirishga professionalizmi shakllantirishga, dunyo sivilizatsiyasiga o'zini hissasini kiritishga yordam berayotgan san'atlardan biridir.

O'tgan asrning 30-40 yillaridan cholg'uda nota yozuvi orqali ichro, professionalizm darajasini o'stirish maqsadlari oldinga surilgan bo'lsa, hozirgi kunda butun mamlakat miqyosida, har bir viloyatlarda musiqa madaniyatini va milliy cholg'ularimizni targ'ib qilish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Markaziy Osiyo mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston musiqa san'atining yangi shakli bo'lmish, ko'p ovozli xalq cholg'ulari ansambl va orkestrlari cholg'u madaniyati qadimiy an'analarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Ushbu jamoalar o'tgan asrning 30 –yillarida yuzaga kelib, faoliyatlarining ko'p vaqt o'tmasligiga qaramay, xalqimizning musiqiy savodini oshirishida, madaniyatini o'sishida, badiiy didini rivojlanishida hozirgi kunda muhim kasb ahamiyat etadi.

Hozirda o'zbek xalq cholg'ularini targ'iboti va rivojlanishiga juda katta hissa qoshayotgan, o'zbek xalq cholg'ularini va musiqasini dunyo miqyosiga yuqori darajaga olib chiqayotgan "Navro'z sadolari" Respublika xalq cholg'ulari ansambl va orkestrlari festivali mana ko'p yillar davomida juda ko'p xalqaro va o'zbek xalq cholg'ulari ansambl orkestr jamoalarini o'ziga jalb qilibkelmoqda.

1996 yildan O'zR Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi va «Evrobazis» kompaniyasi yordamida "So'g'diyona" xalq cholg'ulari kamer orkestri "Navro'z sadolari" Respublika xalq cholg'ulari ansambl va orkestrlari festivalini muntazam ravishda o'tkaza boshladi. Ushbu tadbir faoliyatiga 2008 yildan "Sog'lom avlod" Xalqaro nodavlat jamg'armasi, "Tasviriy oyina" ijodiy uyushmasi, 2012 yildan esa O'zbekistonda Shveysariya elchixonasining

Shveytsariya hamkorlik byurosi, 2015 – Birlashgan Millatlar Tashkilotining Informatsion Markazi qo‘shildi. Aynan shu yili “Navro‘z sadolari” festivali Xalqaro tadbirga aylandi va unda Rossiya, Mongoliya, Ozarbayjon, Qirg‘iziston, Qozog‘iston va Tojikiston musiqiy jamoalari ishtirok etib kelishmoqda. 2017 yilda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati ushbu tadbirni o‘tkazilishiga yordam berdi.

Ushbu festival yoshlarning musiqiy tarbiyasiga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu soha bo‘yicha Davlat dasturini bajarish, shuningdek respublikamiz kelajak madaniyatini rivoji uchun milliy cholg‘ularimiz ijrochiligida yetuk kadrlar tayyorlashga, o‘zbek musiqa madaniyatida ko‘p ovoqli ijro shaklini rivojlantirish va yanada ommalashtirishga yo‘naltirilgan.

Festivalda maktabgacha ta‘lim muassasalari, bolalar musiqa va san‘at maktablari, litsey va kollej o‘quvchilari, hamda musiqa oliy o‘quv yurtlarining talabalari o‘z mahoratini namoyon etishadi. Festivalda katta orkestr jamoalari bilan bir qatorda, kichik ansambl guruhlarining ishtirok etishi, respublikamizning uzoq nuqtalarida ham musiqa olamida ijod qilib kelayotgan turli yoshdagi ijodkorlarni kengroq qamrab olishni ta‘minlab kelmoqda.

Yildan-yilga ushbu musiqa bayramiga bo‘lgan qiziqish ortib borayotgani juda quvonarli xol. Qiyoslash uchun – 2010 yilda 33 ta jamoa va 332-ta musiqachi sozandalar(bunda bolalar musiqa va san‘at maktablari, litsey, kollej va oliy o‘quv yurtlarining jamoalari qatnashgan), 2015 yilda esa - 142 jamoa va 2107 ta ishtirokchilar sonini yaqqol ko‘rsatish mumkin(bunda faqat maktabgacha ta‘lim muassasalari, bolalar musiqa va san‘at maktablarining jamoalari). Shu bilan birga festival ishtirokchi guruhlarining ko‘p ovoqli ansambl va orkestrlar tarkibi rang-barangligi va kontsert dasturlarining ancha qiziqarliroq ekanligini ko‘rsatdi. Oxirgi ma‘lumotlarni hisobga olgan holda, shuni ta‘kidlash joizki, bolalarni ma‘naviy tarbiyasida xalq cholg‘ularida musiqiy ijrochiligi mamlakatimiz madaniy rivojlanishida muhim va jiddiy ahamiyatga ega.

Festival doirasida ishtirokchilar uchun "cholg‘u ijrochiligi", "dirijyorlik" va "orkestr bilan ishlash", “ansambl ijrochiligi” fanlari bo‘yicha ishtirokchilar va uning o‘qituvchilariga kengaytirilgan holatda maxorat darslari o‘tkazilib kelinmoqda. Shu bilan birga, har yili Respublika yoki Xalqaro ilmiy – amaliy anjumanlar bo‘lib o‘tadi. Ushbu tadbirlarda boshlang‘ich va o‘rta maxsus musiqa ta‘limi uchun ijrochilik repertuarni shakllantirish, ushbu davrda dars berish uslubiyati, tajriba almashish, bolalar va o‘smirlar uchun musiqa cholg‘ularni yaratish masalalari, jamoa ijrochiligiga oid masalalar muhokama qilinadi. Respublikamizda “Navro‘z sadolari” xalqaro ko‘p ovoqli xalq cholg‘ulari ansambl va orkestrlari festivalini o‘tkazilishi jamiyatimiz ma‘naviy saviyasini, yoshlarning musiqa savodi, xalqimizning umumiy madaniyatini yuksaltirishda mazkur forum katta ahamiyat kasb etadi.

2020 yil dekabr oyida, pandemiya sharoitida birinchi marta O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, “Sog‘lom avlod uchun” xalqaro xayriya fondi, Shveytsariyaning O‘zbekistondagi elchixonasi ko‘magida xalq cholg‘ulari ko‘p ovoqli

ansambl va orkestrlarining “Navro‘z sadolari” nomli masofaviy VI Xalqaro web musiqa ko‘rik festivalini o‘tkazildi.

Ushbu Xalqaro musiqa ko‘rik festivali, yosh ijrochilarning o‘z mutaxassisligi bo‘yicha ijrochilik ko‘nikmalarini yanada rivojlantirishga, musiqiy ijro jarayonida yangi ijodiy uslublarni egallashga, jahon mumtoz kompozitorlarining asarlari, o‘zbek va boshqa xalqlar bastakorlari kuylaridan bahramand bo‘lish, shuningdek, o‘zbek musiqa madaniyatini yuksak darajaga ko‘tarishga hamda milliy musiqiy ijrochilik san‘atini dunyo sahnalariga olib chiqish va targ‘ibot etishda yordam beradi.

Mazkur ko‘rik festival, qobiliyatli yoshlarni rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish, ularni yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb etish, yosh sozanda ijrochilarni o‘z mutaxassisligi bo‘yicha yuqori natijalarga erishishga, milliy cholg‘ularida jamoaviy ijrochilikni rivojlantirishga, musiqiy ijrochilik jarayonida yangi ijodiy uslublarni yaratishga, jahon kompozitorlarining asarlarini targ‘ib etish orqali milliy musiqa madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Festival maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarining viloyat, shahar va tumanlarida, O‘zbekiston Respublikasining viloyat, shahar va tumanlarida milliy cholg‘ularida ko‘p ovozi ijrochilikni rivojlantirishga yordam berish, milliy ijrochilik an‘analarini saqlash va rivojlantirish, yoshlarning ma‘naviyat va madaniyatini o‘stirish, Ona - vatan uchun faxr tuyg‘usini tarbiyalash, vatanparvarlik mavzuidagi to‘laqonli badiiy asarlarni yaratish, ijrochilik mahoratini oshirish va milliy cholg‘ular ansambli va orkestrlarining ijodiy faoliyatini jadallashtirish, xalqaro ijodiy aloqalarni mustahkamlash, ijrochilik repertuarlarini boyitish va zamonaviy musiqa bilan tanishtirishdir.

Guvohi bo‘lganimizdek "Navro‘z sadolari" Respublika xalq cholg‘ulari ansambl va orkestrlari festivali xalq cholg‘u musiqa ijrochiligini rivojlantirish yo‘lida jadal inovatsion harakatlanmoqda. Festival orqali viloyatlarda yangidan yangi ansambl va orkestr jamoalari paydo bo‘ldi. Bularga Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm orkestr jamoalari va Andijonda “Tarona” orkestri kabi yana bir qancha jamoalar tuzilib, faoliyat olib bormoqda. Nafaqat yoshlar, bolalar hatto maktabgacha ta‘lim yo‘nalishidagi kichikintoy bolajonlar xam kichik ansambllar bilan qatnashib, bolalikdan musiqaga nisbatan mehr, ma‘naviy tushuncha bilan boyib kelmoqdalar. Festival tasirida nafaqat Respublikamizda, balki boshqa xalqlar musiqa madaniyatiga ham tasir ko‘rsatmoqda. Misoltariqasida 2004 – yildan boshlab o‘zbek madaniyatini tanitish maqsadida majburiy ijro dasturiga o‘zbek xalq kompozitorlarini asarlari kiritilgan. Yildan yilga festivalga bo‘lgan qiziqish ortgani va qatnashchilarni soni ko‘paygani sababli festival bo‘lingan. Bir yil 3 yoshdan boshlab bolalar bog‘chasi, musiqa va san‘at maktab o‘quvchilari uchun bo‘lsa, ikkinchi yil professionalizm jihatidan o‘sgan, milliy cholg‘ularimiz bo‘yicha yaxshi ko‘nikmalarga ega 16-19 yoshli yosh sozandalar uchun o‘tqazilgan va majburiy asarlar ijrochilar yoshini, ijrochilik imkoniyatlarini hisobga olingan holda tavsiya qilingan. Bu narsa o‘zbek madaniyatini boshqa davlatlarga targ‘ibot qilish uchun katta yordam beryapti. Ijro qilish majburiy hisoblangan asarlarni yuqorida takidlab

o'tilgan davlatlardan Rossiya, Mongoliya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston musiqiy jamoalari o'zbek jamoalari bilan ijro qilib o'zbek musiqa madaniyati bilan tanishib ketishmoqda. Festivalga bo'lgan qiziqishga misol tariqasida Tojikiston respublikasi festivalga birinchi bor qatnashgan yili(2004) musiqa san'at kollej jamoalarini olib kelgan bo'lsa, ularning qiziqishi ortib 1 yildan so'ng maktab va bolalar bog'chalarini jalb qilib ishtirok etishti. Hozirgi kunda Tojikistonning Xojand shaxrida yildan yilga 3 yoshidan boshlab musiqa cholg'ularini ijro qiluvchi bolalar ko'payib bormoqda. Bularning xammasi "Navro'z sadolari" festivali ta'siri hisoblanadi.

Musiqiy til iborasi – biz bilamizki insoniyat turli xil tillarda so'zlashadi va musiqada ham huddi shunday musiqiy til mavjud. Hozirgi paytda zamon bilan ham nafas bo'lish muhim ahamiyatga ega va musiqiy tillardan biri bo'lmish zamonaniy musiqa tobora rivojlanmoqda. Cholg'ularda nafaqat xalq kuylari balki jahon musiqa durdonalarini ijro qilish, bitta ijrochi o'z yo'nalishi va yevropa cholg'ularidan bir necha cholg'ularda ijro qilishni "So'g'diyona" xalq cholg'ulari kamer orkestri ijrochilari ijro dasturlarida ko'p kuzatish mumkin va shu yo'nalishlarni O'zbekiston va qolaversa butun jahon bo'yicha targ'ib qilib kelishmoqda.

Adabiyotlar:

1. А.Доливо. Певец и песня. – М., 1963
2. Е.Мордвинов. Практика основной работы по постановке голоса. – М., 1964
3. И.Назаренко. Искусство пения. – М., 1967

Qurbonazarova Fazilat

Termez State University, Termez Uzbekistan

Abstract: This article based on English skills. Improving English language is more difficult than other languages. Learn huge amount of vocabulary and to built vocabulary and develop English communication skills, practice and study are essential.

Keywords: Vocabulary , communication learn sudden side, understanding. English skills are divided basic 4 section. They are listening, readingwriting and speaking. These 4 sections helping improve English skills. When wewrite about these, First of all one question given us. How can I improving my English skills? It is so difficult question to finding answer .If we desire learn native English language first we listen, then we speak, then we read and finally we write. Listening, speaking ,reading and writing are four language skills we need to develop for complete communication. Listening and reading are respective input i.

e. the exposure you have to authentic language in use speaking and writing are productive. To achieve these four basic language skills, you need to surround yourself with English: make English part of your life at home, at work, duringyour free time. When we learn our native language, first we listen, then we speak, thenwe read and finally we write. Listening, speaking, reading and writing are the four language skills we need to develop for complete communication. Listening and reading are receptive: input, i.e. the exposure you have to authentic language in use. Speaking and writing are productive: output, i.e. the action of producing language as part of the process of second language learning. To achieve these four basic language skills, you need to surround yourself with English: **make English part of your life at home, at work, during your free time.** Read on to find tips that will help you overcome the difficulties you might be experiencing to improve your English skills. Expose yourself to the language as much as possible: practice makes perfect, which means that if you want to improve a certain skillyou have to practice it. As a beginner learner you will need to achieve all 4 language skills: listening, speaking, reading and writing.

Listening:

It plays a very important part in learning any language. Effective listening ensures understanding and it helps improve accuracy when speaking , among other things. How can you improve your listening skills? By listening actively, i.e. paying attention not only on what is said, but also how it is said. So, listen:

- 1. To music**—old or modern; the type you prefer, but pay attention to the lyrics. (sometimes reading the lyrics may help you understand the song)
- 2. To movies, TV shows, news, entertainments, the radio** – try the classics. If you can watch DVD’s you can watch the movie several times. Watching with subtitles and then, when you feel more comfortable, without them. You can have English radio at home or on your mobile phone. Even if are not actually listening

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

to it, your ears will be getting used to the sounds of the language. **3. Attend plays, exhibitions, talks, etc. in English organized by English speaking schools or communities.**

Speaking:
It is often the hardest of the four language skills, but as soon as you can speak a little English there are lots of ways to improve quickly and have tons of fun.

4. Join voiced chats. Technology has advanced a lot in terms of social networks so, wherever you live, you'll find a chat-room to join.

5. Talk and record yourself. This may sound funny, but it will help you realize how you can improve by repeating the recording several times till you feel happy with the results.

6. Talk to your classmates in English when you are not in class. You can even make a group to play games, have a meal or just chat together.

Reading:
It is a process of the brain and it takes time to develop: your mind has to attach meaning to the words, phrases and expressions represented by symbols, plus get to understand the grammar and structure of the language used in the passage to read. If you develop strong reading skills, it'll be very helpful to your future. You can read:

7. Books in English and articles on the web. Maybe, books you have already read in your mother tongue or which have been turned into movies. Try to start with easy books, even children's books and comics: The images will help you understand even if you don't know all the words

8. Switch the operating system of your mobile phone, your PC or tablet into English. Associating a function with a certain word, will improve your vocabulary.

Writing:

Even though it may be intimidating to a lot of people, anyone can get used to writing with a little discipline and a willingness to learn.

9. Write down words or expressions you think useful with their meaning and examples. If you see them in sentences you will remember them better. You can use them if you keep a diary.

10. Write comments in English blogs. At present blogs are websites that resemble journals. Lots of people use them to expose their ideas on a certain topic or to explain things – from how to knit a scarf, to very complicated ones where technical or philosophical topics are dealt with. One common feature of all these blogs is that they are interactive: the readers can make comments or debate the ideas stated in the blog. Even if you are not a blog fan, you may find some that really encourage you to take part. So, just do it. You don't need to be an expert to write a few sentences about what you think or feel about the content of the blog. All the above mentioned tips can be reduced to just one: PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE!! Whatever learning style you have, whatever your native language is, the key to acquire and master a foreign language is PRACTICE it as much and as often as possible.

Why not practice your English language knowledge right now with our English Test?

References:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

1. Andujar, A (2016). Benefits of mobile instant messaging to develop ESL writing. *System*, 62, 63.
2. Antonopoulos, A (2016, February). Using Aurasma to set up collaborative jigsaw reading activity.
3. Churinov, A. (2016). Drop vox application-download and voice-record with ease! *Dialog on Language Instruction*, 26(1), 99
4. De la Fuente, M.J. (2014). Learner's attention to input during focus on form listening tasks: The role of mobile technology in the second language classroom. *Computer Assisted Language Learning*, 27(3), 261-267

Klichbayev Muhammad Xamroyevich

Toshkent davlat yuridik universiteti “ Davlat boshqaruvi huquqi” yo`nalishi magistratura bosqichi talabasi

Huquq normalarini sharhlash serqirra faoliyat bo`lgani bois doimo takomillashtirishni taqozo etadi. Mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun qonunlarda aks etgan qoidalarni to`g`ridan to`g`ri adolatli ravishda jamiyatga tatbiq etish shart. Bunda huquq normalarini sharhlashning hissasi katta ekanligi ta`kidlab o`tish lozim. Sharhlash faoliyati qanday tartibda bo`lishi davlatlarning qaysi huquq oilasiga mansubligi bilan chambarchas bog`liq. Shuningdek, anglo-sakson huquq oilasiga mansub davlatlarda huquq normalarini sharhlash kazual tartibda amalga oshiriladi hamda amaliyotga to`g`ridan to`g`ri joriy etiladi.

Dastlab anglo-sakson huquq oilasiga kiruvchi, birinchilardan bo`lib huquqiy demokratik davlat barpo etish yo`liga o`tgan hamda dastlabki zamonaviy konstitutsiya yaratilgan davlat AQShda huquq normalari sharhlash jarayonini ko`rib o`tamiz. Jahon miqyosida huquq normalarini sharhlash masalasi dastlab AQShda boshlangan. AQShda huquq normalarini sharhlashni Oliy sud amalga oshiradi. Oliy sud 1803- yildayoq 1789-yildagi sud tizimi to`g`risidagi qonunni sharhlab unda berilgan vakolatlardan biri Konstitutsiyaga zid deb hisoblab bekor qilgan¹⁸.

E`tiborli jihat shundaki, AQSh Oliy sudi 9 ta tarkibiy qismlari mavjud. Aynan tarkibiy qismlari ham bevosita o`ziga tegishli faoliyat yuzasidan sharhlash faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Agarda ularning sharhlash hujjatidan norozi tomonlar bo`lsa apellatsiya berilib, AQSh Oliy sudida umumiy tartibda ko`rilib chiqiladi.

Amerikalik tadqiqotchilar olimlar erkin sharhlash uslubining paydo bo`lishining sabablari sifatida quyidagi omillarni keltirib o`tadilar:

– sudlarning ahamiyati kattaligi hamda sud organlariga murojaat qilish qulayligi;

– Amerika sud

tizimida hukmron bo`lgan pretsedent doktrinasi¹⁹;
payti o`z o`zini rivojlantirish imkoniyati berilishi²⁰;

– Konstitutsiya yaratilayotgan

– iqtisodiy omil - Qo`shma Shtatlarning rivojlangan kapitalizm davriga kirishi sababli Amerika sudlaridan konstitutsiyaviy nazoratni amalga oshirish bo`yicha o`z vakolatlarini kengaytirishi²¹;

– umumiy shakllangan qonunlar sudyalarga sharhlashni amalga oshirishda normativ hujjatlar mazmuniga ta'sir ko`rsatishga imkon berishi.

Angliyada sharhlash

mazkur hududda ko`plab yillardan beri vujudga kelgan odat huquqi va statut huquqi asosida amalga oshiriladi va alohida qonun asosida taribga solinadi. Ushbu qonun 1899-yil 30-avgustda qabul qilingan bo`lib, unda ikkita umumiy prinsipni ko`rishimiz mumkin. Birinchi prinsipga ko`ra, sharhlash to`g`risidagi qonun faqat qonunlarda maxsus tushunchalar bo`lmagan holatlarda ishlatiladi. Ikkinchi prinsipga ko`ra, sharhlashning aks ta'sir ko`rsatish natijasi hisoblanadi. Buning ma`nosi shundaki, qonunlarni sharhlash mobaynida yangi huquq normalari yaratilmaydi hamda borbo`lganlari o`zgartirilishi mumkin emas²². Ingliz huquq nazariyasida sharhlash jarayoni odatda ikkibosqichga bo`linadi: interpretatsiya va qat`iy ma`noda sharhlash (construction). Interpretatsiya deganda me`yoriy hujjatning mazmuni va ma`nosini ochib berish bo`yicha intellektual faoliyattushuniladi, qat`iy ma`nodagi sharhlash esa uning noaniq qoidalarini aniqlashtirish uchun faoliyatdir.

Interpretatsiya ko`proq ichki aqliy

¹⁸ Кравец И. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и практика судебного конституционного процесса. — М., 2018. — 45 с.

¹⁹ Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика. — М.: Наука, 1985. — 110 с.

²⁰ Miller В., Charles А. The Supreme Court and the uses of history. — Cambridge, 1969. — 46 b.

²¹ Евдокимов В. Б. Указ. соч. — 32 с.

²² Митрофанов.Ю.А. Толкование закона в Великобритании и его нормативное регулирование. — М., 2000. — 206 с.

faoliyat hisoblanib, sharhlovchi subyekt to tomonidan matnning mazmuni oydinlashtiriladi, sharhlash esa boshqa shaxslarga o'z nuqtai nazarini tushuntirish bilan bog'liq holda bo'lgan faoliyatshaklidir²³. Shu sababdan ham u bir-biridan jiddiy farq qiladi. Umumiy ma'noda sharhlash jarayoni oladigan bo'lsak interpretatsiya ilk qadam hisoblanib, sharhlash amalga oshadigan bosqich ikkinchi bosqich (construction) hisoblanadi.

A.I.Boysova fikricha, sharhlash bir tomondan, qonunning mazmunini aniqlashga qaratilgan bilish jarayoni, ikkinchi tomondan, ushbu jarayonning obyektivlashtirilgan natijasidir²⁴.

Angliya huquqiy tizimida sharhlash masalalari sud organlari bilan chambarchas bog'liq. V.V.Volkov sudyalarning biror masala bo'yicha qaror qabul qilish bilan bog'liq xatti harakatlarida ikkita modelni ajratib ko'rsatadi: normativ va empirik. Normativ modelda sudya qaror qabul qilishda asosiy urg'u qonun matni, keltirilgan dalillarga beriladi. Bunda qonun matnidan tashqari sudyalarning qarorlari va yuqori sudlarning qarorlari, shu kabi ishlar bo'yicha tayyor qarorlari va qonunlarning sharhlanishini o'z ichiga olgan va ularning qo'llanilishini osonlashtiradigan boshqa shunga o'xshash hujjatlarham bo'lishi mumkin. Sud qarorlarini qabul qilishning empirik modeli sudyani moddiy va martaba manfaatlari, mavqei jihatdan ambitsiyalari, jinsi, tarjimai holi, avvalgi tajribasi, ijtimoiy muhitga qo'shilishi bilan bog'liq²⁵.

Angliyada huquqni sharhlash munosabatlari 1978-yilda Birlashgan Qirollik parlamenti tomonidan qabul qilingan " Sharhlash to'g'risida" gi qonun asosida amalga oshiriladi.

Ushbu qonunning 31-moddasida yozilishicha, agar qonunosti hujjatlarida so'z va iboralar qonunda ko'rsatilgan ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha holida foydalanish lozim.

Fikrimizcha, ushbu qoidaning mavjudligi qonunning yuridik kuchini so'zsiz tan olish bilan birgalikda davlat organlarining ortiqcha qonunosti hujjatlarni sharhlash hujjatini chiqarishini oldini oladi.

Angliyada huquq normalarini sharhlashning ichki va tashqi vositalari mavjud. Ichki vositalariga qonunning matni va unga biriktirilgan ilova va sxemalarni kiritishimiz mumkin. Sharhlashning tashqi vositalaridan huquqni muhofaza qiluvchi organlar keng foydalanadi. Ularga sud pretsedentlari, turli xil yuridik lug'atlar, davlat organlari hisobotlarini kiritishimiz mumkin²⁶.

Huquq normalarini sharhlashda roman-german huquq oilasiga mansub davlatlarda sharhlash masalalari bilan alohida davlat organi belgilab qo'yiladi va unga murojaat etishi mumkin subyektlar ro'yxati belgilab qo'yiladi. Roman-german huquq oilasi vakili sifatida Germaniyani misol qilib oladigan bo'lsak, huquq normalarini sharhlashning maqsadi va huquqni qo'llashning kerakli tarkibiy qismi sifatida qaraladigan aniqlashtirishning zaruratidan hamda huquq normalarining mavhumligi sababidan kelib chiqib huquqni sharhlashga zaruriyat paydo bo'ladi²⁷.

Nemis huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish shunisi bilan ahamiyatliki, sudyalar tomonidan huquqshunoslarga havola keltirish faqat Germaniyaga xos bo'lib, Yevropa huquqshunos olimlari buni ko'p marotaba aytib o'tganlar. Zamonaviy nemis qonunlarini sharhlash masalalari olim Savinining ishlariga asoslanadi hamda undan biroz cheklanishlar ham qayd etilgan. Masalan, ushbu holatlar sharhlashning maqsadi va sharhlash vositalari bilan bog'liq bo'ladi. Biroq konstitutsiyaviy huquq manbalarining sharhi Fridrix Myullerning huquqiy doktrinasiga asoslanadi.

Fransiyada huquqni sharhlash jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, yuridik doktrinasini sharhlash jarayoniga tor ma'noda ma'lum masalalar bo'yicha qaror qabul qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan yozma shakldagi ilmiy fikrlarning ifodasi sifatida qaraladi. Demak, sharhlash muallifning maxsus qarashi, uning adabiy janri, stili va ko'rilayotgan huquqiy tizimning xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Fransuz huquq nazariyasi sharhlashning zaruratidan va yuridik hulq-atvor qoidalaridan hamda individual yuridik aktlaridan kelib chiqadi²⁸.

Fransiya davlatida konstitutsiyani sharhlash

²³ Тонков Е.Н. Толкование закона в Англии. — М.,2017. — 176 с.

²⁴ Бойцов А.И. Уголовное право России. — М., 2006. — 312 с.

²⁵ Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права / Под ред. В.В. Волкова. — М., 2012. — 3 с

²⁶ Тонков Е.Н. Толкование закона в Англии. — М.,2017. — 201 с.

²⁷ Luttermann Karin. Übersetzen juristischer Texte als Arbeit // tie Groot, GerardRene; Schulze, Reiner ft" Recht und Übersetzen. — Baden-Baden: Nomos, 1999. — 47 b.

²⁸ Бергель Ж.Л. Общая теория права. — М., 2000. — 420 с.

Konstitutsiyaviy Kengash tomonidan amalga oshiriladi. Fransiya Respublikasi Konstitutsiyasining 7-bobi Konstitutsiyaviy Kengashga bag'ishlangan. Konstitutsiyaning 62-moddasida uning qarori Konstitutsiyaviy Kengash qarorlari barcha davlat hokimiyati organlari, ma'muriy va sud organlari uchun majburiydir hamda uning ustidan shikoyat qilinishi mumkin emasligi qayd etib o'tilgan.

Huquq normalari subyektlariga ko'ra sharhlash rasmiy va norasmiy turlarga bo'linadi. Rasmiy sharhlash tarkibiga kiradigan normativ sharhlash ham bevosita o'z ichida ikki turga bo'linadi: autentik sharhlash va legal sharhlash. Rossiya Federatsiyasida qonunlarni autentik sharhlash bilan asosan Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi shug'ullanadi. Legal sharhlash faoliyati bilan esa Konstitutsiyaviy sud shug'ullanadi. Konstitutsiyasining 125- moddasida belgilab qo'yilishicha, Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyaviy sudi Rossiya Federatsiyasi Prezidenti, Federatsiya Kengashi, Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi Hukumati, Rossiya Federatsiyasi ta'xis obyektlarining qonun chiqaruvchi organlari murojaatiga binoan sharh beradi. Xalqaro darajada ham huquq normalarini sharhlash subyektlari mavjud. Bunga misol qilib Yevropa ittifoqining eng yuqori instansiya sudi Yevropa sudini misol keltirishimiz mumkin. Yevropa ittifoqi tomonidan 1953-yil kuchga kirgan Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan bo'lib, a'zo davlatlar tomonidan Konvensiya normalarining buzilishi to'g'risidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayonida Yevropa sudi Konvensiya normalarini sharhlash, ularning bir xilligini ta'minlash masalalarini hal qiladi. Yevropa sudining sharhlash hujjatlari ma'lum xususiyatlarga ega: ular xulq-atvor qoidalariga umumiy tushuntirishlarni o'z ichiga oladi; ular oddiy hujjatlar emas balki to'g'ridan to'g'ri tasir kuchiga ega ²⁹.

Konvensiyaning 32-moddasida sud o'zining barcha me'yorlarini sharhlash huquqiga ega ekanligi ta'kidlangan va ushbu sharhlash hujjatlari Konvensiyaga a'zo davlatlar uchun majburiy ekanligi qayd etilgan. Agar biron bir davlat inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining talqin aktini buzsa, u xalqaro huquq va tartibni buzgan hisoblanadi. Shuning uchun ham Yevropa sudining sud amaliyoti Konvensiyaga a'zo davlatlar uchun umumbashariy majburiy me'yorlarni belgilab, normativlikka ega bo'ladi. Shuni anglash kerakki, Yevropa sudi Konvensiya normalari ustidan umumiy sharhlash bilan shug'ullanmaydi, balki faqat ma'lum bir holatda kelib chiqadigan normani sharhlash huquqiga ega.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, dunyodagi huquq oilalarida sharhlash masalalariga turlicha yondashiladi. Anglo-sakson huquq oilalarida pretsedent sharhlash muhim ahamiyatga ega. Ingliz huquq nazariyasida sharhlash jarayoni interpretatsiya va qat'iy ma'noda sharhlash (construction) bosqichlarida amalga oshiriladi. Interpretatsiya deganda me'yoriy hujjatning mazmuni va ma'nosini ochib berish bo'yicha intellektual faoliyat tushuniladi, qat'iy ma'nodagi sharhlash esa uning noaniq qoidalarini aniqlashtirish uchun faoliyatdir. Roman-german huquq oilalarida esa huquq normalarini sharhlash uchun alohida tuzilma faoliyat olib boradi. Mamlakatimizda huquq normalarini sharhlash faoliyatini takomillashtirish uchun xorijiy tajribani ham o'rganish ham maqsadga muvofiqdir.

²⁹ Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека: Очерк организации и деятельности. — М.: Норма, 2001. — 295 с

Abdualimova Gulhayo Hasanovna

Termiz davlat universiteti o`zbek filologiyasi fakulteti magistratura bo`limi
I bosqich talabasi

Аннотация

Tillar dunyo miqyosida bir-biridan andoza olib rivojlangani holda, ayni payta, har bir til o`z ichki xususiyatlaridan kelib chiqib tasniflanadi. O`zbek tilining morfemik sathi keng. Bu mavzu yuzasidan tadqiqotlar olib boorish tilshunosligimiz oldida turgan navbatdagi muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqolada o`zbek tilidagi so`zlarning Grammatik shakllarni qabul qilish imkoniyatlari va uni korpuslashtirish masalalari haqida ayrim mulohazalar keltirilgan.

Tayanch so`zlar: so`z, grammatik shakl, morfemik sath, grammatik lug`at

Annotation

At the same time, each language is classified according to its own internal characteristics, while languages have evolved out of template from each other on a global scale. The morphemic level of the Uzbek language is wide. Research on this topic is one of the most important tasks facing our linguistics. In this article, some comments on the possibilities of accepting grammatical forms of the words in the Uzbek language and the issues of its corporatization are given.

Base words: word ,matikmatic form, morphemic level ,ug'matic dictionary

Аннотация

В то время как языки развиваются в глобальном масштабе по шаблону друг от друга, каждый язык классифицируется в соответствии со своими внутренними особенностями. Морфемный уровень узбекского языка широк. Проведение исследований на эту тему является одной из следующих важных задач, стоящих перед нашей лингвистикой. В данной статье представлены некоторые размышления о возможностях слов узбекского языка принимать грамматические формы и вопросы их корпусизации.

Базовые слова: слово, грамматическая форма, морфемный уровень, Грамматический словарь

O`zbek tiliga oid so`zlarning grammatik qo`shimchalarni olib turli shakllarga kira olish imkoniyati biz o`ylaganimizdan ko`ra xilma-xil va rang-barangdir. Bir so`zga grammatik shakllarning qo`shilishi necha xil ko`rinishga ega bo`lishi mumkin? Ayrim olimlar fikrlariga ko`ra taxminan, ikki yuzdan besh yuzgacha bo`lishi mumkinligi aytiladi. Ammo bizningcha bu juda kamlik qiladi. Qanchalik mumkinmas bo`lib ko`rinsa-da, birgina so`zga grammatik shakllarni 100 000 dan ortiq ko`rinishda qo`shishimiz va so`zning shuncha xil grammatik shaklli ko`rinishini hosil qilishimiz mumkin. A. Po`latov va boshqalar hammuallifligidagi "Dunyoviy o`zbek tili" kitobida ham 100 000 xildan ortiq deb aytib o`tilgan. Shu o`rinda bu ko`rsatkich ingliz tilida 100 xil ekanligi haqidagi fikrni ham keltirib o`tish lozim. Bu jihatdan o`zbek tili, nafaqat, feliktiv, balki, agglutinativ tillar oilasiga kiruvchi tillardan ham morfemik imkoniyati anchayin yuqoriligi bilan farq qiladi. Bunday imkoniyat o`zbek tili morfemik sathining o`ziga xos xususiyati hamdir. Grammatik shakllarni maksimal qabul qila oladigan bir so`zning 100 000 xil grammatik shaklli ko`rinishini hosil qilish mumkinligiga tilning agglutintivligi ham yaxshi sharoit yaratadi. Bunga sabab tilimizda har bir ma`no uchun alohida qo`shimcha borligi, yoki har bir qo`shimcha alohida ma`no ifodalashidadir. Bu grammatik shakllarning har bittasi individual huquqqa ega va to`la ma`noda mustaqil hamdir. So`z negziga qo`shilgan har bir tarkibiy qism bu so`z doirasida o`ziga xos elementar va semantik mavqega ega.

Buni bir fe`lning kategorial shakllari misolida ko`rib o`tsak, quyidagicha tasniflash mumkin

bajarmadim	bajar/Ø/ma/Ø/di/m	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh1bir
bajarmading	bajar/Ø/ma/Ø/di/ng	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh2bir
bajarmadi	bajar/Ø/ma/Ø/di/Ø	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh3bir
bajarmadik	bajar/Ø/ma/Ø/di/k	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh1ko'p
bajarmadingiz(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/di/ngiz(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh2ko'p
bajarmadi(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/di/Ø(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(1)+sh3ko'p
bajarmaganman	bajar/Ø/ma/Ø/gan/man	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh1bir
bajarmagansan	bajar/Ø/ma/Ø/gan/san	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh2bir
bajarmagan	bajar/Ø/ma/Ø/gan/Ø	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh3bir
bajarmaganmiz	bajar/Ø/ma/Ø/gan/miz	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh1ko'p
bajarmagansiz(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/gan/siz(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh2ko'p
bajarmagan(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/gan/Ø(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(2)+sh3ko'p
bajarmagan edim	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/m	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh1b
bajarmagan eding	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/ng	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh2b
bajarmagan edi	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/Ø	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh3b
bajarmagan edik	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/k	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh1k
bajarmagan edingiz(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/ngiz(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh2k
bajarmagan edi(lar)	bajar/Ø/ma/Ø/gan edi/Ø(lar)	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var1)+sh3k
bajarmagandim	bajar/Ø/ma/Ø/gandi/m	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var2)+sh1b
bajarmaganding	bajar/Ø/ma/Ø/gandi/n g	F+n1+bb2(1)+m1+Z1(3var2)+sh2b

Bu xil tasniflash orqali boshqa turkum (ot, sifat, son, ravish, olmosh) ga oid soʻzlarning ham grammatik shakllarini qoliplashtirishimiz mumkin boʻladi. Maqsad oʻzbek tilidagi morfemalarning (ayni damda, shakl yasovchi morfemalar nazarda tutilmoqda) soʻzni shakllantiruvchanlik xususiyatini boʻrttirish emas, balki real imkoniyat doiralari koʻrsatish va uni baʼzi soʻzlarni shakllantirish orqali isbotlash. Bunda derivatsion morfemalar chetga chiqadi va faqat grammatik morfemalarning soʻzga qoʻshilish variantlari koʻrsatiladi. Albatta, jarayonda grammatik shakllarning barcha (kategorial, yondosh, hamroh) maʼnolari hisobga olinadi. Bunga sabab, nutq ularning hammasidan foydalanadi va buningsiz iloji yoʻq.

Bizningcha, soʻzning oʻzgarish asosidagi sistemasi turlicha boʻlishi mumkin.

1. Bir Grammatik shakl orqali (kiy+di, kiy+ay, kiy+ib).

2. Bir necha Grammatik shakl va ularning aralash holda kelishi orqali (kiy+il+di, kiy+giz+gach, kiy+giz+il+gan+di). Ikkinchi xildagi koʻrinish orqali shakllangan soʻz variantlarining ayrimlari faol boʻlmashligi mumkin (kiy+in+tir+il+ajak), ammo maʼlum bir nutq vaziyatida favqulotda qoʻllanilishi mumkinligini inkor qilib boʻlmaydi. Va bu nofaollik ularni soʻzlik tarkibiga qoʻshmaslikka asos boʻla olmaydi. Yaʼni bunday holatda “tarozining bosadigan pallasi” iborasi doirasida ish tutish oʻrinsiz. Bir qarashda gʻalib koʻringan, lekin nutqning ayrim uslublarida beixtiyor qoʻllaniladigan bunday soʻzlar ishtirok etgan misollar keltirib oʻtish orqali bu soʻzlarning mujmalligiga aniqlik kiritishimiz mumkin boʻladi.

Dunyo tilshunosligida yangidan yangi yoʻnalishlar boʻyicha ilmiy tadqiqotlar jadal ilgari lab borayotgan bir paytda oʻzbek tilshunosligining ham bu borada qilishi kerak boʻlgan vazifalari talaygina. Oʻzbekistonda, xususan, tilshunosligimizda kompyuter tilshunosligini rivojlantirish, unga material tayyorlash hozirgi davrda asosiy masalalardan biri ekanligini hisobga olsak, fikrimiz yanada oydinlashadi. Soʻzlarning bunday grammatik morfemli koʻrinishini qoliplashtirishimiz oʻz oldida ikkita maqsadni shakllantiradi. Birinchidan, oʻzbek tilining grammatik lugʻatini yaratish.

Ikkinchidan, bu lug`at orqali kompyuter lingvistikasiga manbaa hozirlash va o`z navbatida, o`zbek tilshunosligining jahon tilshunosligidagi ahamiyatini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Po`latov A. Mo`minova T., Po`latova I. Dunyoviy o`zbek tili. 1-jild. - Toshkent, 2003.
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B. Boqiyeva G. Qurbonova M. Yunusova Z. Abdusalova M. Hozirgi o`zbek adabiy tili. O`quv qo`llanma.- Toshkent, 2009.
3. Mengliyev B. Hozirgi o`zbek tili. Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya. II qism. – Qarshi, 2005.

Kamilov Nuriddin Shuxratbekovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti magistranti

Karshiyev Tolib Ovlayevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti dosenti, biologiya fanlari nomzodi

Reyimbayeva Munojot Anvar qizi

Urganch Davlat Universiteti talabasi

Annotasiya: So'nggi yillarda nafaqat dunyo bo'yicha, balki O'zbekistonda ko'pgina izlanishlar o'simlik xom-ashyolaridan kraxmal ajratishga bag'ishlangan bo'lib, bu holat butun dunyoda kraxmalga bo'lgan talabning qanchalik tez sur'atlarda o'sayotganini bildiradi.

Kalit so'zlar: sholi, guruch ushog'i, kraxmal, turli o'lchamdagi elaklar.

Аннотация: В последние годы не только во всем мире, но и в Узбекистане большое количество исследований было посвящено выделению крахмала из растительного сырья, что показывает, насколько быстро растет спрос на крахмал во всем мире.

Ключевые слова: рис, рисовая шелуха, крахмал, сита разного размера.

Abstract: In recent years, not only around the world, but also in Uzbekistan, a large number of studies have been devoted to the isolation of starch from plant raw materials, which shows how quickly the demand for starch is growing all over the world.

Key words: rice, rice hulls, starch, sieves of different sizes.

Mamlakatimizda sholichilik ayniqsa, respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng jadal rivojlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 29 iyuldagi PQ- 4406 sonli "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan barcha qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan bir qatorda uglevodlarga boy bo'lgan donlarni chuqur qayta ishlash uchun keng imkoniyatlar yaratish ko'zda tutilgan [1]. Shunga ko'ra kraxmalga boy bo'lgan sholining turli navlaridan kraxmal ajratib olish texnologiyasi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi.

Sholi yer yuzidagi eng qadimiy oziq-ovqat ekinlaridan biri hisoblanadi. Dunyodagi ko'p mamlakatlar (Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Pokiston, Indoneziya), ayniqsa tropik mamlakatlar aholisining asosiy oziq-ovqati hisoblanadi. Sholi (Oryza) — qo'ng'ir**[boshlar oilasiga](#)** mansub bir va **[ko'p yillik](#)** qadimiy donli ekinlardan biri hisoblanadi. Sholining 20 ga yaqin **[turi](#)**, asosan **[Janubiy](#)** va **[Sharqiy Osiyo](#)**, **[Afrika](#)**, **[Amerika](#)**, **[Avstraliya](#)** tropik va subtropik mintaqalarida o'sadi.

Dehqonchilikda tropik, subtropik va mo'tadil iliq mintaqalarida bir yillik ekma sholi (*Oryza sativa*) turi yetishtiriladi. 2004 yilda dunyoda sholining o'rtacha hosildorligi 39,7 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, [O'zbekistonda](#) 60 ming gektar maydonga ekilib, o'rtacha hosildorlik 46,5 s/ga, 279 ming tonna yalpi hosil olindi [2].

Sholini oqlash vaqtida oqshoq chiqadi. U spirt, aroq, pivo va kraxmal tayyorlash uchun ishlatiladi. Kepagi chorva mollari, ayniqsa, cho'chqalar uchun to'yimli yem hisoblanadi. Uning tarkibida 10-13,7% oqsil, 14% gacha yog', ko'pgina fosforli birikmalar bo'lib ulardan, yosh mollarni boqish uchun zarur bo'lgan fosfor-organik moddalar fitin, letsitin va boshqalar muhim ahamiyatga ega. Kepagidan sifatli oziq-ovqat va texnikaviy yog' (yog' chiqishi 10% gacha) olinadi [3].

Sholining mevasi don bo'lib, gul qobig'i bilan o'ralgan va u bilan qo'shib o'smay, alohida bo'ladi. Doni oqlanguncha sholi deyiladi. Donining o'zi har xil shaklda-yumaloqdan silindrsimongacha bo'ladi, sirti doim qirrali, rangi kumush rang - oq, sarg'ish, qizil-jigarrang, binafsha rang bo'ladi. Donining endospermi ko'pincha shaffof yoki unimon. Chala shaffof donning unimon endospermi markazda joylashgan bo'ladi. Qobiqli 1000 ta donining vazni 26-40 gkeladi.

Donining uzunligi 5-10,5 mm, eni 2,5-4 mm. Aleyron qatlami bir qator to'qimadan iborat. Sholi qobiqdor don bo'lib, gul qobig'i 13-30% (ko'pincha 17-23%), qobig'i 4-5%, aleyron qatlami 12-14%, murtak 2-3%, endosperm 65-67% tashkil etadi. Sholi donining kimyoviy tarkibi naviga, yetishtirish hududi, sharoitiga hamda yetilish darajasiga bog'liq. O'rtacha sholi donida namlik 14%, oqsil 7,3%, kraxmal 55,2%, yog' 2%, kletchatka 9%, shakar 3,1%, mineral moddalar 4,6% tashkil etadi. Qobig'i olingan sholida kletchatka miqdori 1,1-1,3% gacha, kul miqdori 1,5-1,6% gacha kamayadi va kraxmal, oqsil miqdori ortadi. Sholi oqsillarining asosiy qismi glyutelinlar guruhidagi oqsil orizenin va oz miqdorda albumin, globulin va prolaminlar guruhidagi oqsillardan tashkil topgan.

Kraxmal ($C_6H_{10}O_5$) – bu polisaxarid, sellyulozaning ($C_6H_{10}O_5$) shakl o'zgarishi bo'lib, uning sanoat miqiyosida olinish manbasi makkajo'xori, bug'doy, arpa, guruch, kartoshka va tapioka hisoblanadi. Kraxmal ko'pchilik o'simliklarda kraxmal donachalari ko'rinishidagi zaxira uglevodi bo'lib, to'liq gidrolizlanganda glyukozani beradigan va umumiy formulaga ega bo'lgan polisaxaridlar aralashmasidir. Kraxmal bu - kraxmal donachalaridan iborat bo'lgan oq kukundir [3, 4]. Donachalarning tuzilishi va o'lchamlari har bir kraxmal tutuvchi o'simlikka xos bo'lib, bundan mikroskop yordamida kraxmalning kelib chiqishini aniqlash mumkin. Kimyoviy tarkibiga ko'ra kraxmal donachalari bir asosli emas: quruq modda miqdorining 96,1-97,6 % ini polisaxaridlar amiloza va amilopektin tashkil qiladi.

Laboratoriya sharoitida sholining "Alanga", "Avangard", va "Nukus" navlari tanlab olinib, mikrobiologiya instituti laboratoriyasida guruch ushog'laridan kraxmal olish tajribalari olib borildi.

Guruchdan kraxmalni ajratish uchun kraxmal va oqsillardan tashkil topgan mustahkam qobiqni buzish talab etiladi. Shuning uchun guruch donlaridan kraxmalni ajratish uchun issiqlik ishlovi yoki kimyoviy ishlov berish talab etiladi.

Ilmiy tadqiqotlarimiz 3 ta tajribadan iborat bo'ldi. Biz kraxmalni ikki xil usul bilan ajratdik. Birinchi usulda mexanik usulda maydalangan guruch donlariga 30-100°C li issiq suv bilan ishlov berildi. Ikkinchi usulda esa yuqoridagi mexanik usul bilan tayyorlangan guruch yanchilmasi xona haroratida NaOH ning 0,5 % li eritmasi bilan bo'ktirib qo'yildi. 10 g kraxmal uchun 100 ml eritma sarflandi, jarayon 1 dan 10 soatgacha davom etdi, sistema ona eritma hosil bo'lguncha intensiv aralastirilib turildi.

Guruchdan kraxmal olishda kraxmalning erituvchilarda ajralishi ushbu jarayonning asosi hisoblanadi. **Birinchi tajribalarimizda** donning erituvchilarda, ya'ni suvda kraxmalning erish jarayonini borishini o'rganish maqsadida dastlab uning maydalik darajasini kraxmalning chiqishiga bog'liqligi o'rganildi. Buning uchun dastlab maydalanmagan guruch ushug'ini o'zidan kraxmal ajralishi ko'rib chiqildi. Oddiy sharoitda distillangan suvda bo'ktirib qo'yildi. Bunda 3 sutkagacha kraxmal ajralishi deyarli kuzatilmadi, bu don tarkibidagi oqsil ta'sirida oddiy sharoitda uzoq muddatda ajralishini ko'rsatadi.

Jadval

Kraxmal chiqishiga xom ashyoning maydalik darajasini bog'liqligi

Guruch navlari/ elaklar o'lchamlari	Kraxmal chiqishi, %			
	0,5 mm	1 mm	2 mm	3 mm
Alanga	71,0	74,0	67,0	63,0
Avangard	72,5	75,0	68,3	64,
Nukus	73,3	76,0	69,2	65,3

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, maydalik darajasi ortishi bilan kraxmalning chiqishi ko'paydi, lekin 0,5 mm o'lchamdagi namunalarda kraxmal bilan qoldiq zarrachalar eritmada aralashib uni ajratish jarayonini qiyinlashtirdi va uni tozalash kraxmalning chiqishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba natijalari quyidagi jadval va rasmda keltirilgan.

Tajriba davomida eritmaga o'tgan kraxmal mato filtr yordamida erimagan zarrachalardan ajratildi. Keyin sentrifuga yordamida cho'kmaga tushirildi. Cho'kma ajratib olib quritildi. Xuddi shu tartibda guruch ushug'i turli o'lchamlarda maydalab ulardan kraxmalning ajralishi o'rganildi. Buning uchun 3 mm, 2 mm, 1 mm va 0,5 mm o'lchamli elaklardan foydalanildi.

Demak, dastlabki tajribalarimiz natijalari bo'yicha 1 mm o'lchamli elaklardan olingan xom ashyodan "Alanga" navi donidan 74% gacha, "Avangard" navi donidan 75% gacha, "Nukus" navi donidan 76,0% gacha kraxmal ajratib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 iyuldagi PQ-4406 sonli «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha

qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Qarori.

2. Орипов Р.О., Халилов Н.Х. Ўсимликшунослик. Тошкент, 2006.-Б.246-248.

3. Шиц Л.А. Крахмальные реагенты в технологии буровых растворов: традиции и перспективы // Крахмал и новые крахмалосодержащие источники – структура, свойства и новые технологии: матер. 1-й Московской междунароод. конф., 30 октября – 1 ноября. М., 2001. С. 55.

4. Эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, применение: матер. 10-й Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, 5–8 мая / под ред. В.А. Бондаря. Суздаль, 2003. 320 с.

Саидмуродова Ситора Набижонова

Saidmuradovasitora@gmail.ru

Сурхондарё вилояти Фавкулотда вазиятлар бошқармаси ўқув маркази услубчи – ўқитувчиси. Термиз давлат университети мустақил изланувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада малака оширишдаги ўқитувчиларнинг коммуникатив қобилиятлари, мезонлари, уларнинг ўқитувчи касбий фаолиятида тутган ўрни, ўқитувчининг таълим жараёни субъектлари билан самарали мулоқот ўрнатиш усул ва шакллари ҳамда коммуникатив мезонни тарбиялаш технологияларининг илмий ва амалий аҳамиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: малака ошириш, ўқитувчи, касбий компетентлик, коммуникатив мезон, коммуникатив билим, коммуникатив малака, коммуникатив қобилият, педагогик мулоқот, педагогик технология.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги улардаги мавжуд билим ва малакаларнинг умумийлигига эмас балки мавжуд билим ва малакаларни амалиётда самарали қўллашда ўз мазмунини топади. Ўқитувчининг компетентли бўла олиши – унинг ҳар қандай шароитда ва ҳар қандай муаммоли вазиятларда мавжуд билими, тажрибаси ва иродасини сафарбар эта олиши демакдир. Ўқитувчи касбий компетентлигининг муҳим мезонларидан бири – бу ўқитувчининг коммуникатив мезонидир. Ўқитувчи касбий компетентлигининг коммуникатив мезони унинг нафақат таълим ва тарбия жараёнида балки ҳаётининг турли шароитларида атрофида ижобий муҳитни яратиш ҳамда атрофдагилар билан самарали мулоқот ўрнатиш имконини беради. Ўқитувчи касбий фаолиятининг коммуникатив мезони нима ва у қайси жараёнларда акс этади?

Коммуникатив мезон – атрофдагилар билан алоқага киришиш ва самарали мулоқот ўрната олиш қобилиятидир. Коммуникатив мезон ўқитувчининг базавий компетентлиги сифатида ҳам тавсифланади. Тадқиқотчи олимлар ўқитувчининг коммуникатив мезонини “ўқитувчи маҳоратининг” қалби деб ҳисоблайдилар. Ўқитувчи коммуникатив қобилиятига берилаётган бундай таърифлар бежизга эмас. Чунки ўқитувчи фаолиятининг асосини унинг таълим жараёни субъектлари билан алоқаси ва мулоқоти ташкил этади. Замонавий таълим технологияларини амалга оширишда ўқитувчининг коммуникатив мезонини тарбиялаш муҳим ҳисобланади. Шунингдек, таълим ва тарбия беришнинг турли вазиятларида ўзаро таъсирлашув жараёнини бошқара олиш, коммуникатив технологиялардан фойдалана олиш, таълим субъектлари билан фаол мулоқотга кириша олиш кабилар бугунги замонавий ўқитувчи касбий маҳоратининг асосини ташкил этиши лозим. Таълимнинг ижобий маънавий муҳити, инсонпарварлик ва мулоқотнинг эркинлиги, алоқаларнинг натижавийлиги, педагогик низоларни самарали ҳал қилиш, ўқитувчининг ва болаларнинг ўз меҳнати билан қониққанлиги, буларнинг барчаси малака оширишдаги ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлигига бевосита боғлиқ бўлади. Ўқитувчининг коммуникатив мезонини тарбиялашни таълим жараёни иштирокичларининг ўзини тарбиялаш ва мукамаллаштира олиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мумкин. Шу тарзда ўқитувчининг коммуникатив мезони унинг касбий ютуқларини белгиловчи, турли вазиятларда рақобатбардошлилигини таъминловчи ҳамда таълим сифатини оширувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади десак, муболаға бўлмайди.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг таълим жараёни субъектларини фаол ва конструктив эшита олиши самарали мулоқотга киришининг асосий шартларидан биридир. Ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлиги миқёсига кўра умумий ва умумкасбий; сифатига кўра, ижодий ва репродуктив, бирламчи ва иккиламчи; хусусиятига кўра: тингловчи ва оратор компетентлиги каби синфларга таснифланиб ўрганилади. Ўқитувчи коммуникатив мезонининг муҳим шартларидан бири мулоқот жараёнидаги маълум қоида ва

талабларни бажаришдир. Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг коммуникатив мезони қуйидагича тузилишга эга:

Ўқитувчининг педагогик мулоқоти касбий фаолиятининг муҳим таркибий қисмларидан биридир.

Педагогик мулоқот – ўқитувчининг таълим жараёнининг барча иштирокчилари билан ўзаро таъсирлашуви бўлиб, унинг асосида ўқув жараёнига оид маълумотларни ўзаро алмашиш, мулоқот орқали суҳбатдошнинг шахсини билиш ҳамда ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятини ташкиллаштиришни назарда тутати.

Ўқитувчининг ўқувчилар билан педагогик мулоқоти қуйидаги инсонпарварлик йўналишларда амалга оширилишни назарга тутати: ўқитувчининг ўқувчилар билан дўстоналик, қизиққанлик, ўзаро ижодкорлик ва ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятга жалб бўлганлиги.

Ўқитувчининг юқорида санаб ўтилган сифатлари қачонки мулоқотдаги меъёр ҳамда ўқувчилар билан мақсадли дўстоналик бўлганидагина шаклланиши мумкин. Ўқитувчининг педагогик мулоқоти асосан педагогик меҳнат самарадорлиги билан аниқланади. Педагогик мулоқотнинг инсонпарварлик услуби таълим жараёнида қулайлилик вазиятини яратиб, ўқувчиларнинг баркамол бўлиб етишишига ҳамда индивидуаллигининг намоён бўлишига тўртки бўлади.

Малака оширишдаги ўқитувчилар касбий компетентлигининг коммуникатив мезонини тарбиялашда ўқитишнинг турли технологияларидан фойдаланилади. Ўқувчининг билимини ошириш, унинг нутқий малакасини шакллантиришда ўқитувчилар ўқитишнинг бир қатор замонавий технологияларини билишлари зарур. Ўқитишнинг интерфаол технологиялари, ўзаро ҳамкорлик технологиялари, ўйинли технологиялар, танқидий фикрлашни тарбиялаш технологиялари, шахсий-йўналганлик технологиялари, дифференциялашган ёндашув технологиялари буларнинг барчаси ўқитувчининг педагогик нутқини тарбиялашда хал қилувчи аҳамиятга эга. Малака оширишдаги ўқитувчиларда нотиклик қобилиятитарбияланган бўлиши лозим. Нотиклик эса сўз нутқи методи орқали тарбияланади. Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги мулоқотнинг самарали шакллари билан бири бу диалогдир. Диалог методи асосида ўқитувчининг саволни тўғри шакллантира олиш технологияси ётади. Саволлар - фаоллаштиришнинг импульсидир. Саволлар суҳбатдошнинг нуқтаи назарини билиш ва суҳбат жараёнини тўғри бошқариш учун хизмат қилади.

“Савол ва топшириқ бер” интерфаол технология бўлиб, ўқувчилар билимини

фаоллаштиришда ҳамда ўқув материалларини қайтаришда фойдаланилади.³⁰ Ушбу технология ўқув фаолиятининг фронтал шакли орқали амалга оширилади. Шунингдек ушбу технология билиш жараёнларини (анализ, синтез), диққат, хотира ва нутқий жараёнларни, ўқитувчининг касбий ва шахсий сифатларни тарбиялаш (диққатли бўлиш, талабчанлик, ўзига ишонч, ижодкорлик, самимийлик) функцияларини ўзида мужассамлаштиради. Ушбу технология қуйидагича амалга оширилади: ўқитувчиларга ўрганилаётган мавзу бўйича “Нима”, “Қандай” сўроқ гапларни қўллаган ҳолда савол берилади. Берилган саволга ўқитувчилар жавоб берадилар. Шундан сўнг, саволга жавоб берган иштирокчи ушбу мавзу юзасидан ўзининг саволини тузади ва гуруҳдаги ихтиёрий иштирокчига саволни беради. Бир неча вақт ўтганидан кейин саволнинг тизими ўзгаради. Эндиликда сўроқ гапларни топшириқ гапларга алмаштирилади. Масалан, “Ўрта Осиёдаги дастлабки педагогик қарашлар қандай бўлган?” ёки “Алишер Навоийнинг тарбияга оид қарашлари нималарда акс этган?”, “Абдулла Авлонийнинг тарбия ҳақидаги машҳур фикрини айтинг”, “Тарбия” тушунчасига таъриф беринг, “Таълим жараёнини ташкил этувчи таркибий қисмларга нималарни киритиш мумкин?” кабилар.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг коммуникатив мезонини тарбиялашда қўлланиладиган технологиялардан яна бири бу “Синквейн” технологиясидир. Ушбу технологияни мавзу юзасидан эгалланган билимни мустаҳкамлаш ва рефлексияда қўллаш мақсадга мувофиқдир. “Синквейн” технологияси иштирокчилардан ўрганилган мавзу юзасидан 5 қатор шеърӣ жумлани яратишни талаб этади. Ҳар бир қаторда ёзилган гаплар маълум бир қоидаларга ва тамойилларга асосланган бўлиши лозим. “Синквейн” технологияси асосида ўрганилган мавзуга хулоса ясаш ёки ўрганиладиган мавзунини таништириш ётади. Шунингдек, ушбу технология таълим жараёни иштирокчиларини танқидий фикрлашга ўргатиб, уларнинг фикрлашини фаоллаштиради.

Ўқитувчиларнинг коммуникатив мезонини тарбиялашнинг яна бир интерфаол усулларида бири бу “6 қалпоқ” технологиясидир. Ушбу технология таълим иштирокчиларининг аклий жараёнларини фаоллаштиради, маънавий-руҳий жараёнларини ҳамда касбий ва шахсий сифатларини тарбиялайди. Фикрлашнинг 6 та қалпоғи – амалий фикрлаш билан боғлиқ бошланғич қийинчиликларни жумладан, иштирокчиларнинг хиссиётлари, чалкашликлар, ёрдамга муҳтожлик каби ҳолатларини енгиллаштириш ва баратарф этишда қулай усуллардан хисобланади. Ушбу технология фикрлашни 6 та турга ёки режимга ажратиб, ушбу режимларнинг ҳар бирига рангли метафорали “қалпоқлар” жавоб беради. Қалпоқларни бундай рангларга ажратиш ҳар бир режимдан (рангли қалпоқ) самарали фойдаланиш имконини беради ва бутун фикрлаш жараёни битта йўналишга қаратади ҳамда барқарорлигини оширади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, бугунги замонамиз шиддат билан ривожланаётган бир даврда таълим тизимидаги ўзгаришлар ёш педагог кадрларнинг ҳар қандай ўзгаришларга рақобатбардош ва барқарор бўлишини талаб этади. Ўқитувчилик касби мураккаб ва ҳар томонлама мукамал касб бўлганлиги учун ушбу касб эгалари ўзларида бир қатор шахсий сифатлар билан бирга касбий сифатларни ҳам тарбиялаган бўлишлари лозим. Жумладан ўқитувчининг таълим жараёнини тўғри ташкил этишида ва ўқувчиларнинг билимини тўғри йўналишда шакллантиришда ўқитувчи мулоқотининг турли шакллари унинг касбий фаолиятининг муҳим мезонларидан хисобланади. Шундай экан малака оширишдаги ҳар бир ўқитувчини айниқса ёш ўқитувчиларнинг мулоқотчанлик билим ва малакаларини тарбиялаш ва мустаҳкамлашнинг турли педагогик технологияларидан фойдаланиш ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини тарбиялашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Баҳриев А., Баҳриева Н. Янги педагогик технологиялар орқали ўқитишда ички мотивацияни шакллантириш/ “Халқ таълими” журналы, 2006, №6. - 25-28 б.

³⁰ Качановская Н.Н. “Пути и способы формирования коммуникативной компетентности учащихся пед-агогического колледжа”. Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы VI Междунар.науч.конф. 48-51 стр.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

2. Лихачева, М.Н. Компетентность как цель современного образования/ М.Н.Лихачева//Реализация воспитательного потенциала гуманитарного образования в условиях вхождения России в Болонский процесс: Всероссийская научно практическая конференция. - Казань: Школа, 2005. С.102-105.

3. Качановская Н.Н. “Пути и способы формирования коммуникативной компетентности учащихся педагогического колледжа”. Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы VI Междунар.науч.конф. 48-51 стр.

**УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ МАСЕЛ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ГИДРОСИСТЕМАХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ****Алимова З.Х. (к.т.н., профессор)****Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан****Курбанов А.Г., Отабоев А.К. (магистры)****Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан****Аннотация**

В данной статье предлагается способы улучшения эксплуатационных свойств гидравлических масел применяемые для дорожно-строительной технике. Снижение износа элементов гидросистемы могут обеспечить гидравлические масла с присадками в виде диалкилдитиофосфатов металлов, беззольных (аминных) солей или сложных эфиров дитиофосфорной кислоты. Нами проводились исследование образцов промышленных масел МГ-30, и образцы с добавкой присадок диалкилтиофосфата цинка ДЦ-7. Приводятся результаты лабораторных исследований гидравлических масел МГ-30 с добавкой на основе диалкилтиофосфата цинка ДЦ-7 и рекомендации по их применению.

Ключевые слова: гидравлические системы, гидравлические масла, физико-химические свойства, присадки, диалкилтиофосфата цинка, исследования, температура вспышки, щелочное число, температура вспышки.

Современные модели гидросистемы используемые в дорожно-строительной технике характеризуются небольшим весом, увеличенными эксплуатационными давлениями и температурами, уменьшенными зазорами между рабочими элементами.

В процессе эксплуатации в гидросистемах масло нагревается и интенсивно перемешивается с воздухом. Большинство гидравлических жидкостей изготавливается на основе базовых масел, получаемых из нефтяных фракций путем экстракционной и гидрокаталитической очистки.

Причины неработы гидросистемы :

- 70% - состояние гидравлического масла загрязнения;
- 10% - неверная диагностика неполадок или отсутствие опыта;
- 10% - механические отказы агрегатов, дефекты уплотнений;
- 10% - ошибки при эксплуатации.

Основные условия, в которых работают, масла в гидросистемах характеризуется: широким колебанием температуры окружающего воздуха, передачей больших усилий и воздействием высоких удельных нагрузок в насосах, запыленностью и влажностью окружающего воздуха.

Улучшению эксплуатационных и физико-химических свойств гидравлических масел

способствует введение в их состав присадок.

В данной работе предлагается способы улучшения физико-химических свойств гидравлических масел путём применения присадок.

Фосфорсодержащие присадки имеют более высокую устойчивость ко всем видам окисления по сравнению с другими присадками. Они обладают несравнимо большей химической и термической устойчивостью и поэтому могут соприкасаться с агрессивными средами в условиях жаркого температурного режима.

Нами проводились исследование образцов промышленных масел МГ-30 с добавкой присадок дитиофосфата цинка ДЦ-7. В качестве объекта исследования были выбраны: гидравлическое масло – МГ-30 с разными содержаниями (0,2 ÷ 2,5%) присадки ДЦ-7.

Данная присадка легко отдаёт свой водород, радикалам основного окисляющегося вещества, переводя их, таким образом, в неактивное состояние и заменяя их радикалами, не способными в силу своей относительно малой активности регенерировать радикалы и продолжать цепь.

Из результатов анализа нами было выбрано содержание присадок ДЦ-7 1,5%, которое показывает оптимальное значение вязкости и температуру вспышки. При дальнейшем увеличении концентрации ДЦ-7 вязкость сильно повышается, что может привести к повышенным потерям на трение. С увеличением вязкости возрастает толщина и стойкость к механическим воздействиям масляного слоя между трущимися поверхностями.

Далее были определены физико-химические свойства масел МГ-30 с 1,5% ной присадкой ДЦ-7.

Для проведения экспериментов гидравлическое масло подвергали анализу по физико-химическим показателям в соответствии требованиям и нормам ГОСТ 10541.

Результаты испытание гидравлических масел

№	Наименовани епоказателя	Результаты опыта	Масл оМГ- 30
		МГ-30 + 1,5% ДЦ-7	
1	Вязкость, мм ² /с при t=40□С	32	28
2	Плотность при 20□С, г/см ³	0,892	0,890
3	Температура вспышки, □С	224	215
4	Температура застывания, □С	-33	-35
5	Щелочное число, мг КОНна 1г	4	2,5

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

	масла		
--	--------------	--	--

Результаты лабораторных исследований показали некоторое улучшение эксплуатационных свойств гидравлических масел. В дальнейшем эти масла могут быть допущены на следующий этап – к эксплуатационным испытаниям на специальной технике.

Использованная литература

1. Джерихов В. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПГАСУ, 2009. –256 с.
2. Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. Нефтехимия и нефтепереработка: Учебник для высших учебных заведений. - Баку: Баку Университети, 2009. –660 с.
3. Остриков В.В. О.А.Клейменов, В.М.Баутин. Смазочные материалы и контроль их качества в АПК – М. : Росинформатех, 2008. – 172 с.
4. Alimova Z. Research of change of quality of motor oils when operating the engine and improving their. *Industrial Technology and Engineering*. 2020, 3 (36): p.11-17
5. Alimova Z. and oth. Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment/ *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering №3 (2020) 883-012167*.
6. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil Purification Devices Used in Internal Combustion Engines. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 3103-3107.
7. Алимова, З. Х., & Каримова, К. Г. (2021). ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ. In *Научный форум: технические и физико-математические науки* (pp. 11-14).
8. ГЛУЩЕНКО, А. Д., СЛИВИНСКИЙ, Е. В., ТУЛЬЧИНСКАЯ, Н. Н., & АЛИМОВА, З. Х. (1988). Транспортное средство для перевозки легковесных грузов
9. Алимова, З. Х. (1999). Динамика взаимодействия долек хлопка с элементами пневмотранспортных систем хлопкоуборочных машин.
10. Alimova, Z. (2018). The Influence of The Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Soust. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 8(2), 50-53.
11. АЛИМОВА, З., ХОЛИҚОВА, Н., & ХОЛОВА, С. (2020). ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. *Архив научных исследований*, (30).

**УЛУЧШЕНИЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ**

**Алимова З.Х. (к.т.н., профессор),
e.mail: zeboalimova7841@mail.ru
Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан**

**Салихова М.Г. (магистр)
Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан**

Аннотация

В данной статье исследованы антиокислительные свойства моторных масел. Окислительные процессы, протекающие в объеме масла и на металлической поверхности отрицательно влияют на долговечность работы двигателя. Поэтому предлагаем ввести в моторное масло моющие присадки. В качестве моющих присадок, мы пользовались кальциевыми солями ароматических сульфокислот. Действие таких присадок даёт способности разрыхлять, смывать отложения с поверхности деталей и переводить не растворимые вещества в суспензию.

Ключевые слова: качества масла, загрязненность, вязкость, щелочное число, лаковые отложения, поршневые кольца, экспериментальные данные, моющие присадки

В настоящее время автомобильный парк страны с каждым годом увеличивается. Автомобильными заводами республики выпускаются самые современные автомобили, для эксплуатации которых необходимы соответственно высококачественные моторные масла.

Без применения высококачественных смазочных материалов различного назначения невозможно добиться надежной и длительной работы транспортных средств. Качество моторных масел значительно влияет на надежность работы двигателя и его моторесурс, на расход топлива и на другие параметры. Очень важен поэтому качественный рациональный подбор и применение моторных масел. Чтобы обеспечить надежную смазку двигателя в процессе его работы, требуется непрерывно подводить смазочное масло к трущимся поверхностям деталей. При этом масло может находиться в объеме и тонком слое.

Смазочное масло при работе в двигателях, агрегатах и узлах трения окисляется кислородом воздуха, в результате чего изменяется его состав, в нем появляются новые вещества (смола, органические кислоты и т. п.). Изменяются физико-химические свойства масла: увеличивается вязкость, повышается кислотное число и т.п.

Как известно, в двигателе автомобиля большое количество движущихся и трущихся между собой деталей. В процессе работы двигателей внутреннего сгорания их узлы и детали

загрязняются различными отложениями. Самые высокие требования предъявляются к стабильности маслам для узла трения поршень-цилиндр. Наибольшую опасность лаковое отложение представляет для поршневых колец. Заполняя зазоры, образованные поршневыми кольцами и канавки, проточенные в поршнях, оно снижает подвижность колец. Отложения при высокотемпературном режиме работы двигателей образуются в основном в виде нагаров и лаков на поверхностях деталей. По истечении некоторого времени лаковое отложение с внедрившимися в него твердыми частицами вызывает пригорание поршневых колец, внешне проявляющееся в полной потере ими подвижности.

Основным средством борьбы с лакообразованием в двигателе является добавка к маслам моющих присадок. Это поверхностно-активные вещества, которые защищают поверхность деталей двигателя от прилипания и скопления на них продуктов окисления. Они подавляют агломерацию и препятствуют прилипанию их к поверхностям нагретых деталей и сращиванию частичек между собой, что нарушило бы поступление масла к трущимся деталям.

Механизм действия моющих присадок заключается в том, что они сохраняют образующиеся в масле углеродистые частички в мелкодисперсном состоянии. Укрупнению частичек нагара препятствует адсорбция молекул присадки на их поверхности.

Рис.1. Накопление нерастворимых примесей в маслах в процессе эксплуатации автомобиля

Все процессы нагарообразования протекают в канавках для поршневых колец. Именно здесь образуются высокоуглеродистые соединения, которые отлагаются в канавках в виде плёнок. Поршневые кольца истирают эти плёнки, моющие присадки способствуют при этом сверхтонкому измельчению нагара, а циркулирующее масло затем смывает измельченные частички (Рис.1).

Вещества, применяемые в качестве моющих присадок, представляют собой соли органических кислот, феноляты металлов. Бариевые и кальциевые соли ароматических сульфокислот (СБ-3, СК-3) –обладают хорошей способностью защищать поверхности деталей двигателя от прилипания и скопления на них продуктов окисления. Исходя из этого,

мы пользовались моющей присадкой алкилсалицилат кальция :

Из литературных источников известно, что моюще-диспергирующие присадки вводятся в масла до 20%. В связи с этим представлял интерес влияние присадки на её растворимость в масле при концентрации до 20%.

Нами было проведено анализ моторных масел М 10В₂ и моющими присадками алкилсалицилат кальция. После введения в масло такой концентрации присадки нами наблюдалось за её растворением (табл.1,2).

Таблица 1.

Результаты растворимости присадок в зависимости от температуры нагревания

Присадка	Растворимость присадок			
	Не растворилось	Частичная растворилось	Средняя растворилось	Полная растворилось
Моющая присадка	30 °С	50 °С	60 °С	70 °С

Таблица 2.

Результаты совместимости присадок в зависимости от времени нагревания

Присадка	Растворимость присадок			
	Не растворилось	Частичная растворилось	Средняя растворилось	Полная растворилось
Моющая присадка	35мин	50мин	1,8 час	2,5 час

Определив растворение присадок в моторном масле и присадку алкилсалицилат кальция нами было определено физико-химические показатели моторного масла для различных концентрации присадок (таблица 3) .

Таблица 3.

Показатели	Масло М-12В ₂ без присадки	Масло М-12В ₂ с присадкой (5%)	Масло М-12В ₂ с присадкой (10%)	Масло М-12В ₂ с присадкой (15%)	Масло М-12В ₂ с присадкой (20%)
Плотность при: t=20 ⁰ C г/см ³	0,868	0,868	0,900	0,905	0,907
Вязкость при: t=40 ⁰ C t=100 ⁰ C	104 11,5	104 11,3	104 11,0	103 10,8	103 10,0
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ C	218	218	220	222	222
Содержание воды,	-	следы	-	-	-
Щелочное число	4,5	5,4	6,5	6,9	7,0

По результатам лабораторных исследований испытаний при введении присадки в моторное масло М-12В₂ щелочное число повысилось с 4,5 до 7,0 что свидетельствует об эффективности добавленной присадки. Это значит, что при использовании присадки в качестве моющей повысится ресурс работы моторного масла. Кроме того моторное масло с таким щелочным числом может эксплуатироваться не только в среднефорсированных, но и в высокофорсированных дизельных двигателях.

Использованная литература

1. Смирнов А. В. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ, 2004. – 176 с.
2. Джерихов В. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПГАСУ, 2009. –256 с.
3. Магеррамов А.М. и др. Нефтехимия и нефтепереработка: Учебник для высших учебных заведений. - Баку: Баку Университети, 2009. –660 с.

4. Alimova Z. Research of change of quality of motor oils when operating the engine and improving their. *Industrial Technology and Engineering*. 2020, 3 (36): p.11-17
5. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil Purification Devices Used in Internal Combustion Engines. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 3103-3107.
6. Глущенко, А. Д., Сливинский, Е. В., Тульчинская, Н. Н., & Алимова, З. Х. (1988). Транспортное средство для перевозки легковесных грузов.
7. Алимова, З. Х. (1999). Динамика взаимодействия долек хлопка с элементами пневмотранспортных систем хлопоуборочных машин.
8. Alimova, Z. (2018). The Influence of The Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Soust. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 8(2), 50-53.
9. Alimova, Z., Kholikova, N., & Kholova, S. (2020, July). Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012167). IOP Publishing.
10. Алимова, З. Х., Сидиков, Ф. Ш., & Алимов, Ш. И. (2020). Уменьшение износа деталей двигателя улучшением антиокислительных свойств моторных масел.
11. Alimova, Z. (2018). The Influence of the Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Properties. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 8(1), 17.
12. Алимова, З. Х., Шамансуров, Б. Р., Холикова, Н. А., & Аликулов, С. (2021). ВЛИЯНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. *Thematic Journal of Applied Sciences*, 1(1).
13. Алимова, З. Х., & Каримова, К. Г. (2021). ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ. In *Научный форум: технические и физико-математические науки* (pp. 11-14).
14. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2020). Oil Purification Devices Used in Internal Combustion Engines. *Архив научных исследований*, (30).
15. ГЛУЩЕНКО, А. Д., СЛИВИНСКИЙ, Е. В., БЛАЖКО, А. Н., ПИЛИПЕНКО, А. Д., БОНДАРЕНКО, А. П., & АЛИМОВА, З. Х. (1988). Брызговик транспортного средства.
16. АЛИМОВА, З., ХОЛИКОВА, Н., & ХОЛОВА, С. (2020). ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. *Архив научных исследований*, (30).
17. Levonovna, B. A., Xamidullayeva, A. Z., Muminovich, X. R., & Abdujabborovich, A. A. (2020). Method For Disposal Of Lead Scroll For Waste Batteries. *Solid State Technology*, 63(6), 18663-18670.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY VA INTELLEKTUAL
QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

Gulbaxor Xamidova

Jizzax Davlat Pedagogika institute, Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorlik qobiliyatini tarbiyalash, va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishning mazmuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, intellektual salohiyat, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish, kognitiv faoliyat, kreativlik, individual rivojlanish.

Annotation: This article discusses the content of nurturing the creative abilities of preschool children and developing their intellectual potential.

Keywords: creativity, intellectual potential, moral, aesthetic and physical development, cognitive activity, creativity, individual development.

Аннотация: В статье рассматривается содержание воспитания творческих способностей дошкольников и развития их интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: творчество, интеллектуальный потенциал, нравственное, эстетическое и физическое развитие, познавательная деятельность, творчество, индивидуальное развитие.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida murg'ak qablarga ta'lim tarbiya berayotgan tarbiyachilarning oldilarida eng muhim vazifalaridan biri ham bolalarning ijodkorlik va kreativlik ko'nikmalarini tarbiyalash, qolaversa tabiat yaratgan boyliklardan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdan iborat bo'lmog'i lozim. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq bu sohada yangi tizim yaratildi. Ushbu tizim oldiga maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish hamda moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish, ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo'yildi.

Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida inson qalbini kichiklikdan boshlab yaxshilik, oliyanoblik, insonparvarlik, odamgarchilik, aql-idrokli bo'lish, odo-axloqlilik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik, poklik, so'zamollik, xushso'zlilik, ilmi bo'lish kabi xislatlar bilan boyitish inson kamolotining me'yori bo'lib kelgan. Chunki komil insonning ma'naviyati yuksak bo'ladi Yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan kishi esa o'z xalqining tarixi, urf-odati, qadriyatini hamda an'analari, madaniyatini chuqur biladi va unga rioya qiladi. Maktabgacha davr bolaning o'sish, rivojlanish, o'zini namoyon etishga intilish, o'rganish, bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan davridir. Aynan shu davrda bolaning insoniy sifatleri va aqliy salohiyati rivojlanishi uchun poydevor yaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bola bilan ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa, samarasi shunchalik barvaqt namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Shunday ekan, bolalar tafakkurini rivojlantirish asosiy vazifalardan biriga aylanadi.

Bolaning rivojlanishida maktabgacha bo'lgan davri juda muhim o'rin tutadi. Bu davrda bolaning jismoniy, axloqiy, psixologik salomatligi shakllanadi va aqliy rivojlanish qobiliyatlari takomillashadi. Bolani kelajakda omadli, aqlli hamda iste'dodli bo'lishini istagan ota-ona uning rivojlanishiga aynan shu davrdan boshlab ahamiyat bermog'i lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi juda muhimdir, chunki u ma'rifiy faoliyatni muvaffaqiyatli egallash uchun ko'nikmalar hosil qila boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi ma'lumotlarning to'planishi tez sur'atlarda kechadi, bilim jarayonlari takomillashtirilmoqda, nutq shakllanmoqda. Rivojlangan razvedkaga ega bo'lgan maktab o'quvchilari yangi materiallarni tezda o'rganadilar va yod olishadi, o'zlarining qobiliyatlariga ko'proq ishonch hosil qilishadi va amaliyotda ko'rsatilishicha o'rganish istagi ko'proq bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda alohida o'ringa o'qitish vositasi bo'lgan bolalarning didaktik o'yinlari kiradi va bolalarga bilim olish va ularni mustahkamlashda yordam beradi, shuningdek, bilim faoliyati metodlarini o'rganish uchun yordam beradi. Maktab o'quvchilari bolalarning ta'lim faoliyatiga qiziqishi ortib borayotgan didaktik o'yin tufayli, tasniflashni, taqqoslashni va umumlashtirishni o'rganadi. Kichik bolalarni aqliy rivojlanishi nafaqat bilimlarni egallash va mustahkamlash, balki maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash faoliyatini faollashtirishga ham yordam berishi kerak. Bu o'rinda esa tarbiyachi bir qacha interktiv metodikalardan, mashqlardan foydalanishi zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar quyidagilar:

✚ Rasmlar orqali hikoyani yoki hikoyani chizish. Bunda bolaga 4 ta surat ko'rsatiladi, ularda ertak yoki unga ma'lum bo'lgan voqealar tasvirlangan. Bolaning vazifasi suratlarni to'g'ri ketma-ketlikda tartibga solish va illyustratsiya yordamida kichik bir hikoya yaratishdir.

✚ Bir qator sabablar bo'yicha ob'ektlarni tanib olish. bu bolaga epithet deb ataladi, qaysi mavzu haqida gaplashayotganingizni aniqlash kerak. Masalan, sariq, nordon, tasvirlar (limon). Ikki yoki undan ko'p narsalarni taqqoslash. Bolaning so'zlari nimaga o'xshashligini aytishga taklif qilinadi. Masalan, mushuk, kitob, tom. Siz bolaga mushuk va itni, stol va stulni qanday nomlashini aytib berishingiz mumkin. So'ngra, ob'ektlardagi farqlarni topishingiz kerak: qalam va qalam, daraxt va buta.

Shuni ta'kidlash kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik hissini tarbiyalashda ularning ijodkorlik qobiliyati, kreativligi, ijobiy ko'nikmalar faqat maktab ta'limi va sinov ballarini anglatmaydi. Ingliz tilida bu personality skills, ya'ni "individual ko'nikmalar" deb ataladi. Ularni "inson xarakteri" yoki "fe'li" deb ham bilamiz. Bolalar intellektual rivojlanishini tashkil etishning o'ziga xos xususiyati - yangi bilim, yutuqlar va muvaffaqiyatlardan ijobiy his-tuyg'ular va ijobiy his-tuyg'ularni yaratishdir. Bu jarayonda esa maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisidan kreativ fikrlash, ijodiy yondashuvdan foydalanish va bola intellektual salohiyatini oshirishga oid metodikalardan o'z o'rnida foydalanishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 30 sentyabr.

2. F. N. Vaxobova, SH. B. Nabixanova, D. Karimova - Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim asoslari - -Toshkent-2015

3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent, 2015. – 120 bet.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
THE CONTENT OF EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF
UNIVERSAL VALUES

SaidovJur'at Sodirovich

**Teacher of the Department of Preschool Education Methods of Jizzakh State Pedagogical
Institute**

Annotatsiya: Ushbu maqolada makatbgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning mazmuni hamda uning ijtimoiy asoslari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, madaniy-tarixiy meros, ma'naviy tarbiyalash, vatanparvarlik hissi, milliy qadriyatlar tizimi, o'z o'rnini saqlash, qon-qardoshlik, ma'naviy yaqinlik, o'tmish va ma'naviy meros, ona yurt tuyg'usi.

Annotation: This article discusses the content of educating preschool children in preschool institutions on the basis of national values and its social basis.

Keywords: national values, cultural and historical heritage, spiritual upbringing, sense of patriotism, system of national values, preservation, brotherhood, spiritual closeness, past and spiritual heritage, a sense of homeland.

Аннотация: В статье рассматривается содержание воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях на основе национальных ценностей и его социальной основы.

Ключевые слова: национальные ценности, культурно-историческое наследие, духовное воспитание, чувство патриотизма, система национальных ценностей, сохранение, братство, духовная близость, прошлое и духовное наследие, чувство Родины.

The development of national forms of interests and abilities of preschool children is one of the important tasks of the preschool education organization. The interests and abilities of preschool children are reflected in the practical and theoretical interaction of educators with the pupil, aimed at a specific goal, taking into account the spiritual resources and modern requirements and needs. It is important to understand the importance of educating preschool children on the basis of universal values. Values can be divided into several types according to their nature. In particular, man and his life are the highest value. It is nonsense to talk about the value of something when no one is around. Therefore, respect for human dignity, improvement of life, development of education and culture, protection of health and life are the main directions of our state policy. The arch of radical changes and reforms taking place in our society is the fact that people's lives are full, rich, beautiful, that people feel truly free, that the result of their labor, their destiny, their aimed at ensuring that the country is owned.

Raising a perfect person is the most difficult process. In carrying out this process, it is expedient to inculcate national and spiritual values in their minds. This means that the younger generation will understand the essence of independence only when they know their history, culture, national values,

language, religion and customs. It is no coincidence that the ideology of national independence is based on these national values. In this regard, the first President I. Karimov said: "National independence is the main goal of our ideology." The national consciousness and the sense of national solidarity play an important role in the development and adherence of each nation to its values. Of course, every nation should not be confined to its own national values. The study of the values of other nations has always been one of the factors of progress. No matter how close and influential the values are, national values will remain the main path and criterion of spiritual maturity for each nation. The good traditions and ceremonies of a nation can be deeply rooted in the life of another nation only when they are in line with the spirit, national spiritual needs and requirements of another nation. What a nation values is something that is first and foremost about its national spirit. National values are not a constant. With the improvement of social, economic, spiritual life, changes in living and working conditions associated with the development of the nation, it is possible to develop national values. Bringing up preschool children on the basis of universal values requires thinking, deep knowledge and specialization based on the national idea of this young generation. It is based on our national values. "The sense of a new life, a free and prosperous homeland, a free and prosperous life puts more responsibility on the younger generation than on the older generation. In particular, changes in consciousness and thinking, as well as spiritual values, lag behind the demands of life due to defects in spiritual potential.

In conclusion, it should be noted that the main goals and objectives of education of preschool children are the mental and physical development and preparation of children for school, their psyche, personal abilities, aspirations and needs, taking into account national and universal values and regional characteristics ensuring development, preparing them for school education. Raising preschool children on the basis of universal values is the first priority, and it is desirable. Because for the development of society it is very important to bring up not only professionals with theoretical knowledge, who perform the functions of a mechanical machine, but, first of all, a well-rounded person with deep emotions and high spiritual and moral qualities. Therefore, the formation of interests and abilities of preschool children can be achieved through independent, free activity, the formation of moral qualities and the formation of the spiritual worldview on the basis of national values.

REFERENCES

1. Azizova Z. Formation of moral and aesthetic qualities in preschool children through puppet theater. - T., 2010.
2. "Preschool pedagogy" Sh. Sodikova. Tashkent - 2013
3. Boboyeva D.R. "Introduction to the environment based on fairy tales in the process of speech development of preschool children" / scientific collection. - T. : TDPU named after Nizami. 2000. -

**BOLALAR VA O'SMIRLAR SPORT MAKTABLARIDA YOSH
VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASHNING MAZMUNI**

Turapova Shoxsanam Xolmurod qizi

O'zbekiston. Jizzax Davlat pedagogika institute, Maktagacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya yo'nalishi o'qituvchisi.

Annotatsiya : Ushbu maqolada bolalar va o'smirlar sport maktablarida yosh voleybolchilarni tayyorlashda sport trenirovkasining o'ziga xos xususiyatlari va uning mazmuni haqida fikr yutilgan.

Kalit so'zlar: bolalar va o'smirlar, o'smirlar sport maktablari, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, madaniy-maishiy, jismoniy va psixofunksional, texnik va taktik jarayonlar.

Annotation: This article discusses the specifics of sports training and its content in the training of young volleyball players in children and youth sports schools.

Keywords: children and adolescents, adolescent sports schools, socio-economic, spiritual-moral, cultural-domestic, physical and psycho-functional, technical and tactical processes.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности спортивной подготовки и ее содержание в обучении юных волейболистов в детско-юношеских спортивных школах.

Ключевые слова: дети и подростки, юношеские спортивные школы, социально-экономические, духовно-нравственные, культурно-бытовые, физические и психофункциональные, технико-тактические процессы.

Yoshlar tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportga jalb etish jismoniy tarbiya darslarida, darsdan tashqari mashg'ulatlarda, maktabdan tashqari muassasalarda bolalar va o'smirlar sport maktablarida olib borilayotgan trenirovka mashg'ulotlari asosiy o'rinni egallaydi. Sport keng ma'noda musobaqa faoliyati – unga maxsus tayyorgarlik ko'rish, shu yo'nalish bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, madaniy-maishiy, jismoniy va psixofunksional, texnik va taktik jarayonlarni o'zichiga oladi.

Sport amaliyotida «sport trenirovkasi» atamasi «sport tayyorgarligi» atamasi bilan mantiqan yaqin bo'lsa-da, ular bir-biridan tubdan farq qiladi. «Sport tayyorgarligi» tushunchasi keng qamrovli ma'noga ega bo'lib, sportchini jamiyki

faoliyatini musobaqaga tayyorlashga qaratilgan jarayondir.

Muayyan sport turiga xos harakat malakalari mukammallashadi. Sport trenirovkasida umumiy va maxsus jismoniy tayyorlashda turli xil anjomlardan, sport inventarlaridan va u yoki bu sifatni rivojlantirish uchun tanlab olingan mashqlardan asosiy vosita sifatida foydalaniladi. Voleybol – sport turi sifatida insonni har tomonlama jismoniy jihatdan rivojlanishiga olib keladi. Voleybol bo'yicha muntazam trenirovka qilish barcha jismoniy, texnik, taktik, psixofunksional sifatlarni takomillashtiradi. Voleybolga xos turli yo'nalishda va tezlikda uzoq vaqt davomida (1,5–2 soatgacha) ijro etiladigan texnik va taktik malakalar shug'ullanuvchini umumiy va maxsus chidamkorligini shakllantirib boradi. O'yinda ijro etiladigan yakka, guruh va jamoa harakatlari

o‘zaro qo‘llabquvvatlash, o‘zaro yordam, hamjihatlik xislatlarini namoyon qiladi. O‘quv-trenirovka jarayonining bosh maqsadi sportchilarni musobaqaga yuqori «sport formasi» darajasida tayyorlash va ushbu musobaqada yuqori sport natijasiga erishish imkoniyatini yaratish hisoblanadi. Voleybol bo‘yicha maxsus – ixtisoslashtirilgan mashg‘ulotlar 10–12 yoshdan boshlab o‘tkaziladi. Lekin, «chuqur» ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik jarayonigacha yosh sportchilar har tomonlama jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikka ega bo‘lishlari maqsadga muvofiq 15–16 yoshga to‘lgan o‘smirlar bilan ishlashda universalizatsiya prinsipi ustun turadi. 17–18 yoshda – o‘quvtrenirovka jarayoni individuallashtirish yo‘nalishida bo‘ladi. Yosh voleybolchilarning mahorati hamda iste’dodi doirasida ularni egallagan o‘yin funksiyalari yanada chuqur ixtisoslashtirilib, shakllantirilib boriladi.

Yosh voleybolchilarning trenirovka jarayonida uchraydigan turli tanaffuslar sportchi va murabbiyning oldiga qo‘ygan maqsadini yo‘q qilishga olib keladi. Shuning uchun ham ko‘p yillik trenirovka jarayonida muntazamlikni uzilishi, turli tanaffuslarni ro‘y berishga yo‘l qo‘ymasdan, uni uzluksizligini ta’minlashi kerak. Lekin, ushbu uzluksizlik trenirovka nagruzkasini dam olish, ish qobiliyatini tiklash bilan almashinib turishi asosida amalga oshirilishi zarurdir. Voleybol o‘yinlarida ham boshqa sport turlari kabi o‘rgatishning asosiy vositasi jismoniy mashqlardir. Ular juda turli-tumandir. Shuning uchun ularni o‘rgatish bosqichidagi ma’lum vazifalarni hal qilish darajasida turkumlanadi. Bunday turkumlanishga yosh voleybolchilarning musobaqa faoliyati asos qilib olingan.

Musobaqa mashqlari voleybolga xos bo‘lgan xususiy, o‘ziga xos bo‘lgan mashqlardir. Bunda texnik usullar va taktik harakatlar musobaqa sharoitidagi o‘yin holatlariga mos holda bajariladi. Trenirovka mashqlari asosiy malakalarni egallashni yengillashtirish, tezashtirish va ularni qo‘llash samaradorligi, ishonchligini ta’minlashga qaratilgan. Ular maxsus va umumrivojlantiruvchi mashqlardan tashkil topadi.

Maxsus mashqlar ikki guruhga bo‘linadi:

- ✚ tayyorgarlik mashqlari;
- ✚ yaqinlashtiruvchi mashqlar.

Tayyorgarlik mashqlaridan asosan maxsus jismoniy sifatlarni tarbiyalashda foydalaniladi. Yaqinlashtiruvchi mashqlardan aniq texnik harakatlarni egallashga qaratilgan jarayonda foydalaniladi. Barcha mashqlar o‘zining yo‘nalishiga qarab trenirovkalarning tarkibiy qismiga kiritiladi. Bu tayyorgarliklar quyidagilardir: umumiy jismoniy; maxsus jismoniy; texnik; taktik; integral (yaxlit o‘yin).

Har bir tayyorgarlik turlarining o‘ziga xos yetakchi vositalari mavjud bo‘lib, ular yordamida mos vazifalar yechiladi. Shu bilan birga bir tayyorgarlik turiga oid bo‘lgan mashqlar boshqa tayyorgarlik turidagi mashqlar bilan yaqindan bog‘langan bo‘ladi. Masalan, shug‘ullanuvchida tezkor-kuch sifati zarur darajada rivojlanmagan bo‘lsa, u hujum zarbasi berish texnikasini bajara

olmaydi. Bu holda tezkor-kuch sifatini rivojlantirishga oid mashqlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hujum zarbasini berishning takrorlash hajmini oshirish bu holda samara bermaydi. Shu sababli ham bolalar va o'smirlar sport maktablarida o'tkaziladigan trenirovka mashg'ulotlarida yosh voleybolchilarning o'quv trenirovka mashg'ulotlarining uslubiy asoslari o'rganish va yosh voleybolchilarning o'quv trenirovkasi jarayonida jismoniy tayyorgarlik vositalaridan foydalangan holda o'quv trenirovka mashg'ulotlarini izchilligini yanada oshirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, yosh voleybolchilarni tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportga jalb etish jismoniy tarbiya darslarida, darsdan tashqari mashg'ulatlarda, maktabdan tashqari muassasalarda bolalar va o'smirlar sport maktablarida olib borilayotgan trenirovka mashg'ulotlari asosiy o'rinni egallaydi. Bu esa yosh voleybolchilarni voleybol harakatlariga o'rgatishda vositalarning samarasi ko'p xollarda ularni qo'llash uslublariga bevosita bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, har bir tayyorgarlik turida vazifalar va turlarning ketma-ketligi ham ma'lum mantiqiy bog'liq ravishda olib borilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ- 3031-sonli Qarori;
2. Po'latov A.A. Yosh voleybolchilar tezkor kuch sifatlarini shakllantirish uslubiyoti. //o'quv qo'llanma. –T.: 2008. -38 b.
3. Po'latov A.A., Kurbanova M.A., Nadjimov F.F. Voleybol turi bo'yicha ta'lim muassasalarida sport to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan o'quv dasturi va metodik tavsiyalar. – T.: "Extremum press", 2017. -136 b.
4. Xo'jayev F. Voleybol. Uslubiy qo'llanma. – T.: "Tafakkur", 2015. -96 b.
5. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA TURIZMDAN
FOYDALANISHNING MAZMUNI

Shomurzayeva Nasiba Hoshimovna

O'zbekiston. Jizzax Davlat Pedagogika instituti, Maktabgachavaboshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya kafedrasining qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish jaraynida turizm bilan shug'ullanishning mazmuni, turizmning jismoniy tarbiya bilan bog'liqligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: turizmi, jismoniy faollik, sog'lomlashtirish, barkamol shaxs, ijtimoiy faollik, turistik sayohat, sayohat, jismoniy qobiliyat.

Аннотация: В статье рассматривается содержание туризма в процессе физического воспитания, связь туризма с физическим воспитанием.

Ключевые слова: туризм, физическая активность, благополучие, гармоничная личность, социальная активность, туристические путешествия, путешествия, физические возможности.

Annotation: This article discusses the content of tourism in the process of physical education, the relationship of tourism to physical education.

Keywords: tourism, physical activity, wellness, harmonious personality, social activity, tourist travel, travel, physical ability.

Hozirgi kunda o'quvchi yoshlar va talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish va har tomonlama barkamol avlod tarbiyasida jismoniy tarbiyaning o'rnini tobora oshib bormoqda. Bu esa barcha o'quv yurtlaridagi "Jismoniy tarbiya" dasturlariga ma'lum darajada yangi pedagogik texnologiyalarni kiritish, "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarini qayta ishlab chiqish, xalq milliy o'yinlarini yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Shuningdek piyoda yurish salohiyatlarini qayta tiklash yo'li bilan o'quvchi yoshlarning jismoniy barkamolligini tarbiyalash, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni ekologik asosida saqlash kabi muammolarni hal etish zaruriyati tug'ilmoqda. Qadimdan ma'lumki sayohat (sayr) nafaqat oliy darajada dam olish emas balki bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, jamoa sog'lig'inimustahkamlash shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Sayohat o'quvchilarni tabiat bilan munosabatda bo'lishi va estetik zavqlanish o'quvchilar bir-birlari bilan mehr-oqibatda bo'lish, do'stlik, birodarlik bir-biriga qiyin sharoitlarda yordam berish, bir-birini qo'llab quvvatlash kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Shuning uchun ham maktab o'quvchilari bilan piyoda yurish turizmi bilan shug'ullanish muhim ahamiyatga ega. Turizm o'zining osonligi va qiziqarliligi bilan xalq ommasini o'ziga jalb qiladi, ya'ni turizm bilan shug'ullanishlari uchun kishilar o'zining yoshini, jismoniy tayyorgarligini hisobga olgan holda u yoki bu sport turi bilan shug'ullanishlari mumkin.

Turizm–reja asosida oldindan mo'ljallangan sayohat, ekskursiya, poxod, tog'ga chiqish va sayrlardan iboratki, bunda biror neomat yaratilmay, jismoniy qobiliyat va jismoniy sifatlarni rivojlantirish va aktiv dam olishga yo'naltirilgan omil deb qaraladi. Turistik sayohatlarda tabiatning maolom to'siqlaridan o'tish kishilarda aqliy, jismoniy, axloqiy –estetikhislat-larni tarbiyalaydi. Ularga jamoaga munosabat, qo'rqmaslik, kuch, chidamlilik sifatlarini rivojlantiradi. Sayohatda tog', dalalarning turmush tarzi, unda yashash, mehnat qilish sharoitga moslashish malakasi rivojlanadi. Turizm boshqa jismoniy tarbiya omillariga nisbatan hayotiy-amaliy sharoitda qo'llanadigan jismoniy mashqlarga boy. Shunga ko'ra, ularhayotiyliigi va amaliyligi bilan farqlanadi. Turizm jismoniy sifatlal vaharakatlar malakasini baravariga tarbiyalaydi, chunki unda ajratib olingan mutaxas-sislikka kerak bo'lganhislatlar rivojlanmaydi.Safarga tayyorlanish va safar davomida barcha faoliyat,hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yurish, yugurish, to'siqlardan oshish va boshqa hayotiy-amaliy mashqlardan foydalaniladi.Turizm shug'ullanuvchiga ma'lum darajadagi jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lish talabini qo'ymaydi. Shunisi bilan u sportga o'xshaydi.Turizm paytida jismoniy mashqlar organizmga iqlim sharoiti shuningdek, sovuq, issiq, shamol va marshrutining relpye-figa qarab taosir ko'rsatadi va uning tasiri turlicha bo'lishi mumkin.Turizmda kuch sinashish, musobaqalashish asosiy o'rinni egallaydi.

Jismonan yetarli darajadagi rivojlanganlik normal aqliy rivojlanishga sharoit yaratadi. “ Xap qanday mehnat –bu aqliy, jismoniydir. Agar aqliy va jismoniy mehnat orasidagi farqni ajratsak, bittasida asosiy rolmi miya, ikkinchisida muskullar o'ynaydi. Miyaning faoliyati muskullarning o'zaro faoliyatiga, muskullar faoliyati esa miyaning boshqarishi orqali amalga oshiriladi”, -degan edi Chernishevskiy. Jismoniy bilimlar asoschisi P.F. Lesgaft ko'rsatgani-dek, aqliy va jismoniy rivojlanish bir-biri bilan uzviy bog'liq. Aqlning o'sishi va rivojlanishi o'z navbatida jismoniy rivojlanishni taqazo qiladi.Tajribalar shuni ko'rsatadiki, turizm tarixi, uning asosiy yo'nalishlari, turlari, kategoriyalari, turistik xizmatlar, umuman turizm ilmi bilan bog'liq barcha masalalar haqida bilim berish, hatto turizmga oid tushuncha va atamalarning har birini ta'rifu tasniflash muhim ahamiyatga yega bo'lib, bu alohida predmet darajasidagi masala hisoblanadi va aynan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish jarayoni bilan bevosita bog'liqligi bilan ajralib turadi.

Turizm mashg'ulotlarining asosiy formasi poxoddir. Poxodda turizm paytida bilish kerak bo'lgan barcha forma va usuliyatlardan foydalaniladi, bu bilanhayotiy zaruriyharakat malakalari shakllantiriladi.Mashg'ulotda suzish, tirmashib chiqish vahokazolar, shuningdek, topografiya bilan ishlash, to'siqlardan oshishlar-ning hammasi o'zlashtiriladi.Turizmga jismoniy tarbiya vositasi tarzida qaraladi tabiiy to'siqlardan o'tish, yuk ko'tarishni jismoniy mashqlar bilan qo'shib olib borish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda , jismoniy tarbiya darslarini davr talabi asosida o'tish va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish maqsadga muvofiq. Undan tashqari musobaqalar tashkil etilib, o'quvchilarni jismoniy sifatlari qatorida aqliy –ma'naviy fazilatlariga

ham e'tiborni oshirish va mehnatga, mudofaga tayyorlash hamda jismoniy tarbiya va sport orqali ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish kabi o'g'itlar va maqsadlar mujassamlashtirilgan. Jismoniy tarbiyaning tarkibiy qismi turizm ham yoshlarni, qolaversa aholini har-qanday qatlamini jismoniy barkamollikka, aqliy-ma'naviy tarbiyalashga qaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B.Yu.Egamov Sayyohlik va o'lashunoslik yunalishidagi maktabdan tashqari ta'lim tizimining tashkiliy metodik asoslari. Uslubiy qo'llanma Toshkent Ilm-Ziyo 2010
2. K.D. Yarashev «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish» Toshkent Abu Ali Ibn Sinonashriyoti 2002-yil.

**ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
НА НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ****Алимова З.Х. (к.т.н., профессор)****e.mail: zeboalimova7841@mail.ru****Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан****Мўминов М. Д. (магистр)****Ташкентский государственный транспортный университет
Ташкент, Узбекистан****Аннотация**

В данной статье исследовано процесс окисления моторных масел и влияние на надёжность двигателя. Окислительные процессы, протекающие в объеме масла и на металлической поверхности отрицательно влияют на надежность, экономичность и долговечность работы двигателя. Поэтому предлагаем ввести в моторное масло моющие присадки. Механизм действия моющих присадок заключается в том, что они сохраняют образующиеся в масле углеродистые частички в мелкодисперсном состоянии. В качестве моющих присадок, мы пользовались моющей присадкой алкиларилсульфонат кальция - кальциевые соли ароматических сульфокислот. Действие таких присадок даёт способности разрыхлять, смывать отложения с поверхности деталей и переводить не растворимые вещества в суспензию.

Ключевые слова: качества масла, загрязненность, вязкость, щелочное число, лаковые отложения, поршневые кольца, экспериментальные данные, моющие присадки

Введение.

Эффективность и надежность эксплуатации техники различного назначения зависит не только от ее конструктивных и технологических особенностей, но и в значительной степени от того, насколько правильно подобраны смазочные материалы и от их качество.

Исследования загрязненности смазочных масел в условиях эксплуатации техники показывают, что в условиях жаркого климата и высокой запыленности воздуха моторные масла интенсивно загрязняются механическими примесями, водой, топливом и продуктами органического происхождения, что приводит к преждевременному старению масла.

Анализ исследований.

Как известно, в двигателе автомобиля большое количество движущихся и трущихся между собой деталей. В процессе работы двигателей внутреннего сгорания их узлы и детали загрязняются различными отложениями. Процесс образования отложений связан с термоокислительными превращениями продуктов неполного сгорания топлива и компонентов масла. Эти превращения протекают как в объеме масла, так и в его тонком слое на нагретой металлической поверхности. Главной причиной, ведущей к образованию высокотемпературных отложений в двигателях, являются окислительные процессы, протекающие в объеме масла и на металлической поверхности. Эти отложения отрицательно влияют на надежность, экономичность и долговечность работы двигателя.

Целью данной работы является исследование процесса окисления моторного масла при работе двигателя и предлагается способы улучшения моющих свойств.

Известно, что масла для двигателей внутреннего сгорания эксплуатируются в условиях, способствующих их глубокому окислению и термическому разложению, что в конечном итоге приводит к отложениям различного рода осадков, нагаров и образованию лаковых пленок на деталях двигателей [1].

Окисление масла в тонком слое на нагретых деталях двигателей идет в двух

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

принципиально различных условиях — динамических и статических (в потоке и покое). Окисление масла в потоке происходит во время работы двигателя, когда осуществляется непрерывная циркуляция смазочного масла и детали двигателя все время смазываются новыми порциями его. Окисление масла в покое происходит только при остановках двигателя, когда прекращается циркуляция масла, а детали в течение определенного времени после остановки двигателя сохраняют еще достаточно высокую температуру. И хотя в покое масло на нагретых деталях находится значительно меньше времени, чем в потоке, окисление масла в статических условиях в ряде случаев оказывает существенное влияние на лакообразование в двигателе [2].

Для реализации поставленной цели нами отбирались пробы моторных масел М-12В₂ автобусов «ISUZU» через каждые 1000 км пробега и подвергались анализам по основным показателям качества.

Продолжительность работы масла в двигателе зависит от его химической стабильности, под которой понимается способность масла сохранять свои первоначальные свойства и противостоять внешнему воздействию при нормальных температурах. При установлении сроков службы масла в двигателях применяют так называемые браковочные показатели, при достижении предельно допустимых значений которых необходимо заменять масло. Браковочными показателями обычно служат: изменение вязкости, температуры вспышки, щелочности, содержание загрязняющих примесей, воды и топлива и ряд других[1].

Таблица-1

Предельные значения браковочных показателей работавших моторных масел

Наименование показателей	Предельные значения браковочных показателей для двигателей	
	бензиновых	дизельных
Изменение вязкости, %: прирост снижение	25 20	35 20
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	0,5-2,0	1,0-3,0
Снижение температуры вспышки, С, не более	20	20
Содержание воды, %, не более	0,5	0,3

Исходя из этого, нами было определено несколько показатели отборочного моторного масла. В таблице 2. приведены результаты испытаний.

Таблица-2

Результаты экспериментальных данных показателей качества свежего и работавшего летнего сезона моторного масла М-12В₂

Показатели	асло -12В ₂	500 км)	000к м)	500 км)	000 км)	500 км)
Вязкость при: t=100 ⁰ С	1,64	0,94	0,81	,91	,02	8,97
Щелочное число	5	4,5	3,78	,70	,99	,5

Обсуждение.

По результатом экспериментальных данных щелочное число снизилось с величины 5 до 2,5. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло считается

утратившим работоспособность. Также, как следует из таблицы отклонения вязкости стали заметными при пробеге автобуса 5000 км и более. От вязкости зависит коэффициент трения, а следовательно, надежность и экономичность работы машины, агрегатов и узлов трения. При низкой вязкости масла и увеличении нагрузки в узле трения может разрушиться масляная пленка, что приведет к росту износа деталей. Использование масла низкой вязкости приводит к повышению трения (масляная пленка выдавливается из зоны трения), нагреву и усиленному изнашиванию деталей (возникает непосредственный контакт между трущимися поверхностями) [4].

На рис.1 показан зависимость износа поршневых колец от вязкости масла.

Рис.1 Зависимость износа поршневых колец от вязкости масла

Повышенная температура и кислород воздуха, с которым контактирует масло, вызывают окисления и окислительную полимеризацию его молекул. Продукты окисления углеводородов присутствующие в масле в растворенном состоянии, способствуют уменьшению щелочного числа. При этом в масле накапливаются кислые продукты, что повышает коррозионный износ деталей. Всё это может привести к загрязнению деталей двигателей внутреннегоргорания различными лаковыми отложениями [2].

Наибольшую опасность лаковое отложение представляет для поршневых колец. Заполняя зазоры, образованные поршневыми кольцами и канавки, проточенные в поршнях, оно снижает подвижность колец.

Учитывая, полученные нами экспериментальные данные по изменению вязкости и щелочного числа, мы рекомендуем ввести в моторное масло моющие присадки. Механизм действия моющих присадок заключается в том, что они сохраняют образующиеся в масле углеродистые частички в мелкодисперсном состоянии.

В качестве моющих присадок, мы пользовались моющей присадкой алкиларилсульфонат кальция - кальциевые соли ароматических сульфокислот. Данная присадка предохраняет масла от окисления действием направленном на обрыве цепи путём уменьшения количества образующихся радикалов. Действие таких присадок основано на их способности разрыхлять, смывать отложения с поверхности деталей и переводить не растворимые вещества в суспензию и удерживать этих частицы в этом состоянии без укрупнении. Преимущество этой присадки по сравнению с другими присадками она достаточно эффективна при относительно невысоких температурах (до 150-175 °C) и стабильна до 300 °C. Для достижения необходимого эффекта требуется применять её в количествах 5–10%.

Исходя из этого, нами было проведено анализ моторных масел М-12В₂ и сульфонатной присадкой СК-3. Определив растворение присадки СК-3 в моторном масле, нами было определено физико-химические показатели моторного масла для различной концентрации присадок (рис. 2).

Рис.2. Физико-химические показатели моторного масла для различной концентрации присадок

Выводы.

По результатам лабораторных исследований при введении присадки в моторное масло дали положительный результат. Из результатов анализа нами было выбрано содержание присадок СК-3 9%, которое показывает оптимальное значение вязкости и щелочное число. При дальнейшем увеличении концентрации вязкость сильно повышается, что может привести к повышенным потерям на трение.

Исследования показывают что, добавление присадки уменьшают процесс износа поршневых колец на 3-4%, которое может также привести увеличению мощности двигателя примерно на 2%.

В дальнейшем эти масла могут быть допущены на следующий этап – к эксплуатационным испытаниям на специальной технике.

Использованная литература

1. Смирнов А. В. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ, 2004. – 176 с.
2. Джерихов В. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПГАСУ, 2009. –256 с.
3. Магеррамов А.М. и др. Нефтехимия и нефтепереработка: Учебник для высших учебных заведений. - Баку: Баку Университети, 2009. –660 с.
4. Alimova Z. Research of change of quality of motor oils when operating the engine and improving their. Industrial Technology and Engineering. 2020, 3 (36): p.11-17
5. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil Purification Devices Used in Internal Combustion Engines. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(1), 3103-3107.
6. Алимова, З. Х., & Каримова, К. Г. (2021). ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ. In Научный форум: технические и физико-математические науки (pp. 11-14).
7. ГЛУЩЕНКО, А. Д., СЛИВИНСКИЙ, Е. В., ТУЛЬЧИНСКАЯ, Н. Н., & АЛИМОВА, З. Х. (1988). Транспортное средство для перевозки легковесных грузов
8. Алимова, З. Х. (1999). Динамика взаимодействия долек хлопка с элементами пневмотранспортных систем хлопкоуборочных машин.
9. Alimova, Z. (2018). The Influence of The Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Soust. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 8(2), 50-53.
10. АЛИМОВА, З., ХОЛИКОВА, Н., & ХОЛОВА, С. (2020). ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. Архив научных исследований, (30).
11. Алимова, З. Х., Шамансуров, Б. Р., Холикова, Н. А., & Аликулов, С. (2021). ВЛИЯНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНОС

ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. Thematic Journal of Applied Sciences, 1(1).

12. Alimova Z. and oth. Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment/ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. №3 (2020) 883-012167. URL: <http://staff.tiame.uz/storage/users/306/articles/SabgZMtpn5PHnOaGCllldKxIzJx1PR9uqvw2wNq4l>.

Mahmudov Otabek Zokirjon o'g'li
Namangan Engineering and Construction Institute,
Faculty of Construction Technology

Ithom Maribovich Kasimov
Scientific leader: PhD of the Tashkent Institute of Architecture and Construction

ABSTRACT. The goal. This study examines the use of building data modeling (BIM) in construction by expert review organizations in Uzbekistan. **METHODS.** The main method of research is to analyze the existing approaches to the state examination of construction projects in Uzbekistan, as well as the experience of using BIM abroad for these purposes. **RESULTS AND DISCUSSION.** Information modeling has long been used in many countries around the world. It has proven to be useful in the construction of large or non-standard structures such as stadiums, multi-storey buildings and industrial facilities. It should be noted that the Ministry of Construction, Housing and Communal Services of the Russian Federation prioritizes the use of information models in the construction industry at all stages of construction project implementation. Currently, there are a number of problems associated with the process of examination of construction project documentation in Uzbekistan. Customers often provide poor quality project documentation or input information, which leads to a waste of time requesting additional information or adding clarity to the information provided. It is estimated that unexpected contact with customers (designers, developers, customers) and subsequent provision of appropriate technical solutions can result in a loss of up to 30% of time. BIM provides professionals with a unique opportunity to view, analyze, and evaluate a projected facility from a variety of perspectives, thereby significantly reducing downtime. **Conclusion.** It was determined that the development and implementation of software for the state examination of construction projects in electronic form on the basis of BIM is relevant and necessary.

Keywords: information technology in development, BIM, government experience, electrical form, development news

It should be noted that one of the main directions considered by the Ministry of Construction of Uzbekistan today is the application of the construction information model (BIM) at all stages of project life. At the beginning of 2016, twenty experimental projects were selected and the results of their implementation will be the basis for the BIM standard. In addition, the legal framework of the BIM program is being developed by design and construction organizations, as well as a classifier of construction units and materials is being created.

Methods

The concept of BIM has recently emerged among experts, but the electronic modeling system, taking into account all the data of the object, began to develop a long time ago during the evolution of the CAD system.

Over the years, experts have used different terms, which eventually led to their unification and the creation of a common meaning of the concepts used. In 1992, the term "Data Building Model" emerged in its current sense. Code of Practice "Creating an information model. The rules for forming an information model at different stages of the life cycle of construction projects include the following definition of the concept of "BIM-project": "a building or construction project carried out using information modeling technologies" [3].

This technology contains all the information about the construction and construction work

carried out at all stages of the life cycle. Feasibility studies, along with these data and other features, create an information model. A unique feature of the information model is that all its parameters are changed automatically when a single parameter is changed. In addition, experts from different fields and specialties can work with the information model at the same time.

The first modeling programs were created in the 1960s, which were later divided into two groups. Constructive rigid geometry programs included elementary shapes (including spaces) that aligned with each other. Boundary demonstration programs drew a certain line between gaps and “solids”. This method is derived from CAD technology.

Universal activity in the development of BIM software is related to its introduction into the construction industry and is supported by the government in many countries. A high level of BIM program is observed in North America and Southeast Asia. Since 2016, the use of BIM has been mandatory for government orders in the UK, Finland, the Netherlands and other European countries.

Many organizations authorized to conduct state expertise are reluctant to work with BIM. Basically, it's the lack of a legal framework to review BIM, the high cost of software, the retraining of staff, and the time it takes to do it all. And most importantly, the lack of clear work rules (instructions for executors) [5]. However, a set of rules that has already emerged explains how to work with information models, so in the near future there will be an active process of developing the legislative framework.

Despite the concerns of organizations conducting state expertise, the design and application of BIM-models in architecture can have the following advantages [6]:

- accuracy of data;
- simplification of technical and economic indicators;
- ability to verify the accuracy of calculations;
- high speed of interaction with project participants;
- ability to search by design or model;
- Encourage the responsibility of designers.

As the Uzbek government intends to make a gradual transition to the BIM program, more executive bodies authorized to conduct state expertise may implement data models for construction projects and retrain staff who need to be reorganized.

One striking example of the positive application of BIM is the city-state of Singapore, located on the islands of Southeast Asia. The concept of BIM emerged earlier than others in this country, and they quickly realized the possibility of using information models of buildings and structures, which led to Singapore's remarkable success. In addition, the state itself pursues a smart policy of introducing information modeling technologies and provides financial support for it

The Construction and Building Authority (BCA) deals with construction management and the formation of new concepts and introductory methods [10]. BCA has developed a roadmap for the introduction of BIM in Singapore, which had two editions:

The first was valid from 2010-2012, the second has been used since 2013 - in its current edition.

The main objectives of the second edition are that by 2015 construction participants will use BIM in 80% of cases (completed) and by 2020 construction efficiency will increase by 25%, low- skilled staff will decrease the site and conduct and conduct state expertise on construction projects The country is a leader in the speed of issuing licenses for [11].

In addition to the roadmap, BCA has created guidelines for BIM for various professionals (architects, equipment engineers, etc.) that are open to the public [12].

The inspection assesses the level of compliance of project documentation with technical

regulations and urban planning documents:

- sanitary-epidemiological;
- state guardian of cultural heritage;
- fire safety;
- ecological;
- industry and others.

Project documents go through two stages of projection:

- "Project" stage - development of non-specific graphic and text documents;
- "Detailed design documentation" stage - project specification, cost estimate [8].

In the 1990s, CORENET developed the first electronic system for conducting state expertise of construction projects in Singapore. But that's it there were no optimal conditions for the software yet: there was no high level of design and construction, no BIM methodology, no effective computer programs, no clear design or model requirements to be considered. Therefore, the development of the CORENET system was completed by 2015 [13].

Since 2015, it is planned to submit the BIM model of the project on an area of more than 5,000 square meters in order to obtain a construction license. This procedure is done on the relevant website, where all the references can be found.

The program allows you to send documents in all formats of basic BIM programs for review, which is a unique feature of CORENET, because usually the data model is presented in the general format of IFC for review [14].

All the stages of state expert review have to be held in the period of time not exceeding 60 days. In some cases this period can be reduced to 45 days.

After completing the review, a positive or a negative decision about the estimation of conformity to the technical regulations is issued [9].

CONCLUSIONS

Singapore has become the world leader in BIM introduction, including conducting review of construction projects in electronic form, based on information model application. The fact can be explained by the long-term state policy in BIM application, as well as the financial support of construction participants also from the special fund, Construction Productivity and Capability Fund (CPCF), which allocates funds for software acquiring, staff training and consultant services

To achieve high positions in construction development the country needs the state's support and willingness, as well as readiness of all the construction participants for a change. It has been proven by Singapore's experience. Uzbekistan is also coming out on this way by

creating the legal framework for BIM introduction. Expert boards have to be ready for BIM application, too. A gradual transition has started: the process of submission documents in electronic form has become possible; in some cities BIM projects are being estimated.

However, it is not enough for Uzbekistan. It is necessary to introduce the program for state expert review of BIM construction projects into all the authorized bodies. To conclude, the creation of the program project for conducting state expert review of construction projects in electronic form, based on building information model (BIM) has been topical and necessary.

Despite the fact that passing of executive expert bodies to apply the software for BIM projects review is costly, it provides greater benefits: documentation processing timelines are reduced, and resolution of disputes does not involve additional experts.

REFERENCES

1. Kupriyanovskiy V.P., Tischenko P.A., Siniagov S.A., Rajevskiy M.A., Saveliev S.I., Kononov V.V., Sachik A.I. The Basics and Main Advantages of BIM. Arc. Review [Arc. Review], 2015, no. 2 (73). Available at: [https://www.](#)

dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=21946&SECTION_ID=1078 (accessed 25.01.2018).

2. Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Isztryakov A.Kh. Development of BIM projection systems as an element of competitiveness. Modern issues of science and education. [Modern issues of science and education], 2015, no. 1-1. Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?Id=17950> (accessed 25.01.2018).

3. Melikhov N.S., Kostyuchenko A.Y., Yaschenko A.A., Narezhnaya T.K. Advantages of BIM in conducting project documentation review. International research journal [International research journal], 2016, no. 05-3, pp. 143–145.

4. Web page of the Federal Autonomous Organization “Glavgosexpertiza of Russia”. Available at: <https://gge.ru> (accessed 25.01.2018).

5. Masliyova V.N. Expert review of project documentation: procedures and mistakes in project documentation. Novainfo.ru, 2016, vol. 3, no. 53, pp. 158–163.

6. Town-Planning Code of the Russian Federation from December, 29, 2004 №190-FZ [edited 32.12.2017].

7. Talapov V.V. BIM in Singapore becomes an "environment". Available at: http://isicad.ru/ru/articles.php?Article_num=19615 (accessed 25.01.2018).

8. Hadzaman N.A.H., Takim R., Nawawi A.H. Bim roadmap strategic implementation plan: Lesson learned from Australia, Singapore and Hong Kong. Proceedings of the 31st Annual Association of Researchers in Construction Management Conference, ARCOM 2015, 2015, pp. 611.

9. Attarzadeh M., Nath T., Tiong R.L.K. Identifying key factors for building information modeling adoption in Singapore. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law, 2015, vol. 168, no. 5, pp. 220-231.

10. Liao L., Teo E.A.L. Critical success factors for enhancing the building information modelling implementation in building projects in Singapore. Journal of Civil Engineering and Management, 2017, 23(8), pp. 1029–1044.

11. Glavgosexpertiza told the experts and designers of the Privolzhsky District about electronic services of state expertise [The Glavgosexpertiza told the experts and designers of the Privolzhsky District about electronic services of state expertise]. Journal “News of state review” [Journal “News of state review”], 2016, no. 01/2016, pp. 8–9.

Алимова Зебо Хамидуллаевна
(к.т.н., и.о.профессор)

Сидиков Фахриддин Шамситдинович
(старший преподаватель)

Усманов Илхомжон Икромжанович
(ассистент)

**Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан**

Аннотация

В данной статье рассмотрен вопрос экологической безопасности автомобильного транспорта при использовании топлива и смазочных материалов. Массовая автомобилизация вызывает необходимость усиления внимания к решению вопросов, связанных с обеспечением безопасных последствий применения эксплуатационных материалов. Автомобильный транспорт является мощным источником загрязнения природной среды, причем количество выбросов в атмосферу от него определяются численностью автопарка и его техническим состоянием. Поэтому необходимыми условиями для оценки вреда окружающей среде при обращении с отходами эксплуатации автомобильного транспорта являются задачи достоверного определения массы образующихся отходов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, автомобильный транспорт, источники загрязнения, количество выбросов, окружающая среда.

Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются составной частью экологической безопасности страны. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом.

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т. кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов.

Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95 %, шум – 49,5 %, воздействие на климат – 68 %.

Проблема взаимодействия общества и природы – одна из основополагающих в истории развития человеческой цивилизации.

Массовая автомобилизация вызывает необходимость усиления внимания к решению вопросов, связанных с обеспечением безопасных последствий применения эксплуатационных материалов. Большинство из этих материалов является продуктами

искусственного происхождения, и неудивительно, что они способны нанести ущерб

здоровью людей, а также вред окружающей среде. Согласно определению: окружающая среда – совокупность природных, экономических, социальных условий и факторов, воздействующих на человека как на биологическое существо.

В современном мире состояние природной среды становится важным фактором общественного развития. Обусловлено это перерастанием локального влияния человека на природу в глобальное воздействие на ресурсы и компоненты всей биосферы. В результате затрагиваются основы цивилизации, так как истощаются природные ресурсы, происходит усиленное загрязнение окружающей среды. В этой связи особую актуальность приобретает рациональное природопользование. Серьёзнейшую проблему составляет и загрязнение воздушного бассейна.

Необходимыми условиями для оценки вреда окружающей среде при обращении с отходами эксплуатаций автомобильного транспорта (ОЭАТ) являются задачи достоверного определения массы образующихся отходов. Существующие методики определения массы образования отходов не учитывают остаточной ресурс автотранспортной техники, вышедшей из эксплуатации, совершенствование конструкций автотранспортных средств и видов используемых эксплуатационных материалов, а также угара отработанных моторных масел.

Основные загрязнители атмосферы – диоксид серы, оксиды азота и летучие углеводородные соединения в 40–60% случаев попадают в воздух от использования нефти и нефтепродуктов.

Даже в промышленно развитой и экологически цивилизованной Западной Европе ежегодно в атмосферу выбрасывается до 16 млн тонн SO_2 , 8 млн. тонн NO_x и до 10 млн. тонн летучих углеводородов.

Окиси серы и азота при соединении с водой, всегда присутствующей в организме человека, образуют кислоты, пагубно влияющие на органы дыхания. Окись углерода соединяется с гемоглобином крови, образуя карбокси-гемоглобин, который в 200 раз активнее, чем кислород. Мало того, что прореагировавший гемоглобин не участвует в доставке кислорода к клеткам организма, он ещё и мешает реализации кислорода, переносимого остальным гемоглобином.

Сжигание топлив, содержащих углеводороды с большой молекулярной массой, приводит к образованию ароматических углеводородов. Некоторые из них являются канцерогенами: бенз(а)-пирен, диметилантрацен, бенз(а)-антрацен, дибенз (а,h) - антрацен и др.

При сгорании бензина образуются токсичные свинцовые соединения – бромистый свинец, фосфат свинца. С отработавшими газами в воздушную среду поступает 37–85% свинца, содержащегося в этилированном бензине. Оставшаяся часть свинца осаждается на

стенках цилиндров двигателя и в выпускном тракте.

Всё вышеизложенное говорит о том, что даже при исключении попадания производных нефти в атмосферу, воду и почву, большой вред наносится человеку и окружающей среде за счёт отработавших газов.

Экологические проблемы, связанное с использованием традиционного моторного топлива в двигателях транспортных средств, актуальны не только для Узбекистана, но и для всех страны мира. Во многих странах мира приняты жесткие требования по экологизации автотранспорта. В настоящее время многие зарубежные моторостроительные фирмы взяли курс на решение задачи достижение нулевой токсичности отработанных газов. Многолетний опыт показывает, что добиться этого можно только в случае использование альтернативных (не нефтяных) видов моторного топлива. Именно поэтому, практически все перспективные экологически чистые автомобили, проектируются под альтернативные виды топлива.

Таким образом, автомобильный транспорт являются мощным источником загрязнения природной среды, причем количество выбросов в атмосферу от него определяются численностью автопарка и его техническим состоянием.

В качестве критерии экологической безопасности при обращении с отходами эксплуатации автомобильного транспорта принят уровень вреда, причиняемого окружающей среде в процессах сбора, транспортировки и переработки обработанных моторных масел, изношенных шин, обработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, образующихся в процессе эксплуатации автотранспортных средств.

Анализ опыта по развитию механизма управления охраной окружающей среды, позволили типологизировать методы оценки экологической безопасности процессов обращения с отходами эксплуатации автомобильного транспорта.

Использованная литература

1. Бажанов А.А. Проблемы экологизации автомобильного транспорта, ИЭ РАН, М., 2007, 3,9 п.л.
2. Захаров Е.А. Экологические проблемы автомобильного транспорта: учеб. пособ. / Е.А. Захаров, С.Н. Шумский; Волгоград, 2007–107 с.
3. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil Purification Devices Used in Internal Combustion Engines. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 3103-3107.
4. Alimova, Z. (2020). Research of change of quality of motor oils when operating the engine and improving their. *Industrial Technology and Engineering*, 3(36), 11-17.
5. Alimova, Z. (2018). The Influence of the Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Properties. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 8(1), 17.
6. Alimova, Z., Kholikova, N., & Kholova, S. (2020, July). Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012167). IOP Publishing.

7. Alimova, Z. (2018). The Influence of The Process Off Oxidation of Engine Oils on Engine Performance and Improving Antioxidant Soust. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 8(2), 50-53.
8. Собиржонов, А., Алимова, З. Х., Ниязова, Г. П., & Абдухалилов, Х. Т. (2015). Улучшение экологических показателей защитных и смазочных материалов. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 8, pp. 21-23). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
9. Алимова, З. Х., Шамансуров, Б. Р., Холикова, Н. А., & Аликулов, С. (2021). Влияние антиокислительных свойств смазочных материалов на износ деталей сельско-хозяйственных машин. Thematic Journal of Applied Sciences, 1(1).
10. Алимова, З. Х., & Каримова, К. Г. (2021). Влияние изменение эксплуатационных свойств моторных масел на износ двигателя. In Научный форум: технические и физико-математические науки (pp. 11-14).
11. АЛИМОВА, З., ХОЛИКОВА, Н., & ХОЛОВА, С. (2020). Пути улучшения эксплуатационных свойств гидравлических масел для сельскохозяйственной техники. Архив научных исследований, (30).
12. Алимова, З. Х., Сидиков, Ф. Ш., & Алимов, Ш. И. (2020). Уменьшение износа деталей двигателя улучшением антиокислительных свойств моторных масел.
13. Алимова, З. Х. Улучшения смазывающих свойств консистентных смазок для сельскохозяйственных машин. Ўзбекистон Республикаси Олий Ва Ўрта Махсус Таълим Вазирлиги, 12.
14. Alimova Z. Research of change of quality of motor oils when operating the engine and improving their. Industrial Technology and Engineering. 2020, 3 (36): p.11-17

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Чегебаева А.А.

(магистрант ТГЮУ, Ташкент)

Х.В. Бурханходжаева,

(Научный руководитель), кандидат юридических наук, доцент

Для реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и повышение их экономической активности, для развития страны как социально-экономического и правового государства, необходимо изучить международные документы, деятельность международных и региональных организаций, которые дадут предпосылки эффективно провести пенсионную реформу в стране, восполнить пробелы в законодательстве в сфере пенсионного обеспечения, рассмотреть вопросы ратификации международных документов МОТ в сфере пенсионного обеспечения.

Право на социальное обеспечение государство гарантирует путем реализации социальной политики. Как отмечали Усманова М., Саттарова Г., под государственной социальной политикой понимается одно из направлений внутренней политики государства в сфере формирования достойного уровня жизни людей, воссоздания человеческого капитала, оказания социальной помощи и услуг нуждающимся гражданам, создания социальных инфраструктур и поддержания их постоянной нормальной деятельности. Осуществление гражданами своих основных, конституционных прав происходит именно благодаря социальной политике. Здесь государство широко пользуется такими методами, как разработка и осуществление различных социальных программ, установление нормативов финансирования, другими социально-экономическими мерами, правом приема законов и других нормативно-правовых актов¹.

В настоящее время Узбекистан переживает значительный демографический рост и имеет большие трудовые ресурсы. С 2010 по 2020 годы население Узбекистана выросло на 6,4 миллионов человек или на 23%. Согласно прогнозам ЮНИСЕФ, население страны к 2030 году достигнет 37 миллионов человек. Данные Всемирного банка отмечают, что средний уровень безработицы за последние 10 лет в Узбекистане составил 5-6%. Согласно данным Государственного комитета статистики РУз, безработица в Узбекистане с 2009 г. по 2020 г. выросла на 4 п. п.2. Согласно информации Минтруда, в России в настоящее время трудится около 1,3 миллионов, а в Казахстане около 200 тыс. наших граждан. Данные свидетельствуют, что граждане Республики Узбекистан, являющиеся мигрантами, нуждаются в защите и в реализации своих пенсионных прав и, естественно, поднимается вопрос о возможности реализации пенсионных прав трудовых мигрантов за пределами Республики Узбекистан.

В рамках стран Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) с января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Данное соглашение разработано Евразийской экономической комиссией совместно с государствами ЕАЭС. Целью данного соглашения является урегулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения своих граждан, формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех условиях, что и гражданин государства, обеспечивающего трудоустройство.

На основании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, «накопительные пенсии» — это:

- обязательная накопительная пенсия в Республике Армения;
- пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов в Республике Казахстан;
- накопительная часть пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений в Киргизской Республике;

¹ Усманова М., Саттарова Г. Право социального обеспечения Республики Узбекистан. Т., ТДЮУ.2016.- С.9

² Наблюдая за ЕАЭС: перспективы трудовой миграции из Узбекистана (+инфографика) // <https://review.uz/post/eoini-kuzatib-mehnat-migraciyasi-sohasi-istiqbollari>

- накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений в Российской Федерации.

Согласно Соглашению «пенсии» - денежные выплаты, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего Соглашения, включая выплаты (доплаты) и повышения, устанавливаемые к пенсии в соответствии с законодательством государства-члена.

А «пенсионные взносы» — это:

- в Республике Армения - налоги и (или) иные взносы, дающие право на пенсию;
- в Республике Беларусь - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- в Республике Казахстан - пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд;
- в Кыргызской Республике - страховые взносы в Пенсионный фонд и Государственный накопительный пенсионный фонд;
- в Российской Федерации - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Стаж работы» - период работы и (или) иной деятельности (в том числе с уплатой пенсионных взносов), а также иные периоды, учитываемые в соответствии с законодательством государства-члена при определении права на пенсию и исчислении ее размера.

«Трудящийся» - гражданин государства-члена, у которого формируются либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена.³

Данное Соглашение определило механизм и порядок экспорта пенсии из одной страны-члена ЕАЭС в другую, предусмотрел суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для назначения права на пенсию. Также поднимается вопрос медицинского, в том числе заочного освидетельствования лиц с инвалидностью, для назначения пенсии, порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу Соглашения. Пенсионные выплаты граждане ЕАЭС будут получать независимо от того, в какой из стран ЕАЭС проживают.

На основании ст.3 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического сотрудничества, формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Реализация права на назначение и выплату трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Трудящийся (член семьи) имеет право обратиться за назначением и выплатой пенсии в компетентный орган государства проживания и (или) в компетентный орган государства трудоустройства. Трудящемуся (члену семьи) не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другого государства-члена, если иное не установлено настоящим Соглашением⁴. Трудовой мигрант имеет право получить ту часть пенсии, которую он отработал. Также предусматривается экспорт-пенсии.

В связи с этим в случае вступления Узбекистана в ЕАЭС мигранты могут воспользоваться правами и льготами предусмотренные в Соглашении, тем самым способствовать в защите пенсионных прав трудящихся мигрантов.

³ Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС от 20 декабря 2019 года.

⁴ Ст.3 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от от 20 декабря 2019 года.

Akhrorova Sayokhat

*The master degree student of Tashkent state university of law
e-mail:sayohatahrorova@gmail.com.*

There is no doubt that “competition law” is a popular term. A Google search on the term in Hong Kong on 2 November 2017 produced 15.8 million hits. It has its own Wikipedia page. Textbook titles include *Competition Law*,⁵ *European Competition Law and Economics*,⁶ *EC Competition Law*,⁷ and *Competition Law in Canada*.⁸ It is perhaps surprising therefore that there is no consensus on the meaning of the term.

To begin with, what is called competition law in some jurisdictions is called something else in others. For example, what is usually called competition law in Europe is called “antitrust law” in the US, “anti-monopoly law” in China and Japan, and (until recently at least) “trade practices law” in Australia. Somewhat bizarrely, the term “antitrust” has been adopted relatively recently by the EU to describe a subset of competition law which deals with agreements between businesses, other than mergers and abuse of market dominance, i.e. most of the conduct subject to competition law⁹ – even although the term was originally adopted in the US in the late nineteenth century to denote the large US corporations or “trusts” at which the law was directed.¹⁰ The range of conduct which falls within competition law, antitrust law, anti-monopoly law or trade practices law also varies from one jurisdiction to another. In the EU, for example, competition law is not just directed at business conduct, but also at conduct by EU Member State governments in the form of “state aids” to businesses which distort competition.¹¹ Somewhat illogically, however, it does not include the EU laws on public procurement, which require EU Member State governments to put contracts with private sector companies out to open tender, even although the main purpose of these rules is to ensure that there is competition between businesses for public sector contracts. In Australia, trade practices law covers not just rules on competition, but also, for example, rules against misleading or deceiving consumers,¹² as well as sector specific rules on access to networks in the energy and telecommunications sectors both of which would normally be regarded as falling outside competition law in the EU. The Canada Competition Act also has rules against deceptive marketing practices.¹³

These disparities have not prevented efforts being made to define the term “competition law”, efforts which have not been entirely, if at all, successful. For example, Whish and Bailey state that: “As a general proposition, competition law consists of rules that are intended to protect the process of competition in order to maximise consumer welfare.”¹⁴ However, there are at least three problems with this definition. The first is that, as will be seen later in this Chapter, competition law in some jurisdictions (such as the EU) was not primarily intended to protect the process of competition (or rivalry between businesses), but to protect the economic freedom of individual operators. Some competition laws, including those of the EU and South Africa, are also intended to prevent dominant operators from exploiting their position vis-à-vis customers and consumers.

This objective also has little to do with protecting the process of competition. The second problem is that the goal of protecting competition may be to enhance consumer welfare in some jurisdictions,

⁵ Richard Whish and David Bailey *Competition Law* 8ed (2015).

⁶ Roger J Van den Bergh and Peter D Camesasca *European Competition Law and Economics: a Comparative Perspective* 2ed (2016).

⁷ Giorgio Monti *EC Competition Law* (2007).

⁸ Susan Hutton *Competition Law in Canada* (2013).

⁹ <http://ec.europa.eu/competition/> (accessed on 4-12-2017).

¹⁰ A Neil Campbell, J William Rowley QC “Proposals for Evolving the Patchwork of Domestic Monopolisation and Dominance Laws” *Business Law International* January 2011 6.

¹¹ Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) Art 107, OJ L115/91 of 9.5.2008.

¹² Competition and Consumer Act (CCA) Part XI and Sch 2.

¹³ Competition Act s 74.01.

¹⁴ *Competition Law* 8ed 1.

whereas in other jurisdictions – as will also be seen later in this Chapter – competition is protected for other reasons. The third problem is that, although competition law may take protection of competition as a starting point, there are many situations in which these laws expressly permit competition to be harmed, in order to achieve objectives which are considered more important than competition itself.

Rather than trying to find a satisfactory definition of competition law at this stage, it is therefore more fruitful to examine first what the common elements of competition laws are (using the subject jurisdictions as the sample) before going on to look at what competition and harm to competition mean, why competition is valued, and what the objectives of competition laws are.

Australia

In Australia, the competition provisions are contained in Part IV of the Competition and Consumer Act 2010 (“CCA”). Unlike EU law, where all arrangements are subject to a competition test (“preventing, restricting or distorting competition”) there are certain types of arrangement in the CCA that are prohibited in themselves i.e. *per se* (unless a specific authorisation is obtained), irrespective of their intended, likely or actual effects on competition. These arrangements are regarded as the more serious violations of the CCA, and are as follows:

“Exclusionary” provisions. This prohibition is aimed at so-called “primary boycotts”, i.e. an agreement between competitors not to deal with one or more suppliers or customers.

Hardcore arrangements between actual or potential competitors, i.e. bid-rigging, market-sharing, output- restriction and price-fixing. These arrangements are subject not just to a civil law prohibition, but also a criminal law prohibition if the requisite *mens rea* (knowledge or belief) is present.

“Third line forcing”: an arrangement whereby a business sells goods or services or gives a discount, but only on condition that the purchaser acquires other goods or services from a third person, resale price maintenance.

Other arrangements are prohibited only if they have the purpose, or the actual or likely effect of “substantially lessening competition” (“the SLC test”). As with EU law, all types of anti-competitive arrangements may in principle be allowed on certain public interest grounds, although the grounds for authorisation under Australian law appear to be considerably wider than under EU law.

In Australia, the CCA uses the concept “substantial degree of market power” as the benchmark for triggering the rules on abuse (or “misuse”, to use the Australian term that has at least until recently been used), as opposed to the EU concept of dominant position. Australian law also adopted a different approach from EU law to the question of unilateral anti-competitive conduct. There were two main differences:

- it was the purpose of the conduct that triggered the prohibition, not the effect;
- and the market power had to be *used* for the purpose in question, whereas this is not necessary in the EU.¹⁵

In order to establish a breach, it was necessary to show that the business has “taken advantage” of its substantial degree of market power for one of the purposes specific in the section, namely:

- eliminating or substantially damaging a competitor;
- preventing the entry of a person into a market;
- or deterring or preventing a person from engaging in competitive conduct in a market.

However, Australia has recently adopted fundamental reforms to the misuse of market power provisions. These reforms remove the “take advantage” requirement, and replace the three purposes in the current law with a new test. The new test, which entered into force on 6 November 2017, is as follows:

“A corporation that has a substantial degree of power in a market must not engage in conduct that has the purpose, or has or is likely to have the effect, of substantially lessening competition in that or any other market”.¹⁶

This new test will considerably widen the scope of the conduct that will be caught.

Canada

¹⁵ Case C-6/72 *Continental Can v Commission* [1975] ECR 495.

¹⁶ <https://www.australiancompetitionlaw.org/legislation/provisions/2010cca46.html> (accessed on 7-11-2017).

In Canada, the Competition Act, like the Australian CCA, distinguishes between hardcore arrangements, which are prohibited in principle irrespective of their effects on competition, and other agreements that “substantially lessen competition”. As in Australia, the former category covers price-fixing, market-sharing, output-restriction and bid-rigging, albeit the prohibitions are framed in different terms in Canada.¹⁷

Unlike Australian law, hardcore arrangements are subject only to criminal penalties: there is no parallel civil offence. And unlike in Australia and the EU, there is no possibility (even theoretically) of an exemption for such arrangements. (There are also specific offences related to anti-competitive agreements in professional sport and between financial institutions).

Until 12 March 2010, other arrangements outside the hardcore category also constituted offences if they substantially lessened competition. However, as part of a series of major reforms to the Competition Act which took effect on that date, non-hardcore arrangements were removed from the criminal provisions, and became covered by a new provision, section 90.1, which applies to any arrangement between at least two competitors that “prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially in a market” (given its similarity to the Australia test, we shall also refer to this test as the SLC test).¹⁸

As a result of Section 90.1, and in contrast to the laws of the other subject jurisdictions, agreements that harm competition are no longer *prohibited automatically* by law. If the agreement causes SLC, the Tribunal may (subject to an efficiency exception which is discussed below) issue an order prohibiting any person from doing anything under the arrangement (i.e. a “cease-and-desist” order).⁴¹ Alternatively, the Competition Bureau may enter into a consent agreement with the businesses in question whereby they agree to take certain steps to terminate the SLC instead of the Bureau taking the case to the Tribunal: the consent agreement must be endorsed by the Tribunal.

Entering into and operating the arrangement is perfectly legal until such time as a cease-and-desist order is issued or a consent agreement is signed. Illegality only arises if a Tribunal order or Tribunal-endorsed consent agreement is breached.

Like arrangements outside the hardcore category, abuse of dominant position is not prohibited in itself: the Commission can enter into a consent agreement, or it can refer such conduct to the Tribunal and the Tribunal can issue a cease-and-desist order for the future. In addition, and rather unusually as there is no express prohibition of abuse, the Tribunal may impose an administrative monetary penalty if an abuse takes place. The Competition Act lists (non-exhaustively) a series of “anti-competitive” acts that will be regarded as an abuse, if they cause SLC.

In conclusion, although there are differences in form and substance between the competition laws of the five jurisdictions examined in this thesis, they share the following common elements:

a prohibition of, or provisions entitling the authorities to intervene against, arrangements between businesses which have negative effects on competition, subject to exceptions;

a prohibition of, or provisions entitling the authorities to intervene against, businesses which have substantial market power (or market dominance) abusing that position. In Canada and South Africa there are express exceptions to these provisions, on grounds of superior performance and economic efficiency respectively, but not in the EU, Australia or Hong Kong.

¹⁷ S 45 and 47 of the Canada Competition Act.

¹⁸ See http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_03036.html (accessed 27-1-18).

ўрни**Каримов Жамолiddин Исломуқулович****ТДЮУ магистранти**

Жамиятда конституциявийлик, қонунийлик ва демократия муҳити асосида қонун устуворлигини таъминлаш ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим талабларидан биридир. Конституция ва қонуннинг устуворлиги орқали ижтимоий ҳаётга, унинг барча соҳаларига, мавжуд сиёсий институтларга ҳуқуқнинг руҳи, олий ҳуқуқий ва конституциявий кадриятлар урни бўлади. Бу пировардида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ишончли кафолатлаш, уларнинг ҳуқуқий ҳимояланганлигини таъминлаш гарови бўлиб хизмат қилади.

Конституция ва қонуннинг устуворлиги- уларнинг жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим жиҳатларини тартибга солишда ҳукмронлигига эришишни, ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча субъектларини конституциявий қоидалар ва қонунлар нормаларига қатъий бўйсунитишни англатади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасида мамлакатимизда Конституция ва қонунларнинг сўзсиз тан олинити принципи мустаҳкамланган. Унга кўра давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат ва нодавлат ташкилотлар, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўришлари талаб этилади.

Конституция ва қонунлар устунлиги тамойилининг жиддий талабларидан яна бири шундаки, бирорта ҳам қонун ёки норматив-ҳуқуқий шартнома Конституция нормалари ва қоидаларига зид келиши мумкин эмас.

Ушбу модда барча қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституциявийлигини таъминлашни, яъни уларнинг Конституцияга тамомила мос бўлиши лозимлигини назарда тутди.

Давлат, давлат органлари фаолиятининг ва ижтимоий-сиёсий-ҳуқуқий муносабатлар субъектлари фаолиятининг ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг “конституциявийлиги”, “Конституцияга мослиги” категорияси ҳуқуқшунослик фани ва юридик амалиётнинг долзарб мавзусидир.

Кўплаб хорижий мамлакатларнинг Конституцияларида (Япония, Германия, Миср, Россия Федерацияси, Беларус) “Конституциявийлик” деган фундаментал ҳуқуқий категория кенг қўлланилади.

Ушбу норма Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида акс этган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Конституция асосида қабул қилиниши лозимлиги ҳақидаги формула қўлланилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди Регламентининг 6-моддаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституциявийлиги презумпсияси” деб номланган. Бу нормада

қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг конституциявийлиги Конституциявий суд фаолиятининг ва мамлакатдаги тегишли ҳуқуқ ижодкорлигини амалга оширувчи субъектлар фаолиятининг асосий принципларидан бири сифатида эътироф этилган.

Хорижий давлатларнинг қонунчилигига эътибор қаратилса, норматив-ҳуқуқий шартномаларнинг Конституцияга мослиги масаласи турлича талқин қилинади. Масалан, Беларус Республикасининг Конституциясининг 116-моддасига кўра, “давлатнинг норматив актлари конституциявийлиги устидан назорат ўрнатилиши белгиланган. 2008-йил 23-июлда қабул қилинган “Бешинчи Республика институтларини модернизация қилиш тўғрисида”ги Франциянинг қонунига кўра, мамлакатда қабул қилинувчи ҳар қандай норматив шартнома фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига мувофиқ келиши ва асосий қонундан четга чиқмаслиги лозим.

Тадқиқотчи Г.А.Василевич норматив шартномаларнинг конституциявий қонунлар билан интеграциялашуви масаласини умумлашган тушунча сифатида кўрсатади. Унинг мазмунига кўра, ҳуқуқнинг устунлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлиги сиёсий плюрализм каби асосий қадрият сифатида эътироф этилади.

Норматив шартномаларнинг моҳияти шундан иборатки, мамлакат ҳудудида амал қилаётган қонун ва бошқа норматив-шартномаларнинг барчаси то ўрнатилган процессуал тартибда кўрилиб, таҳлил этилиб, уларнинг тўла ёки бирор қисмининг конституцияга зид эканлиги аниқланиб, исботланмагунга қадар мазкур ҳужжатлар конституциявий, яъни Конституцияга мос деб эҳтимол қилинади. Қачонки, бирон-бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Конституция қоидалари ва нормаларига зидлиги, номувофиқлиги ўрнатилган тартибда тегишли юридик оқибатлар келтириб чиқаради. Яъни, мазкур қонун ёки норматив-шартнома ғайриконституциявий деб эълон қилинади, у бекор қилинади ёки ҳаракатдан тўхтатилади.

В.Сивицкийнинг фикрига кўра, норматив шартномалар қабул қилинишида мамлакат Конституциясининг ҳукмронлиги принципи таъминлашини зарур. Дунё амалиётида норматив-ҳуқуқий шартномаларнинг конституцияга мос эмаслигини эътироф этиш фақат Конституциявий суднинг ваколатига киради.

Норматив-ҳуқуқий шартномаларнинг энг ёрқин намунаси ҳисобланувчи давлатлараро шартноманинг конституциявийлиги юзасидан кўриб чиқилган ишнинг моҳияти бўйича Конституциявий суднинг тўхтами қарор деб аталади. Қарорлар Конституциявий суд томонидан Ўзбекистон Республикаси номидан чиқарилади. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг қарорлари, ҳулосалари ва бошқа тўхтамлари оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади. Конституциявий суднинг тўхтами у матбуотда эълон қилинган пайтдан кучга киради.

Конституциявий суд Регламентининг 25-моддасига мувофиқ, Конституциявий суднинг қарорлари барча давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, шунингдек, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда жамоат бирлашмалари, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир. Бу талаб Конституциявий суднинг норматив-ҳуқуқий шартномаларнинг конституциявийлиги

хусусида чиқарадиган қарорига ҳам тўла тааллуқли.

Шундай қилиб, Конституциявий суд томонидан муайян қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ноқонституциявий деб топилиши натижасида Конституциявий суднинг махсус ҳулосаси асосида тегишли ҳуқуқий ҳужжат бекор қилинади ё ҳаракатдан тўхтатилади. Давлат органи ва ташкилотларнинг мазкур ноқонституциявий норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида чиқарган қарори ва бошқа ҳужжатлари ҳам бекор қилиниши лозим.

Конституциявий суднинг норматив-ҳуқуқий шартномаларининг ноқонституциявийлиги муносабати билан чиқарилган ҳулосаси барча давлат органлари, нодавлат-нотижорат ташкилотлар, фуқаролар томонидан бажарилиши шарт ҳисобланади. Агар ҳулосада тегишли норматив ҳужжатларни бекор қилиш мажбурияти ваколатли давлат органлари зиммасига юклатилган бўлса, мазкур топширик, албатта, ижро этилиши шарт.

Норматив-ҳуқуқий шартномаларнинг конституциявийлиги презумпсияси ниҳоятда муҳим юридик институтдир. У мамлакат ҳуқуқий тизимида, шу жумладан, қонунчилик тизимида батартиблик ва ички ўзаро мутаносиблик ҳукм суришига, пировардида барча жабҳада Конституциянинг сўзсиз устуворлиги таъминланишига хизмат қилади.

Ҳулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, хорижий давлатлар қонунчилиги ва давлат бошқарувида норматив шартномаларнинг тутган ўрни ва аҳамиятига алоҳида эътибор қаратиб келинади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида ҳам бу соҳада ижобий тенденциялар кузатилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: "Ўзбекистон" НМИУ. 2020.
2. Конституции Государств Европейского Союза. Под общей редакция А и со вступительной статьей директора Института законодательства и справительного правоведения ори Правительстве Российской Федерации ЖИА. Окунькова. - М.: Издательская группа Норма - Инфра. М, 1999.-438с
3. Б.А.Страшун. Конституционное право зарубежных стран, Том 1-2, Общая часть, -М.: «Бек», 1996. стр-78-79.
4. Конституция мира (Сборник конституций государств мира.Т.6) Сост. и автор вступительный статей У.Таджиханов, А.Х.Саидов. -Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 1998. С .214.
5. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств. //Учебное пособие.2-е ад., справ. и допол У/ М., 2019. С.98. Ст.20. Раздел 3.
6. Арановский К.Б. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. -М.: Издательская группа«ФОРУМ»-«ИНФРА-М», 2008. -416-417с.
7. Чудаков М.Ф. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. -Минск.: Новое знание, 2011. -С.505.
8. Х.Т.Одилқориев, Б.Э.Очилов. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи. Дарслик. Т: ЖИДУ 2006.-

Б.128

9. Страшун Б.А.(руководитель коллектива и от. ред.) Конституционное (государственное) право зарубежных стран.-Т. л- 2 .-М.: Бек, 2000.-С.181

10.Назаров Ш.Н. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда Конституциянинг роли (назарий ва ҳуқуқий масалалари) Ю.ф.н. илмий даража олиш учун дисс. – Тошкент. – 135 б.;

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
Вопросы пенализации и депенализации уголовных наказаний при либерализации
уголовного права

Кочкарова Умидахон Бахтиёр кизи

**Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета
направления Теория и практика применения уголовного законодательства.**

Телефон: +998997820274

qochqarovaumidaxon@gmail.com

С.С. Ниязова

(Научный руководитель)

**доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, криминологии и
противодействия коррупции Ташкентского государственного университета.**

***Ключевые слова:** либерализация, пенализация, депенализация, смертная казнь, пожизненное заключение, конфискация имущества, лишение свободы, принудительные общественные работы, ограничение свободы.*

***Аннотация:** В тезисе со стороны автора рассматриваются вопросы о либерализации уголовного права в период судебной реформы. В основном он охватывает вопросы наложения пенализации и депенализации некоторых наказаний в Уголовном кодексе Республики Узбекистан. В частности, детально проанализированы смертная казнь, пожизненное заключение, конфискация имущества, лишение свободы, принудительные общественные работы и тюремное заключение.*

Одна из наиболее очевидных глобальных угроз человечеству - преступность. Наличие этих угроз всегда побуждало общество на всех этапах развития общества и государства искать эффективные средства для их уменьшения или полного устранения. С того момента, как государство возникло и начало выполнять свои внутренние и внешние функции, уголовная политика государства стала проводиться по борьбе с преступностью. Каждое государство проводит независимую уголовную политику для обеспечения социальной справедливости, верховенства закона и гуманности. Таким образом, уголовно-правовая политика - это деятельность государства, отраженная в нормативных правовых актах, определяющих цели, задачи и принципы борьбы с преступностью.

Политика уголовного права - это отдельная часть внутренней политики государства, которая включает такие вопросы, как криминализация, декриминализация, штрафование и депенализация. Хорошо известно, что наказание и депенализация играют важную роль в либерализации уголовных наказаний в уголовном праве. В связи с этим было сочтено целесообразным углубленный анализ значения слов «наказание» и «депенализация».

Пенализация – более строгая мера за деяния, признанные государством преступлением,

формирование цели уголовного наказания, определение его видов и размеров, необходимое и достаточное преступное влияние на лиц, совершивших общественно опасные деяния критерии разработки мероприятий.

Депенализация с другой стороны, противоположна пенализации, что означает, что некоторые наказания удаляются из системы уголовного правосудия, потому что они неэффективны.

Одним из основных направлений либерализации уголовного права была депенализация смертной казни из этой пенитенциарной системы. Отмена приговора ученому - признак цивилизованного демократического государства. Отмена смертной казни в Узбекистане свидетельствует о приоритете общечеловеческих принципов и имплементации международных стандартов в нашей стране. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-3641 от 1 августа 2005 года смертная казнь была исключена из уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан с 1 января 2008 года и заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на длительный срок с помощью пенализации.

Пожизненное заключение, заменяющее смертную казнь, - это новое наказание в нашем уголовном законодательстве, которое предусматривает постоянное отделение осужденного от общества и его помещение в особую исправительную колонию. Пожизненное лишение свободы назначается только за преступления умышленного убийства (часть 2 статьи 97) и терроризма (часть 3 статьи 155) только в случаях уклонения от ответственности.

Принципы справедливости, гуманности и верховенства закона имеют особое значение в либерализации уголовного права, и исключение наказания в виде конфискации собственности из уголовного законодательства выражает основные идеи либерализации уголовной политики. Использование конфискации имущества в качестве меры наказания было сочтено противоречащим принципам справедливости и гуманности. Это несовместимо с международными правовыми и конституционными принципами.

В большинстве развитых стран конфискация имущества не считается уголовным преступлением. Штраф за конфискацию имущества в Республике Узбекистан наложен в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года. В Узбекистане признается неприкосновенность частной собственности. На практике хорошо известно, что конфискация имущества часто приводит к конфискации имущества, принадлежащего членам семьи и родственникам осужденного, а также к реформе судебной системы во избежание прошлых ошибок. Помогает дать результаты. Таким образом, наказание в виде конфискации имущества в Уголовном кодексе было депенализировано и снято с санкции по всем нормам.

В нашем демократическом обществе новые аспекты вынесения приговоров, такие как смягчение наказания, прощение и терпимость, прочно внедряются в судебную практику. Примером этого является введенная Уголовным кодексом мера наказания в виде ограничения

свободы в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» от 10 августа 2015 года. Эта практика, введенная как альтернативная форма наказания, является еще одним важным нововведением в истории законодательства нашей страны.

Ограничение свободы состоит из полного запрета судом осужденному покидать место жительства по той или иной причине или ограничения выхода из дома в определенное время суток и применяется только в качестве основного наказания. В зависимости от характера преступления и уровня социального риска это относится к менее тяжким преступлениям - от одного месяца до пяти лет, а к несовершеннолетним - от шести месяцев до двух лет.

В соответствии с принципами, закрепленными в Конституции страны, система уголовного правосудия и судебный процесс были постепенно либерализованы, а также расширена возможность применения неселективных наказаний. В связи с этим на основании Постановления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему реформированию судебной системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» от 29 марта 2017 г. ЗРУ-421 снял наказание с пенитенциарной системы. Его заменили «обязательные общественные работы». Обязательные общественные работы - это принудительное привлечение осужденного к неоплачиваемым общественным работам. Если осужденный работает или учится, обязательные общественные работы выполняются в свободное от работы или учебы время.

В заключение исходя из вышесказанных можно сделать вывод, что пенализация и депенализация наказаний важны для либерализации уголовного права. Потому что наказание по назначению применяется для морального исправления осужденного, для предотвращения его продолжения преступной деятельности, а также для предотвращения совершения осужденным и другими лицами новых преступлений. Следовательно, любое наказание, назначаемое судом, должно соответствовать принципам гуманности и справедливости. Наказание или иное судебное преследование лица, виновного в совершении преступления, должно быть справедливым, то есть соразмерным тяжести преступления, степени общественной опасности правонарушения и личности.

Ismatova Nargiza Normirzo qizi

Samarkand State Institute of Foreign Languages

2nd year student

nargizaismatova991021@gmail.com

Annotation: This article discusses ideas about speech and language development in children. Data on the process of language and speech development were analyzed.

Keywords: Speech development , child development , ability , developing , maturing , communication , language , specific language , apraxia , sounds , expressive language .

Speech is about verbal communication and the features and functions that impact on the clarity of a person's verbal output. It's about how clear we sound to others when we're talking. Speech is produced using the anatomy of the mouth and respiratory tract (including the lungs, vocal cords, lips and tongue) in a highly-coordinated fashion to create sounds that make sense to the people who hear them. Language, however, is any system used to communicate meaning. It can include spoken or written words and symbols, plus hand and body gestures. Auslan, for example, is the sign language of the Australian deaf community. It's how we share ideas, express our needs and interact with others.

Speech development is an important part of child development. It supports your child's ability to communicate. It also supports your child's ability to: express and understand feelings.

The first 3 years of life, when the brain is developing and maturing, is the most intensive period for acquiring speech and language skills. These skills develop best in a world that is rich with sounds, sights, and consistent exposure to the speech and language of others. There appear to be critical periods for speech and language development in infants and young children when the brain is best able to absorb language. If these critical periods are allowed to pass without exposure to language, it will be more difficult to. The first signs of communication occur when an infant learns that a cry will bring food, comfort, and companionship. Newborns also begin to recognize important sounds in their environment, such as the voice of their mother or primary caretaker. As they grow, babies begin to sort out the speech sounds that compose the words of their language. By 6 months of age, most babies recognize the basic sounds of their native language.

Children vary in their development of speech and language skills. However, they follow a natural progression or timetable for mastering the skills of language. These milestones help doctors and other health professionals determine if a child is on track or if he or she may need extra help.

Sometimes a delay may be caused by hearing loss, while other times it may be due to a speech or language disorder. Children who have trouble understanding what others say (receptive language) or difficulty sharing their thoughts (expressive language) may have a language disorder. Specific language impairment (SLI) is a language disorder that delays the mastery of language skills. Some children with SLI may not begin to talk until their third or fourth year.

Children who have trouble producing speech sounds correctly or who hesitate or stutter when talking may have a speech disorder. Apraxia of speech is a speech disorder that makes it difficult to put sounds and syllables together in the correct order to form words.

Language development supports many other aspects of development, like cognitive, social and literacy development. Language development starts with sounds and gestures, then words and sentences. Reading books and sharing stories is good for language development. The best way to encourage your child's language development is to do a lot of talking together about things that interest your child. It's all about following your child's lead as they show you what they're interested in by waving, babbling or using words. Speech and language difficulties in children

Because speech and language are different, so are the disorders associated with them. In children, a speech delay or disorder usually presents with speech sound errors that impact on their speech clarity. For example, they could be having difficulty with accurately producing certain sounds, or missing out on saying some sounds in words, or replacing some sounds with others. Speech therapy for kids helps to address speech difficulties like these.

When they're learning to speak, it is natural for young children to make "errors" with some sounds. You've probably heard a toddler say "lellow" when they mean "yellow", for example, or exclaim "look at the big twuck!" When articulation errors still occur past a certain age, it can indicate the child has a speech delay or impairment (we'll explain more about speech milestones later). In contrast, because language is about meaning, a child with a language delay or disorder can have difficulty understanding what is said or have limited vocabulary to communicate their needs, wants and thoughts.

The conclusion is that children need great attention in the process of language and speech development. Otherwise, they may have language and speech problems.

References:

1. Chomsky, N. The general properties of language. In C. Millikan and F. Farley (Eds.) Brain mechanisms underlying speech and language, New York: Grune and Stratton, 1959.
2. <https://www.asha.org>
3. <https://www.stanfordchildrens.org>

Sobirov Jamshidbek

Andijon Davlat Universtiteti tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Boburiylar sulolasi vakili Shoh Jahonning o'z rafiqasi Mumtoz Mahal uchun bunyod ettirgan inshoot Toj Mahal haqida, uning dunyo nigohidagi talqini haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shoh Jahon, Toj Mahal, Mumtoz Mahal Begim, Boburiylar sulolasi, O'rta Osiyo, Eron

Shoh Jahon hukmronligi davrida bunyod etilgan me'moriy obidalarning eng noyob namunasi - dunyoning yetti mo'jizasidan biri hisoblangan Toj Mahal maqbarasidir. Bu bino shohning sevimli malikasi va vafodor xotini Mumtoz Mahal vafotidan so'ng uning xotirasiga bag'ishlab Jamna daryosi bo'yida qurilgan yodgorlik bo'lib, bu obida sof muhabbat va sadoqat ramzi sifatida butun jahon ahlini hozirgacha hayratga solib keladi.

Mumtoz Mahal Begim

Turk me'mori Muhammad Isoxon afandi boshchiligida bunyod etilgan. Toj Mahal murabba tarxli, 3 qavatli, 5 gumbazli. Marmar supa ustiga qurilgan. 4 burchagidagi ingichka minoralar maqbaraga o'zgacha husn bag'ishlagan. Devorlari oq marmar bilan qoplangan, turli rangdagi qimmatbaho toshlar (haqiq, marvarid, sadaf, qahrabo, zumrad, yoqut, fil suyagi va.b)dan qadama naqshlar ishlangan. Bosh tarzi peshtoq ravoqli. Maqbaraning old tomoniga 2 qator daraxtlar ekilgan, favvorali hovuz, gulzorlashtirilgan uzun yo'lka bor. Zinapoyalar bilan marmar supaga chiqib, o'yma naqshli eshikdan maqbaraga kiriladi. O'rtadagi katta gumbazli xonada qora marmardan sag'ana qo'yilgan. Toj Mahalning beqiyos husni bog'ning janubiy darvozasi orqali ko'zga yaqqol tashlanadi. Mahobatli bino qurilishida nafaqat Hindiston, balki O'rta Osiyo, Eron, Vizantiya me'morlarining o'ziga xos uslublari o'z ifodasini topgan. Maqbara qurilishida g'isht teruvchi kandaxorlik Muhammad Xanif, multonlik

Muhammad Sayid, minorada mahalliy usta Ismoilxon Rumi, Samarqandlik Muhammad Sharif, Lahorlik Kozimxonlar hamda ko'pgina naqqosh va hattotlar qatorida buxorolik ota Muhammad va Shukur naqqoshlar qatnashgan.

Toj Mahal Maqbarasi

Maqbara qurilishi Mumtoz Mahal xonimning vafotidan yarim yil o`tgach boshlandi. U 1632-yilda boshlanib, naq 12 yil davom etdi. Tarixchilarning ta`kidlashicha, dunyodagi hech bir qurilma, hech bir inshoot bunday katta sarf-harajatga tushmagan. Xotining vasiyatini bajarish uchun sulton 32 million rupiy sarf qilgan. Bugungi kunda bu bir-necha milliard yevroni tashkil etadi. Shoh Jahon quruvchilarga xom asho va materialni tejamasdan ishlatishlarini buyurdi. Binoning ichki va tashqi bezagi uchun quyoshda toblanadigan toza marmardan foydalanilgan. Shuni ham aytish joizki, bu marmarni boshqa maqsadlarda ishlatish ta`qiqlandi.

Toj Mahal maqbarasi 1643-yilda muvaffaqiyatli qurib bitkazildi. Uning buyukligi sulton va uning sevgilisi Mumtoz Mahal nomining abadiylashishiga sabab bo`ldi. Ushbu inshootning shuhrat qozonishiga sabab uning noyob chiroyga ega bo`lishi hamda maqbaraning qurilishida foydalanilgan optik illuziyalardir. Majmua hududiga kirish uchun darvoza oldidagi arkadan o`tish kerak. Arkaga yaqinlashgan sari maqbara uzoqlashayotganday tuyuladi, tashrif buyuruvchilar arkadan o`tishlari bilanoq ko`z o`ngilarida Toj Mahal namoyon bo`ladi. Maqbaradan uzoqlashgan sari esa u yaqinlashayotgandek tasavvur hosil qiladi,

shuning uchun ham bu yerga kelgan mehmonlar Toj Mahalni o`zi bilan olib

ketayotgandek holga tushadilar. Ushbu sirli inshoot hozirgacha o`z sirlari hamon dunyoni lol qoldirib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) M.Nuritdinov:»Boburiylar sulolasi»-T.:»Fan»n-1994y, 27-bet
- 2) G`ofurjon Sotimov:»Boburiyodalar»-T.:»Ma`naviyat»n-2003y, 42- bet
- 3) O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi - T.»O`zbekiston milliy ensiklopediyasi»n-2000-2005yillar, 458-bet

Sayfullayeva G.I. – NavDPI o'qituvchisi, PhD

Namozova N.T. Mirzaqandova S.X. Rashidova N.N.

NavDPI Fizika-matematika fakulteti talabalari

Annotatsiya: Quyosh aktivligining mexanizmi ko'rsatilgan. Quyosh aktivlik davrini Quyoshda paydo bo'ladigan dog'lar bilan ifodalash mumkin.

Kalit so'zlar: Quyosh aktivligi, sikl, quyosh dog'lari, fotosfera, magnit oqim.

Quyosh aktivligi, uning magnit aktivligi nishonasidir. Magnit aktivlik Quyosh yuzidagi magnit maydonlarning kuchlanganligi yuzasi hamda magnit oqim miqdori bilan belgilanadi. Quyosh yuziga magnit maydonlar (magnit oqim) uning ichki qatlamlardan chiqadi. Demak, magnit aktivlikni va u bilan bog'liq aktivlik indekslarini Quyoshning fotosfera osti qatlamlaridan chiqayotgan magnit oqimi vujudga keltiradi va aktivlik mexanizmini shu qatlamlardan izlash kerak.

Aktivlik mexanizmi quyidagi qonuniyatlarni bildiradi:

- 1) Quyosh dog'lar sonini 11 yillik davr bilan ko'payib va kamayib turishi;
- 2) Quyosh dog'larini faqat ikkita kenglama belbog'larida paydo bo'lishi;
- 3) bu belbog'larni sikl bo'ylab kengayishi va ekvator tomon siljishi;
- 4) dog'lar guruhi (magnit) o'qining ekvatorga 10 gradusga og'ganligi;
- 5) qutblarni joylashish qonuniyatlari (Xeyl qonuni);
- 6) Quyosh dog'lari maksimumi yaqinida qutbiy (umumquyoshiy) magnit maydonlar ishorasining almashinuvi.

Bu hodisalarni bizga ko'rinmaydigan konvektiv zona qatlamlarida ishlaydigan, plazma bilan magnit maydonning o'zaro ta'siriga asoslangan, dinamo mashina hosil qiladi deb hisoblanadi. Biroq bu plazma bilan magnit maydon o'zaro ta'sirining detallari oxirigacha aniqlanmagan. Avvalo, fotosfera osti magnit maydon haqiqatdan ham saqlanib (tiklanib) turishini isbot qilish kerak, keyin undan yuqoridagi hodisalarni chiqarish kerak. Chunki, agar Quyoshning umumiy magnit maydoni (qutbiy dipol maydon) tug'ma qoldiq maydon bo'lganda edi, fotosfera ostidagi turbulent oqimlar (diffuziya koeffitsiyenti $10^9 \text{ m}^2/\text{s}$) uni 10 yil ichida butunlay yo'q qilib yuborgan bo'lar edi. Agar tug'ma qoldiq maydon Quyosh o'zagida bo'lganda u siklik hodisalarni bera olmagan bo'lar edi (o'zakdan yuzaga chiqish uchun 10 yil ketadi). Demak, Quyosh magnit maydonining saqlanib qolishini tushuntirish uchun biror dinamo mashina mexanizmini qo'llashimizga to'g'ri keladi.

Dinamo nazariyalarida magnit maydonni toklar tiklab turadi. Bu toklar magnit maydon kuch chiziqlarini plazma kesib o'tayotganda hosil bo'ladi. Magnit maydon B kuch chiziqlariga tik V harakat induksion elektr maydonni ($B \times V$) hosil qiladi, u o'z navbatida Om qonuniga asosan elektr tokni $J = \sigma(E + B \times V)$ hosil qiladi. Bu yangi hosil bo'lgan tok J Amper qonuniga $J = \text{rot}(B/i)$ ko'ra magnit maydon hosil qiladi. Magnit maydon Faradey qonuniga $\text{rot } E = -dB/dt$ asosan elektr maydon va plazmani harakatiga qarshi Lorens kuchi $J \times B$ hosil qiladi. Shunday qilib, sabab va oqibat bog'lanishlar sikli bekiladi. Bu chiziqli bo'lmagan dinamo masalalarini hal qilish uchun to'la magnitogidrodinamik tenglamalar sistemasini yechish va quyidagini kuzatish kerak:

- 1) almashinib turuvchi magnit maydonni tiklab turuvchi harakat mavjudligi;
- 2) bu harakatni o'zi bor kuchlar tomonidan ta'minlanib turishi.

Geliioseismologik tekshirishlar haqiqatdan ham konvektiv zonada ulkan aylanma plazma oqimlari borligini ko'rsatdi. Bu oqimlar (a-mexanizm) va Quyoshning differensial aylanishi (w — mexanizm) birgalikda umumiy poloidal (fotosfera osti qatlamlar orqali o'tib Quyosh qutblaridan chiqadi) magnit maydondan Quyoshning o'z o'qi atrofida bir necha marta aylanishi jarayonida toroidal magnit maydon va undan zich eshilgan magnit arqon hosil qiladi. Bu magnit arqon (naycha) ichida bosim gaz va magnit bosimlar yig'indisidan tashkil topadi va u tashqi bosimga teng bo'ladi. Bunday magnit arqon ichida zichlik undan tashqaridagi zichlikdan kam, u yengil bo'lgani uchun Quyosh yuziga qalqib chiqadi va fotosfera bilan kesishgan qismi bir juft qarama-qarshi qutbli Quyosh dog'lari

sifatida ko'rinadi. Quyosh atmosferasining kuzatishga doir tajribalari natijalarining ko'rsatishicha, Quyosh yuzida o'lchami va soni tezlik bilan o'zgaruvchi sohalar mavjuddir. Bunday sohalarga Quyosh dog'lari deyiladi. Quyosh aktivligini ifodalovchi bunday dog'larning miqdori davriy ravishda o'zgarib turadi. Bunday dog'larning soni eng katta bo'lganda Quyosh aktivligi maksimal, kam yoki bo'lmaganda minimal bo'ladi. Quyosh aktivligining birligi sifatida Volfning W conidan foydalanadilar. Volf soni quyidagicha aniqlanadi:

$$W = K(f + 10g) \quad (1)$$

Bu formulada f – dog'lar soni, g – ular gruppalarining soni, K – proporsionallik koeffitsiyenti. Odatda ko'p yillar davomida o'rtachalashtirilgan Volf sonidan foydalanadilar.

1-rasm. Volf sonining vaqtga bog'liq ravishda o'zgarish grafigi

Bu grafikdan ko'rinib turibdiki, Volf sonining o'zgarish chizig'i maksimum va minimumlarga ega bo'lib, maksimum va minimumlari bir-biridan o'rtacha hisobda 11 yillik davr bilan ajratilgandir, ya'ni Quyosh aktivligi davri o'rtacha hisobda 11 yilga tengdir. Volf soni minimal bo'lgan davrlarda Quyosh dog'lari juda kam bo'ladi yoki umuman yuqoladi. Bir necha vaqtdan keyin bu dog'lar paydo bo'ladi. Avvaliga dog'lar $\pm 35^\circ$ kenglikli joylarda paydo bo'lib, keyin ular Quyosh ekvatori sohalariga yaqinlashadi. Quyosh dog'lari 8° dan kichik bo'lgan sohalarda esa deyarli kuzatilmaydi.

Quyosh aktivligining asosiy xususiyati, bu dog'lardagi magnit maydonlari qutblarining o'zgarib turishidir. Har bir 11 yillik sikl davomida asosiy dog'lar gruppalarining qutblari Quyosh sharining shimoliy va janubiy ultrabinafshaviy qismida joylashgan bo'ladi. Boshqa 11 yillik davrda bu qutbiylik o'zgaradi. Bunga bog'liq ravishda Quyoshning magnit maydonini qutblari o'zgaradi. Quyosh magnit maydoni qutblari, uning aylanish o'qi qutblari yaqinida joylashgan bo'ladi.

Quyosh aktivligining davriy ravishda o'zgarishi bilan birgalikda uning boshqa xarakteristikalarini masalan flakulalar sathining kattaligi, proteburanslar soni, chaqnashlari soni va quvvati, Quyosh shamolining quvvati ham davriy ravishda o'zgarib turadi. Bunday xarakteristikalarining ham o'zgarish davri 11 yilga tengdir. Quyosh aktivligining siklik ravishda bunday o'zgarishi Quyosh uchun yechilishi lozim bo'lgan muhim muammolardan hisoblanadi. Ehtimol bu muammo Quyosh atmosferasining pastida magnit maydon ta'sirida hosil bo'luvchi tebranishlarga bog'liq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Bu muammoni tushuntirishdagi gipotezalardan biriga ko'ra Quyosh fotosferasining pastidagi kuchsiz magnit maydoni, konveksion harakat natijasida maydon kuch chiziqlarini aralashishi natijasida kuchayadi. Boshqa gipotezaga ko'ra Quyoshning turli sohalarini turlicha burchak tezlik bilan, uning o'qi atrofida aylanishi natijasida magnit maydon kuch chiziqlari o'zro aralashib Quyosh ekvatori tekisligiga parallel ravishda cho'zilib kuchayadi, Quyosh atrofida aylanadi va kuch chiziqlari spektr shakallarini hosil qiladi. Kuchli magnit maydoni ostidagi sohalar, magnit bosimi ostida kengayib, yengillashib Quyosh sathiga chiqib, Quyosh aktivligiga bog'liq bo'lgan turli xil xossalarni hosil qiladi. Xitoy Quyosh faolligini o'rganish va yevropalik hamkasblar bilan birgalikda tadqiqotlar o'tkazish uchun yaqin besh yil mobaynida beshta sun'iy yo'ldoshni uchiradi. "Parvozlari Xitoyning koinotni o'zlashtirish dasturi bir qismi bo'ladi. Beshta sun'iy yo'ldosh quyosh

faolligi va uning Yerga ta'sirini o'rganadi", deya ta'kidlagan mamlakat Fanlar akademiyasi xodimi U Szi. Olimning bildirishicha, qurilmalar Xitoy – Yevropa ilmiy loyihasiga ham safarbar etiladi va “qora tuynuklar”ni o'rganish shuningdek, suvni tozalash tajribalarda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamadazimov M.M. Astronomiya. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent. O'qituvchi. 2003.
2. Struve O. Elementarnaya astronomiya. Moskva. Nauka. 1967.
3. Kamalova Dilnavoz, Mansurova Shabnam, Omonboyeva Meruyert. Technique of laboratory works in physics using information technologies. Science and education. July. 2020. Volume 1. Issue 4. pp. 145-148.
4. Камалова Д.И., Музаффарова Л.Н.Связь математики с естественными науками. Science and education. April. 2021. Volume 2, Issue 4. pp. 593-603 стр.

Xaitova Sh. “Aniq va tabiiy fanlarni o’qitish metodikasi”

(Fizika va astronomiya) mutaxassisligi magistranti, NavDPI

Mirzaqandova S.X. “Fizika va astronomiya o’qitish metodikasi yo’nalishi” talabasi, NavDPI

Namozova N.T. “Fizika va astronomiya o’qitish metodikasi yo’nalishi” talabasi, NavDPI

Annotatsiya: Maktab yoshidagi bolalarga quyosh sistemasini tushuntirishning eng sodda oson va yodda saqlab qoladigan usuli bu, bolalar kundalik hayotda o’ynab yurgan o’yinchoqlari va hayotiy misollar orqali tushuntirishdir.

Kalit So’zlar: Quyosh, Quyosh sistemasi, bolalar, koptok, metodika, sayyora, teleskop.

Bundan 300 yil oldin teleskoplar ixtiro qilingan. Ammo kosmosni haqiqiy tadqiq qilish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlandi. Quyosh sistemasini o’rganish orqali shu vaqtgacha 8 ta sayyora (sayyoralar Quyosh atrofida aylanadilar: Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Neptun.), asteroid va bir necha minglab Quyoshga yaqinlashib, uzoqroq keladigan kometalar borligi aniqlandi. Quyosh sistemasini tadqiq qilish asosida aniqlangan sakkizta sayyoradan tashqari ularning tabiiy yo’ldoshlari ham borligi aniqlandi.

Bugungi kunda Quyosh tizimi va uni o’rgatishda o’quvchilarga tushunarli va aniq qilib yetkazish eng dolzarb masala hisoblanadi. Quyosh tizimi sayyoralar harakati aks etgan giflar, videolar o’quvchilarga bu mavzu haqida to’la tushuncha berish imkonini beradi albatta. Biroq, hayotiy faktlar o’quvchi kundalik faoliyati davomida deyarli har kun to’qnash keladigan misollar asosida tushuntirish undanda yaxshi natija beradi. Hatto bu usullar yordamida aynan yuqori sinf o’quvchilari emas balki boshlang’ich sinf o’quvchilari ham koinot quyosh sistemasi haqida aniq tasavvurga ega bo’ladilar. Kengayuvchi koinot nazariyasini kundalik hayotimizda uchraydigan pishloq va oddiy pufak yordamida tushuntirish juda oson.

Bunda pufakga taxminiy 6 ta nuqta chizamiz va pufakni shishiramiz pufak kattalashgani sari nuqtalar orasidagi masofa ham ortmoqda. Bundan kelib chiqadiki koinotni markaziy sistemasi Quyosh sistemasi emas ekan. Quyosh sistemasidan tashqarida ham sayyoralar mavjud ekan. Bunday sayyoralarning bir nechtasi shu vaqtgacha aniqlandi ham.

Oyning fazalarini aniqlash uchun esa oddiy tennis koptokchasidan foydalangan holda tushuntirish mumkin. Bunda tennis koptokchasining bir tomonini bo’yab bir qo’limizni musht qilgan holda oldinga cho’zamiz. Musht qilgan qo’limiz biz uchun Quyosh bo’ladi. Musht qilgan qo’limiz atrofida tennis koptokchasini aylantirar ekanmiz bir bo’yagan va bir bo’yalmagan tomon musht qilgan qo’limiz tomonda bo’lib qoladi. Bundan ko’rinadiki Quyoshdan tushayotgan yorug’likga qarab biz yerdagilar uchun har doim har xil shaklda ko’rinar ekan.

Quyosh sistemasini tushuntirish uchun futbol maydonchasi metodi orqali tushuntirish samarali natija beradi.

Quyosh issiq osmon jismi unga qarab bo’lmaydi uni ushlab bo’lmaydi. Bizning sayyoramizning yagona yorug’lik va issiqlik manbai deyish bilan bir qatorda bunday metodlar orqali bolalarga sayyoralar va Quyosh sistemasini tushuntirish juda yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Mamadazimov M.M. Astronomiya. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent. O’qituvchi. 2003.
2. Zasov A B. Kanonovich E.B. Astronomiya. Prosvesheniye. 2000.
3. Levitan E.V. Astronomiya. Moskva. Prosvesheniye. 2000.
4. Voronov-Velyaminov B.A. va boshqalar. O’rta maktablarda astronomiya o’qitish metodikasi. Toshkent. O’qituvchi. 1977.
5. Struve O. Elementarnaya astronomiya. Moskva. Nauka. 1967.
6. Kamalova Dilnavoz and others. Technique of laboratory works in physics using information technologies. Science and education. July. 2020. Volume 1. Issue 4. pp. 145-148.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA MILLIYLIK PRINSIPLARIDAN
FOYDALANISH METODIKASI

S.D.Ravshanova – “Fizika-astronomiya o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi talabasi, NavDPI
N.N.Rashidova – “Texnologik ta’lim” yo’nalishi talabasi, NavDPI

Annotatsiya. Ushbu maqolada astronomiya fanini o’qitishda milliylik prinsiplaridan foydalanib o’qitish nazarda tutilgan.

Kalit so’zlar. astronomiya, metodika, pedagogika, milliylik prinsiplari, y yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi qonun.

Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, ta’lim sohalarda olib borilayotgan islohatlar natijasida yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib turmush tarzini yaratish bilan birga, jismoniy va ma’naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta’limni yuksaltirish, milliy mafkurani yaratish va uni ro’yobga chiqarishda faol ishtirok eta oladigan raqobatbardosh, barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iboratdir. Yangilanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy yo’nalishlardagi ijobiy o’zgarishlar O’zbekistonni jahonga tanitmoqda.

Respublikamizda yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi qonun va ular asosida Davlat ta’lim standartlarining qabul qilinishi, zamon talabiga mos ravishda yangi o’quv reja va dasturlari, darsliklarning yaratilishi, ayniqsa, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimining tubdan yangilanishi, moddiy-texnik bazasini mustahkamlanayotgani ta’lim sohasida tub o’zgarishlar amalga oshirilganligidan dalolat beradi. Bundan o’zgarishlar va yangilanishlar pedagogika va uning tarmog’i bo’lgan fizika va astronomiyani o’qitish metodikasi fanlari oldiga hal etilishi lozim bo’lgan yangi, dolzarb muammolarni qo’yadi.

Davlat ta’lim standartlarida belgilab qo’yilganidek, umumta’lim fanlaridan (jumladan, astronomiya fanidan ham) ta’lim mazmunining o’rnatilgan minimumiga erishish barcha o’quvchilar uchun majburiydir. O’quvchining umumta’lim fanlaridan olgan bilimlari akademik litseyi tugatgandan so’nggi amaliy faoliyatida hamda uning oliy ta’lim muassasasida davom ettiradigan keyingi o’qish faoliyatida ham ishonchli vosita bo’lib xizmat qilmog’i lozim. Ushbu talablardan kelib chiqqan holda astronomiya o’qitish metodikasi fani oldida quyidagi dolzarb muammolarni hal etish vazifasi turadi:

-milliylik ruhi bilan boyitilgan, xalq rivoyatlariga asoslangan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qamrab olgan o’quv qo’llanmalar va darsliklar yaratish;

-astronomiya o’qitishning umumiy masalarini tahlil qilish va ularni hal etishda o’quv fanini takomillashtirish;

-ilg’or pedagogik tajribalarni o’rganish, umumlashtirish hamda o’quv jarayoniga tadbiq etish;

-astronomiyadan egallangan bilim va ko’nikmalarni amaliyotda qo’llay olishni o’rgatish;

-yoshlar psixologiyasining o’ziga xosligini e’tiborga olgan holda astronomiya o’qitish jarayonining tahlili, darsliklar, o’qitish vositalari va metodik qo’llanmalardan foydalanishning didaktik talablarini ishlab chiqish;

-astronomiya o’qitish tarixini tahlil etishda milliy merosining boy namunalariidan foydalanish asosida astronomiya o’qitish metodikasi rivojlanishining qonuniyatlarini aniqlash;

-o’quvchilarni astronomiya fanining asosiy bilimlaridan: eksperimental faktlardan, tushunchalardan, qonunlardan, nazariya va ularning amaliy qo’llanilishidan xabardor qilish;

-astronomiya o’qitishning asosiy uslubiyotlari bilan tanishtirish;

-eksperimental qobiliyatlarni shakllantirish-asbob va uskunalardan foydalanish, o’lchash natijalarini olish, matematik modellashtirish, qayta ishlash;

-mustaqil bilimlar olish, kuzatish va astronomik hodisalarni fizika qonunlari asosida tushuntirish qobiliyatlarini shakllantirish;

-astronomiya faniga muhabbat va hurmat uyg’otish, o’quvchilarning bilim va ijodiy qobiliyatlarini o’stirish hamda rivojlantirish;

Ushbu muammolarni hal etish eng avvalo, milliy model talablari asosida ta’lim tizimini yangilash

va yangi ijtimoiy muhit sharoitida uni yanada rivojlantirish, takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Ta'lim sohasida yuzaga kelgan bunday dolzarb muammolarni hal etish asosan quyidagi tamoyillarga tayanadi: Birinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy islohatlarni amalga oshirishda o'tmishni teran his etib, xalqimiz ruhiyatini, uning tarixiy va milliy o'ziga xos jihatlarini, an'ana va urf-odatlarini hisobga olib, tarixiy taraqqiyot davomida to'plangan ma'naviy merosi va milliy qadriyatlaridan oqilona foydalanish orqali amalga oshirilsa, ikkinchidan, jahon ilmiy tafakkuri va ijtimoiy foydalanish asosida ruyobga chiqarish mumkin bo'ladi.

Uzoq o'tmishdayoq o'zbek xalqining ilg'or mutafakkirlari olib borgan tadqiqotlar, ularning amalga oshirgan kashfiyotlari umumjaxon bashariyat fani va madaniyatining oltin xazinasini tashkil etadi. O'zbek xalqi matematik va astronomlar al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Ulug'bek, Rumi, Javhariy, Umar Xayyom, Ali Qushchi, faylasuf, muxanddis, ilohiyot va huquq ilmining asoschilari-al-Farobiy, al-Buxoriy, at-Termiziy, Marg'iloniy, G'ijduvoni, Naqshbandiy, Nasafiy, qomusiy olimlar al-Beruniy, Ibn Sino, shoir va mutafakkirlar, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Maxmud Qoshg'ariy, Bobur, Ogohiy, tarixchi olimlar az-Zamaxshariy, Narshaxiy va boshqa ko'plab o'tgan ulug' zotlar, buyuk bobokalonlarimiz bilan faxrlanadi. Tarixiy kelib chiqish bilan bugungi o'qitish tizimini bog'laydigan bo'lsak ta'lim va tarbiya uzviyligini dinamik rivojlanishiga erishamiz.

Astronomiyani o'qitish metodikasida muhim jihat milliy qadriyatlarga suyangan ta'lim bilan hamohang tarbiyani shakllantirish masalasiga to'xtalmoqchimiz. Bunda asosiy etiborni inson go'dakligidan allalar tinglab, ertaklar, afsona va rivoyatlar eshitishga moyilligi mavjidliligidan foydalanib zamonaviy bilimlarni shu asos ustida shakllantirishga qaratmoqchimiz.

Ta'limni rivojlantirishda uni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish asosida tarixiy an'analarni saqlagan holda milly modelga o'tishdek dolzarb masala hal etilmog'i lozim. Astronomiya o'qitishda aynan xalq rivoyatlaridan foydalanish o'quvchilarga milliy qadriyatlarni shakllantirish bilan birga ilmiy, axloqiy, mehr-sadoqat, ota-onaga hurmat g'oyalarni singdiradi.

O'quv jarayonida boy ilmiy-milliy merosdan o'quvchi va talabalarni bahramand qilish ta'lim va tarbiya uyg'unligiga erishishda muhim ahamiyatga ega ekanligi hech kimga sir emas. Biz bilamizki o'quv jarayonini ajralmas qismi bo'lgan tarbiya ham hech kimni befarq qoldirmaydi. O'quv mashg'ulotlarida xalq rivoyatlaridan mavzularni mustahkamlashda o'qitish sifati va samaradorligini oshirishda dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Astronomiya o'qitish metodikasini takomillashtirishda mavzular ketma-ketligini saqlagan holda fan dasturi asosida o'qitishda ularni xalq rivoyatlari bilan boyitish orqali milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatni shakllantirish mumkin. Astronomiyadan yulduz turkumlari mavzusini o'tishda ayrim xalqimizda keng tarqalgan rivoyatlardan ayrimlarini keltirib o'tmoqchimiz. O'tmishda tungi salqindan foydalanib manziliga oshiqqan karvonlar kompas yoki shunga o'xshash olis va mashaqqatli cho'lu biyobonlarni kezib, adashmay yo'l topganlar. Tajribali sarbonlar tunda yetti qaroqchi yoki temir qoziq yulduziga qarab dunyo tomonlarini aniq belgilaganlar va karvon etib borishi mo'ljallangan manzil qayerdaligini aniqlab, o'sha tarafga yo'l boshlaganlar. "Yetti qaroqchini tanigan yetti tunda adashmas" maqolning zamirida ham ana shu hayotiy haqiqat yashiringan. Osmonning shimoliy yarim sharida ko'rinuvchi bu yulduz turkumi xalqimiz orasida Yetti og'ayni, Yetti qaroqchi, Katta ayiq, cho'mich kabi nomlar bilan ham atab kelinayotganini ta'kidlab o'tamiz. Yetti qaroqchi yulduz turkumi homiy ruhlarning samoviy timsoli deb tasavvur etish an'anasi o'zbek xalq rivoyatlarida ham o'z ifodasini topgan. Shunday qator xalq rivoyatlaridan o'qitish jarayonida keng foydalanish natijasida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchi va talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiriladi. Ularda yurtga sadoqat va boshqa tarbiyaviy tushunchalar shakllanadi.

Adabiyotlar

1. A.Axmedov, D.I.Kamolova. "Astronomiya kursini o'qitishda xalq rivoyatlaridan foydalanish". "Pedagogik mahorat" nazariy va ilmiy-metodik jurnali. Toshkent. 2014. №4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

2. A.Axmedov, D.I.Kamolova. “Oliy o’quv yurtlarida astronomiya o’qitishda innovatsion yondashuv omillari”. “Global oliy ta’lim tizimida ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy uslublari” mavzusidagi Xalqaro konferensiya materiallari to’plami. Navoiy. 2015. 9-aprel.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
O'QUVCHILARDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH**

**Akramov X.M. – NamDU, Texnologik ta'lim kafedrası dotsenti,
Ismoilova M– NamDU, Texnologik ta'lim, 2-kurs talabasi.**

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarni kreativ fikirlash qobiliyatlarini rivojlantirish omillari yoritilgan bo'lib unda: o'quvchilarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirish yo'llari va jamoa faoliyatida o'quvchilar kreativ kompetentligini samarali rivojlantirishga yo'naltirilgan tadbirlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyati, kreativ qobiliyat, konstruktorlik o'yinlari, kreativ kompetentligini samarali rivojlantirish

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ.

**Акромов Х.М. - НамГУ, доцент кафедры технологического образования,
Умаров Комилжон Мирзабдуллаевич, старший преподаватель кафедры технологического образования
НамГУ.**

Исмаилова М. - НамГУ, студентка 2 курса Технологическое образование.

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, развивающие у учащихся навыки творческого мышления: способы развития творческих способностей учащихся и деятельность, направленная на эффективное развитие у учащихся творческой компетентности в общественной деятельности.

Ключевые слова: исследовательская и инновационная деятельность, творческие способности, дизайнерские игры, эффективное развитие творческих компетенций.

DEVELOPMENT OF STUDENTS 'CREATIVE ABILITIES.

**Akramov Kh.M. - NamSU, Associate Professor of the Department of Technological Education,
Umarov Komiljon Mirzabdullaevich, senior lecturer, Department of Technological Education, NamSU.
Ismailova M. - NamSU, 2nd year student Technological education.**

Abstract: The article examines the factors that develop students' creative thinking skills: ways of developing students' creative abilities and activities aimed at the effective development of students' creative competence in social activities.

Key words: research and innovation, creativity, design games, effective development of creative competencies.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan "Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash amaliyotiga joriy qilish uchun ta'lim muassasalarida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining metodik faoliyatini rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

2018 yil 25 yanvardagi PF-5313-sonli "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida hamda mazkur faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu

dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy g'oyasi barkamol insonni tarbiyalashni nazarda tutadi. Barkamol o'quvchining muhim sifatlari bo'lgan mustaqil va ijodiy fikrlash, ishlash qobiliyatlarini tarbiyalash umumiy o'rta ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan hisoblanadi. Milliy modelning markazida o'quvchi sifatlari turar ekan ta'lim metodlarini shu asosida tanlash va qo'llash ishlarini takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada o'quvchilarning faolligini oshirish, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan texnologiya darslari yoshlarni hayotga, kasb-hunarga tayyorlashda muhim o'ringa ega. Yosh avlodni yetuk, barkamol va intellektual darajasi yuqori qilib tarbiyalash hamma zamonlarda ham e'tiborli va dolzarb vazifa bo'lib kelgan. SHu bilan birga mazkur vazifa keng xajmga ega va murakkab hisoblanadi. Hozirgi kunda o'quvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Har tomonlama barkamol rivojlangan, faol, o'z oldida turgan vazifalarni ijodiy hal qilishga qodir va butun kuchini ishlashga sarflaydigan insonlarni tarbiyalash bizning umumiy vazifamizdir. Bu vazifani hal qilishda ijodiy faoliyat poydevoriga asos solishda dars mashg'ulotlarining o'rni muhimdir. Bizning davrimizda kreativ kompetentlig muammosi, aniqroq qilib aytganda, uni erta uyg'ontirish va rivojlantirish dolzarb bo'lib, bu boradagi ishlar esa amaliy ahamiyatga ega.

Odam bolasining o'quvchi sifatida shakllanishi murakkab tadrijiy rivojlanish yo'liga ega. Har bir bola ruhiyati o'ziga xos bo'lgan murakkab konfiguratsiyaga ega, shu bilan birga unga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'siri ham juda xilma-xildir. Bu murakkab jarayonni to'liq o'rganib chiqish uchun ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilishi kerak bo'ladi.

Ma'lum bo'lishicha, o'quvchi ontogenezining dastlabki davrlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xususan bolaning 2-6 yoshlar orasidagi davrida sakson foizgacha o'quvchi xususiyatlari shakllanishi haqidagi ma'lumotlar bor. Psixologiyada mavjud bo'lgan impiriting (qayd qilish) nazariyasining tarafdorlariga ko'ra bolaning o'quvchi xususiyatlari shakllanishida ilk tajriba muhim va birinchi darajali ahamiyatga ega. Demak, bu davrning muhimligini hisobga olib, bolada kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish yo'llarini qidirishimiz kerak bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, o'quvchilarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning quyidagi yo'llari mavjud:

1. Tasviriy san'at fani. Bola mazkur faoliyat bilan mashg'ul bo'lishi natijasida, undagi xayol va tasavvur jarayonlari rivojlanadi. Mazkur rivojlanish o'z navbatida tafakkurga stimuly beradi. Natijada, mazkur ikki bilish jarayonlarining muvofiqlashuvi kreativ kompetentligning kashf etish xususiyatini yuzaga keltiradi.

2. Musiqa fani. Ko'rish sezgisi odamlarda yetakchi o'rin tutadi. To'qson foiz axborotni ko'rish orqali qabul qilamiz. Ammo, musiqani ko'rish mumkin emas. U eshitiladi va his qilinadi. Demak, musiqa bilan shug'ullanish bola ruhiyatidagi "mudroq" xususiyatlarni jonlanishga olib kelishini taxmin qilishimiz mumkin.

3. Texnologiya fani ya'ni konstruktorlik o'yinlari va boshqotirmalar. Mazkur faoliyat o'quvchilardagi tabiiy layoqatni shakllangan tus olishiga va kreativ kompetentligning dastlabki kurtaklarini amaliy faoliyatda namoyon bo'lishiga xizmat qiladi.

O'quvchilarda ijodiy tafakkur – kreativlikni ular uchun qulay va qiziqarli bo'lgan sohalarda namoyon etib tarbiyalash umumta'lim maktablarining birinchi galdagi vazifasiga kiradi. Ko'pgina hollarda o'quvchilarning noan'anaviy, yangicha (nostandart) yondoshilgan ishini ko'rgan odam buni faqat o'ta qobiliyatli yoki iste'dodli odamgina bajara olishi mumkinligi haqida o'ylaydi. Holbuki, odamlarni hayratga soluvchi bunday ishlarni hamma ham bajara olishi mumkin. O'quvchilarda layoqat, iste'dod, kreativlik har qancha hayratomuz bo'lmasin, ta'lim-tarbiyadan tashqaridagi

faoliyatda kamol topa olmaydi. Kreativlikni rivojlantirishning eng unumli yo'llaridan biri barcha o'quvchilarni boshlang'ich sinfdanoq mahsuldor ijodga va kasbga o'rganish bilan mashg'ul bo'lishga jalb etish, darslarni ijodiy tarzda tashkil qilish, turli xil noan'anaviy dars usullaridan keng foydalanishdir.

Jamoa faoliyatida o'quvchilar kreativ kompetentligini samarali rivojlantirishga yo'naltirilgan quyidagi tadbirlarni taklif qilaman:

- O'quv mashg'ulotlari davomida o'quvchilarni o'zlari tayyorlagan buyumlari bo'yicha o'z-o'zini namoyon qilishga imkoniyat yaratish
- Dars mashg'ulotlarida ijodiy tavsifga ega bo'lgan mahsulotlari to'g'risida o'z-o'zini baholashni yo'lga qo'yish.
- O'quvchini tayyorlagan buyumi yuzasidan o'z-o'zini tanqid qilish yo'nalishini yo'lga qo'yish.
- Qulay psixik muhit, o'quvchilarni ijodga intilishini kattalar tomonidan rag'batlantirish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, texnologiya fani darslaridagi mashg'ulotlarini muvafaqiyatli o'tish, texnologiya fani ta'lim va tarbiyasida sifat samarasiga erishish ko'p jihatdan o'quvchilarning kreativ fikrlashiga bog'liq ekanligini ko'ramiz. Texnologiya fani darslarini hususiyatlari shundan iboratki, o'quvchilar texnologiya fani va texnik ijodkorligini rivojlantirishga tayyorlash jarayoniga oid ko'nikma va malakalarini xilma-xil amaliy ishlarni bajarish orqali o'zlariga kerakli va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni egallab oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning 25 yanvar 2020 yil Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <http://uza.uz/posts/3329>
2. Narzieva N. O'quvchilarda tadqiqotchilik kompetentsiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirish mexanizmlari. *Garmonichno razvitoe pokolenie-uslovie stabil'nogo razvitiya Respubliki Uzbekistan // Sbornik nauchno-metodicheskix statey. Tashkent, 2017. –S. 92-95.*

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
TALABALARNING MUSTAQIL, IJODIY FIKRLASH QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISH**

Akramov Xusnitdin Muhitdinovich (Namangan davlat universiteti dotsenti, [tel:+99891 358-04-54](tel:+998913580454), akramov_59@mail.ru)

Matkarimov Abduraxim Muhammadjonovich (Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi, [tel:+99897 230-13-13](tel:+998972301313), abduraxim_2481@mail.ru)

Imintoyeva Sug'diyona Shuxratjon qizi (Namangan davlat universiteti talabasi, [tel:+99897 583-50-65](tel:+998975835065))

Annotatsiya: Zamon talablariga javob bera oladigan, har tomonlama yetuk, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda mustaqil ta'lim olish, qo'yilgan muammo va vazifalar bo'yicha ma'lum yechimga kelish hamda uning optimal variantini tanlash uchun kerak bo'lgan mustaqil fikrlash ko'nikmasi mustaqil ijodiy ishlash jarayonida shakllanadi

Kalit so'zlar: Portfolio, test, laboratoriya, qayd, kuzatuv, referat, hisobot, dissertatsiya, prezentatsiya, plakat, ko'rgazma

**РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ СПОСБНОСТИ СМОСТОЯТЕЛЬНОГО И
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ**

Акромов Хуснитдин Мухитдинович (доцент Наманганского государственного университета, [тел:+99891 358-04-54](tel:+998913580454), akramov_59@mail.ru)

Маткаримов Абдурахим Мухаммаджонович (старший преподаватель Наманганского государственного университета, [тел:+99897 230-13-13](tel:+998972301313), abduraxim_2481@mail.ru)

Иминтоева Согдиёна Шухратжон кизи (студентка Наманганского государственного университета, [тел :+99897 583-50-65](tel:+998975835065))

Аннотация: В одготовке всесторонне развитых, отвечающих требованиям времени, конкурентоспособных специалистов большую роль играет самостоятельное образование и мышление, которое формируется в процессе творческой деятельности и помогает решать поставленные задачи

Ключевые слова: портфолио, тесты, лабораторные работы, мониторинг, оценивание, рефераты, отчеты, диссертация, презентация, плакат, наглядное пособие.

DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT, CREATIVE AND THINKING ABILITIES

Akramov Husnitdin Muhitdinovich (docent, of Namangan State University, [phone:+99891 358-04-54](tel:+998913580454), akramov_59@mail.ru)

Matkarimov Abdurakhim Muhammadjonovich (Senior teacher, Namangan State University, [phone:+99897 230-13-13](tel:+998972301313), abduraxim_2481@mail.ru)

Imintoyeva Sogdiyona Shukhratjon qizi (Student of Namangan State University, [phone:+99897 583-50-65](tel:+998975835065))

Abstract: In the preparation of comprehensively developed, competitive, meeting the requirements of the time specialists, it is necessary to instill in them the skills of independent thinking, self-education, the ability to independently solve the assigned tasks. All these skills are formed in the process of students' independent trainings and creative activity.

Keywords: Portfolio, tests, laboratory, record, monitoring, abstract, report, scientific research work, presentation, poster, exhibition

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: «Agar bolalar erkin fikrlashga o'rganmasa, berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. Albatta bilim ham kerak. Ammo u o'z yo'liga. Mustaqil

fikrlash ham katta boylikdir».

Talabalarning mustaqil, ijodiy fikrlash, qobiliyatini rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining diqqat markazida bo'lib kelayotganligi ibratlidir.

Zamon talablariga javob bera oladigan, har tomonlama yetuk, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda mustaqil ta'lim alohida o'rin tutadi, chunki axborot va bilimlar doirasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi kunda hamma ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlarida berib bo'lmaydi. Qo'yilgan muammo va vazifalar bo'yicha ma'lum yechimga kelish hamda uning optimal variantini tanlash uchun kerak bo'lgan mustaqil fikrlash ko'nikmasi mustaqil ijodiy ishlash jarayonida shakllanadi va mustahkamlanib boriladi.

“Pedagogika fanidan izohli lug'at”da “mustaqil ta'lim” tushunchasi olingan bilim, ko'nikma va malakani mustahkamlash, qo'shimcha materialni o'rganish maqsadidagi o'quv shakli deb qaraladi. Ayni vaqtda ilmiy va o'quv adabiyotlarda “Mustaqil ta'lim olish”, “O'zini tarbiyalash”, “Mustaqil o'qish” tushunchalaridan sinonimlar sifatida foydalanilmoqda.

An'anaviy ta'lim bilan talabaning mustaqilligini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'rtasidagi farqni quyidagicha ko'rsatish mumkin.

An'anaviy ta'lim	Mustaqil ta'lim
Talabalar o'qituvchining ko'rsatmalarini sustlik bilan bajaradilar.	Talabalar o'qish jarayonida faol ishtirok etadilar.
O'qituvchi talabalar nima o'rganishi zarurligi borasida qaror qabul qiladi.	Talabalar o'zlari nima o'rganishlari borasida qaror qabul qiladilar.
Talabalar o'qituvchiga “qaram”, o'qish jarayonida qanday axborot manbalaridan foydalanish haqida qaror qabul qila olmaydilar.	Talabalar tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar, kerakli adabiyotlarni mustaqil tanlaydilar va ma'lumolarni qayta ishlaydilar.
Darsdagi mashqlar talabalarni hayotiy masalalarni yechishga tayyorlamaydi.	Talabalar nafaqat o'qish uchun, balki hayot uchun ham zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantiradilar.
Talabalar o'qishga haqqoniy qiziqmaydilar.	Talabalarning darsga qiziqishi ortadi.

Talabalar bilimni baholash shakllari.

Odatiy yozma ishlar – talaba bir nechta majburiy savollarga javob be-radi va qo'shimcha bir nechta savollardan tanlash huquqi beriladi:

- ma'lumotni esda olib holish qobiliyati;
- tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish ma-horati;
- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Oldindan e'lon qilingan savollar yordamidagi yozma ish – savollar imtihondan bir qancha muddat avval tarqatiladi:

- tadqiqot ko'nikmalari;
- manbalardan foydalanish mahorati;
- tahliliy (analitik) fikrlash qobiliyati;
- ma'lumotni esda olib qolish qobiliyati;

- qisqa muddat ichida ishlash qobiliyati;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;
- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Kitoblar ochiq bo'lgan holda yozma ish – imtihon paytida darslik va bo-shqa materiallardan foydalanishga ruxsat beriladi.

- tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;
- isbotlash mahorati;
- tez qaror qabul qilish mahorati;
- kitob bilan ishlash ko'nikmasi.

Testlar:

- ma'lumotni esda olib qolish qobiliyati;
- tig'iz vaqt sharoitida ishlash qobiliyati;
- bilimlarni tadbiq qila olish qobiliyati;
- bilimlarni sintezlash mahorati;
- bilimlarni to'g'ri talhin qilish qobiliyati;
- tez qaror qabul qilish mahorati.

Laboratoriya hisobotlari, qaydlari:

- kuzatish ko'nikmalari;
- sinovlar o'tkazish ko'nikmalari;
- tahliliy (analitik) fikrlash qobiliyati;
- natijalarni talhin qilish va baholash mahorati.

Kuzatuv o'quv kundalik daftarini yuritish:

- yozma ma'lumotni taqdim qilish mahorati;
- ma'lumotni yozma shaklda to'g'ri tashkillashtirish va taqdim qilish mahorati;
- isbotlash mahorati;
- tashkiliy va rejalashtirish mahorat

Referatlar:

- ma'lumotni tadqiq etish, tanlash va taqdim etish ko'nikmasi;
- tanqidiy baholash;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- tanqidiy muhokama qilish mahorati.

Hisobotlar:

- ma'lumotni tadqiq etish, tanlash va taqdim etish ko'nik-masi;
- tanqidiy baholash;
- o'z fikrlarini yozma shaklda ravon ifodalash mahorati;
- tanqidiy muhokama qilish mahorati;
- bilimlarni amaliyotga tadbiq eta olish qobiliyati.

Dissertatsiyalar:

- tadqiq qilish malakasi;
- tanlash ko'nikmasi;
- rejalashtirish qobiliyati;
- loyihani boshqarish mahorati;

- tanqidiy fikrlash;
- prezentatsiya qilish mahorati.

Adabiyotlar/ matbuotni sharhlash:

- adabiyotlarni (maqola va b.) tanqidiy o'rganish ko'nikmalari;
- baho berish;
- xulosalar chiqarish;
- o'z nuhtai nazarini ifodalash mahorati.

Prezentatsiyalar (yakka/guruh tartibida):

- notiqlik mahorati;
- imo-ishoralar tili;
- ko'rgazmali qurollardan foydalanish ko'nikmalari;
- ma'lumotni taqdim qilish va strukturalashtirish ko'nikmalari;
- odamlar bilan to'g'ri muomalada bo'lish mahorati;
- jamoa (komanda) da ishlash ko'nikmalari;
- ishni to'g'ri taqsimlash;

Plakatlar (yakka/guruh tartibida):

- ijodiy mahorat;
- ko'rgazmali hurollar tayyorlash mahorati;
- grafika taqdimoti ko'nikmalari;
- xulosalash ko'nikmalari;
- tanlash ko'nikmalari;
- fanga tegishli bilimlari;
- jamoa (komanda)da ishlash ko'nikmalari ;

Muayyan holatlar (Case studies):

- muammolarni yechish qobiliyati;
- nazariy kontseptsiyalarni konkret hollarda tadbiq etish qobiliyati;
- qaror qabul qilish qobiliyati;

Og'zaki imtihonlar:

- to'g'ri va ishonchli so'zlash; talaffuz;
- fikrni qisqa muddat ichida kengaytirmoq;
- fanga tegishli bilimlar;
- odamlar bilan to'g'ri muomalada bo'lish ko'nikmalari;

Guruh loyihalari:

- rejalashtirish mahorati;
- ishni to'g'ri tashkil qilish va uni yuoshqarish qobiliyati;
- jamoa (komanda) da ishlash ko'nikmalari;
- masalalarni yechish qobiliyati;
- ijodiy mahorat;
- nazariy kontseptsiyalarni konkret hollarda tadbiq etish qobiliyati;
- tahlil qila olish qobiliyati;
- hisobotlar yozish ko'nikmalari;

Portfolio:

- portfolio komponentlari va o'tgan vaqtga qarab o'zining o'sish darajasini ko'ra olish ko'nikmalari;
- vaqtni to'g'ri rejalashtirish mahorati;
- jamoa (komanda)da ishlash ko'nikmalari;

Ko'rgazmalar:

- ijodiy mahorat;
- tuzilma (struktura)ni tushunish;
- ko'rgazmali qurollardan foydalanish ko'nikmalari;
- ma'lumotni taqdim qilish va strukturalashtirish ko'nikmalari;
- odamlar bilan to'g'ri muomalada bo'lish ko'nikmalari;

Talabalar bilimni baholashning ba'zi shakllari, masalan loyihaviy topshiriq haqida avvalgi bo'limlarda ham qayd etilgan edi. Yuqorida keltirilgan jadvaldagi har bir baholash shakli o'ziga xos maqsadlarga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. – Toshkent.: “O'zbekiston”, 2017. -486 b.
2. Abduqodirov G'. Kasb ta'limi praktikumi . O'quv qo'llanma. T.: 2012.-260 b.
3. Ashish Kashyap, Rashmi Sharan, Rishika Jalali Little Girls Dress Making Course Book
Copyright © 2011 USHA INTERNATIONAL LIMITED

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ДИЗАЙНА**

Иброхимов Мақсаджон Ахмедович - Учитель, НамГУ

Рахимжонова Мохира Дилмурод кизи-студентка, НамГУ

Рустамова Зироатхон Фарходжон кизи – студентка, НамГУ

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarning ijodkorligi, ijodkorlik sifatleri, turlari va ularning o'quvchilar ijodkorlik faoliyatini shakllantirishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос творчество, творческие качества, и виды творчества учащихся и их значение в формировании творческой деятельности учеников.

Abstract. The article deals with the issue of creativity, creative qualities, and types of creativity of students and their significance in the formation of creative activity of schoolchildren.

Kalit soʻzlar. Ijod, ijodkorlik, ijodiy faoliyat, ijodkorlik sifatlar, bilishga doir sifatlar, tashkiliy faoliyat sifatlar.

Ключевые слова. Творчество, творческая деятельность, творческие качества, качества о знании, организационная деятельность.

Key word. Creativity, creative activity, creative qualities, qualities about knowledge, organizational activity.

Развивающее обучение является стратегическим направлением развития системы образования в мире на сегодняшнем этапе и выступает определителем интеллектуальных навыков у учащихся, их нравственно-эстетического формирования.

В качестве формы обучения развивающее обучение является не дополнительным результатом, а основной и главенствующей целью совершенствования человека. В процессе развивающего обучения учащийся превращается в субъект познавательной деятельности, в результате чего развиваются механизмы мышления, эмпирическое познание и теоретическое познание осуществляются целостно в процессе познавательной деятельности учащихся. Развивающее обучение в качестве направления, определяющего интеллектуальное развитие человека, предполагает рост критического и творческого мышления.

В нашей стране в качестве продолжения этого направления наряду с другими отраслями уделяется большое внимание науке, искусству, литературе, просвещению. Ярким подтверждением служит практическое воплощение разработанных нашим правительством и последовательно внедряемых “Закона об образовании” и “Национальной программы по подготовке кадров”. Вместе с тем Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах³, разработанная нашим Президентом Шавкатом Мирзиёевым, открывает путь дальнейшему развитию нашей страны в перспективе. Таким образом, Стратегия действий, чётко обозначившая в качестве самых актуальных задач приоритетные направления совершенствования системы государственного и общественного строительства, судебной-правовой системы, развития и либерализации экономики, развития социальной сферы, а также укрепления дружбы и межнационального согласия, преобразуется в “путеводитель” реформирования на следующие пять лет.

Процесс общественного развития воспитывает людей, обладающих современным мышлением, характерным и соответствующим каждому временному периоду, возвращает молодёжь, могущую стать толчком развития общества на основе нового мировоззрения. В этом процессе в системе философского мировоззрения, возводящего перспективу народа на высокие вершины, сильна роль эстетического мировоззрения, под воздействием которого формируются государства, обладающие своеобразным обликом, где важны судьба нации, процветание Родины, благоденствие страны. Их движущей силой является система

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

общественных отношений между личностью и государством. Культура личности и общества, возникновение между ними взаимной диалектической связи в духовном аспекте служат укреплению национальной независимости.

На сегодняшний день в нашей республике сфере искусства – дизайну, особенно дизайну архитектуры, интерьера, одежды, костюмов – уделяется большое внимание. В переводе с английского языка слово «дизайн» означает “рисование”.

Дизайнер, в первую очередь, должен быть художником с богатой фантазией, человеком широкого масштаба с лирической душой, высококвалифицированным инженером, конструктором, одним словом, обладать широким и глубоким мировоззрением.

Дизайн широко применяется во всех производственных отраслях, в том числе при производстве товаров народного хозяйства, швейном производстве. На него возложено обеспечение красоты, удобства, дешевизны с учётом выполнения товаром его непосредственных функциональных задач.

На сегодняшний день функционируют высшие учебные заведения, профессиональные колледжи, подготавливающие специалистов в сфере прикладного искусства и дизайна, они осуществляют деятельность по своим специальностям во всех сферах. Специалист в сфере дизайна должен внести свою лепту в развитие экономики общества, обеспечить конкурентоспособность продукции на мировом рынке, так как во многих зарубежных странах сфере дизайна уделяется особое внимание. А это приводит к необходимости совершенствования мировоззрения у нашей учащейся молодёжи.

В Национальной энциклопедии Узбекистана дано следующее толкование понятия “мировоззрение”: “Мировоззрение – система общих представлений людей о мире и месте человека в нём, отношений людей к окружающей действительности и к самим себе, а также убеждения, идеалы людей, принципы познания и деятельности, основанные на этих представлениях”, вместе с тем “в мировоззрении находят отражение сформировавшиеся в обществе философские, научные, религиозные, политические, нравственные, правовые, эстетические знания и взгляды”.⁴ Среди видов мировоззрения на сегодняшний день особое значение имеет эстетическое мировоззрение, поэтому в направлении формирования эстетического мировоззрения у учащейся молодёжи в нашей стране была осуществлена и поныне осуществляется широкомасштабная деятельность. Человек со сформированным и развитым эстетическим мировоззрением не равнодушен к истории своего народа, его духовному наследию, современному общественному развитию, неразрывно связывает свою жизнь и деятельность с развитием и процветанием Родины, не представляет себя отдельно от своей нации, страны и общественно-исторической жизни.

Духовно-нравственный облик человека, его жизненные установки, ценности, имеющие для него приоритетное значение, а также суть нравственных принципов отображают содержание его эстетического мировоззрения. В свою очередь, обогащение эстетического мировоззрения обеспечивает постепенное укрепление личностных качеств и свойств личности. Эстетическое мировоззрение, отражающее в своём содержании возвышенные идеи, способствует обогащению позитивных качеств, проявляющихся в облике личности.

Эстетическое мировоззрение постоянно развивается вкупе с изменением общества, изменяется его содержание. Формируется новая идеология, основывающаяся на общечеловеческих и национальных ценностях, отвечающая требованиям сегодняшнего дня, на её основе у людей развивается новое мышление, эстетическое мировоззрение.

Эстетическое мировоззрение – мощная духовная сила, определяющая направление практической деятельности людей. Именно поэтому на сегодняшний день проникновение в души людей, в первую очередь, молодёжи, воздействие на их эстетическое мировоззрение с определёнными целями достигли своего апогея. В воспитании образованной, ответственной, политически грамотной, нравственно чистой и духовно совершенной молодёжи велика роль эстетического мировоззрения.

На сегодняшний день в процессе вооружения учащихся системы среднего специального профессионального образования научно-теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями по специальности развитие у них таких понятий, как интерес, приверженность к своей профессии, ответственность, считается важным социально-педагогическим явлением.

Особое внимание уделяется профессионально-личным, профессионально-культурным отношениям учащихся профессиональных колледжей, повышению их профессиональной культуры, профессионального мастерства. Проблема развития эстетического мировоззрения, являющегося важной составной частью воспитания гармонично развитой личности учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна, исследования его с педагогических позиций, его научно-теоретическое обоснования – является одной из актуальных проблем.

«Теоретические основы совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна», совершенствование эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна рассмотрено в качестве социально-педагогической проблемы. Истолкованы понятие эстетического мировоззрения, его сущность и функции. Вместе с тем в этой главе определено существующее положение и пути совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна.

Мировоззрение – система диалектических взглядов и убеждений, определяющих развитие природы, общества, мышления, а также содержания деятельности личности. Если обратить взор на объекты природы и общества, явлениям и событиям, во всех них мы можем наблюдать удивительное сочетание гармонии, пропорциональности, прелести и изящества, все они являются источником восхищения, спокойствия и духовной силы.

Процесс общественного развития воспитывает людей, обладающих современным мышлением, характерным и соответствующим каждому временному периоду, возвращает молодёжь, могущую стать толчком развития общества на основе нового мировоззрения. В этом процессе в системе философского мировоззрения, возводящего перспективу народа на высокие вершины, сильна роль эстетического мировоззрения, под воздействием которого формируются государства, обладающие своеобразным обликом, где важны судьба нации, процветание Родины, благоденствие страны. Для осознания смысла эстетического мировоззрения наука, учебные предметы должны формировать здравый ум, сознание, мышление воспитывать стремление к гармонии, совершенству.

Эстетическое мировоззрение – развивает восприятие красоты окружающей действительности, способность к пониманию, а также воспитывает и совершенствует чувства, представления и мысли молодёжи о красоте мира. В результате развития эстетического мировоззрения у учащихся всесторонне развиваются эстетические знания, навыки и умения,

которые призывают их к непримиримой борьбе со злом, восприятию красоты. Мы разработали структурную схему совершенствования эстетического мировоззрения.

Эстетическое мировоззрение способствует разумному осознанию и восприятию действительности, стремлению к красоте. Развитие эстетического мировоззрения, являясь, в первую очередь, одним из видов воспитания, способствует формированию культуры личности, созданию из обычных небольших предметов настоящего чуда, восприятию действительности посредством всей цветовой гаммы, созданию настоящих произведений искусства, умению восхищаться ими.

«Содержание и методика совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна», излагаются содержание и методика организации процесса совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, обучающихся по направлению дизайна. В параграфе данной главы, озаглавленном “Содержание совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей в процессе преподавания специальных дисциплин” в процессе обучения специальным дисциплинам в профессиональных колледжах, особенно по направлению дизайна, в качестве механизмов получения учащимися глубоких знаний на основе организации учебно-воспитательной работы и совершенствования эстетического мировоззрения у учащихся были выделены следующие:

- процесс изучения основ дисциплины на основе современных образовательных технологий следует организовать таким образом, чтобы между учащимися и преподавателями установилось демократическое общение, обеспечивающее оптимальные условия для осознания понятий, раскрывающих эстетическое мировоззрение в дружеской и динамичной обстановке взаимного понимания;
- создание возможности учёта мотивов учения у учащихся, их душевно-физиологических переживаний посредством обучения специальным дисциплинам по направлению дизайна и формирование при помощи этой возможности у каждого учащегося навыков чёткого разграничения свойств эстетического мировоззрения в содержании дисциплины в процессе учебно-воспитательной работы;
- принятие во внимание межличностных отношений, индивидуальности учащегося, энергичности, решительности, убеждений, смыслённости, дисциплинированности, а также изменений, происходящих во внутреннем мире учащегося, его взглядов, создание условий для полного раскрытия учащимся его возможностей;
- непрерывное стимулирование деятельности по восприятию элементов эстетического мировоззрения в содержании специальных дисциплин на основе развития у учащихся инициативы, свободы и независимости;
- способствование позитивной направленности физиологических, физических, душевных, социальных изменений, проявляющихся в личности учащегося, посредством использования различных средств обучения и воспитания;
- формирование потребности развития эстетического мировоззрения на основе психологических аспектов самосознания учащихся;
- формирование в процессе учебной деятельности таких душевно-волевых качеств преподавателя, как требовательность, доброжелательность, весёлость, уравновешенность,

решительность, заботливость, в случае необходимости – снисходительность (к некоторым недостаткам учащихся), верность данному слову.

Усовершенствованная учебная рабочая программа по направлению образования профессиональных колледжей “Прикладное искусство”, а также усовершенствованные рабочие программы по предметам “Креативная графика рисования”, “Основы композиции” подготовлены в целях достижения конечных целей на основе требований, предъявляемых к уровню профессиональной подготовки и содержанию необходимых знаний младших специалистов по специальности “Модельер национальных и художественных костюмов”.

В предлагаемой методике процесс совершенствования учебных планов и программ был реализован в профессиональном колледже и направлен на совершенствование эстетического мировоззрения учащихся. Нами была разработана методика организации и проведения учебного процесса на основе усовершенствованных учебного плана и программы дисциплины по специальности “Модельер национальных и художественных костюмов”. Для организации учебного процесса было создано учебно-методическое обеспечение, в частности, были подготовлены нормативные документы, учебно-методический комплекс, учебная литература, компьютерные программы, дидактические средства и другие материалы, необходимые для максимально эффективного овладения учащимися профессиональными знаниями.

Было выявлено, что проведение духовно-просветительских работ среди учащихся профессиональных колледжей по направлению «Дизайн» и процесс внедрения их в жизнь, являясь характерной составной частью системы непрерывного обучения и воспитания, имеют большое значение при формировании гармонично развитого поколения.

Мы пришли к выводу, что духовно-просветительские работы, направленные на совершенствование эстетического мировоззрения у учащихся профессиональных колледжей, проводятся на основе общих принципов воспитательного процесса. Было доказано, что при организации духовно-просветительских работ следует обратить внимание на следующие характерные принципы:

1. Духовно-просветительские работы, проводимые с учащимися, должны быть пропитаны идеей национальной независимости.
2. Добровольный выбор формы и содержания организуемых духовно-просветительских работ с учётом пожеланий, интересов и способностей учащихся.
3. Массовость духовно-просветительских работ.

Литературы

1. Samiyeva.Sh.X.Methodology of development of aesthetic world views at students of professional colleagues on design direction // Science and practice: a new level of integration in the modern world.5th International Conference. 2017, Sheffield.

2, Мурадов Ш.М., Жамият тараққиёти ва баркамол авлод тарбияси// “Қасб-хунар таълими сифат ва самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Бухоро, 2016. – Б. 40-43.

3.Дустова Ф.Х. Енгил саноат соҳасини ривожлантиришнинг муҳим долзарб муаммолари// “Замонавий ишлаб чиқариш шароитида техника ва технологияларни

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

такомиллаштириш ва уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Наманган, 2016. – Б. 172-174.

4. Подготовка студентов к формированию эстетической культуры у школьников. Формирование патриотизма у молодежи средствами социально-культурной деятельности: векторы исследовательских и практических перспектив. Материалы Международной электронной научно-практической конференции, декабрь 2016г./КазГИК.-Казань: Астор

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ВАЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Азизова Дилноза Адхам кизи,
магистрантка НамГУ
+998990865591

Аннотация

В статье дается обзор дистанционного образования и подчеркивается ее важность в глобальном образовании. Дистанционное обучение может расширить возможности для студентов по всему миру, гарантируя, что студентам не придется выбирать школу в зависимости от ее местоположения. ДО обеспечивает большую гибкость для студентов с точки зрения того, как и когда они посещают занятия. Утверждается, что содействие дистанционному образованию имеет потенциал для повышения эффективности образования и получения устойчивого конкурентного преимущества в глобальном образовании.

Annotation

The article provides an overview of distance education and emphasizes its importance in global education. Distance learning can expand opportunities for students around the world, ensuring that students don't have to choose a school based on its location. The DO provides more flexibility for students in terms of how and when they attend classes. It is argued that the promotion of distance education has the potential to improve the effectiveness of education and gain a sustainable competitive advantage in global education.

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, альтернатива, гибкость, традиционная школа, учебные пособия, информация, телекоммуникация, интернет, телевидение.

Keywords: education, distance learning, alternative, flexibility, traditional school, textbooks, information, telecommunications, Internet, television.

Введение

Дистанционное обучение (ДО) стало более важным, чем когда-либо, поскольку мандаты по борьбе с пандемией коронавируса закрывают школы для всех возрастных групп. К счастью, существует технология, позволяющая продолжить обучение. И этот кризис подчеркивает важность и возможности дистанционного обучения, поскольку десятки миллионов людей учатся онлайн. Дистанционное обучение становится альтернативой традиционным классам. В настоящее время ДО является общепринятой частью основной образовательной системы. И это становится все более необходимым, поскольку люди предпочитают учиться в любое время и в любом месте. Обучающиеся могут получить большие плюсы из гибкости, которая приходит с таким обучением, и для студентов высших учебных заведений, у которых нет времени или финансов, чтобы посещать обычные школы, дистанционное обучение может помочь проложить путь к высшему образованию. Основной технологией дистанционного обучения является Интернет. И все больше и больше именно беспроводные или мобильные технологии являются движущей силой роста. Люди используют свои смартфоны, ноутбуки и планшеты, чтобы посетить урок независимо от того, где они находятся. Пока у них есть свободное время, они входят в систему и учатся. Дистанционное обучение (ДО) - это обучение, при котором предоставляется большая часть учебного материала и основная часть взаимодействия с преподавателем происходит с использованием современных информационных технологий.

Отличительной чертой такого вида обучения-это предоставление обучающимся возможности самостоятельно получить необходимые знания, пользуясь при этом передовыми информационными ресурсами, которые предоставляются современными информационными технологиями. Они могут не только учиться в школах по всему миру, но и делать это в своем собственном темпе. Почти две трети или 63% опрошенных выбирают онлайн-образование,

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

потому что оно связано с работой/жизненными обязанностями. Проведение чатов и форумов, видео- и телеконференций, возможность частых, даже ежедневных, консультаций с преподавателями посредством компьютерных коммуникаций делают взаимодействие студентов с преподавателями гораздо более интенсивным, чем при традиционной форме обучения.

Дистанционное обучение соединяет в себе все методы обучения, которые существуют в традиционном обучении и дает им качественно новый уровень. Она предусматривает большое количество заданий, предназначенных для самостоятельной работы, с возможностью организации ежедневных консультаций. В учебном процессе ДО используются следующие учебные пособия:

- печатные издания;
- компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах;
- аудио-учебные материалы;
- видео-учебные материалы;
- учебные программы;
- электронные библиотеки с удаленным доступом;
- компьютерные сети;
- телевизионные трансляции.

Когда дело доходит до проблем перехода на онлайн-обучение, отсутствие технологий кажется самой большой проблемой. Не у всех есть компьютер или доступ к широкополосному скоростному Интернету. И это сильно ограничивает или полностью исключает эту популяцию из дистанционного обучения. Но есть способы обойти это.

Таким образом, можно выделить следующие преимущества дистанционного образования:

- Дистанционное образование соответствует принципу гуманизма, который дает возможность учиться малообеспеченным, социально незащищенным, учащимся;
 - Дистанционное обучение доступно всем слоям населения без ограничений, в том числе по состоянию здоровья;
 - Дистанционное обучение дешевле традиционного;
 - Дистанционное обучение эффективно - студент сам выбирает расписание занятий, темп обучения;
 - Дистанционное обучение доступно студентам из любой точки Мира.
- все, что вам нужно сделать, это иметь компьютер и доступ в Интернет;
- Дистанционное обучение перспективно, так как технологии дистанционного обучения в образовании постоянно совершенствуются;
 - Дистанционное образование дает возможность одновременно учиться и работать, то есть применять знания на практике;
 - В дистанционном обучении используются новейшие материалы.

Литература

1. Блоховцова Г. Г., Маликова Т. Л., Симоненко А. А. Перспективы развития дистанционного обучения // Новая наука: стратегии и векторы развития. 2016.
2. Илюшина Н. М. Организация и управление дистанционным обучением в системе повышения квалификации педагогов // Актуальные вопросы современной науки. 2009
3. Данильченко В. М. Дистанционное обучение как средство формирования индивидуального стиля деятельности // Телекоммуникации и информатизация образования. 2004.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК
ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ШАХС РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК
МЕХАНИЗМЛАРИ.**

**Латипова Умида, УрДУ катта ўқитувчи
Қадамова Мадинабону, УрДУ талаба
Қадамбоев Шахзод, УрДУ талаба**

Калит сўзлар: Индивид, шахс, индивидуаллик, интериоризация, энетереоризация, ижтимоийлашув, идентификация, конформлик.

Аннотация: Ушбу мақолада ижтимоий муносабатлар тизимида шахснинг ривожланиши, унга таъсир этувчи омиллар, ота-она ва бола ўртасидаги ижтимоий муносабатлар натижасида ижтимоийлашув жараёнининг ижобий ва салбий хусусиятларига тўхталиб ўтилган.

Жамиятимизда ижтимоий муносабатлар шаклланишининг бош мезони бу шахс ҳисобланади зеро ҳар қандай ижтимоий муносабатларни бевосита шахснинг иштирокисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Ўзингизга маълумки, инсон дунёга индивид сифатида пайдо бўлади.

Индивид – бу биологик зот, мустақил яшовчи организм, Homo Sapiens турининг бир намоёндаси, ўзига хос генотип ва фенотипга эга бўлган бир актив субъект.

Одамнинг индивидлик характеристикалари: жинси, терисини ранги, юз ва тана тузилиши, унга хос бўлган имкониятлар индивидни атроф-мухитга бўлган муносабатидаги активлик уни ўзгаришига ва ривожланишига олиб келади.

Кўриб турганигиздек индивидлик хусусиятлари нафақат инсонга балки ҳар бир хайвонга ҳам хосдир.

Хайвонот олаmidан одамлар оламига ўтиш кўп миллион йиллар давомида бўлиб ўтган ва меҳнат – асосий фактор сифатида инсонларни биологик хусусиятларини саралаб борган.

Одамни хайвонлардан фраклаган биринчи тарихий ходиса бу уларнинг фикрлаши эмас балки хамкорликда ҳаётлари учун муҳим бўлган махсулотларни ишлашдир.

Ҳозирги замонавий концепциялар шунини кўрсатадики одам эволюциясини асосий фактори – бу ижтимоий эҳтиёжларидир. Мутация ва рекомбинация натижасида айнан пайдо бўлаётган ижтимоий муносабатларга хос ва зарур генетик программа сараланган. Бунда одамни биологик хусусиятларини ижтимоийлашувини кузатишимиз мумкин.

Инсонни биологик программаси уни нутқи, сезги органлари, мия, қўлларини мускул ҳаракатлари ва х.к. ривожланишида ўта эгилувчан бўлиб уни ҳаёт фаолиятини асоси ҳисобланади.

Одам туғилганидан кейин биологик фундамент асосида одамни онги, тафаккури ва нутқи шуклланади бу даврда болани биологик табиати ижтимоийга ўзгариши билан характерланади. Ташқи мухитни таъсири тажриба кўринишида, интериоризация (ичга олиш ўзлаштириш) натижасида одамни интеллекти ва хиссий эмоционал олами орқали уни ички дунёсига кириб боради ва шахс пайдо бўлади.

Демак, шахс – бу индивидни ижтимоийлашуви давомида шаклландиган хусусияти, сифатидир.

Шахс ва индивид қарама-қарши эмас. Инсонлар жамиятига хос бўлган табиий сараланиш хайвонларниқидан тубдан фарқланади.

Шахсга хос бўлган асосий характеристикалар: мотивлар тизими, шахснинг йўналиши, ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини баҳолаш, қизиқиш ва қобилиятлари характери ва феъл атовори.

Эволюция давомида одамлар бир-бирига ўхшаган, давр ва ижтимоий шарт-шароитлар учун муҳим бўлган хусусиятларни ўзлаштирар ва шакллантирар экан бу уларни бир-бирига ўхшашларини таъминлайди.

Ва шу билан бирга ҳар бир шахсда фақат ўзига хос бўлган уни бошқалардан ажратиб турган хусусиятлар мажмуаси уни индивидуаллаштиради.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

Индивидуалликни шаклланишини учун индивидни генетик программаси асос бўлиб хизмат қилади.

Индивидуаллик одамни характерида, ташқи қиёфасида, уни тафаккур, идрок, нутқ, темперамент, қизиқиш ва қобилиятларида намоён бўлади.

Шахс ўзини имкониятларини фаолият давомида намоён қилар экан бу жараён экстериоризация деб аталади.

Ўзингиз кўриб турганингиздек биз бир инсонни табиатини ташкил қилар эканмиз. Ундаги бу учта тушунчани шартли равишда ажратамиз. Инсонда биологик ижтимоий хусусиятлар мувозанатда бўлиб одамни такомиллашувини таъминлаб беради.

Хар бир одам ўз фаолияти давомида атроф-мухит билан алоқада бўлиб келади ва ижтимоий психологияни асосий муаммоларидан бири бу инсон томонидан ижтимоий хулқ атвори ўзлаштириш ва сақлаб қолиш механизмларини аниқлашдир, бу ижтимоий тажриба орттириш жараёни социал психологияда ижтимоийлашув яъни социализация жараёни деб аталади.

Социализация – бу индивид томонидан жамият тажрибасини ўзлаштириш ва қўллаш жараёни, бу жараён давомида бола шахсга айланади ва жамиятда яшаш учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни эгаллайди.

Социализация кўп қиррали жараёндир у нафақат натижани балки тажрибани орттириш механизмларини ҳам ўз ичига қамраб олади.

Шахс социализациясини асосий манбаи бу оиладир, кейинчилари мактаб, турли муассасалар, мабуот, радио ва телевидениедир. Социализация шахсларни ўзаро мулоқоти натижасида юзага келади.

Социализация жараёнини ўзига хос механизмлари мавжуддир. Булар идентификациялаш, тақлид қилиш, ижтимоий фацилитация, ижтимоий ингибиция ва конформлик.

Идентификация механизми болалар ўзларини атрофдагилар билан таққослаш ва ўзини уларга қиёслаган ҳолда юзага келади. Бу қиёслаш натижасида бола ўз жинсига ёшига хос хулқ атворларини ўзлаштиради. Хаётини дастлабки босқичларида ота-оналар идентификация объекти бўладилар, кейинчалик тенгқурлар ва бошқа шахслар.

Болани ота-онаси жинсга хос хулқ атвори шаклланишида катта ахамиятга эга, чунки улар идентификациялаш жараёнини асосий моделларидир, шунинг учун болалар 2-3 ёшидаёқ ўз жинсига хос бўлган хатти-харакатларни намоёйиш этадилар.

Идентификация тўлиқ бўлмаган оилаларда, биров ўзгаришлар билан амалга ошади, зарурий хулқ атвор шакллари пайдо бўлишида қийинчиликлар кузатилади.

Тақлид қилиш механизми. Бу индивид томонидан онгли ёки онгсиз равишда ўзгаларни тажрибасини, ҳаракатларини, одатларини ўзлаштириш ва намоёйиш этишдир. Тақлид қилишни баъзи шакллари хайвонларда ҳам кузатиш мумкин, чунки бу биологик механизмдир. Шунинг учун уни кичик биологик даврида ахамияти жуда катта.

Ижтимоий фасцилитация – бу жамоаларда бўлиб ўтадиган жараёндир. Жамоа аъзоларини шахсга ижобий таъсир кўрсатиб уни фаолият кўрсаткичлари юкори бўлади, у ўзини эркин тутади ва ташаббус кўрсатади. (фасцилитация-қобилиятларини намоёйиш этади)

Ижтимоий ингибиция жамоани шахсга салбий таъсири, у тортилади, хавотирланади ва пассив бўлади, ижтимоийлашув жараёнини қийинлаштиради.

Конформлик – бу инсонни шундай хулқ атворини, у онгли равишда, ўзини фикрларига ва қарашларига зид бўлган фикрларга қўшилади ва шахсда ички низо пайдо бўлади. Ижтимоийлашувни бу механизми ҳам ижобий ҳам салбий таъсирга эга. Ижобий таъсири бу шахс ижтимоий муносабатлар тизимида гуруҳдан ажралиб қолмайди ва гуруҳ билан яқдил бўлади. Салбий таъсири эса шахсдаги доимий конформлилик ҳолати унда ички низо натижасида унда стресс, агрессивлик ҳолатлари намоёйиш бўлади.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

Юқорида инсон ривожланишини тахлил қилиб чикдик ва ижтимоий муносабатлар инсон ривожланишида етакчи ўрин тутишини таъкидладик. Биологик ва ижтимоий муносабатлар мувозанати қуйидаги схемада ўз аксини топади.

Тирик организмларни ривожланишида бир нарса кузатиладик психогенетик шкала бўйича бу организм қанча юқори поғонада турса, уни нерв тизими шунча мураккаб ва уни шаклланиши учун кўпроқ вақт керакдир. Ривожланиш бу узлуксиз кечадиган жараён аммо равоён эмас.

Бола ривожланишини харакатлантирувчи асосий омил нима?

Вақт ўтиши билан болани жисмоний имкониятлари кенгайди, улғайган шароит эса аввалгидай қолади (гўдак, ўсмир мисолида) ва кризис инқироз юзага келади ва инқироз натижасида болага юқори талаблар қўйилади ва шу талаблардан келиб чиққан холда бола яна олдга интилади (чунки қўйган талаблар уни имкониятидан кенгрок) – ривожланишдаги карама-қаршилик шунда намоён бўлади.

Юқорида кўрсатилган схемада бола ривожланиши 3 та асосий омили кўрсатилган, ўртада хосил бўлган учбурчак психик тараққиётни тимсолидир, у тўлиқ бўлиши учун учта кирра хам зурурдир, бирорта омилни таъсирини кучайиши учбурчакни оғишига олиб келади, уларни мувозанатда бўлиши учбурчакни тенг томонли қилади.

Хулоса ўрнида шахс ижтимоийлашувидаги барча омилларни бир биридан ажратмаган холда олиб бориш муносабатлар тизимида муҳим аҳамиятга эга мезон ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бурменская Г.В., Карабанова О.Г., Лидерс Р.И., «Возрастно-психологическое консультирование», МГУ, 1991.
2. Немов Р.С., «Психология», 1982, «Просвещение», с. 82-86.
3. Венгер Л.А., Мухина, «Психология», 1982, М.
4. Ғозиев Э., «Психология», Т., 1995.